

REVUE EVALU'A | VOL 2 N° 4 JUILLET 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 2 N° 4 JUILLET 2025

VOL 2 N° 4 JUILLET 2025

**Dossier 1 : Lettres, Langues,
Arts & Education**

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 2 n° 4 Juillet 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 1 : **Lettres, Langues, Arts & Education**

MAISON D'EDITION

La revue **EVALU'A** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Avril 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Mai 2025

Retour des corrigés : 15 Juin 2025

Parution : Juillet 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Le Thème du pouvoir Blanc dans quelques Romans Nigériens	12
AMADOU Abdourazac __ aabdourazac@yahoo.fr (<i>Niger</i>)	
Éducation et Construction du Lien Politique au Togo	28
BATAMA Kodjo & ALOSSE Dotsè Charles-Grégoire __ batamabarnabe@gmail.com & charles.alosse@gmail.com (<i>Togo</i>)	
Le Conte comme Vecteur de Préservation Linguistique et de Lien Social : Etude du Recueil le Pagne Noir de Bernard Binlin Dadié	50
DAOUDA FOFANA & KOUADIO ADJOUA MICHELLE __ fofdaouda04@yahoo.fr & kouadmichelle01@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Intégration des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle au Bénin : Forces et Faiblesses	61
DJAGBA Romuald Arnaud __ djagbaromuald@gmail.com (<i>Benin</i>)	
Humanisme et Education : une Approche Synchronique pour la Professionnalisation des Enseignements	84
André ZAMBO ABESOLO & Edwige METHEDJOUR __ Andre.zambo@univ-yaounde1.cm (<i>Cameroun</i>)	
Compétence, Résultat et Performance académiques : Quels liens ? Et par quelles techniques en construire une évaluation intégrée selon l'APC ?	101
Gaspard ONANA ONGOLO __ onanaongolog@gmail.com (<i>Cameroun</i>)	
Accompagnement Socio-éducatif et Résilience Scolaire chez l'Adolescent Déplacé Interne	120
Ismaila TANBAN MGBATOU et AI __ elyseembole01@gmail.com (<i>Cameroun</i>)	
Effet de la crise sécuritaire sur les performances académiques des étudiants déplacés internes au Burkina Faso.....	139
Kahouri Bernadette KABORE/ AOUE __ aoubeti444@gmail.com (<i>Burkina Faso</i>)	
Repenser l'enseignement du droit à l'ère du numérique : une analyse des pratiques pédagogiques dans les EFTP privés à la lumière des universités numériques africaines.....	151
Karl A. F. BAÏMEY DAGAN __ baimeydagankarlm@gmail.com (<i>Bénin</i>)	
Du Racisme d'Etat : les Noirs sous l'Apartheid Sud-Africain et les Juifs sous l'Antisémitisme Nazi.....	175
KONE Napegadié & SOUANGA Kouadio Denis __ knapegadié98@gmail.com & souangadenis2018@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	

Le monde moderne et la résorption de ces crises : recours aux lumières hégéliennes.....192
Kouadio Fidel DUA __ duafidel10@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

L'efficacité de l'utilisation des langues nationales dans l'audiovisuel burkinabè : les difficultés dialectales.....207
Londjité PALE & Seydou YOUL __ londjitepale@gmail.com & syoul5358@gmail.com (*Burkina Faso*)

La théâtralité du romanesque chez Maurice Bandaman : une transgénéricité dans *Le fils de-la-femme-mâle*.....223
Losseni FANNY & Sanhon Francis KADJA __ fannylosseni1@gmail.com & fran6kadja@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Traduction des euphémismes du français dans la Bible en gungbe, une langue du Sud du Bénin.....242
Mahoubé Abraham OLOU & Michel Tohigbé DJOI __ olouabraham@gmail.com & micheldjoi71@gmail.com/ou micheldjoi@yahoo.fr (*Benin*)

La Condition de la Femme Occidentale dans le Royaume de Jérusalem à travers les *Assises de Jérusalem*266
Médjo DAHOUE __ dahouemedjo@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Avantages et Limites de l'Introduction de l'Intelligence Artificielle à l'Enseignement Supérieur au Mali285
Moïse DAGNOKO et AI __ moisedane@gmail.com et AI (*Mali*)

Interdisciplinarité : une Lecture des Actes de Violence Terroristes en Afrique de l'Ouest sous l'Angle du Déguisement Langagier : Cas des Frontières Ivoiro-Burkinabè (Nord-Est Ivoirien)299
ROBERT- LORIMER ZOUKPÉ __ delory1979@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

« Le discours de Donald Trump face aux migrants d'Afrique. Analyse psycholinguistique et historico-sociale ».....320
MASRA NGAKOUTOU & KIMTOLOUM PATCHAD __ masrangakoutou82@gmail.com & kimtoloumlepatchad@yahoo.fr (*Tchad*)

Le Thème du pouvoir Blanc dans quelques Romans Nigériens

AMADOU Abdourazac
Université Abdou Moumouni
aabdourazac@yahoo.fr

Résumé

Cet article examine le thème du pouvoir blanc dans quelques romans nigériens. Après avoir si habilement miné la présentation d'un pouvoir traditionnel de plus en plus discrédité, les romanciers nigériens n'ont eu aucune peine à la confronter aux autres contre-pouvoirs naissant et, en particulier, à montrer comment la puissance colonisatrice a vu, elle aussi, son autorité mise en question dans l'épreuve des forces qu'elle a engagée sur le territoire africain.

Ce travail utilise la théorie de la Réception (Reader-Response) comme cadre théorique. Cette approche aide le lecteur à interpréter un texte littéraire en fonction de ses propres expériences. L'objectif de l'application de la théorie de la Réception est de susciter la réponse personnelle des apprenants face aux textes littéraires, ainsi que leurs réactions lorsqu'ils interagissent avec ces textes (Elena Spirovska, 2019, p. 24).

Néanmoins, la méthodologie utilisée dans cette étude est de nature qualitative, et elle est appliquée de deux façons pour recueillir les données. La première source est constituée de certains romans nigériens. La seconde comprend des documents critiques tels que des livres, des revues, des travaux non publiés, des sources Internet et des mémoires. La présente étude circonscrit son analyse au pouvoir de l'homme blanc, dans les termes définis par ce travail. Elle se concentre sur le pouvoir religieux des colonisateurs ainsi que la question de leur autorité administrative.

*Cet affrontement se cristallise encore surtout au niveau religieux mais les réactions à l'implantation des chrétiens dans la communauté villageoise ne sont plus aussi épidermiques qu'elles l'étaient dans *Things Fall Apart* et *Arrow of God* mais sont maintenant beaucoup plus subtilement élaborées et concertées. L'étude conseille de préserver la légitimité du pouvoir traditionnel africain, car les dynamiques mises en place par la colonisation finiront également par l'ébranler.*

Mots clés : *affrontement, autorité, pouvoir traditionnel, religieux*

Abstract:

This article examines the theme of white power in a few Nigerian novels. After so skillfully undermining the portrayal of a traditional authority increasingly seen as discredited, Nigerian novelists had little difficulty confronting it with

other emerging counter-powers, and in particular, in showing how the colonial power also saw its authority challenged through the very forces it had unleashed on African soil.

The work uses Reader -Response as its theoretical framework. This approach helps the reader to interpret a literary text according to his experiences. The aim of the application of the Reader-Response Theory is to elicit learners' personal response to literary texts, as well their reactions when dealing with literary texts (Elena Spirovskab, 2019, p.24).

Notwithstanding, the methodology used in this study is the qualitative one and it is used in two ways of having data. The first is the primary source which is some Nigerian novels. And the second one is the critical documents like books, journals, unpublished works, internet, and thesis. The present study confines its analysis to the power of the white man, as defined within the framework of this work. The work is restricted to the colonizers' religious power and the Question of their administrative Leadership.

This confrontation still crystallizes mainly on the religious level, but reactions to the establishment of Christianity within village communities are no longer as visceral as they were in *Things Fall Apart* and *Arrow of God*. They are now much more subtly developed and coordinated. The study advises preserving the legitimacy of traditional African authority, as the dynamics set in motion by colonization will eventually undermine it as well.

Key words: authority, confrontation, religious, traditional power

1. Le pouvoir religieux des colonisateurs

Pour décrire l'ampleur et la complexité de ce contentieux, les romanciers s'attachent d'abord à souligner le succès indéniable de l'évangélisation, insistant aussi bien sur l'aspect numérique de cette implantation sans cesse en progrès;

"3 people out of 10 cannot deal with 7 and the Christians outnumbered the pagans by an even proportion" (N. Nwankwo, *Danda*, p. 56.)

Que sur l'aspect pragmatique des changements sociaux afférents :

"The church had now come a prestige society, like the ozo. But just as no one would want to buy the ozo rank until he was fit, in the same way, it seemed unseemingly to get into the church before one had reached a certain stage in the social heights. The church was new and class and one shouldn't enter it with anything but what was new and up to date. Accordingly, most pagans, especially the women among them, would stay out until they had collected the bride price of their daughter or until their

sons had obtained a government job. Then, they could join the Church in style". (N. Nwankwo *Danda*, p. 64.).

Mais cette attention portée aux contingences extérieures n'exclut pas une étude systématique de l'impact que le christianisme exerce sur les Africains. Un roman comme *Blade among the Boys* décrit, par exemple, de l'intérieur l'attrait qui pousse le jeune héros vers les prêtres :

"Patrick was fascinated by the assortment of vestments which priests wore at Mass, their mumblings and movements, their Dominus vobiscums, Per omnia saecula saeculorum and their Oremuses. Sung masses left him with a deep feeling that he was in God's very presence" (O. Nzekwu *Blade among the Boys*, p.9.) et, dans tous les romans, on ressent la force de l'écho sentimental favorable que rencontre la doctrine chrétienne :

"But if intellectually he had drawn away from Christianity, emotionally he was attracted back. Especially during their period of despair. Christianity was invented by underdogs for underdogs. And Onuma had become one of the deprived of the earth. So, he began to like Christianity. He was re-discovering the feelings associated with Sunday, the feeling of beginning again, the habits of fraternal communion... And even the songs which the school choir bawled out in cracked, uneven voices had a soothing effect" (N. Nwankwo *My Mercedes is Bigger than Yours*, p. 122.)

Comme dans les romans d'Achebe, les effets produits par l'éthique et les rites chrétiens sont encore en directe proportion avec l'état social du converti et sont d'autant plus prononcés si celui-ci est un laissé pour compte de la société traditionnelle et d'autant plus réservé s'il est, au contraire, un homme important de sa communauté. Dans le premier roman d'Aluko *One Man, one Wife* (paru, soulignons-le très nettement, en 1959, c'est-à-dire un an après le premier roman d'Achebe mais 5 ans avant son troisième) nous retrouvons, par exemple, toute la complexité de cette réalité sociale qui sert de toile de fond à l'évangélisation du village. Mais, à la différence d'Achebe, Aluko tourne déjà en dérision les efforts des uns et les réticences des autres et finit par renvoyer dos à dos les notables (qui feignent de se convertir mais trébuchent sur le sentier bien étroit imposé par la moralité

chrétienne) et les paysans (qui oscillent entre deux fanatismes, celui des croyances occultes ou celui des certitudes chrétiennes).

Faux- croyants ou pseudos incroyants sont tour à tour brocardés par l'auteur qui veut sans doute démontrer, au travers de ses invectives plaisantes ou violentes, que les deux pouvoirs religieux sont également à récuser ; si l'ancien n'est plus acceptable, le nouveau est loin d'être accepté et apparaît encore comme une entreprise farfelue dont on se gausse : "Ha, ha, ha, ils ont tous ri de la folie de la nouvelle religion" (T. Aluko *one man, one wife* p. 97.) tout en dénonçant son caractère aléatoire :

"The many deities of the land promised material reward to their devotees: fertility and happy maternity to the barren; security against and immunity from the machinations of witches and evil doers; rain in due season and abundant harvests; health and immunity from smallpox, though Shonponna, the god of smallpox would continue to claim his thousands a year from the herd of the unfavoured. But the Christian reward was in Heaven, there would be given a place in the company of brother Christians who in this World had kept to the much too-narrow path of virtue and righteousness. There, these chosen few would cry "Halle. Iujah! and şing!" Holy! Holy! Holy! for eternity, while the wicked majority would burn in a furnace of intense heat in Hell, far from Heaven.

These things were incomprehensible. Enjoyment in Paradise for eternity- that infinite space of time not divided into day and night, not measured by weeks, months, seasons and years. These things were remote - the promised reward desirable but very abstract in a material world where the wicked cheated the just, where the material gods were known to slay by the thousands the men and women and children they did not like" (T. Aluko: *One Man, one Wife*, p. 47.).

Cette longue citation d'Aluko illustre la verve iconoclaste d'un auteur qui se permet d'attaquer, avec la même rigueur vengeresse, l'imposture du monde traditionnel (soumis à la fois aux rigueurs matérielles et aux punitions célestes) et celle du monde chrétien (construite sur l'entité fallacieuse d'éternité et ridiculisée par une imagerie manichéiste). Mais l'approche à la fois parfaitement circonstanciée et subtilement dominée de ce thème du pouvoir religieux que l'on rencontre, chez Aluko reste

exceptionnelle dans le roman nigérian qui s'en tient malheureusement au registre plus primaire de la récrimination. Selon les auteurs cette dénonciation peut prendre des accents sentimentaux :

"This new god has come to spoil all our tradition. Our sacred streams, with sacred fishes and other animals have been desecrated. . This year, our harvest has been the poorest; there is now generally no harmony and peace in the homes: more children are dying and few are born. Last year, rains came late. I could go on mentioning these things which, I have no doubt, have come to us as a punish-mint from our neglected gods". (U. Akpan: *The Wooden Gong*, p. 35.) ou raisonneurs:

"As he understood it, Christianity did not contribute to the three major symbols to which he had dedicated his life. It did not represent beauty, as a woman's body could be said to do. It did not suggest power as, say, Napoleon did at the height of his pride. It did not symbolize intelligence, the mastery of life through superior brain power. Instead of these positive values it offered the negative ones, of self-denial and humility... And they were certainly not of much use to his people and it would be cruel to try to make what was obviously a heavy burden appear like a virtue" (N. Nwankwo: *My Mercedes is Bigger than Yours*, p. 121-122.)

Et peut même aller, chez certains personnages secondaires, jusqu'au refus de ce christianisme qui leur a été imposé trop impérativement. L'oncle du héros de *Blade among the Boys*, par exemple, est un employé du chemin de fer qui s'est dégagé des pratiques chrétiennes de son enfance et s'en tient maintenant à un déisme vague :

"I live according to my destiny. I am convinced that Christianity is at heart. It is not all those who call "Lord! Lord!" who will be saved not all those who do not go to church who will be damned" (O. Nzekwu: *Blade among the Boys*, p. 34.)

Et, dans *Obi*, un des amis du héros explique, lui, sa désaffection par la multiplicité des sectes chrétiennes :

"I was brought up a Catholic but all churches are now one and the same, in that I don't go to any" (J. Munonye: *Obi*, p. 181.).

En fait, les romanciers se comportant comme si le problème de l'athéisme était un sujet par trop brûlant qu'ils ne sont pas en mesure d'affronter et se contentent, dans leurs attaques contre l'Eglise chrétienne, d'en souligner la dégénérescence en donnant une importance de plus en plus grandissante au phénomène des sectes. Un livre comme *The Wooden Gong* de N.U. Akpan est bâti sur ce schéma en ce sens que le romancier y démontre comment l'Eglise officielle n'est plus capable de faire observer les préceptes qu'elle a imposés et, en particulier, la monogamie (l'instituteur très chrétien se voit, en cours d'intrigue, accusé d'entretenir des relations coupables avec une de ses ouailles, ce qui déchaîne l'indignation des convertis scrupuleux :

"Wasn't it this very teacher who was preaching against adultery the other day they had an open-air service here? How can I trust a band of people who say one thing and do another?" (U. Akpan *The Wooden Gong*, p. 76.).

Et comment les sectes plus accommodantes drainent vers eux les moins zélés :

"One day I heard there was a Church in Lagos which was one hundred per cent Christian but which acknowledged and accepted polygamy. It is called Christ-African Church. Did you say another person was bringing a new God to this place?- Not a new God, but a new church." (U. Akpan *The Wooden Gong*, p. 81.)

L'arrivée des missionnaires catholiques puis, ensuite, celle des Spiritualistes vient, bien sûr, aggraver cette multiplicité contradictoire de contraintes et de défoulements et conduit inmanquablement au fanatisme. Le livre se clôt sur une sorte de chasse aux sorcières généralisée que l'administration anglaise réprime avec une égale cruauté. Ce schéma type est loin d'être exceptionnel et nous le retrouvons, avec des variantes plus ou

moins violentes (ou intellectuelles) dans nombre de romans pourtant très différents. *Kinsman and Foreman* d'Aluko trouve sa conclusion, par exemple, dans l'adhésion d'un des deux protagonistes du livre à une secte dont le chef annonce la fin du monde toute proche et pour le jour supposé du Jugement dernier, une séance de confessions publiques au cours de laquelle le contremaître véreux du roman avoue en public les vilenies qu'il avait jusque-là réussi à si bien maquiller. L'intention sarcastique de l'auteur est ici patente, de même qu'elle l'est dans *One Man, one Wife* où, là aussi, c'est l'intervention d'un "faux prophète" qui clôt une situation bloquée par les fanatismes divers.

Mais si les écrivains abordent ce sujet avec un sourire moqueur (qui dénote leur satisfaction à voir le pouvoir blanc chrétien s'effriter, lui aussi, sous ces coups de butoir internes), ils n'en demeurent pas moins conscients des traumatismes réels que ces dissensions créent au sein de la communauté africaine. Et certains, comme Nzekvu, en viennent jusqu'à affirmer que la racine de beaucoup d'antagonismes ethniques est plus religieuse que tribale ou politique. Le début de son roman, *Blade among the Boys*, se situe dans le Nord du Nigeria et le jeune héros y découvre avec stupeur que les gens du Sud qui ont émigré dans cette région cohabitent dans une relative harmonie avec les Haussas et les musulmans mais, par contre, s'entredéchirent entre Protestants et Catholiques dans une atmosphère de tension perpétuelle. Ces rivalités religieuses se retrouvent à tous les niveaux, que ce soit dans le paisible village de *Danda* où les missionnaires font assaut de zèle (souvent violent) pour s'emparer des jeunes enfants et les éduquer, dans la petite ville d'Obi où les sectes fanatisées commencent par s'ignorer (refusant, par exemple, d'assister aux mariages ou aux événements de la faction rivale) et finissent par s'agresser et se dénoncer :

"They should tell the police that the Catholics in Umudiobia wanted to murder the Spirituals, that it was the Holy Spirit who had intervened and rescued His followers from the enemy" (J. Munonye: *Obi*, p. 167).

Ou dans la capitale universitaire de *Naked Gods* où les étudiants protestants et catholiques s'affrontent (à l'occasion de la nomination d'un vice-chancelier africain) dans une véritable

atmosphère de terreur. Au fil des années, ces conflits religieux vont s'aggraver lorsque les forces de l'Islam vont apparaître dans l'échiquier nigérian peu de romans font allusion à cette force spirituelle en pleine émergence (que par contre, les francophones ont parfaitement valorisé, comme en témoigne l'admirable roman de Cheick Hamidou Kane *L'aventure ambiguë* mais quelques mutations éprouvées dans les romans récents (et, en particulier, dans *The Return* de O. Ibukun où l'on voit les chrétiens accepter la présence à une cérémonie (organisée en l'honneur d'un enfant prodige de retour au pays) des adorateurs du dieu Shango et des masques mais s'opposer à celle des musulmans) laissent penser que ce nouveau rapport de forces va susciter l'intérêt des écrivains et créer de nouvelles situations romanesques de conflit.

Pour le moment, la plupart des romanciers s'en tiennent à présenter avec amertume ce bilan finalement nul ou, tour à tour, s'étale l'échec relatif des chrétiens :

« It is true the Church has killed many bad things

but the power of the devil is still strong » (C. Ike : *Toads for supper*, P. 43)

Et la quasi capitulation des traditionnels:

"The witch doctor shook his head and sat down. NO, Ugo, the church get strong grip. As soon as they go in there, they no come out again for worship idol." (A. Ulasi: *Many Thing you no Understand*, P. 136.)

Ballottés entre ces contradictions, les héros de ces romans s'enlisent dans cet amalgame religieux et s'imaginent pouvoir encore choisir leurs camps alors que la bataille qu'ils livrent est perdue d'avance : les villageois illettrés et roublards "Joshua's life was one long struggle between the new faith and ancestor worship" (T. Aluko: *one Man, one wife*, P.199).

Aussi bien que les évolués cartésiens mais naïfs :

"The boy was torn against his Christian religion and the religion of his ancestors" (O. Nzekwu: *Blade among the Boys*, P.137).

Se torturent dans des contorsions comiques ou dramatiques mais se parviennent pas à se satisfaire de ce vide religieux profond qui vient se substituer tristement à la richesse de la morale chrétienne.

Et c'est à ce moment du processus de désintégration que les écrivains vont soumettre le deuxième volet du pouvoir colonial blanc, à savoir le pouvoir administratif, en montrant comment ses prérogatives se voient elles aussi, graduellement bafouées et mises en cause.

2. Le pouvoir administratif

Quelques romans (et même parmi les plus récents, comme *His Worshipful Majesty* d'Aluko) mettent encore en scène des personnages épisodes d'administrateurs anglais qui viennent, comme dans *Achebe*, commenter la difficile implantation de leur autorité. On retrouve alors le ton persifleur auquel ces personnages blancs racistes nous avaient habitués :

"He knew that nothing in colonial Africa succeeded first Time. If it did, then Africa would stop being Africa. There Would be nothing left for the Stanfields and Gregorys to do In Africa" (T. Aluko: *One Man, one Matchet*, P. 23.).

Mais, la plupart du temps, le discours administratif s'est notablement nuance et va jusqu'à prendre du recul sur lui-même en prônant soit un libéralisme avance :

"You aren't here as a missionary. You're a civil servant; we're here to administer the territory not to change their customs" (A.L. Ulasi: *Many Things you no Understand*, P. 23).

Soit même une critique ouverte des méthodes de colonisation et un appel à la conciliation :

- "The system of public Works financed from taxes is imported from my own country. But is everything that is imported from my country good?
- Then, what are we to do? What do you suggest?

-Hasten slowly – the best of all prescriptions –22 years may be a relatively long time in the life of an individual but it is a fleeting moment in the life of a nation” (T. Aluko : *His worshipful Majesty*, P. 165).

En fait, la plupart de ces romans se situent à une époque où la politique d'intervention directe est quasiment révolue et où l'action des administrateurs se borne à prendre des mesures ponctuelles (comme l'arrachage d'arbres malades mais, même au sein de ces affrontements mineurs, il est aisé aux romanciers de montrer que le pouvoir blanc a du mal à s'exercer à la fois parce qu'il répugne maintenant à utiliser les pressions physiques et parce qu'il ne jouit plus du prestige moral (et même scientifique) qu'il possédait dans les premiers temps de la colonisation :

“The tragedy is complicated by the dilemma we are in. We have been so badly maligned by both the leaders and their new friends that we are no longer in a position to warn them of the dangers ahead of them. You tell an Afromacolese politician of State not to hold a 230 volt live wire. His first reaction will be to hold it – he does not believe any Englishman can give an advice that is genuine” (T. Aluko: *Chief the Honorable minister*, P. 117).

Pris dans cette optique historique qui leur interdit de se concentrer sur le thème de l'affrontement direct comme l'avait fait Achebe, les romanciers tentent alors d'étudier les aléas de cette difficile passation de pouvoir. Il leur faut d'abord montrer comment l'action des blancs est encore mal comprise (donc mal acceptée) par des villageois fort peu évolués : dans *One Man, one Matchet* (dont l'action est pourtant située en 1947) Aluko peut encore, à 2 pages d'intervalle, se permettre de nous montrer un, vieillard s'émerveiller du savoir européen (qui lui permet de recevoir une lettre de son fils) et s'indigner de la "sottise" des blancs (qui osent prétendre que la malaria est apportée par cet inoffensif insecte, le moustique.). La position d'Aluko est nettement plus engagée que celle d'Achebe car il semble déterminé à dénoncer l'obscurantisme sous toutes ses formes et à prôner, a contrario, la suprématie de la science et de la technique. Mais il serait fort injuste de cantonner ce romancier dans un dualisme primaire car il sait fort bien (et. l'on pourrait dire diaboliquement) nuancer sa position : lorsque, par exemple, les

blancs viennent demander au Vieux fermier de détruire ses arbres atteints, l'africain sait encore mettre en relief (au sein des tabous qui lui servent de règle) les failles évidentes du système blanc et les certitudes chancelantes du système traditionnel :

"They say that the White Man knows everything. Yes, he knows everything. But can the White Man himself in all his knowledge change the appointed day? If therefore we cannot prevent a man from dying why should we worry so much because a tree is dying? If one dies, can we not plant a seed from which another will grow?" (T. Aluko: *One Man, one Matchet*, P. 5).

L'amalgame est spécieux mais non sans qualité corrosive et représente en tout cas, une belle illustration de la persistance des conflits de cultures et de l'effort vain fait par chacun pour puiser au très fond de ses certitudes un art de vivre ou, tout au moins, une possibilité de vivre. Cet épisode de l'arrachage des arbres trouvera d'ailleurs sa conclusion dans ce registre insidieusement interrogatif où Aluko excelle en mettant, en une dernière pirouette, les rieurs du côté des européens : en effet, pendant que les administrateurs tentaient avec tant de peine de convaincre les villageois de la gravité contagieuse de la maladie qui frappe leurs cacaoyers, des agronomes découvraient en Angleterre, un produit miracle qui néantise toutes les explications si didactiques que l'on avait prodiguées aux villageois incrédules et qui oblige maintenant l'administration à faire volte-face et à se déconsidérer vis-à-vis des africains. Dans un contexte aussi perfidement miné par le romancier, les critiques caustiques que les uns adressent aux autres s'annulent et l'ignorance des africains (qui, par exemple, dans *One Man, one Wife*, conservent au sein de leur communauté les malades atteints de variole ce qui conduit à l'extermination du village) est autant brocardée que les erreurs des européens (qui, par exemple, dans *One Man, one Matchet* arrêtent un agitateur sous un chef d'accusation erroné, ce qui conduit à son acquittement) .

Tous les efforts d'Aluko semblent le porter à établir un bilan nul de ce conflit de pouvoir et à clouer au pilori les excès des deux bords. Lorsque, par exemple, il entreprend, dans une

page célèbre et souvent citée, d'opposer les bouleversements nocifs de la civilisation aux certitudes apaisées de la tradition :

"First came the religion, with its confusing teachings and strange code of morals. Next, the annual epidemics of smallpox became more and more serious. Then, the long arm of Shango, the god of lightning had reached out injustice and struck down a prominent citizen. Then the invasion of the village by the Shango worshippers at the funeral rites of Joshua, which completely upset the already tottering village economy. Then came the introduction by the "Smallpox gang police of the sophisticated ways of urban life into a once peaceful community atmosphere. These were all by-products of the new thing they called civilization. Village life stood bent under these unending waves of adversity. It looked as if it would stand bent forever" (T. Aluko: *One Man, one Matchet*, P. 149-150).

Il ne faut pas négliger les perfidies évidentes du texte qui laissent entendre que le village est loin d'être cette entité paisible et cohérente qu'il semble décrire ; quelques pages plus loin, le romancier va d'ailleurs détruire systématiquement cette image de marque et accabler de ses sarcasmes un personnage secondaire, une vieille femme qui a cru pouvoir s'en remettre à l'ordre européen pour régler ses problèmes :

"Why criest thou, woman? Why art thou forlorn? Why art thou sore distressed, woman? Why puttest thou thy trust in the white Man's magic, that was not known to thy father? Go hence to thy village, Isolo. Go hence to thy Smother's god, the Great Shonponna that slayeth by the hundreds. He knoweth they trouble and can find thee thy missing daughter, Still tarriest thou, woman?" (T. Aluko : *One Man, one Wife*, 3.158).

La hargne appuyée d'Aluko l'éloigne singulièrement de la commisération condescendante d'Achebe qui considérait les retombées de la colonisation sur ses compatriotes avec un détachement très élitiste. Chez l'auteur de *One Man, One Wife*, la volonté dévastatrice de faire payer aux blancs le crime insensé d'avoir asservi son peuple est, au contraire, aussi patente :

"The chief's mind went black across the years and dug out an endless history of unhappiness. Complete domination and slavery to the white Man. Complete fear of the White Man" (T. Aluko: *One Man, one Wife*, p. 181)

que son acharnement, tout aussi malveillant, a accusé les africains d'avoir trop crûdement accepté cet asservissement:

"And I thank the White Man, It's all a miracle. One more step and the White Man would become God" (T. Aluko: *One Man, one Matchet*, P. 69).

En fait, ce qu'Aluko veut démontrer dans ces livres au didactisme très appuyé, c'est que l'ignorance des paysans les a conduits à considérer chaque marche vers le progrès comme un pur exercice de pouvoir : par exemple, lorsque l'administration décide de faire disparaître les arbres malades, le village, fermé à toute spéculation scientifique, n'est pas capable de voir en cette décision une mesure scientifique conservatoire mais ne la perçoit que comme un déploiement de force incompréhensible et inutile:

"What we in Ipaja want the government to do for us is not to cut down our cocoa trees. Government need not do this to demonstrate to us the power of the white Man" (T. Aluko: *One Man, one Matchet*, P. 8).

Plus que dans *One Man, one Wife* (au manichéisme trop évident), c'est dans *One Man, one Matchet* que l'habileté d'Aluko se fait plus patente car, dans son deuxième roman, l'écrivain ne se borne pas à étudier le pouvoir en opposant des fonctionnaires blancs incompetents et des villageois africains ignorants mais fait graviter son intrigue autour d'un personnage complexe d'administrateur africain. Le héros du livre est, en effet, un jeune nigérian, tout frais émoulu de Cambridge, qui est un des premiers africains destinés à prendre la relève des anglais condamnés à partir à plus ou moins brève échéance. Le personnage est intéressant bien que fortement stéréotypé dans son attitude libérale car sa lutte pour imposer les mesures de progrès se heurte à une double méfiance celle de ses collègues blancs qui,

malgré leurs déclarations favorables, ne lui accordent pas un crédit total:

"Something that always gave the impression even to the most understanding of Englishmen that the outstanding African is an exception and that beneath his dark skin swarn the germs of savagery and ritual murder and sex" (T. Aluko: *One Man, one Matchet*, P. 24)

et celle de ses compatriotes qui le traitent avec mépris de "Noir-Blanc" et craignent de ne s'être débarrassés du "serpent blanc" que pour le voir remplacé par un "loup noir". Si le pouvoir a changé de mains, les difficultés demeurent et le jeune africain éclairé ne parviendra guère mieux que ses prédécesseurs à imposer une politique de progrès et se verra contraint de démissionner à la fois parce qu'il n'a pas réussi à persuader les africains qu'il voulait (et pouvait) servir leurs intérêts et parce qu'il n'est parvenu à obliger l'administration à faciliter sa tâche de conciliateur. Le livre se termine curieusement sur une série de questions assez rhétoriques que ce personnage trop honnête pour être vrai se pose sur l'avenir du pouvoir administratif :

"But how can we make the whole thing operate with efficiency? How?" (T. Aluko: *One Man, one Matchet*, P. 197)

Et cette impossibilité à conclure (même au simple niveau de l'intrigue) chez un écrivain pourtant éminemment habile en sur l'embaras d'un auteur devant ce problème du pouvoir en mutation.

Il est d'ailleurs significatif de noter que dans le dernier roman qu'il a publié, Aluko a abandonné la gageure pourtant intéressante qui consistait à cristalliser son intrigue autour de la notion de pouvoir intègre mais incompris. Le héros (ou tout au moins le narrateur du de *His Worshipful Majesty*) est, lui aussi, un jeune administrateur nigérian mais sa texture morale est nettement inférieure à celle des personnages précédents. Rappelant en cela le personnage d'Odili de *A Man of the People*, ce jeune secrétaire est partagé entre deux loyautés contradictoires celle qui le lie à l'administration qui l'emploie (et entend l'utiliser pour promouvoir une politique de progrès) et celle qui l'enchaîne au chef despote (qu'il est censé conseiller). Mais son cynisme va lui permettre

d'écarter très vite les problèmes éthiques que pourrait lui créer cette double allégeance :

"I had no doubt in my mind where my duty lay. It lay on the side where my bread was buttered" (T. Aluko: *His Worshipful Majesty*, P. 114)

et, comme Odili, il va sortir indemne de la crise finale (qui, ici, enporte le tyran local) et rentrer chez lui écrire le récit des affrontements entre pouvoir et contre-pouvoir. Cette plate conclusion serait, elle aussi, bien décevante et raisonneuse si elle ne laissait en filigrane apparaître l'émergence d'un nouveau pouvoir, celui de l'homme politique noir qui tente de s'insérer dans ce contentieux noir-blanc pour le régler à son profit.

Conclusion

Les romanciers nigériens sont déjà en mesure de se démarquer aussi vite de leurs créations et peuvent prétendre les laisser s'exprimer sans être soutenus par la dynamique de la récrimination indignée qui les porte confusément depuis des années. Malgré le soin zélé avec lequel ces écrivains nous présentent la réalité sociale de leur époque, il n'a jamais été en effet question pour eux de donner le moindre aval à une contemporanéité qu'ils récusent fortement et qu'ils ont choisi de présenter soit avec commisération, soit avec dérision.

Références

- Akpan Ntieyong**, Udo. 1965, *The Wooden Gong*, Londres: Longmans, 118 p.
- Aluko, Timothy**. 1965, *One Man, One Matchet*, Londres: Heinemann, 197 p.
- Aluko, Timothy**. 1966, *Kinsman and Foreman*, Londres: Heinemann, 208 p.
- Aluko, Timothy**. 1967, *One Man, One Wife*, Londres: Heinemann, 201 p.
- Aluko, Timothy**. 1970, *Chief the Honourable Ministers*, Londres: Heinemann, 214 p.
- Ekwensi, Cyprian**. 1963, *People of the City*, Londres: Heinemann, 237 p.

- Ekwensi, Cyprian.** 1968, *Iska*, Londres: Panther Books, 208 p.
- Ekwensi, Cyprian.** 1969, *Jagua Nana*, Londres: Panther Books, 144 p.
- Ekwensi, Cyprian.** 1970, *Beautiful Feathers*, Londres: Panther Books, 159 p.
- ELENA Spirovskab,** 2019. « reader-Response Theory and Approach: Application, Values and Significance for Students in Literature Courses », *SEEU Review*, Vol. 14 N°1, pp. 20-35, Tetovo
- Ibukun, Olu.** 1970, *The Return*, Nairobi: East African Publishing House, 272 p.
- IKE Vincent, Chukwuemeka.** 1966, *Toads for Supper*, Londres : Collins, 192 p.
- IKE Vincent, Chukwuemeka.** 1970, *The Naked Gods*, Londres: Harvill Press, 254 p.
- Njoku, Charles.** 1973, *The New Breed*, Londres: Longmans, 166 p.
- Munonye, John.** 1969, *Obi*, Londres: Heinemann, 210 p.
- Munonye, John.** 1971, *Oil Man of Obange*, Londres: Heinemann, 238 p.
- Munonye, John.** 1974, *A Dancer of Fortune*, Londres: Heinemann, 187 p.
- Nwankwo, Nkem.** 1964, *Danda*, Londres: Deutsch, 157 p.
- Nwankwo, Nkem.** 1975, *My Mercedes is Bigger than Yours*, Londres: Deutsch, 177 p.
- Nzekwu, Onuora.** 1961, *A Wand of Noble Wood*, Londres: Hutchinson, 208 p.
- Nzekwu, Onuora.** 1962, *Blade among the Boys*, Londres: Hutchinson, 192 p.
- Omotoso, Kole.** 1971, *The Edifice*, Londres: Heinemann, 121 p.
- Ulasi, Adaora Lily.** 1970, *Many Thing You no Understand*, Londres: Michael Joseph, 190 p.

Éducation et Construction du Lien Politique au Togo

BATAMA Kodjo

Doctorant en Philosophie de l'Éducation

Université de Kara

batamabarnabe@gmail.com

ALOSSE Dotsè Charles-Grégoire

Professeur Titulaire en Philosophie Politique

Université de Kara

charles.alosse@gmail.com

Résumé

Le système éducatif togolais doit sa forme et son contenu actuel à la réforme de l'enseignement de 1975. Les principes et les objectifs généraux de cette réforme accordent d'abord une priorité à la démocratisation de l'enseignement, à la construction d'un système scolaire rentable et à l'adaptation de l'école aux réalités du pays et son orientation vers une plus grande professionnalisation. À partir des valeurs de démocratisation, de rentabilité et de professionnalisation contenues dans cette réforme, ce propos vise à montrer comment l'éducation peut contribuer à rétablir le lien politique au Togo. Il propose la réalisation du lien politique au Togo à partir des valeurs éducatives contenues dans la réforme de l'enseignement de 1975. Ainsi, la mise en œuvre des principes de l'école nouvelle véhiculés dans la réforme permet la réalisation du lien politique au Togo. Il convient de promouvoir les valeurs démocratiques et républicaines à même de fédérer les Togolais autour de projets politiques de construction d'identité nationale par-delà les particularismes communautaires.

Mots-clés : *Citoyenneté, éducation, identité, nation, politique, Togo.*

Abstract

The Togolese education system owes its form and current content to the 1975 educational reform. The general principles and objectives of this reform give priority to the democratization of education, the construction of a cost-effective school system and the adaptation of schools to the realities of the country and its orientation towards greater professionalization. Starting from the values of democratization, profitability and professionalization contained in this reform, this paper aims to show how education can contribute to restoring political ties in Togo. It proposes the realization of the political link in Togo based on the educational values contained in the 1975 education reform. Thus, the implementation of the principles of the new school conveyed in the reform allows

the realization of the political link in Togo. It is advisable to promote democratic and republican values in order to unite the Togolese around political projects of national identity construction beyond community particularities.

Keywords : *Citizenship, education, identity, nation, politics, Togo.*

Introduction

Les défis de l'éducation en Afrique post-coloniale et au Togo particulièrement sont multiples et variés. Mais, avant cela, au tout début du XXe siècle, le système éducatif du Togo sous la domination coloniale fut, d'après N. L. Gayibor (1997), l'œuvre du gouverneur allemand Julius von Zech. En 1903, ce dernier redéfinit d'une part les objectifs de cette éducation à dominance confessionnelle, et d'autre part, améliora les structures administratives pour mieux répondre aux nouveaux objectifs. Il organisa l'enseignement en école d'enfants, école de village, école de station qui menaient soit au séminaire (école de formation des religieux), soit à une école professionnelle, de perfectionnement ou à une école complémentaire. L'éducation coloniale française au Togo sera quant à elle essentiellement marquée par la réforme opérée par le gouverneur Bonnacarrère à travers l'Arrêté du 4 septembre 1922. Cette réforme va structurer la scolarisation de la jeunesse togolaise en école de village, école rurale ou régionale, l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel pouvant ouvrir l'accès à l'enseignement régional de l'Afrique Occidentale Française (AOF). Elle sera marquée par l'introduction des diplômes d'État dont le Certificat d'Études Primaires (CEP). Après l'indépendance acquise le 27 avril 1960), l'État togolais va prendre en charge son système éducatif comme tous les autres secteurs d'activités publiques. Cette réappropriation sera matérialisée par la Réforme de l'enseignement de 1975, issue de l'ordonnance n° 16 du 6 mai 1975, qui demeure jusqu'aujourd'hui, le cadre général qui organise et structure l'école togolaise en définissant ses finalités, ses méthodes, ses moyens, son organisation. En effet, l'avènement de l'indépendance exigea des nouvelles autorités politiques togolaises, la nécessité de réorganiser le système d'enseignement issu de la colonisation, en lui fixant des objectifs devant permettre de renforcer le lien politique l'unité nationale, la cohésion sociale. Parmi les défis que

doit relever l'éducation au Togo figurent en bonne place celui de répondre aux besoins de développement, aux aspirations légitimes d'émancipation, aux exigences internationales, etc. Mais, avant tout, il s'agit de reconstituer le tissu national pour renforcer la fibre patriotique. D'un autre côté, les défis structurels, culturels, économiques et sociopolitiques du Togo entravent l'enracinement d'un système éducatif moderne, innovant, universel, inclusif, adapté aux réalités locales et qui fait la promotion de l'égalité du genre comme stipulé dans la Réforme de l'enseignement au Togo de 1975. Dans ses principes comme dans ses finalités, ladite Réforme fait une part belle à la démocratisation de l'enseignement, à la construction d'un système scolaire rentable et à l'adaptation de l'école aux réalités propres au pays et son orientation vers une plus grande professionnalisation.

Un demi-siècle plus tard, il continue d'exister une dichotomie entre les principes et la réalité, entre les finalités théoriques et la pratique éducative. Malgré les choix, décisions et actions politiques, programmes, infrastructures et pratiques pédagogiques, les fruits tant attendus de la Réforme peinent à être perceptibles. Ceci ouvre la porte aux inégalités sociales et scolaires préjudiciables au vivre-ensemble. Du coup, la construction du lien politique à partir de l'école demeure un projet. À cela s'ajoute la déconnexion entre les curricula et les besoins du marché de l'emploi ou les réalités locales. L'enseignement technique et professionnel est le parent pauvre du système. Outre ces facteurs endogènes, d'autres plus exogènes empêchent l'éducation d'unir les Togolais autour d'un même idéal politique pour un vivre-ensemble harmonieux. Les crises politiques, économiques et sociales freinent l'impact des politiques publiques sur le système éducatif et sur la construction du lien social. De fait, l'instabilité politique et les crises socioéconomiques limitent l'accès à l'éducation et amplifient le sentiment d'exclusion de certains.

Dès lors, le problème qui se pose est celui de la réalisation du lien politique au Togo à partir des valeurs éducatives contenues dans la réforme de l'enseignement au Togo de 1975. La question principale est la suivante : quelle peut être la contribution de l'école dans le rétablissement du lien politique au Togo ? Cette interrogation fondamentale engendre trois autres qui s'ordonnent comme suit : Quelles sont les valeurs démocratiques contenues dans la réforme de l'enseignement de 1975 ? Qu'est-ce qui entrave

la contribution de l'institution scolaire dans la réalisation du lien social au Togo ? que faire pour les valeurs démocratiques de la réforme puissent permettre la construction du lien politique au Togo ? L'hypothèse soutenue est que la mise en œuvre des principes de l'école nouvelle véhiculés dans la réforme de l'enseignement de 1975 contribue à la réalisation du lien politique au Togo. Trois hypothèses spécifiques s'y découlent : d'abord, les valeurs démocratiques contenues dans la réforme de l'enseignement de 1975 sont celles de former un citoyen équilibré, ouvert d'esprit, capable de s'adapter aisément à toutes les situations nouvelles, plein d'initiatives et apte à agir sur son milieu de vie pour le transformer. Ensuite, les pratiques éducatives nationales actuelles ne sont pas toujours en adéquation avec l'esprit de la réforme de 1975 au regard de la déperdition scolaire, de l'incivisme ambiant, du chômage de masse. Enfin, pour que les valeurs démocratiques de la réforme puissent permettre la construction du lien politique au Togo, il faut développer auprès du citoyen togolais, à travers les enseignements, le sens de la citoyenneté et du patriotisme, tels que contenus dans la réforme. L'approche par la politique éducative se veut axiologique et vise à promouvoir les valeurs démocratiques et républicaines à même de fédérer les Togolais autour de projets politiques de construction d'identité nationale par-delà les particularismes communautaires. Elle vise à partir du principe d'éducabilité de tous qui est au fondement de la réforme de l'enseignement de 1975 au Togo pour imprimer des valeurs fondamentales devant guider l'éducation à la citoyenneté. De fait, la politique éducative est étroitement ancrée dans des valeurs qui caractérisent l'État-nation.

L'argumentaire se déploie en trois points : présenter les valeurs démocratiques de la réforme de 1975 ; évaluer les pratiques éducatives nationales actuelles en rapport aux idéaux de cette réforme ; reconstruire le lien politique au Togo à partir des valeurs définies dans la réforme.

1. Les valeurs démocratiques de la réforme de l'enseignement de 1975 au Togo

L'histoire de l'éducation au Togo n'est pas très différente de celle du reste des États africains. De l'époque précoloniale à celle post-coloniale en passant par la période coloniale, le système

éducatif togolais a subi les variations de l'histoire politique du pays. Le système éducatif togolais n'a été qu'une pâle copie de celui de l'ancienne métropole avant 1975. Cette année fut charnière en ce qu'elle consacrait la rupture avec le passé et l'ouverture sur l'avenir qu'on pouvait rêver meilleur. Le document de référence en matière d'éducation post-coloniale au Togo est « La Réforme de l'enseignement au Togo » qui date de 1975. Dans ledit, il est expressément stipulé à la page 17 que les nouveaux programmes « doivent viser la formation et l'épanouissement d'un esprit authentiquement africain et redonner au citoyen formé la confiance en soi et la notion de liberté que l'école coloniale lui a enlevée ». La finalité de l'enseignement au Togo selon ce document se rapproche de la vision pédagogique d'O. Decroly (1990). De l'idée que l'enfant n'est pas un vase à remplir mais un foyer à échauffer découle celle selon laquelle l'éducation doit respecter le rythme naturel de l'individu tout en s'adaptant à son développement. L'élève, l'apprenant quitte la périphérie pour le centre. Ses centres d'intérêt doivent être pris en compte. Sa liberté et ce qu'il en fait intéressent l'éducateur. Ses goûts, ses préférences, ses jeux sont désormais intégrés aux programmes et l'environnement scolaire doit s'adapter à ces nouvelles exigences. Tout l'être de l'individu doit être pris en compte. C'est dans cette perspective que depuis la grande réforme de l'enseignement au Togo, des écoles et centres spécialisés se sont multipliés et des programmes spécifiques à un temps scolaire défini consacrent la démocratisation de l'éducation togolaise. Dans ce sens, les perspectives qui en découlent plaident une contextualisation de l'école, une adaptation du calendrier scolaire et surtout un meilleur tissage des liens sociaux patriotiques à partir de l'école.

Selon la réforme de 1975, l'école doit former des individus sains, équilibrés et épanouis dans toutes les dimensions. On ressent là l'influence du principe d'éducabilité de tous par-delà celui d'instructibilité de tous. Il serait inconséquent de traiter du postulat d'éducabilité de tous contenu dans la réforme sans le confronter avec l'autre principe analogue pour en sortir les similitudes et surtout les spécificités. Ce que nous désignons par instructibilité de tous, c'est ce principe éducatif qui pose que tout être humain peut apprendre et acquérir des connaissances ou savoirs. Il comporte une dimension cognitive qui met l'accent sur les capacités d'apprendre (à lire, à écrire, à compter, etc.). Dans une perspective

moderne, il concerne l'accès aux savoirs formels, académiques ou disciplinaires. L'éducabilité de tous correspond de son côté à l'idée que tout être humain peut être éduqué quel que soit son origine sociale, ses capacités intellectuelles, ses difficultés ou son handicap. Ce postulat comporte une dimension anthropologique et philosophique qui touche non seulement à l'instruction mais également à la socialisation, à la formation morale, affective et civique. C'est en somme un postulat de foi en l'homme puisqu'il correspond à l'idée que chaque individu a un potentiel d'apprentissage, de transformation et de développement à tout âge. Tandis que l'instructibilité de tous sous-tend une croyance en la capacité de tous les élèves à comprendre ou à s'approprier des savoirs, l'éducabilité de tous invite à adapter les démarches éducatives aux besoins de chacun.

Le fait par exemple de croire qu'un élève en grande difficulté peut progresser et réussir s'il est accompagné de manière adaptée est une expression de l'éducabilité de tous. Mais, mettre en place une pédagogie explicite pour permettre à tous les élèves de maîtriser une compétence en mathématique par exemple, c'est appliquer le principe d'instructibilité de tous. Dans le premier cas, l'idée est qu'on peut faire grandir chaque individu dans toutes ses dimensions. Dans le second, l'idée est qu'on peut enseigner des savoirs à tous si on adapte la pédagogie. L'un porte sur l'éducation au sens large en tenant compte des valeurs, des comportements et du développement global. L'autre concerne les savoirs scolaires et disciplinaires. L'un a une approche humaniste et s'étend sur tout le cours de la vie en considérant que tout être humain peut être éduqué. L'autre utilise une approche pédagogico-didactique et concerne spécifiquement l'acquisition des savoirs en soutenant que tout élève peut apprendre. On comprend dès lors que malgré les ressemblances, ces principes éducatifs sont irréductibles l'un à l'autre puisque l'un est plus étendu et englobe l'autre qui a sa spécificité propre.

Le principe d'éducabilité de tous n'est pas seulement un projet philosophique. Il est bien au-delà, un cadre pratique qui impacte l'évolution des pédagogies modernes. Pour preuves, ce principe se retrouve en filigrane de la réforme de l'enseignement au Togo. Dans ses fondements comme dans son application formelle, ce principe est un héritage rousseauiste. En fonction des contextes économiques, sociaux, politiques, culturels et historiques,

il inspire et oriente les pratiques pédagogiques. La possibilité donnée à tout individu de se servir de tout son corps, de tout son esprit et de toutes ses facultés pour apprendre et être acteur de sa propre transformation ; d'interagir avec le milieu quel qu'il puisse être pour mobiliser "ici et maintenant" tous les éléments nécessaires à son émancipation et à son autodétermination ; d'avoir suffisamment confiance en son éducateur et en soi pour impacter sa société et contribuer à l'écriture de l'histoire universelle bref, la conviction que tout être humain dispose de toutes les potentialités pour réaliser, avec l'aide d'un enseignant bienveillant, la meilleure version de lui-même tout en transformant la société, est une application du projet pédagogique rousseauiste. Certes, Rousseau n'est pas le pionnier en la matière. Il reste tout de même le théoricien et le formalisateur systématique d'une éducation accessible à tout individu. Son approche qui a énormément impacté les théories pédagogiques qui l'ont suivi a posé les bases d'une universalisation de l'éducation. Laquelle universalisation constitue le fondement de la réforme de l'enseignement de 1975 au Togo.

Elle doit permettre la formation de l'esprit critique, base de toute culture démocratique. Pour cela, toutes les idéologies pourront s'y exprimer librement sans recherche de prosélytisme. En éducation, le prosélytisme est dangereux en ce qu'il profite de la position d'autorité du corps d'encadrement ou des enseignants pour influencer les convictions des élèves dont la vulnérabilité est avérée, parce qu'ils sont psychologiquement jeunes. La réforme, en rappelant le besoin de neutralité de l'éducation togolaise, balise la voie à la formation d'esprits libres, critiques et autonomes. Au terme du cursus, l'individu ne doit pas être disciple d'une idéologie particulière. Cela sous-entend que l'espace éducatif public doit être débarrassé de symbole religieux, de prières ou de rituels dans la logique de la laïcité. L'enseignant n'a pas à faire état de ses convictions personnelles et « sa personnalité doit être discrète » selon l'esprit et la lettre de la réforme (Réforme de l'enseignement au Togo, 1975, p. 23). En tant que guide, il ne doit pas exprimer ouvertement ses convictions religieuses, ses penchants politiques ou philosophiques en classe au risque de constituer un gourou pour les élèves.

De même, la liberté de conscience des élèves doit respecter le caractère neutre, laïc et apolitique de l'école. L'administration

scolaire doit veiller à ce que les activités d'associations ou intervenants extérieurs ne convertissent ou n'influencent pas les élèves sur le plan religieux ou idéologique. La culture du vivre-ensemble exige que les contenus pédagogiques évitent de valoriser certaines religions ou convictions politiques au détriment d'autres sans esprit critique ni pluralité de points de vue. Aussi bien sur le plan individuel que collectif, la laïcité que garantit la réforme favorise l'inclusion de tous les élèves dans un cadre commun avec le respect des différences sans imposer une religion ou une vision particulière du monde. Le but est de préserver la liberté de conscience des élèves avec la possibilité de construire leurs propres opinions en toute autonomie. Ces derniers, d'horizons divers, pourront entrer en dialogue dans la tolérance, la solidarité et le respect des différences. Cela suppose que l'éducation dans l'école nouvelle repose sur des connaissances scientifiques, vérifiables et universelles.

L'objectif de la réforme était, à ce titre, de rendre l'éducation accessible à tous indépendamment de l'origine sociale ou ethnique. Cette universalisation de l'éducation visait à lutter contre les disparités ou inégalités entre les milieux ruraux et urbains. Cela renforce l'égalité devant le savoir et l'instruction. En confrontant l'orientation scolaire et les prévisions des plans de développement, l'école adaptera sa production aux besoins du développement rapide du pays. Il s'agit d'arrimer le système éducatif togolais aux réalités socio-économiques du pays. L'école doit constituer un système dynamique au service du développement national tout en permettant la libération de dynamismes inemployés ainsi que la familiarisation avec les exigences de la productivité. Le citoyen ainsi formé, sera équilibré, ouvert d'esprit, capable de s'adapter aisément à toutes les situations nouvelles, plein d'initiatives et apte à agir sur le milieu pour le transformer (D. C.-G. Alosse, 2022). C'est là où l'influence de théorie pédagogique d'O. Decroly (1990) se fait ressentir.

O. Decroly (1990) organise sa pédagogie autour de deux idées maîtresses : d'une part la notion de centre d'intérêt et le principe de globalisation. En effet, il observe que, depuis la tendre enfance, ce sont les centres d'intérêts qui mobilisent l'engouement des individus. Du coup, il préconise que l'école s'appuie sur ces centres d'intérêt pour organiser l'enseignement en proposant un milieu social et physique aussi riche que diversifié. Le rôle de

l'enseignant est de guider l'enfant en suivant trois étapes : l'observation, la mise en relation de ce qu'on a observé avec ce qu'on savait déjà et enfin la communication. L'enfant a une vie qui est un tout et les apprentissages scolaires doivent être intégrés dans ce tout. Dans la réforme, on lit :

ces nouveaux programmes doivent être essentiellement pratiques et axés sur la connaissance du milieu, éliminer tout ce qui ne tend pas vers le concret. Ils doivent détruire le mythe de l'« intellect pur » à l'universalité dérisoire, en lui opposant un citoyen à l'esprit, enraciné dans les réalités togolaises, africaines, un citoyen aux connaissances utiles, concrètes, bref, un homme alliant théorie et pratique, un esprit ouvert et disponible. (La réforme de l'enseignement au Togo, 1975, titre III).

Ainsi, la Réforme de l'enseignement au Togo apparaît comme un programme dont les principes fondateurs légitiment l'idéal éducatif d'O. Decroly (1990).

Le citoyen formé devrait connaître ses droits et devoirs. Ces exigences de la citoyenneté contenues dans la réforme de 1975 prennent en compte le fait que les sociétés particulières découlent d'une humanité qui elle-même est liée à l'univers dans son ensemble. Il s'agissait de former des travailleurs responsables au service du développement national et des citoyens patriotes, moralement exemplaires, respectueux des lois et des autres. En un mot, le but était de former, à terme, un citoyen fier de sa culture, utile à sa société et capable de participer au développement national. Pour faire un Togolais productif, engagé dans l'essor économique, il fallut l'éloigner du modèle élitiste du système colonial. Dès lors, cette réforme se veut authentique et ambitieuse en rompant avec le modèle colonial français. Elle encourage une éducation enracinée dans les réalités locales par l'intégration de la culture africaine et togolaise aux programmes. La diversité culturelle et le respect des identités (deux principes cardinaux de la démocratie) y trouvent un terreau fertile. Les relations dans cette « école nouvelle » « repose sur un contrat librement consenti entre élèves et maîtres et entre élèves eux-mêmes. Ce contrat établit en outre un pont entre l'École et les parents ». Les conditions semblent réunies pour faire de la nouvelle institution scolaire un laboratoire

de démocratie. Avant de préparer à la démocratie dans la société, les promoteurs de la réforme ont repris et formalisé le projet à l'origine de la Ligue Internationale de l'Éducation Nouvelle (LIEN). En effet, après la première Guerre Mondiale, de nombreux pédagogues en sont venus à concevoir l'école comme un instrument de reconstruction nationale pour, non seulement, panser les plaies causées par le conflit mais surtout remédier aux pathologies sociales. L'éducation devient un levier de transformation sociale ; un moyen de former des citoyens non seulement libres mais aussi solidaires, critiques tout en demeurant ouverts au dialogue. En 1921 à Calais (dans le département de Pas-De-Calais au Nord de la France) la Ligue Internationale pour l'Éducation Nouvelle (LIEN) réunit les grandes figures de la pédagogie de l'époque pour (re)penser une éducation promotrice des valeurs de paix, de tolérance et de coopération à l'échelle mondiale. On y prend conscience que la liberté et l'expression de l'enfant sont au moins aussi essentielles que les savoirs qu'il doit apprendre. Même au-delà de l'Europe, Rabindranath Tagore bâtit en Inde une œuvre éducative humaniste, libre et créative en rupture avec l'école coloniale et mécanique. Une parenthèse s'impose pour appréhender les similitudes entre la pédagogie tagorienne dans une ancienne colonie avec l'esprit et la lettre de la réforme de l'enseignement au Togo conçu quinze ans à peine après l'indépendance.

En effet, R. Tagore (2021) trouve que le système éducatif de son temps est un moulin qui finit par écraser complètement l'individu. Dans ses propos sur l'éducation, il relève le lien existant entre la nature physique et la nature propre de l'enfant avec la nécessité de retrouver la paix intérieure en soi pour faire face aux événements et entrer en harmonie avec les autres en société, l'univers et l'universel. Comme J. Dewey (1975), il est favorable à une éducation ou à un apprentissage par l'expérience et l'autonomie. Comme Célestin Freinet, il insiste sur la liberté, la créativité et le respect du rythme de l'enfant. L'apprentissage se fonde sur la curiosité de l'enfant et devrait mettre en jeu l'intellect, le cœur, le corps et l'imagination de l'individu. Il est mieux réussi quand il se fait en plein air dans une parfaite harmonie avec la nature et non dans des salles de classe. L'influence de Rousseau est à peine voilée. C'est cette synthèse savante qui s'est réalisée dans le document qui sert de boussole au système éducatif

togolais. Le caractère démocratique de l'école togolaise se lit en ces termes « consiste à faire participer les élèves à l'organisation de la discipline, et aux responsabilités au sein de l'école à travers de petits groupe où maîtres et élèves travaillent dans une atmosphère de confiance. C'est une sorte de contrat élaboré, approuvé et respecté par tous » (Réforme de l'enseignement au Togo, 1975, p. 23). Sommairement, il est à noter que les valeurs d'égalité, de justice sociale, de respect des identités de responsabilité faisaient de la réforme de l'enseignement au Togo de 1975 un programme de démocratisation de l'école togolaise. Quel bilan faire un demi-siècle après son élaboration ?

S. Y. Akakpo-Numado, B. Tonyeme (2023) interrogent les systèmes éducatifs en vigueur en Afrique dans leurs idéologies et dans leurs principes afin de démystifier sans complaisance les schèmes mentaux qui se transmettent de génération en génération et qui entravent l'émancipation des individus formés et leur contribution à la construction des liens politiques dans leurs sociétés. Ainsi, pour B. Tonyeme (2023), s'il est un diagnostic à établir après analyse du système éducatif en Afrique et au Togo au XXI^e siècle au regard de l'impact sur les individus formés et leurs sociétés c'est que l'école moderne dans sa forme actuelle a participé et continue de participer à une œuvre de déstructuration et de désorganisation des sociétés africaines dans leur essence socioculturelle, politique et économique. Comme l'éducation nouvelle qui était certes ambitieuse mais, qui n'a pas eu l'impact nécessaire sur l'ensemble de la société pour contrer les idéologies violentes et totalitaires de l'époque, les fruits de la réforme de l'enseignement au Togo sont à peine perceptibles. Si la première était assez minoritaire, trop idéaliste et n'a pas réussi à s'imposer face aux forces nationalistes et autoritaires beaucoup plus puissantes, qu'en a-t-il été de la réforme ?

2. Les pratiques éducatives nationales actuelles en rapport à la réforme

La réforme de l'enseignement au Togo de 1975 est une Réforme-programme dont l'ambition était de poser les bases de la nouvelle école togolaise marque une rupture et un tournant décisif dans l'histoire de l'éducation au Togo. Malgré la réforme, le système éducatif togolais continue de porter les stigmates d'une

histoire ou d'un passé qui, bien que s'éloignant sans cesse, continue de s'imposer. Le Togo est écartelé entre plusieurs systèmes, plusieurs visions du monde, plusieurs modèles : celui francophone, celui anglosaxon, celui germanophone, celui lusophone et même ceux des nouvelles puissances comme celui chinois, russe, brésilien, sud-africain, nigérian, entre autres. En matière de politique éducative aussi, le système est, sinon multipolaire, au moins mixte. Le système éducatif est fondamentalement et en permanence à la croisée des chemins. En illustration à cette thèse, il convient d'évoquer les textes et traités internationaux ratifiés, les conventions internationales auxquels le pays est partie et qui s'imposent à lui. Son organisation et son assujettissement à la politique, son caractère essentiellement théorique et la langue d'apprentissage qui est le français y supplante d'autres modèles éducatifs comme ceux germaniques, britanniques et autres. Ces derniers, sans disparaître, continuent de servir, d'inspirer. Les finalités, les objectifs, les pratiques, les défis et orientations du système éducatif togolais s'inscrivent dans un idéal : celui d'assurer l'accès universel à l'éducation ; de favoriser l'équité et l'égalité de chance à travers une pédagogie différenciée ; de susciter la participation communautaire tout en créant les conditions d'un maillage du territoire par une adaptation de la carte scolaire.

Dans la pratique pédagogique, le système éducatif togolais est à l'image de l'éducation moderne traditionnelle. Il accorde au développement de la raison une place centrale. Nous n'exagérerions pas si nous disions que le façonnement de la raison est la raison d'être du système tel qu'il est appliqué au Togo. Ce projet est des plus ambitieux certes, puisqu'une fois cette finalité atteinte, les individus qui sortiraient d'un tel système seraient plus libres, plus rationnels et donc plus en conformité avec les normes sociales et les valeurs humaines. Il devrait aller de soi qu'on attende de l'individu ayant réussi dans un tel système de montrer le bon exemple et d'impacter positivement l'ensemble de la société. Paradoxalement, les aptitudes rationnelles que les individus acquièrent au sein du système éducatif togolais « ne se transforment pas nécessairement en un bien collectif puisque les sociétés les plus éduquées ne sont pas automatiquement les plus tolérantes, les plus paisibles et les plus cohésives » d'après F.

Dubet et *al.* (2010, p. 9). Et, chose bien décevante, au Togo comme ailleurs, on ouvre à la fois des écoles et des prisons.

Une autre preuve de l'impact limité de la réforme est la situation des jeunes diplômés sans emploi. Cette inadéquation entre la formation et l'emploi caractérisée, par l'accroissement considérable du nombre de chômeurs traduit une difficulté d'application ou un manque de résilience de la part des politiques publiques en matière éducative. L'effondrement du système éducatif s'explique également par l'abandon par l'État de l'éducation comme secteur vital. Cela se traduit par l'insuffisance notoire des moyens affectés au système éducatif, le manque d'enseignants qualifiés, les effectifs pléthoriques dans les classes, les conditions de travail déplorables, la pénurie du matériel didactique et d'équipements, le bas salaire des enseignants, etc. Chaque année, les gouvernements successifs en accroissant le budget alloué au secteur éducatif essaient d'améliorer les conditions de travail dans ce secteur mais les résultats peinent à satisfaire le projet contenu dans la réforme. Ce projet n'était pourtant pas surréaliste. Les cinq titres détaillés en quinze sections ont tenu compte des paramètres environnementaux, culturels, sociaux et surtout économiques qui doivent contribuer à sa mise en œuvre efficiente.

Seulement, les auteurs de la réforme semblent avoir négligé l'aspect en lien avec la volonté et l'engagement politique. Par exemple, le recul de l'État dans son rôle de contrôle et d'encadrement du système éducatif a fini par entraîner la prolifération anarchique des écoles privées qui ne répondent pas toujours aux normes. Il fut même un temps où les EDIL (École D'Initiative Locale), les CEGIL (Collège d'Enseignement Général d'Initiative Locale) et même les LYCIL (Lycée d'Initiative Locale) poussaient comme des champignons d'année en année avec une explosion d'enseignants dits "volontaires". Le système éducatif togolais subit le contrecoup de la dégradation politique, sociale et culturelle. Dans un climat politique tendu, la propagande autour du civisme est interprétée comme une soumission à l'État. L'éducation civique apparaît comme un instrument servant à mouler des citoyens loyaux au pouvoir en place. Il ne s'agirait pas de façonner des individus libres au jugement autonome.

Au regard du caractère pragmatique de la réforme de l'enseignement au Togo introduite dans le système éducatif à partir

de 1975, on ne pouvait espérer que le meilleur de l'école togolaise. Seulement, les pratiques, les résultats et les attentes sans cesse changeantes amènent à poursuivre les interrogations à propos de son application, voire de son applicabilité. Dans le concret, l'application partielle de cette réforme pédagogique dans l'ensemble centrée sur l'enfant depuis sa mise en œuvre est très préjudiciable pour la société togolaise. Par exemple, les différentes approches expérimentées depuis 1975 font fi des différences naturelles (car certains enfants ont besoin d'un cadre plus rigide) et des inégalités de revenu des parents ou de l'inégalité dans la capacité des parents à créer un cadre propice à l'apprentissage pour les enfants. De plus, c'est une illusion de penser que tous les enfants sont spontanément curieux et motivés à apprendre. Plusieurs pédagogues, en prolongeant les travaux réalisés par Jean-Jacques Rousseau, fustigent ce type de système éducatif où on enseigne et évalue tous les apprenants de la même manière indépendamment de leurs réalités, différences et natures. L'objectif de la réforme était pourtant clair : l'éducation devait aider chacun à comprendre le monde qui l'entoure et à s'y situer avec lucidité et responsabilité. Malgré les décrets d'application issus de cette réforme et les innovations pédagogiques, les programmes scolaires sont restés uniformes pour tous. Sans prendre en compte les talents, styles et rythmes individuels d'apprentissage, les systèmes éducatifs togolais du siècle présent n'ont pas encore réussi à se défaire de l'uniformisation des apprentissages avec des évaluations centrées sur les notes et des examens standardisés qui renforcent la compétition et accentuent les inégalités.

Il fallait de l'audace, de la vision et de l'ambition pour réaliser cette nouvelle approche centrée sur l'enfant en rapport avec son milieu et sa société en vue de son autonomisation. Seulement, les difficultés économiques et les crises politiques des années 90, en affaiblissant l'autonomie de l'État togolais vis-à-vis de l'extérieur, ont fini par faire passer cette réforme éducative ambitieuse au second plan. Les promoteurs et défenseurs des valeurs sociales, pacifistes, démocratiques et humanistes contenues dans cette réforme ont vu leurs espoirs se heurter à la réalité politique dans un pays où régnait un régime de parti unique qui avaient tout intérêt que la jeunesse soit moulue dans un esprit autre que critique. Il était difficile qu'une école soit démocratique dans un pays qui ne l'est pas. Cette opposition frontale ne pouvait

qu'achever d'étreindre et d'éteindre les espoirs suscités par la réforme. Les autorités politiques d'alors voyaient dans l'autonomie de pensée qu'elle prônait une menace directe à leurs projets ou visions de la société. Du coup, le rêve de l'éducation nouvelle à travers une « école nouvelle », celui d'une paix perpétuelle grâce à l'enfant libre qui s'insère aisément sur le marché de l'emploi, s'est fracassé contre les murs des calculs de la politique politicienne de ce dernier quart du XXe siècle.

Vers la fin de ce siècle, la pression sur les enseignants et élèves s'accroît avec une école qui se retrouve entre le marteau et l'enclume ; entre l'équité et la performance. L'enseignement devient standardisé avec un pilotage par les résultats, l'évaluation des établissements qui se multiplie avec la croissance démographique. Au même moment, l'école doit concilier l'égalité des chances et l'excellence, le tout dans un contexte de comparaison internationale. L'école togolaise comme toute autre est sommée à la fois d'assurer la réussite de tous et d'être efficace, compétitive et mesurable, à en croire C. Thélot (1997). La différenciation pédagogique avec la prise en compte de la diversité des élèves finit par imposer l'accompagnement personnalisé dans une éducation qui devient plus flexible que rigide. En somme, à la veille du XXIe siècle, l'éducation devient un enjeu mondial et le Togo ne peut rester en marge. L'institution scolaire togolaise doit allier innovation technologique, ouverture culturelle et attentes socio-politico-économiques. Elle doit également s'efforcer de contenir les tensions entre démocratisation, standardisation et individualisation. Bref, à la fin du millénaire, l'école est en quête de sens, partagée entre former des citoyens, des travailleurs, ou simplement des individus adaptables, comme le note F. Dubet (2002).

Les différentes réformes qui ont fait suite à la réforme de l'enseignement au Togo de 1975, en ne visant que l'excellence pour l'excellence, le développement de la raison au détriment d'autres facultés des enfants les amènent à être plus isolés qu'ils ne l'étaient. J.-J. Rousseau (1966, p. 125) trouve que cette pratique témoigne de la volonté de se donner de nouvelles prises dans leur esprit par des maximes sans fondement, par des préceptes sans raison. Pour lui l'enseignant, comme le reste de la société aime mieux que les élèves sachent leurs leçons et qu'ils mentent, plutôt qu'ils demeurent ignorants et vrais. Le caractère inconciliable de

l'éducation qu'il reçoit et les valeurs du vivre-ensemble se trouve désormais exposé. La conséquence en est que la foi dans l'éducation togolaise au lendemain de la réforme s'est perdue et il ne subsiste que le réflexe mécanique de l'espérance dans l'école efficace.

Outre ces entraves qui continuent de faire passer la réforme pour un idéal purement théorique, il convient de se demander ce qu'il en est de la formation à la conscience sociale ou citoyenne. Ainsi, la question de la pédagogie à mettre en place pour former le futur citoyen togolais se pose, puisqu'au fur et à mesure que le taux de scolarisation augmente, on déplore davantage d'incivisme et de dépravation des valeurs morales. Une fois ce constat établi, on est en droit de se demander si la positivité de l'éducation classique répond à la nécessité pratique de la citoyenneté. En d'autres termes, il ne suffit pas d'éduquer les enfants d'après les exigences du vivre-ensemble ou plus concrètement, en épuisant le programme d'Éducation Civique et Morale (ECM) pour prémunir la société togolaise contre ce que Kant a qualifié de l'« insociable sociabilité » de l'homme (E. Kant, 1923, p. 192). Dans un paysage social togolais actuel et d'après le constat dressé par B. Tonyeme (2014, p. 195), de plus en plus d'« individus restent seuls les uns à côté des autres avec le développement de l'individualisme », d'ethnocentrisme et de régionalisme. Comment traduire dans le concret et rendre opérantes les valeurs démocratiques de la réforme de 1975 pour bâtir un lien politique au Togo ? Concrètement, comment amener les Togolais à recréer un projet social indispensable à une vie commune, à partir de l'école ?

3. Les valeurs démocratiques de la réforme de 1975 et la construction du lien politique au Togo

Il est paradoxal de constater qu'au moment où la proportion des individus instruits sur l'ensemble de la population nationale est plus élevée que jadis, on déplore l'incivisme au Togo. Au fur et à mesure que l'instruction publique devient accessible à toutes les couches de la société, l'instruction publique devient inclusive avec le projet d'« éducation pour tous ». Mais un demi-siècle après l'élaboration et la mise en œuvre de la réforme, l'éducation peine toujours à cimenter le lien politique entre Togolais. Or, le contexte de la prégnance de l'éducation à la citoyenneté fait de celle-ci une

expression à visée démocratique à travers des considérations à la fois morales et politiques. Face au manque de civisme et de citoyenneté, c'est vers l'école que s'est tournée la demande sociale et les responsables politiques, parce qu'elle est le lieu par excellence de l'éducation publique. La politique éducative est étroitement ancrée dans des valeurs qui caractérisent l'État républicain.

Il faut donc éviter à tout prix de placer les règles de la vie en communauté sur la même balance que les autres connaissances apprises à l'école. B. De Mandeville (2011, p. 25) va au-delà des pratiques de moralistes pour soutenir qu'« il y a des actions nobles et généreuses faites dans le silence, dont la vertu est assurément la seule récompense. Ceux qui sont réellement bons, sont tels parce qu'ils ont la douce satisfaction de sentir dans leur conscience qu'ils sont vertueux ». Pour lui, les appréciations et titres d'excellence du genre : « félicitations », « tableaux d'honneur », « encouragement » bref, les louanges et la flatterie ne sont pas des moyens indiqués pour rendre les hommes vertueux. La citoyenneté qui, du même coup, en découle n'est qu'apparente et illusoire. Il suffit de peu pour constater que la raison est plus prompte à dissimuler que les instincts. Pour J.-J. Rousseau (1966) aussi, l'enfant n'a besoin ni d'éloges, ni d'applaudissements pour réaliser des actions nobles et vertueuses. Il écrit : « Vous voulez qu'il soit docile étant petit : c'est vouloir qu'il soit crédule et dupe étant grand » (J.-J. Rousseau, 1966, p. 229). Ainsi, selon ces deux penseurs, ce n'est pas la vanité qui porte toujours les grands hommes à renoncer à eux-mêmes. Toute cette délicatesse dont on use avec les enfants n'est en rien justifiée eu égard à tout ce à quoi la nature les prédestine. C'est pourquoi le second émet des réserves vis-à-vis de cette approche. Pour J.-J. Rousseau (1966, p. 40-41) en effet, « cette éducation tendant à deux fins contraires, les manque toutes deux : elle n'est propre qu'à faire des hommes doubles paraissant toujours rapporter tout aux autres, et ne rapportant jamais rien qu'à eux seuls ». Dans un tel contexte, le lien politique demeure difficile à réaliser au Togo. Tous les efforts fournis par l'éducation pour rendre les enfants plus « intelligents » finissent par tuer quelque chose de précieux en eux : la compassion, la pitié. Si la primauté accordée à la raison dans l'éducation qui semble amener les hommes à s'oublier, à canaliser leurs vices dans le sens vertueux, c'est juste en vue d'un intérêt.

Dès lors que ce motif disparaîtra ou quand il en sera las, c'est la société qui subira le côté obscur de sa personnalité.

Il faut prendre garde que cette efficacité qu'attendent les autorités éducatives togolaises n'impacte pas négativement les liens sociaux. Quand l'individu perd toute confiance en un système qui est sensé lui garantir - plus qu'un statut social - une estime sociale, c'est toute son appréhension des enseignements qui est remise en cause. Du coup, le caractère inconciliable de la théorie scolaire d'avec la pratique sociale et politique est établi. L'analyse minutieuse des programmes d'éducation moderne révèle tristement un déphasage entre la théorie et la réalité. Le Togo demeure un conglomérat d'individus qui ont du mal à faire société. Comme l'a montré B. Tonyeme (2017), le classement des performances scolaires engendre, soit l'orgueil ou l'arrogance, soit le sentiment d'infériorité et d'autres sentiments antisociaux. Le danger est que les individus ayant été éjectés de ce système éducatif togolais deviennent des marionnettes qui n'ont aucun sens du jugement personnel, tandis que ceux qui ont réussi à entrer dans le moule, ont, malgré tout, « assez peu confiance dans les maîtres, dans l'école et en soi-même quand on pense que tout se joue à l'école et que les camarades sont aussi des rivaux », d'après F. Dubet, M. Duru-Bellat et A. Vérétoit (2010, p. 29).

Les allures qu'elle a prises dans un univers en pleine mutation laisse penser qu'elle ne peut être le laboratoire des défis sociaux auxquels se trouvent confrontés les États. Pour J.-J. Rousseau (1966, p. 108), « l'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres ; rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres ». Cela est révélateur de ce que l'école moderne, en suivant la voie de la raison, a failli à sa mission. Non seulement l'idéal des concepteurs de la réforme n'est pas atteint (à savoir, former un citoyen intégral, lucide, autonome, responsable capable de prendre part à l'édification d'un État de droit), mais aussi, le jeune togolais, en sortant de sa formation pour vivre et agir dans la société, « y prend une seconde éducation tout opposée à la première, par laquelle il apprend à mépriser ce qu'il estimait et à estimer ce qu'il méprisait » (J.-J. Rousseau, 1966, p. 433). Son intégration dans le corps social reste un idéal difficile à réaliser et les valeurs qu'il a apprises à l'école ne dépassent guère le cadre théorique. Par ricochet, sa liaison politique avec ses concitoyens se trouve compromise. Pour cette raison, il préconise d'opter pour une

éducation naturelle pour former les individus à la socialisation ou mieux, pour dévoiler en eux l'instinct social. Partant du principe que la nature ne fait rien en vain, nous reconnaissons en celle-ci un ordre que l'éducation n'a point besoin de combattre. Pour preuve, parmi les expressions de l'incivisme, figure l'égoïsme, l'égoïsme, l'égoïsme, l'inconstance des désirs et même le désintérêt pour la chose politique. La source de ces inclinations antisociales est à rechercher dans le développement précoce de la raison à travers un système éducatif étranger aux réalités togolaises.

En fait, la raison qui distingue l'être humain des animaux ne doit pas l'empêcher de vivre avec ses semblables. L'instruction qui est au service de la socialisation authentique est celle de la société naturelle ou d'origine. Face aux déviances sociales, aux chocs identitaires et à la dépravation des valeurs humaines et sociales, il convient d'éviter une éducation qui vise à enseigner aux enfants des valeurs qui contredisent celles de leurs coutumes. Les valeurs véhiculées par l'éducation togolaise et mentionnées dans « La réforme de l'enseignement au Togo » de 1975 sont certes universelles mais, se veulent avant tout endogènes. Il s'agit de la citoyenneté, du patriotisme, du respect, de la tolérance, de l'esprit critique, de la créativité, de la culture de l'excellence, de l'intégrité, de la responsabilité, de l'équité genre, de l'esprit d'entrepreneuriat pour un développement durable. Faire en sorte que la citoyenneté fonde le lien social sur l'égalité des hommes et le respect de leur dignité, c'est se donner le pari de concilier les droits de l'individu et les contraintes du collectif. Étant donné que la citoyenneté vise à empêcher que les penchants égoïstes nuisent à l'ensemble du corps social, il urge de trouver les moyens d'établir un lien entre l'individu ou le citoyen et l'ordre cosmique puisque l'homme n'est pas un être isolé dans l'univers.

Pour F. Dubet et *al.* (2010, p. 14) « les sociétés ne tiennent pas seulement par leur structure, elles tiennent aussi par la nature des relations que tissent les individus entre eux et avec les institutions ». Il va sans dire que le Togo dans sa quête de paix sincère pour le vivre ensemble, doit d'abord développer la conscience citoyenne. De plus, il faut reconnaître que la société et l'individu ne peuvent être définis qu'en fonction l'un de l'autre. On ne parle de société que lorsque des hommes décident d'établir entre eux des relations d'un autre ordre que le simple fait d'être ensemble. Il s'agit donc de passer de la solidarité purement

mécanique à celle organique ou spirituelle. Les individus n'entrent en société qu'avec d'autres plus proches ou plus éloignés dans le temps et dans l'espace en vue d'entrer dans une relation durable. On peut être dans une société par la force des choses avec ses semblables sans faire société avec eux. C'est pourquoi nous pensons, comme A. Adjí (2003), qu'il faut de bonne heure et toutes les fois que c'est nécessaire, aider l'homme à voir en lui, les exigences du vivre-ensemble comme sacrées pour le rendre sociable. Il s'agirait d'après lui d'une éducation qui réponde à l'humanité pour pouvoir parvenir à la paix. Cela nous paraît être l'expression d'une éducation bienveillante qui se fait instrument révélateur des valeurs citoyennes et patriotiques qui sommeillent en l'homme. Il convient de susciter en l'individu les valeurs, principes et règles de bonne conduite en vue de faciliter sa cohabitation avec autrui dans la paix et le respect des lois.

De plus, à l'instar de la citoyenneté, la paix n'est pas donnée ; elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. Au-delà de la relativité qui entoure la notion, la paix a un caractère transcendant, et c'est de cette nature que découlent les autres expressions qui s'enracinent en l'homme dans sa singularité et dans sa diversité. C'est donc une éducation sachant concilier l'être intérieur abstrait de l'enfant et les exigences concrètes de la vie en communauté qui est plus à même d'accoucher d'un individu mettant sa subjectivité au service de l'objectivité. C'est un système éducatif visant d'après A. Adjí (2003, p. 53) à former l'homme avant le citoyen « qui permet à l'enfant, développant de toutes ces capacités intellectuelles et éthiques d'acquérir une armature intellectuelle et morale forte, de résister aux séductions de ce monde, de s'y frayer son propre chemin, d'être savant et prophète, un vecteur de lumière et de paix ».

La culture et la transmission des valeurs par l'éducation au Togo dépendent en grande partie de la politique qui organise la vie sociale et irrigue les différents domaines. C'est donc le politique qui, du sommet de l'organigramme, crée le cadre législatif et institutionnel du fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées du ministère en charge de l'éducation, affecte les moyens matériels, financiers, humains ; définit les priorités et orientations stratégiques, recherche les partenaires, délimite leurs domaines d'intervention. Bref, c'est le politique qui décide en dernier ressort de favoriser ou non la mise en œuvre des

dispositions de la Réforme pour faire du système éducatif togolais un outil au service de l'épanouissement du citoyen, du développement de la nation tout entière en vue de la construction et de la consolidation d'un lien politique viable. Nous estimons que la Réforme de l'enseignement de 1975 au Togo est plus que jamais d'actualité et son application concrète et complète devient une urgence en ce sens que les liens politiques au Togo demeurent fragiles. Cela permettra également de libérer l'institution scolaire afin qu'elle s'autonomise pour dépendre le moins possible des décisions politiques.

Conclusion

L'éducation étant une pratique pédagogique où les moyens et les fins sont interdépendants, le système éducatif viable s'indexe à une conception du politique pensé non plus comme lieu, mais surtout comme moment spécifique dédié à la régulation du social à travers des valeurs morales et civiques dans une approche dialogique. L'éducation à la citoyenneté découle ainsi d'une véritable extension de l'éducation fondée sur la connaissance de l'organisation des rapports entre l'État et les citoyens, dans une approche socioconstructiviste. Il convient d'ouvrir l'école, de la rendre inclusive pour que l'éducation dans le contexte togolais marqué par la diversité culturelle et linguistique ne constitue pas un frein à la construction d'une identité nationale qui transcende les différences. Il existe alors un rapport étroit entre politique éducative et lien politique. Une réforme demande, pour sa réussite, beaucoup de volonté politique. En refondant l'éducation togolaise conformément aux exigences de la réforme, en redéfinissant les programmes d'enseignements suivant les orientations de la réforme et surtout, en restructurant l'ensemble du système scolaire, l'enseignement au Togo deviendra plus pragmatique et efficace pour l'établissement de liens sociaux et civiques solides. D'où l'intérêt de cette réflexion pour insister sur l'actualité et l'urgence de la mise en œuvre complète de cette réforme pour restructurer le lien politique entre Togolais.

Références bibliographiques

ADJI Aklesso, 2003, « La paix à la lumière du bouddhisme : une

question d'éthique », *Journal de la Recherche Scientifique de l'Université de Lomé* (JRSUL), Lomé, Série B, vol. 07, n°1, p. 59-71.

AKAKPO-NUMADO Sena Yawo et TONYEME Bilakani (sous dir.), 2023, *L'école en Afrique : La fin des mythes et le début d'une nouvelle ère*, Paris, L'harmattan.

ALOSSE Dotsè Charles-Grégoire, 2022, « L'éducation à la citoyenneté : contexte démocratique et fondements moral et politique », *Assempe, La Revue universitaire des Sciences de l'Éducation, Éditions universitaires de Côte d'Ivoire* (EDUCI), N°20 – Juin, p. 7-19.

AUDIGIER François, 1999, *L'éducation à la citoyenneté*, Lyon, INRP.

DECROLY Jean-Ovide, 1990, *La fonction de globalisation et l'enseignement*, Paris, Seuil.

DUBET François, DURU-BELLAT Marie et VÉRÉTOUT Antoine, 2010, *Les sociétés et leurs écoles*, Paris, Édition du Seuil.

GAYIBOR Nicoué Ladjou, 1997, *L'Histoire des Togolais des origines à 1884*, Lomé, Presses de l'UB.

KANT Emmanuel, 1981, *Traité de Pédagogie*, Paris, Hachette.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1966, *Émile ou de l'éducation* ; Paris, Garnier-Flammarion.

TAGORE Rabindramath, 2021, *Une école sans murs. Arts, nature et cosmopolitisme au cœur de l'éducation*, Édition préparée et présentée par Normand BAILLARGEON et Chantal SANTERRE, Montréal, Écosociété.

TONYEME Bilakani, 2017, « L'école pour tous et le développement en Afrique : entre illusion et espoir, le cas du Togo », *Revue Échanges*, vol. 1, n° 009 décembre 2017, p. 197-212.

Le Conte comme Vecteur de Préservation Linguistique et de Lien Social : Etude du Recueil le Pagne Noir de Bernard Binlin Dadié

DAOUDA FOFANA

*Maitre-Assistant en littérature orale
Université Félix Houphouët-Boigny Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)
fofdaouda04@yahoo.fr*

KOUADIO ADJOUA MICHELLE

*Doctorante en littérature orale
Université Félix Houphouët-Boigny Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)
kouadmichelle01@gmail.com*

Résumé

Le Pagne noir est un recueil de seize contes africains publié en 1955 par l'écrivain ivoirien Bernard Binlin Dadié. S'inspirant de la tradition orale, l'auteur transpose à l'écrit des récits empreints de sagesse populaire, mettant en scène des personnages humains et animaux pour transmettre des leçons de vie. Le conte éponyme, «Le Pagne noir», raconte l'histoire d'Aïwa, une jeune orpheline maltraitée par sa marâtre. Cette dernière lui impose une tâche impossible : laver un pagne noir jusqu'à ce qu'il devienne blanc comme le kaolin. Grâce à sa persévérance et à l'aide surnaturelle de sa mère défunte, Aïwa parvient à accomplir cette épreuve, symbolisant la victoire de la bonté et de la résilience sur la cruauté et l'adversité. Parmi les autres contes, plusieurs mettent en scène Kacou Ananzé, une araignée rusée et espiègle, figure emblématique du folklore ouest-africain. À travers ses aventures, Dadié aborde des thèmes universels tels que la ruse, la justice, la solidarité et la sagesse. L'œuvre se distingue par son style simple et accessible, intégrant des proverbes, des chants et des expressions idiomatiques, reflétant ainsi la richesse de l'oralité africaine. En transcrivant ces récits à l'écrit, Dadié contribue à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel africain, tout en offrant des enseignements moraux pertinents pour toutes les générations.

Mots-clés : *conte, vecteur, lien social, préservation linguistique*

Abstract

The Black Cloth is a collection of sixteen African folktales published in 1955 by Ivorian writer Bernard Binlin Dadié. Drawing inspiration from oral traditions, Dadié adapts these stories into written form, featuring both human and animal characters to impart moral lessons. The titular tale, "The Black Cloth," centers on Aïwa, a young orphan mistreated by her stepmother. Tasked with the impossible mission of washing a black cloth until it turns white, Aïwa's perseverance and the supernatural assistance of her deceased mother enable her to succeed, symbolizing the triumph of kindness and resilience over cruelty and hardship. Other stories feature Kacou Ananzé, a cunning and mischievous spider, a prominent figure in West African folklore. Through his adventures, Dadié explores universal themes such as trickery, justice, solidarity, and wisdom. The collection is notable for its straightforward and accessible style, incorporating proverbs, songs, and idiomatic expressions, thus reflecting the richness of African oral traditions. By transcribing these tales into written form, Dadié contributes to the preservation and promotion of African cultural heritage, offering moral teachings relevant to readers of all ages.

Keywords: *story, vector, social link, linguistic preservation*

Introduction

Dans les sociétés africaines traditionnelles, le conte occupe une place centrale en tant que vecteur de transmission des savoirs, des valeurs morales et des normes sociales. Bien au-delà de sa fonction ludique, le conte constitue un outil pédagogique puissant, permettant de préserver la mémoire collective et de renforcer la cohésion sociale. Il véhicule des enseignements essentiels sur le vivre-ensemble, le respect des aînés, la solidarité et la justice.

Bernard Binlin Dadié, écrivain ivoirien de renom, s'inscrit dans cette tradition en publiant en 1955 *Le Pagne noir*, un recueil de seize contes inspirés du patrimoine oral africain. À travers cette œuvre, Dadié entreprend de transposer à l'écrit la richesse

de l'oralité africaine, en mettant en scène des personnages emblématiques tels que Kacou Ananzé, l'araignée rusée, ou encore Aïwa, l'orpheline vertueuse. Ces récits, empreints de sagesse populaire, abordent des thématiques universelles telles que la ruse, la persévérance, la justice et la solidarité.

L'œuvre de Dadié se distingue par sa capacité à restituer l'essence de la tradition orale africaine tout en l'adaptant au format écrit. Il parvient ainsi à préserver les caractéristiques stylistiques de l'oralité, telles que les répétitions, les formules introductives et conclusives, ainsi que l'utilisation de proverbes et d'expressions idiomatiques. Cette démarche contribue à la valorisation des langues africaines et à la préservation du patrimoine culturel immatériel.

Dans un contexte de mondialisation et de standardisation culturelle, il est crucial de s'interroger sur les moyens de préserver et de promouvoir les langues et les cultures africaines. Le conte, en tant que forme d'expression artistique et pédagogique, offre des perspectives intéressantes pour renforcer la cohésion sociale et affirmer l'identité culturelle.

Cet article se propose d'analyser les contributions du conte à la valorisation de la langue et à la cohésion sociale en Afrique, en prenant pour étude de cas le recueil *Le Pagne noir* de Bernard Binlin Dadié. Il s'agira d'examiner comment l'auteur, à travers ses récits, parvient à transmettre des valeurs fondamentales, à préserver la richesse linguistique et à renforcer les liens sociaux au sein des communautés africaines. Ce travail s'articulera en trois parties. D'abord nous montrerons que le conte africain est un patrimoine linguistique et culturel en péril mais vivant. Ensuite que *le Pagne noir* constitue une mise en récit de la sagesse populaire et des valeurs collectives. Et enfin nous présenterons le conte africain comme un outil d'éducation morale et de cohésion sociale dans *Le Pagne noir*.

1. Le conte africain : un patrimoine linguistique et culturel en péril mais vivant

Le conte africain, en tant que genre narratif de tradition orale, constitue un pilier fondamental du patrimoine culturel et linguistique du continent. Il est porteur de valeurs éducatives,

morales, sociales et historiques transmises de génération en génération. À travers une langue imagée, métaphorique et profondément enracinée dans les réalités locales, le conte joue un rôle déterminant dans la construction identitaire des peuples africains et dans la transmission de leur mémoire collective.

Cependant, à l'ère de la mondialisation, de l'urbanisation accélérée et de la montée des technologies de l'information, ce patrimoine immatériel se trouve menacé. Le désintérêt croissant des jeunes générations pour les formes narratives traditionnelles, la disparition progressive des conteurs, ainsi que la domination des langues étrangères dans l'espace public et éducatif participent à l'érosion de ce trésor culturel.

Pourtant, malgré ces menaces, le conte africain ne cesse de se réinventer. Des initiatives éducatives, artistiques et numériques contribuent à sa revitalisation, lui permettant de continuer à vivre et à remplir ses fonctions dans des contextes contemporains.

1.1. Le conte comme matrice de la langue vernaculaire

Le conte est une manifestation artistique de l'oralité africaine, indissociable des langues vernaculaires qui le portent. Ces langues, bien que marginalisées dans les systèmes éducatifs officiels, demeurent le véhicule de la mémoire collective. Dans *Le Pagne noir*, Bernard Dadié, bien qu'écrivant en français, s'efforce de conserver l'essence linguistique de la tradition orale africaine.

Prenons par exemple l'expression utilisée dans le conte « Le pagne noir » :

« Mon enfant, un pagne ne se montre pas au soleil quand il est noir de honte » (Dadié, 1955, p. 9).

Cette formule, qui donne son titre au recueil, est une traduction poétique d'un proverbe africain, dans lequel le pagne symbolise la dignité familiale. Par ce biais, Dadié restitue en français l'imaginaire linguistique africain. Il ne s'agit pas seulement d'une traduction littérale, mais d'une transposition culturelle. L'usage de telles métaphores montre que le conte, même en langue européenne, reste enraciné dans un univers linguistique africain.

De plus, l'onomatopée « Hm ! » ou les interjections comme « Eh bien ! » ou « Ah ! mon enfant... » (Dadié, 1955, p. 15), fréquentes dans le recueil, sont des éléments rhétoriques issus des langues de tradition orale (baoulé, akan, malinké, etc.). Elles reproduisent le rythme, l'intonation et la musicalité propres aux performances orales africaines, tel que le décrit Hampâté Bâ (1960).

1.2. Oralité et intergénérationnalité : transmission de la langue et des codes sociaux

Dans les sociétés africaines traditionnelles, le conte est raconté lors des veillées, souvent par un ancien à un public composé d'enfants et d'adultes. Cette pratique favorise la transmission intergénérationnelle de la langue, des proverbes et des normes sociales. Bernard Dadié reproduit ce contexte narratif dans ses textes. La figure du narrateur est souvent celle d'un sage qui parle à un interlocuteur implicite ou explicite.

Dans « Le Mauvais sort », on lit : « Le vieil homme s'assit, toussota, puis commença son histoire » (Dadié, 1955, p. 33).

Cette mise en situation évoque clairement la scène de veillée traditionnelle. L'auteur met en scène l'oralité dans l'écrit, soulignant l'importance de l'aîné comme dépositaire du savoir. Selon Ngalasso-Mathey (2002), cette posture narrative favorise la transmission des valeurs en même temps que celle de la langue.

Par ailleurs, le recours au dialogue direct est omniprésent dans le recueil. Dans le conte « Le serment de la vieille », on assiste à une conversation entre une mère et ses enfants, ponctuée de formules proverbiales comme : « La parole est comme l'eau versée : on ne la ramasse pas » (Dadié, 1955, p. 47).

Ce type de construction didactique et imagée, typique de la langue orale, illustre comment les contes transmettent non seulement la langue mais aussi la pensée culturelle africaine.

1.3. Le rôle des collectes et transcriptions littéraires dans la sauvegarde des langues africaines

Dans un contexte de mondialisation où les langues africaines sont menacées, les écrivains comme Dadié jouent un rôle crucial. En transcrivant des contes jadis réservés à l'oralité,

ils participent à la sauvegarde du patrimoine linguistique. Le travail de Dadié n'est pas une simple invention littéraire ; il s'apparente à une collecte ethnolinguistique et culturelle.

Comme le souligne Dadié lui-même dans la préface du recueil :

« Ces contes, entendus dans mon enfance, je les restitue ici pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'ils vivent et fassent vivre encore » (Dadié, 1955, p. 5).

Cette déclaration d'intention s'apparente à un acte militant pour la préservation des traditions africaines. Il s'inscrit dans la mouvance de la négritude littéraire, qui visait à affirmer l'identité culturelle africaine à travers la langue du colonisateur.

En somme, à travers l'adaptation en français de contes africains, Dadié réussit à créer une forme hybride de langue, dans laquelle les structures orales africaines nourrissent et enrichissent la langue française. Ce faisant, *Le Pagne noir* devient une archive linguistique précieuse, qui préserve la mémoire des langues africaines tout en les rendant accessibles au monde.

2. Le Pagne noir : une mise en récit de la sagesse populaire et des valeurs collectives

Dans les sociétés africaines traditionnelles, la parole est un puissant vecteur de savoir, d'éducation et de cohésion sociale. Cette parole, transmise sous forme de contes, proverbes, chants ou récits initiatiques, porte les marques d'une sagesse populaire forgée au fil des générations. *Le Pagne noir*, recueil de contes de Bernard Binlin Dadié, s'inscrit pleinement dans cette dynamique de préservation et de mise en récit des enseignements issus du quotidien des peuples africains.

À travers des histoires apparemment simples, ce recueil donne à entendre une voix collective qui valorise la solidarité, la justice, le respect de l'autorité, mais aussi l'intelligence rusée et l'esprit critique. Il s'agit d'une littérature orale transposée à l'écrit, qui met en lumière non seulement les préoccupations sociales des communautés, mais aussi leur profonde aspiration à un ordre moral partagé.

Dans ce cadre, Le Pagne noir apparaît comme un espace d'expression de la pensée communautaire africaine, où chaque conte devient une leçon de vie et une affirmation des valeurs essentielles à la survie du groupe

2.1. Structure et motifs récurrents dans les contes du recueil

Le recueil Le Pagne noir se compose de seize contes inspirés de la tradition orale africaine, notamment du peuple baoulé. Ces récits mettent en scène des personnages humains et animaux, souvent anthropomorphisés, pour transmettre des leçons de vie et des valeurs morales.

Un motif récurrent est celui de la quête initiatique, illustré dans le conte éponyme Le Pagne noir. Aïwa, une jeune orpheline, est contrainte par sa marâtre de laver un pagne noir jusqu'à ce qu'il devienne blanc comme le kaolin. Cette tâche impossible symbolise les épreuves que doivent surmonter les individus pour atteindre la maturité et la reconnaissance sociale.

Un autre motif fréquent est celui de la ruse, incarné par le personnage de Kacou Ananzé, l'araignée malicieuse. Dans plusieurs contes, Ananzé utilise son intelligence pour tromper les autres, mais ses actions finissent souvent par se retourner contre lui, soulignant ainsi les limites de la ruse et l'importance de l'intégrité.

Ces motifs, ancrés dans la tradition orale, permettent à Dadié de transmettre des enseignements moraux tout en divertissant le lecteur.

2.2. Langue, style et africanité dans la prose de Dadié

Bernard Dadié adopte un style narratif qui reflète l'oralité africaine. Il utilise des expressions idiomatiques, des proverbes et des tournures de phrases propres aux langues africaines, traduites en français. Par exemple, dans le conte Le Pagne noir, la marâtre dit à Aïwa : « Va laver ce pagne noir jusqu'à ce qu'il devienne blanc comme le kaolin » (Dadié, 1955, p. 12). Cette phrase, riche en symbolisme, évoque des expressions traditionnelles africaines.

Dadié emploie également des techniques narratives propres aux conteurs africains, telles que l'adresse directe au lecteur, les

répétitions et les formules d'ouverture et de clôture. Ces éléments stylistiques recréent l'ambiance des veillées africaines, où les contes étaient racontés à l'oral, renforçant ainsi l'authenticité culturelle de l'œuvre.

2.3. Le système de valeurs promu : solidarité, respect des anciens, justice, tolérance

Les contes de Le Pagne noir véhiculent des valeurs fondamentales de la société africaine traditionnelle. La solidarité est mise en avant dans des récits où les personnages s'entraident pour surmonter les difficultés. Le respect des anciens est également un thème central, les personnages âgés étant souvent les détenteurs de la sagesse et des conseils avisés.

La justice est un autre pilier des contes, avec des histoires où les actions mauvaises sont punies et les bonnes récompensées. Par exemple, dans le conte Le Pagne noir, la marâtre d'Aïwa est confrontée aux conséquences de sa méchanceté, tandis qu'Aïwa est récompensée pour sa persévérance et sa bonté.

Enfin, la tolérance est encouragée à travers des récits qui montrent l'importance de l'acceptation des différences et du pardon. Ces valeurs, transmises de manière implicite à travers les contes, contribuent à renforcer la cohésion sociale et à préserver l'identité culturelle africaine.

3. Le conte africain comme outil d'éducation morale et de cohésion sociale dans Le Pagne noir

Dans les sociétés africaines traditionnelles, le conte occupe une fonction essentielle dans le processus d'éducation non formelle. Bien plus qu'un simple divertissement, il constitue un véritable outil pédagogique et un moyen de régulation sociale. Par le biais de récits symboliques, animaliers ou réalistes, le conte transmet des normes éthiques, forge les consciences et renforce l'appartenance communautaire. Cette fonction est au cœur de Le Pagne noir de Bernard Binlin Dadié, un recueil qui illustre avec finesse la richesse didactique de la tradition orale africaine.

En s'appuyant sur les ressources de la fiction et de la parole transmise, les contes du recueil exposent des situations de la vie courante à travers lesquelles sont enseignées des valeurs telles que l'honnêteté, la solidarité, le respect des anciens, ou encore la responsabilité individuelle. Ce corpus révèle aussi comment ces récits participent au maintien de la cohésion sociale en véhiculant des leçons sur le vivre-ensemble, la gestion des conflits et la transmission intergénérationnelle des savoirs.

3.1. Le conte comme vecteur d'enseignements moraux implicites

Dans *Le Pagne noir*, Bernard Dadié utilise le conte pour transmettre des valeurs morales fondamentales. Les récits mettent en scène des personnages confrontés à des situations où leurs choix ont des conséquences morales claires. Par exemple, dans le conte éponyme, Aïwa, une jeune orpheline, est soumise à des épreuves par sa marâtre. Sa persévérance et sa bonté sont finalement récompensées, illustrant la valeur de la résilience et de la vertu.

De même, dans le conte *La cruche*, Koffi, maltraité par sa belle-mère, reçoit l'aide des génies pour sa bonté, tandis que les enfants de la marâtre, motivés par la jalousie, sont punis. Ces récits, bien que divertissants, servent de leçons de vie, inculquant des principes moraux aux lecteurs.

3.2. Le conte comme outil de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle

Le conte joue un rôle crucial dans la transmission des valeurs culturelles et sociales. Dans *Le Pagne noir*, Dadié recrée l'ambiance des veillées africaines, où les anciens racontent des histoires aux plus jeunes, favorisant ainsi la transmission intergénérationnelle. Cette tradition renforce les liens communautaires et assure la pérennité des valeurs collectives.

Par ailleurs, les contes mettent en avant l'importance de la solidarité et du respect des aînés. Les personnages qui incarnent ces valeurs sont souvent récompensés, tandis que ceux qui s'en écartent subissent des conséquences négatives. Ainsi, le conte devient un moyen efficace de renforcer la cohésion sociale en promouvant des comportements vertueux.

3.3. Le conte comme instrument de critique sociale et d'émancipation

Au-delà de leur fonction éducative, les contes de Le Pagne noir servent également de critique sociale. Dadié aborde des thèmes tels que l'injustice, la corruption et l'abus de pouvoir, incitant les lecteurs à réfléchir sur les dysfonctionnements de leur société. Par exemple, dans *Le miroir de la disette*, la curiosité et l'égoïsme de Kacou Ananzé entraînent la famine, soulignant les conséquences néfastes de l'avidité.

En mettant en lumière ces problématiques, Dadié encourage une prise de conscience collective et incite à l'émancipation individuelle et sociale. Le conte devient ainsi un outil de transformation sociale, capable de susciter des changements positifs au sein de la communauté.

Conclusion

Le recueil *Le Pagne noir* de Bernard Binlin Dadié illustre magistralement la capacité du conte africain à servir de vecteur de transmission des valeurs culturelles, de préservation linguistique et de renforcement de la cohésion sociale. En transposant l'oralité traditionnelle à l'écrit, Dadié parvient à sauvegarder les structures narratives, les proverbes et les expressions idiomatiques propres aux cultures africaines, tout en les rendant accessibles à un public plus large.

À travers des personnages emblématiques tels qu'Aïwa et Kacou Ananzé, l'auteur met en scène des situations qui reflètent les réalités sociales et morales des sociétés africaines. Les récits soulignent l'importance de la solidarité, du respect des anciens, de la justice et de la tolérance, des valeurs fondamentales pour le maintien de l'harmonie communautaire. Par ailleurs, en intégrant des éléments de critique sociale, Dadié incite à une réflexion sur les comportements individuels et collectifs, favorisant ainsi une prise de conscience et une émancipation sociale.

En somme, *Le Pagne noir* ne se contente pas de divertir ; il éduque, sensibilise et unit. Il démontre que le conte, en tant que forme d'expression artistique et pédagogique, demeure un outil pertinent pour la valorisation des langues africaines et le

renforcement de la cohésion sociale. Dans un contexte de mondialisation et de standardisation culturelle, il est essentiel de reconnaître et de promouvoir de telles œuvres qui célèbrent la richesse et la diversité des patrimoines culturels africains.

Références bibliographiques

Amanoua, Koffi Prosper, 2015. *La parole traditionnelle dans Le Pagne noir de Bernard Dadié ou le passage de l'oralité à la scripturalité du conte*. South East Coastal Conference on Languages & Literatures (SECCLL). <https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/seccll/2015/2015/65/>

Bâ, Amadou. Hampaté, 1960. *L'empire peul du Macina*. Paris : Présence Africaine.

Biscottes littéraires. (n.d.). *Le Pagne noir*, Bernard B. DADIE. <https://biscotteslitteraires.com/1236-2/>

Bony, Yves. Camille, 2024. *Le conte africain et les interférences linguistiques : jeux et enjeux dans Le Pagne noir de Bernard Dadié*. Revue Tíngá. <https://revue-tinga.com/web/articles/d%C3%A9tails/16>

Dadié, Binlin. Bernard, 1955. *Le Pagne noir*. Paris : Présence Africaine.

Encrer la terre. (2015, 5 novembre). *Le Pagne Noir*, Bernard Dadié. <https://encrerlaterre.wordpress.com/2015/11/05/le-pagne-noir-bernard-dadie/>

Ngalasso-Mathey, Musanji Mwatha, 2002. *Langues et cultures africaines : entre tradition et modernité*. Paris : Karthala.

Réseau Scolaire. (n.d.). Exposé sur le pagne noir de Bernard Dadié. <https://reseau scolaire.com/expose-sur-le-pagne-noir-de-bernard-dadie/>
revue-tinga.com

Ugochukwu, Françoise. Ijeoma, 1985. « *Le Dialogue dans Le Pagne noir* » de Bernard Dadié. *Ethiopiennes*, 43, 77-85. https://www.academia.edu/6076262/Le_Dialogue_dans_Le_Pagne_noir_de_Bernard_Dadi%C3%A9

Intégration des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle au Bénin : Forces et Faiblesses

DJAGBA Romuald Arnaud

*Enseignant au Lycée Technique et Professionnel de Kpondéhou
Ingénieur des travaux en Génie Civil, contrôleur des normes techniques
et architecturales*

Gestionnaire de Projet

*Étudiant en Master de Recherche en Techno-Pédagogie et Didactique
des Disciplines de l'EFTP à l'ENSET de Lokossa*

djagbaromuald@gmail.com

Résumé :

La présente étude explore l'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans l'enseignement technique et la formation professionnelle (EFTP) au Bénin. L'ambition du gouvernement béninois de digitaliser l'éducation à travers des plans stratégiques tels que le Plan Sectoriel de l'Éducation (PSE 2018-2030) et l'initiative « e-Education » constitue un tournant décisif. Cependant, malgré les investissements matériels et politiques, de nombreuses difficultés persistent : équipements insuffisants, disparités régionales, manque de formation continue pour les enseignants, et faible appropriation des outils numériques. À partir d'une méthodologie mixte combinant revue documentaire et entretiens avec des acteurs de terrain, cet article met en lumière les points forts tels que l'amélioration de l'interactivité pédagogique et l'accessibilité des ressources, tout en soulignant les faiblesses structurelles et contextuelles. Il propose enfin des recommandations pour une meilleure implémentation des TIC dans l'EFTP béninois.

Mots-clés : *TIC, EFTP, Bénin, formation professionnelle, éducation numérique*

Abstract:

This study explores the integration of Information and Communication Technologies (ICT) in Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Benin. Despite the government's commitment—illustrated by strategic plans like the Education Sector Plan (PSE 2018–2030) and the "e-Education" initiative—implementation faces major challenges: limited infrastructure, unequal access, lack of teacher training, and insufficient digital culture. Using a mixed-methods approach, including document analysis and field interviews, the paper highlights both the strengths (e.g., enhanced interactivity and access to resources) and

structural weaknesses of the current system. Practical recommendations are proposed to promote more effective ICT adoption in Benin's TVET landscape.

Keywords: *ICT, TVET, Benin, vocational training, digital education*

1. Introduction

1.1. Contexte général

La révolution numérique a radicalement transformé les modes d'apprentissage et d'enseignement à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, l'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans les systèmes éducatifs n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. Les pays en développement, à l'instar du Bénin, s'engagent progressivement dans cette dynamique, motivés par le potentiel des TIC à améliorer la qualité de l'éducation, à réduire les disparités d'accès à la formation, et à répondre aux exigences du marché du travail moderne.

Dans ce contexte, l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP) revêt une importance capitale, car il constitue une réponse directe aux défis de l'emploi et du développement de compétences techniques adaptées aux réalités socioéconomiques locales. L'introduction des TIC dans l'ETFP vise non seulement à moderniser les pratiques pédagogiques, mais aussi à renforcer l'efficacité des formations en les rendant plus interactives, personnalisées et connectées au monde professionnel.

1.2. Justification du thème

Le gouvernement béninois, à travers le **Plan Sectoriel de l'Éducation (PSE 2018-2030)** et des initiatives comme le **programme e-Education**, affiche une volonté claire de promouvoir l'intégration des outils numériques dans le système éducatif. Des établissements pilotes ont vu le jour, des efforts ont été faits pour connecter des lycées à Internet et former quelques enseignants à l'utilisation d'outils numériques.

Cependant, au-delà de ces efforts ponctuels, il semble que l'intégration des TIC reste fragmentaire, inégalitaire, et souvent symbolique dans de nombreux centres de formation technique. Une

dichotomie s'installe entre les ambitions politiques et les réalités pédagogiques sur le terrain.

1.3. Problématique

Malgré des orientations politiques ambitieuses pour intégrer les TIC dans l'EFTP, les résultats concrets restent mitigés. Il convient donc de se demander dans quelle mesure ces politiques se traduisent par des transformations effectives des pratiques pédagogiques, et quels sont les facteurs techniques, institutionnels ou humains qui facilitent ou entravent cette dynamique.

1.4. Objectifs de l'étude

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser l'état actuel de l'intégration des TIC dans l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle au Bénin, en mettant en évidence les forces qui la soutiennent et les faiblesses qui la freinent.

Spécifiquement, il s'agira de :

- Identifier les facteurs favorables à une intégration réussie des TIC dans l'ETFP.
- Déterminer les principaux obstacles institutionnels, humains et matériels.
- Analyser l'impact de l'usage des TIC sur les performances pédagogiques.
- Proposer des recommandations pour une meilleure intégration des TIC dans ce sous-secteur.

1.5. Hypothèses

Cette recherche repose sur les hypothèses suivantes :

- **H1** : L'intégration des TIC améliore significativement l'efficacité pédagogique dans les établissements de l'ETFP au Bénin.
- **H2** : Les obstacles à cette intégration sont davantage liés à des facteurs structurels (manque d'équipements, formation insuffisante) qu'à une réticence des acteurs éducatifs.
- **H3** : Une meilleure gouvernance des ressources numériques permettrait d'optimiser les résultats de la formation professionnelle.

1.6. Portée et limites de l'étude

Cette recherche s'inscrit dans le contexte béninois, avec des données principalement issues de trois zones géographiques (Littoral, Atlantique, Borgou). Les résultats, bien que représentatifs, ne peuvent être extrapolés à l'ensemble du continent sans précautions. De plus, la recherche est limitée à la période post-2020, moment de relance des politiques éducatives numériques au Bénin, après les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

2. Revue de littérature

2.1. Cadres conceptuels et théoriques

2.1.1. Les TIC en éducation

Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) regroupent l'ensemble des outils, dispositifs et ressources technologiques permettant de produire, stocker, traiter et diffuser l'information. Appliquées à l'éducation, elles incluent les ordinateurs, tablettes, vidéoprojecteurs, Internet, plateformes d'apprentissage en ligne (LMS), simulateurs et applications pédagogiques. Selon l'UNESCO (2021), les TIC peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer l'autonomie des apprenants et faciliter l'individualisation des parcours de formation.

2.1.2. Modèle TPACK (Mishra & Koehler, 2006)

Le modèle **TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge)** propose une articulation entre trois types de connaissances nécessaires à une intégration efficace des TIC :

- La connaissance du contenu disciplinaire (CK),
- La connaissance pédagogique (PK),
- La connaissance technologique (TK).

L'intersection de ces trois dimensions constitue le cœur de la compétence techno-pédagogique, que tout enseignant doit développer pour tirer profit des outils numériques dans l'enseignement technique.

Les enseignants doivent savoir relier technologie, contenu professionnel (ex : CAO, DAO) et pédagogie active.

2.1.3. Cadre SAMR (Puentedura, 2009)

Le modèle **SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition)** est utilisé pour évaluer le niveau d'intégration des TIC dans l'apprentissage :

- Substitution : remplacement direct sans modification fonctionnelle. Exemple : l'usage d'un diaporama à la place du tableau.
- Augmentation : substitution avec amélioration fonctionnelle.
- Modification : transformation significative de la tâche.
- Redéfinition : création de tâches nouvelles et impossibles sans la technologie. Exemple : la conception d'un projet technique collaboratif en ligne via Google Classroom ou WhatsApp.

Ce cadre permet d'évaluer si les TIC servent simplement de gadgets ou s'intègrent en profondeur dans l'ingénierie pédagogique.

2.2. Les TIC dans la formation professionnelle

2.2.1. Un levier d'innovation pédagogique

Dans les systèmes de formation technique, les TIC sont perçues comme des catalyseurs d'innovation pédagogique. L'usage de simulateurs dans les métiers du bâtiment, les plateformes de formation à distance, et les logiciels professionnels (AutoCAD, ArchiCAD, Proteus) permettent aux apprenants de se rapprocher des conditions réelles du travail. Des études (Karsenti & Collin, 2013) ont démontré que les étudiants formés avec des outils numériques sont plus engagés et acquièrent plus rapidement des compétences pratiques.

2.2.2. Les enjeux d'adaptation curriculaire

L'introduction des TIC nécessite une révision profonde des curricula. Or, dans de nombreux pays africains, les référentiels de formation sont encore fortement orientés vers des approches magistrales, peu interactives. Selon Unwin (2008), le décalage entre les avancées technologiques et les contenus enseignés constitue un obstacle majeur à l'efficacité de la formation.

2.3. Expériences africaines d'intégration des TIC dans l'EFTP

2.3.1. Le cas du Rwanda

Le Rwanda a lancé une stratégie nationale « Smart Education » avec l'objectif de digitaliser 100 % des établissements techniques. Grâce à un partenariat avec des opérateurs privés (Microsoft, Intel), des kits de formation numériques ont été distribués, et des enseignants ont été formés à l'usage de plateformes comme Moodle. Des études ont montré une hausse de 23 % du taux de réussite dans les filières techniques entre 2016 et 2021 (MINEDUC Rwanda, 2022).

2.3.2. Le Sénégal et les ENO

Le Sénégal s'est distingué par la mise en place des **Espaces Numériques Ouverts (ENO)** qui permettent aux apprenants d'accéder à des ressources numériques centralisées. Cette stratégie a permis aux établissements techniques de l'intérieur du pays d'avoir accès à la même qualité de contenus que ceux de Dakar. Cependant, des problèmes d'électricité et de maintenance ralentissent encore l'impact réel.

2.4. Travaux sur le Bénin

2.4.1. Politiques publiques éducatives

Au Bénin, l'intégration des TIC dans l'éducation a connu un regain d'intérêt avec le **Plan Sectoriel de l'Éducation 2018-2030**. Ce plan prévoit :

- La connexion de 80 % des établissements à l'Internet d'ici 2025,
- L'introduction d'un module TIC dans la formation des enseignants,
- Le développement de contenus numériques adaptés aux curricula.

Cependant, selon le **Rapport de performance du MENSTFP (2023)**, seuls 42 % des lycées techniques disposent effectivement d'un équipement fonctionnel.

2.4.2. Recherches universitaires

Plusieurs travaux universitaires au Bénin ont abordé la question. Agbanglanon (2019) souligne que la majorité des enseignants n'ont pas été préparés à l'usage pédagogique des TIC, et utilisent les ordinateurs davantage pour la saisie administrative que pour des fins d'apprentissage. Dovonou et Hounmenou (2020) évoquent la fracture numérique entre le nord et le sud du pays, qui impacte l'équité dans l'accès à une formation technique modernisée.

2.5. Synthèse critique

L'examen de la littérature révèle que, si l'intégration des TIC dans l'ETFP est perçue comme un facteur déterminant pour la qualité et la modernisation des formations, sa mise en œuvre reste largement conditionnée par des variables structurelles, institutionnelles et humaines. La qualité de l'équipement, la formation des enseignants, la stabilité énergétique, et la volonté politique sont les principaux facteurs influençant la réussite de cette intégration.

Par ailleurs, les expériences africaines analysées (Rwanda, Sénégal) montrent que le succès repose non seulement sur la disponibilité du matériel, mais surtout sur une stratégie de **gouvernance intégrée**, centrée sur la formation continue, la maintenance, l'adaptation des curricula et la participation des communautés éducatives locales.

3. Méthodologie

3.1. Type de recherche

Cette étude adopte une approche **mixte** (qualitative et quantitative), qui permet à la fois de comprendre en profondeur les perceptions des acteurs et d'objectiver les constats à travers des données chiffrées. La triangulation méthodologique retenue ici repose sur :

- Une revue documentaire analytique,
- Des entretiens semi-directifs,
- Une enquête par questionnaire.

Cette combinaison a été retenue afin de cerner les **forces** et **faiblesses** de l'intégration des TIC dans l'EFTP de manière complète et nuancée.

3.2. Zone géographique d'étude

L'étude s'est déroulée dans **trois départements représentatifs du Bénin** :

- **Littoral** (Cotonou) : pour sa concentration en infrastructures éducatives et ressources numériques.
- **Atlantique** (Abomey-Calavi, Allada) : pour son développement mixte (rural et urbain).
- **Borgou** (Parakou) : pour représenter les réalités du Nord, souvent sous-équipé.

Ces choix ont permis d'assurer une **diversité géographique, socioéconomique et pédagogique** dans l'échantillonnage.

3.3. Population cible et échantillonnage

L'échantillon a été constitué selon un **échantillonnage raisonné** en ciblant les acteurs directement concernés par l'intégration des TIC dans l'EFTP :

Catégorie	Effectif interrogé
Enseignants	48
Apprenants	123
Directeurs/Chefs d'ateliers	12
Responsables pédagogiques	7
Total	190

Les enseignants ont été sélectionnés dans les filières : Génie Civil, Électrotechnique, Hôtellerie-Restaurant, Informatique, Secrétariat, Agroalimentaire.

3.4. Instruments de collecte de données

Deux outils principaux ont été utilisés :

a) Questionnaire

Un **questionnaire semi-structuré** a été administré à 123 apprenants et 48 enseignants. Il couvrait :

- La disponibilité des équipements TIC,
- La fréquence et les modalités d'usage,
- Les compétences numériques des répondants,
- Les obstacles perçus à l'intégration des TIC.

b) Guide d'entretien

Un **guide d'entretien** a permis de recueillir les perceptions plus approfondies des directeurs et chefs d'ateliers. Les entretiens ont porté sur :

- La stratégie d'intégration des TIC au sein de l'établissement,
- Les résultats observés en termes de pédagogie,
- Les contraintes institutionnelles, matérielles ou humaines.

3.5. Traitement et analyse des données

Les données quantitatives issues des questionnaires ont été analysées à l'aide du logiciel **SPSS**, afin de produire des fréquences, moyennes et croisements simples. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et figures.

Les données qualitatives ont été analysées selon une **approche thématique**, en regroupant les discours selon des catégories émergentes : équipements, formation, motivation, gouvernance, etc. Cette démarche a permis d'identifier des **convergences** et **dissonances** dans les discours des différents acteurs.

3.6. Validité et limites de la méthodologie

Bien que rigoureuse, cette méthodologie comporte certaines limites :

- L'échantillon n'est pas aléatoire et pourrait ne pas refléter

toute la diversité nationale.

- Le caractère auto-déclaratif des réponses peut introduire des **biais de désirabilité sociale**.
- Certains établissements contactés n'ont pas autorisé la diffusion des questionnaires, ce qui a réduit la couverture de l'enquête.

Malgré ces limites, la triangulation des sources et la diversité des profils interrogés renforcent la **crédibilité** et la **pertinence** des résultats présentés

4. Résultats

4.1. Disponibilité des équipements TIC dans les établissements de l'EFTP

Les premiers résultats de l'enquête révèlent une grande disparité dans l'équipement numérique des établissements. Sur les **12 établissements** visités, seuls **5** disposent de salles informatiques fonctionnelles, et seulement **3** ont un accès stable à Internet.

Ressources TIC disponibles	Pourcentage des établissements
Salle informatique équipée	41,6 %
Connexion Internet stable	25 %
Vidéoprojecteurs disponibles	33,3 %
Logiciels professionnels installés	16,6 %
Maintenance technique assurée	8,3 %

Témoignage (Directeur - Parakou) :

« Nous avons reçu un lot d'ordinateurs en 2021, mais la majorité sont en panne aujourd'hui faute de technicien et de budget pour la maintenance. »

4.2. Compétences numériques des enseignants

Les enseignants interrogés déclarent majoritairement une **maîtrise de base** des outils TIC (traitement de texte, navigation web), mais très peu ont été formés à des usages pédagogiques spécifiques.

Niveau de compétence (auto-évaluation)	Pourcentage
Bureautique de base	87,5 %
Navigation Internet	79,1 %
Présentations interactives (PowerPoint)	65,2 %
Logiciels spécialisés (CAO, DAO, simulateurs)	29,1 %
Usage de plateforme LMS (Moodle, Google Classroom)	12,5 %

Cela souligne une **inégaie préparation des enseignants**, bien que leur disposition à utiliser les TIC soit majoritairement positive.

4.3. Usage des TIC en situation de classe

Parmi les enseignants qui disposent d'outils numériques, les usages restent **limités et occasionnels**. La plupart des cours sont dispensés de manière classique, même dans les filières techniques. Lorsqu'ils sont utilisés, les TIC servent surtout à **illustrer** le cours par des images ou des vidéos.

Type d'usage	Fréquence déclarée
Saisie et impression de documents	89,5 %
Recherche de contenus en ligne	71 %
Présentation PowerPoint en classe	38,5 %
Utilisation de simulateurs	12,5 %
Mise en ligne de ressources	8,3 %
Cours à distance ou hybride	0 %

Remarque : aucun enseignant n'a signalé avoir dispensé des cours en ligne ou en mode hybride, confirmant l'**absence de culture numérique pédagogique avancée**.

4.4. Appréciation des apprenants sur l'utilisation des TIC

Les **apprenants** expriment globalement un **fort intérêt** pour l'usage des TIC en classe. La majorité d'entre eux associent le numérique à une meilleure compréhension des contenus et à une motivation accrue.

Appréciation déclarée	Pourcentage
Les TIC rendent les cours plus intéressants	74,7 %
Les outils numériques facilitent la compréhension	68,3 %
L'usage des vidéos est motivant	71,5 %
L'environnement d'apprentissage est plus interactif	59,2 %

Cependant, 62 % d'entre eux déclarent **ne jamais utiliser l'ordinateur en classe**, et 84 % n'ont **jamais travaillé sur une plateforme d'apprentissage**.

4.5. Obstacles à l'intégration des TIC

L'analyse croisée des questionnaires et des entretiens fait ressortir les obstacles suivants :

a) Obstacles matériels :

- Absence d'équipements ou équipements obsolètes,
- Manque de connexion Internet stable,
- Insuffisance de budget pour maintenance.

b) Obstacles humains :

- Faible niveau de compétence techno-pédagogique,
- Réticence au changement dans certains établissements,
- Absence d'incitations pour les enseignants.

c) Obstacles institutionnels :

- Absence de directives claires sur l'intégration des TIC,
- Curricula inchangés, ne tenant pas compte du numérique,
- Absence de suivi-évaluation des usages TIC dans les inspections pédagogiques.

4.6. Initiatives locales réussies (cas positifs)

Malgré les nombreuses difficultés, certaines initiatives locales témoignent du **potentiel de réussite** de l'intégration des TIC, lorsqu'elle est **portée par une volonté locale** et un appui extérieur.

- À **Cotonou**, un enseignant en électrotechnique a conçu ses propres supports vidéo et les partage via WhatsApp à ses apprenants.
- À **Allada**, une salle de simulation AutoCAD fonctionne grâce à un partenariat avec une ONG.
- À **Parakou**, un chef d'atelier a négocié des ordinateurs usagés auprès d'un donateur allemand.

Ces expériences montrent que **l'engagement individuel** et les **partenariats locaux** peuvent compenser partiellement les failles systémiques.

5. Discussion

5.1. Validation des hypothèses de recherche

a) Hypothèse 1 (H1) :

« L'intégration des TIC améliore significativement l'efficacité pédagogique dans les établissements de l'ETFP au Bénin. »

Les résultats montrent que, lorsqu'elles sont bien utilisées, les TIC ont un **impact pédagogique positif**. Les apprenants signalent une meilleure compréhension, plus de motivation, et un intérêt accru pour les cours. Cependant, cet impact est **limité par la rareté et la qualité des équipements**, ainsi que par le faible niveau de formation des enseignants. L'hypothèse H1 est donc **partiellement confirmée** : le potentiel existe, mais n'est pas encore pleinement exploité.

b) Hypothèse 2 (H2) :

« Les obstacles à cette intégration sont davantage liés à des facteurs structurels qu'à une réticence des acteurs éducatifs. »

Cette hypothèse est **largement confirmée** par les données. Les enseignants manifestent de la bonne volonté, mais se heurtent à des difficultés structurelles majeures : manque d'équipements, absence de formation, pannes techniques non prises en charge. La réticence psychologique est faible par rapport aux **obstacles matériels et organisationnels**.

c) Hypothèse 3 (H3) :

« Une meilleure gouvernance des ressources numériques permettrait d'optimiser les résultats de la formation professionnelle. »

Les cas réussis identifiés dans certains établissements (ex : initiative individuelle à Cotonou, partenariat à Parakou) montrent que **la gouvernance locale**, lorsqu'elle est proactive, peut transformer les conditions d'usage des TIC. L'hypothèse H3 est donc **confirmée** dans une perspective de responsabilisation et d'autonomie des établissements.

5.2. Analyse selon le modèle TPACK

Le modèle **TPACK** met en lumière un déséquilibre net dans les compétences des enseignants :

- **CK (Content Knowledge)** : Les enseignants maîtrisent bien leur discipline.
- **PK (Pedagogical Knowledge)** : La majorité utilise des méthodes classiques, peu interactives.
- **TK (Technological Knowledge)** : La connaissance des outils numériques reste faible.

Ce déséquilibre limite la synergie attendue entre technologie, pédagogie et contenu. Peu d'enseignants arrivent à produire des scénarios pédagogiques intégrant réellement les TIC.

La faiblesse du **TCK (Technological Content Knowledge)** est particulièrement frappante dans les filières industrielles, pourtant propices à la simulation et à la visualisation.

5.3. Place de l'EFTP dans les politiques nationales de digitalisation

L'analyse des documents stratégiques nationaux (PSE, stratégie numérique) laisse penser que **l'EFTP est peu priorisé** dans les programmes de digitalisation. L'accent est souvent mis sur l'enseignement général (primaire, secondaire général, universités), au détriment des filières techniques et professionnelles.

Le **programme e-Education**, par exemple, prévoit la connexion des établissements sans préciser les filières ciblées, ce qui dilue les efforts. Il en résulte une **absence de politique spécifique TIC pour l'EFTP**, qui nécessite pourtant des outils adaptés, comme des simulateurs, des logiciels techniques ou des environnements de réalité virtuelle.

5.4. L'effet des disparités régionales et institutionnelles

Les résultats mettent en lumière une **fracture numérique géographique** :

- Les établissements du Littoral et de l'Atlantique sont mieux équipés que ceux du Nord (Borgou, Atacora).
- Les lycées bénéficiant d'un **partenariat avec une ONG ou entreprise** ont plus de chances de disposer de ressources TIC.

À cela s'ajoute une **fracture institutionnelle** entre établissements publics et privés. Les établissements techniques privés haut de gamme, bien que minoritaires, sont souvent mieux dotés en matériel, car financés par des parents d'élèves ou des structures internationales. Cette dualité crée une **inégalité d'accès à la qualité numérique**, même au sein du même sous-secteur.

5.5. Le rôle clé de la formation continue

L'absence de formation continue des enseignants est unanimement reconnue comme une **barrière majeure**. Les instituts de

formation initiale (comme l'ENS) ne dispensent que peu, voire aucun module sur l'usage pédagogique des TIC.

Par ailleurs, aucune stratégie nationale cohérente de **formation continue périodique** n'est mise en œuvre. Pourtant, la formation est la **clé de voûte** d'une intégration réussie, comme l'ont démontré les exemples du Rwanda et du Maroc.

Recommandation émergente : la mise en place d'un **Centre national de pédagogie numérique** rattaché au MENSTFP pour assurer la formation des enseignants et l'animation de communautés de pratique.

5.6. Pistes d'optimisation selon les cadres internationaux
À la lumière du modèle **SAMR**, la majorité des usages observés au Bénin se situent encore aux niveaux **Substitution** et **Augmentation**, c'est-à-dire des usages qui remplacent les outils classiques (papier, tableau) sans transformation pédagogique significative.

Très peu de pratiques atteignent les niveaux **Modification** et **Redéfinition**, qui nécessitent des scénarios où les TIC permettent de faire ce qui était pédagogiquement impossible auparavant (ex : conception collaborative de projets, simulations industrielles, impression 3D pédagogique).

Une progression vers ces niveaux supérieurs suppose :

- Des outils adéquats,
- Des enseignants formés,
- Une **culture numérique pédagogique** dans les établissements.

6. Recommandations

6.1. Renforcement des infrastructures numériques dans les établissements techniques

La première urgence pour une intégration efficiente des TIC dans l'EFTP au Bénin reste l'accès aux équipements de base.

Mesures proposées :

- Doter chaque lycée technique d'une **salle multimédia équipée** (ordinateurs, projecteurs, imprimantes, accès Internet stable).
- Mettre en place un **plan national de maintenance** des équipements numériques, en contractualisant des prestataires régionaux.
- Favoriser l'utilisation de **matériels recyclés ou reconditionnés** dans une logique d'économie circulaire éducative.

Acteurs responsables : MENSTFP, Ministère du Numérique, Communes, Partenaires techniques et financiers.

6.2. Professionnalisation des enseignants en techno-pédagogie

La formation des enseignants est le levier central de toute transformation éducative durable.

Mesures proposées :

- Intégrer des **modules obligatoires de didactique numérique** dans la formation initiale des formateurs (ENS, ENI...).
- Mettre en œuvre un **programme de formation continue certifiante** pour les enseignants techniques en activité.
- Créer un **réseau de formateurs TIC de proximité** (mentors numériques) dans chaque département.

Acteurs responsables : MESTFP, Instituts de formation, Fonds de développement de la formation professionnelle (FODEFCA).

6.3. Élaboration d'un référentiel national TIC-EFTP

L'absence d'un référentiel normatif empêche l'harmonisation et le suivi des pratiques numériques.

Mesures proposées :

- Élaborer un **Référentiel National d'Intégration des TIC dans l'EFTP**, couvrant :
 - Les compétences numériques attendues par filière.
 - Les outils et ressources recommandés.
 - Les standards techniques et pédagogiques.
- Intégrer ce référentiel dans les **curricula rénovés** de chaque spécialité.

Acteurs responsables : Cellule Curriculum du MESTFP, Inspecteurs pédagogiques, Spécialistes en ingénierie de formation.

6.4. Développement de ressources numériques localisées

Le manque de contenus adaptés au contexte béninois constitue une barrière réelle à l'usage des TIC.

Mesures proposées :

- Créer un **studio national de production de contenus e-learning** pour les filières techniques (vidéos, tutoriels, QCM interactifs).
- Encourager les enseignants à produire leurs propres ressources via des **ateliers de co-création pédagogique**.
- Mettre en ligne un **portail éducatif open source** spécifiquement dédiée à l'EFTP béninois.

Acteurs responsables : MESTFP, Institut national des ressources éducatives, ONG spécialisées en éducation numérique.

6.5. Pilotage stratégique et gouvernance multisectorielle

L'éclatement des initiatives actuelles appelle une coordination plus rigoureuse à l'échelle nationale.

Mesures proposées :

- Créer une **Direction des usages numériques dans l'EFTP** rattachée au MESTFP.
- Établir un **Observatoire National des Pratiques Numériques Éducatives**, chargé du suivi-évaluation.
- Instaurer un **cadre réglementaire incitatif** pour les établissements (label "Établissement numérique", primes d'innovation, etc.).

Acteurs responsables : Gouvernement, ANSSI, Agence béninoise du numérique, Partenaires internationaux.

6.6. Promotion d'un écosystème TIC-EFTP participatif

Les enseignants et apprenants doivent être placés au cœur de l'innovation numérique.

Mesures proposées :

- Organiser des **concours annuels de projets numériques** dans les lycées techniques.
- Créer des **clubs de culture numérique** animés par les élèves.
- Impliquer les parents d'élèves, les artisans et les employeurs dans les projets numériques communautaires.

Acteurs responsables : Équipes pédagogiques, Associations de parents d'élèves, Chambres de métiers.

6.7. Mobilisation des financements durables

L'efficacité des mesures repose sur des mécanismes de financement souples et continus.

Mesures proposées :

- Créer un **fonds national d'innovation pédagogique numérique** pour l'EFTP.
- Négocier des **partenariats public-privé sectoriels** (avec les entreprises de BTP, agroalimentaire, industrie, etc.).
- Recourir à des **financements internationaux ciblés** : Banque mondiale, GIZ, AFD, UNESCO, etc.

Acteurs responsables : Direction de la Planification du MESTFP, Ministère de l'Économie, Coopération internationale.

7. Conclusion et implications sociales

7.1. Synthèse des résultats clés

L'objectif de cette étude était d'analyser l'état actuel de l'intégration des TIC dans l'enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP) au Bénin, en mettant en lumière les **forces** et **faiblesses** observables sur le terrain. Plusieurs constats majeurs peuvent être retenus :

- L'existence d'une **volonté politique affichée**, traduite par des plans et des initiatives telles que le Plan Sectoriel de l'Éducation (PSE 2018-2030) et les actions du programme e-Education.
- La présence de **bonnes pratiques locales** portées par des enseignants motivés, des chefs d'ateliers innovants et certains partenariats externes.
- Une **demande forte** de la part des apprenants, qui perçoivent les TIC comme des vecteurs de motivation, de compréhension et de modernisation de leur apprentissage.

Cependant, ces éléments positifs sont contrecarrés par des faiblesses structurelles profondes :

- Une **infrastructure numérique très insuffisante** dans la majorité des établissements, notamment en zones rurales.
- Une **faible formation des enseignants** à l'usage pédagogique des TIC, tant en formation initiale qu'en formation continue.
- L'absence d'un **référentiel national d'intégration des TIC dans l'ETFP**, ce qui entraîne un manque de cohérence et d'évaluation.
- Une **gouvernance éclatée**, sans pilotage centralisé ni coordination multisectorielle.

Ces constats ont été consolidés par des analyses statistiques, des témoignages de terrain, ainsi qu'un benchmark international qui montre que des solutions existent ailleurs, même dans des pays à

faibles ressources, à condition qu'une volonté stratégique et opérationnelle soit mise en place.

7.2. Implications sociales et éducatives

L'intégration réussie des TIC dans l'EFTP ne représente pas uniquement un enjeu technologique. Il s'agit d'un **enjeu de justice sociale, d'équité éducative, et de développement humain durable**.

a) Sur l'inclusion et la réduction des inégalités

Les TIC, bien intégrées, permettent de compenser des inégalités géographiques, économiques et sociales. Grâce à des plateformes accessibles, des contenus contextualisés et une pédagogie différenciée, un jeune apprenant d'Abomey ou de Kandi peut bénéficier de la même qualité d'enseignement qu'un élève de Cotonou, à condition que les conditions de déploiement soient assurées.

b) Sur l'insertion professionnelle et l'employabilité

Le monde du travail évolue rapidement vers des métiers numériques ou numérisés. L'absence de culture numérique dans l'EFTP risque de créer une **fracture entre la formation et l'emploi**. À l'inverse, des jeunes formés à l'utilisation de logiciels techniques, aux plateformes collaboratives et à la recherche d'informations en ligne seront mieux préparés à intégrer ou créer des emplois dans des secteurs innovants.

c) Sur la transformation des pratiques pédagogiques

L'usage des TIC modifie la posture de l'enseignant, qui passe de transmetteur de savoir à **facilitateur d'apprentissage**. Cela suppose une transformation des pratiques, des mentalités, et une revalorisation du métier d'enseignant technique, qui devient un **acteur de l'innovation éducative**.

7.3. Perspectives pour le système béninois

L'étude recommande une vision ambitieuse mais réaliste : faire du Bénin un pays où **chaque élève de l'EFTP a accès à une**

éducation numérique de qualité, et où chaque enseignant est formé, outillé et accompagné dans cette transition.

Cela suppose :

- Une volonté politique ferme, traduite en moyens budgétaires.
- Une coordination interministérielle (éducation, numérique, économie, jeunesse).
- Une mobilisation de tous les acteurs : enseignants, élèves, parents, entreprises, collectivités locales.
- Une inscription de cette transformation dans la durée, avec des **objectifs clairs, mesurables et évaluables**.

7.4. Mot de clôture

Ce travail, fondé sur des données de terrain, des cadres théoriques robustes et des comparaisons internationales, veut contribuer à une **réflexion collective** sur la modernisation du système de formation professionnelle au Bénin. Il s'adresse autant aux chercheurs, décideurs publics, formateurs, qu'aux partenaires techniques et financiers.

Le **défi de la transformation numérique de l'EFTP** n'est pas qu'un objectif technologique. C'est un **projet de société** qui engage la jeunesse, l'innovation, la citoyenneté et l'avenir productif du pays.

Ce travail dépasse la sphère académique : il fournit des outils de plaidoyer en faveur d'un système de formation plus inclusif, équitable et tourné vers l'avenir. Il peut servir aux décideurs politiques, formateurs, bailleurs et ONG œuvrant pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes par le numérique.

8. Références bibliographiques

Ouvrages et articles scientifiques

• **AGBANGLANON T., 2019.** « L'enseignant béninois face aux technologies éducatives : entre appropriation et rejet », Revue PluriAxes Afrique, vol. 7, n°1, pp. 44-59.

- **DOVONOU F. et HOUNMENO G., 2020.** « Enjeux de l'intégration des TIC dans l'éducation béninoise », *Revue Africaine des Sciences de l'Éducation*, vol. 14, n°2, pp. 75-91.
- **KARSENTI T. et COLLIN S., 2013.** *Les TIC pour enseigner et apprendre : mythes et réalités dans les pays en développement*, Presses de l'Université de Montréal, Montréal.
- **MISHRA P. et KOEHLER M.J., 2006.** « Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Integrating Technology in Teacher Knowledge », *Teachers College Record*, vol. 108, n°6, pp. 1017-1054.
- **PUENTEDURA R., 2009.** « Transformation, Technology, and Education: The SAMR Model », *Harvard Graduate School of Education*.
- **UNWIN T., 2008.** « Survey of e-learning in Africa: Key issues, challenges and opportunities », *UNESCO Institute for Information Technologies in Education*.

Documents institutionnels et politiques

- **MESTFP, 2023.** *Rapport annuel sur la formation professionnelle et l'emploi au Bénin*, Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Cotonou.
- **MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, 2022.** *Stratégie nationale pour l'éducation numérique au Bénin 2022-2026*, Cotonou.
- **RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, 2018.** *Plan Sectoriel de l'Éducation (PSE) 2018-2030*, Ministère des Enseignements Maternel et Primaire.
- **OFPPT MAROC, 2021.** *Plan de transformation numérique de la formation professionnelle 2021-2025*, Rabat.
- **MINEDUC RWANDA, 2022.** *Statistical Yearbook of Education in Rwanda*, Kigali.
- **UNCHEK SÉNÉGAL, 2021.** *Bilan du déploiement des ENO au Sénégal*, Dakar.

Humanisme et Education : une Approche Synchronique pour la Professionnalisation des Enseignements

André ZAMBO ABESSOLO

Faculté des Sciences de l'éducation, Université de Yaoundé 1

Andre.zambo@univ-yaounde1.cm

Edwige METHEDJOUR

Université de Bertoua

Résumé

La professionnalisation des enseignements se présente aujourd'hui comme une problématique importante dans un contexte où l'éducation fait face au chômage et à l'inadéquation entre l'offre de formation et la demande socioprofessionnelle. Elle est donc au cœur des grandes réflexions sur l'orientation des formations et la redéfinition des priorités de cette éducation. La présente étude explore de ce fait la pertinence de l'humanisme pour une meilleure professionnalisation des enseignements à travers un apprentissage intégratif et participatif dans lequel l'apprenant occupe une place centrale pour sa formation complète et plus tard son épanouissement socioprofessionnel. L'approche humaniste favorise ainsi une éducation qui s'appuie sur des approches pédagogiques participatives et des contenus en adéquation avec les réalités socio-économiques et professionnelles des apprenants. La professionnalisation des enseignements ne saurait donc être efficace non sans intégrer dans l'éducation des valeurs humanistes comme l'éthique, l'équité, la fraternité, la collaboration et la pratique dans la formation.

Mots clés : *Humanisme, professionnalisation des enseignements, formation et insertion socioprofessionnelle*

Abstract

The professionalization of teaching today presents itself as a significant issue in a context where education is confronted with unemployment and the mismatch between the training offered and the socio-professional demand. It is therefore at the heart of major reflections on the orientation of training programs and the redefinition of education priorities. This study explores the relevance of humanism for better professionalization of teaching through an integrative and participatory learning approach in which the learner occupies a central place for their complete education and, later, their socio-professional fulfillment. The humanist approach thus promotes an education based on participatory pedagogical approaches and content aligned with the socio-economic and professional realities of learners. The professionalization of teaching would

therefore be effective only by integrating humanist values into education, such as ethics, equity, fraternity, collaboration, and practical training.

Keywords : *Humanism, professionalization of teaching, training and socio-professional integration*

Introduction

L'éducation est confrontée aujourd'hui à une énorme difficulté du déploiement professionnel de ses diplômés. Cet état de chose impacte considérablement l'image et la place de choix que l'éducation devrait avoir dans l'épanouissement des citoyens. Cette difficulté est davantage liée à une éducation qui n'a pas su s'actualiser aux exigences et aspirations de sa société. Il s'agit donc d'une éducation obsolète qui est en total déphasage avec les réalités existentielles de son environnement. C'est ce qui pousse Tedga (1988, p.137) à observer que : « Abidjan, Dakar, Tananarive et Yaoundé sont des villes particulièrement frappées par le chômage des docteurs et assimilés ». Cet état de chose n'est de ce fait sans conséquences. Maingari (1999, p. 99) énumère quelques-unes, il s'agit :

- La dévaluation de l'éducation et des diplômes universitaires ;
- La banalisation du diplôme et des parchemins
- La frustration des diplômés ;
- La déqualification en termes d'emploi et de revenu
- Le banditisme
- La délinquance.

Parvenus à l'ère des grandes réflexions sur une meilleure orientation et une redéfinition des priorités de l'éducation, il semble fondamental de se pencher sur l'approche humaniste qui est un levier à la fois social mais aussi théorique pour une éducation objective qui vise à garantir des meilleures possibilités d'insertion socioprofessionnelle des diplômés.

En effet, si l'on s'en tient aux différentes considérations théoriques de l'éducation, il nous revient de se demander en quoi l'humanisme peut-il contribuer à la professionnalisation des

enseignements qui constitue un gage d'une éducation garantissant des meilleures opportunités d'employabilité ? En d'autres termes, la prise en compte des principes fondamentaux de l'humanisme dans l'élaboration d'un programme éducatif peut-il être une opportunité pour un programme efficace et apporter des solutions aux différents maux que connaît le système actuel ? Ces différentes interrogations permettent ainsi de pousser la réflexion dans un sursaut socio humaniste dans le but de former les individus capables de s'affirmer de manière professionnelle, critique et empathique pour la contribution à l'épanouissement optimal de la société. De ce fait, l'humanisme devrait donner une nouvelle orientation et un nouveau dynamisme à l'éducation pour garantir un apprentissage adéquat qui prend en compte les réelles aspirations de la société. Cette dynamique permet ainsi de garantir l'autonomisation de chaque apprenant et d'assurer un meilleur déploiement professionnel de ce dernier. Pour cela, l'approche humaniste permet de consolider la professionnalisation des enseignements grâce à l'association des contenus d'enseignements adéquats à la demande sociale, les pratiques pédagogiques innovantes et la dimension théorique elle-même à travers les principes théoriques de l'humanisme pour répondre efficacement aux défis actuels de l'éducation et de garantir une éducation de qualité. Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que cette étude s'inscrit dans la dynamique de réflexion des stratégies socioéducatives et pédagogiques et vise à contribuer efficacement à la résolution des problèmes de l'inefficacité des enseignements, du chômage et du sous-emploi à travers une véritablement professionnalisation des enseignements qui passe entre autres par l'implication de l'humanisme dans le processus d'enseignement et de formation. Pour donc parvenir à cette fin, cette étude s'organise autour de quelques éléments fondamentaux tels que les principes fondamentaux de l'humanisme et la prise en compte des valeurs humanistes dans la résolution des défis actuels de l'éducation.

Toutefois, cette étude s'appuie principalement sur les réflexions menées par des chercheurs sur les questions éducatives en général et éducation et humanisme en particulier à l'effet d'analyser plus en profondeur le rôle fondamental de l'humanisme dans l'éducation en général et dans la professionnalisation des enseignements en particulier.

1. Approche Humaniste de L'éducation

L'humanisme est un courant psychologique qui s'appuie sur la vision positive de tout être humain. Elle est un levier important pour l'éducation car elle met l'accent sur la formation équilibrée de chaque individu à l'effet de garantir son bien-être et l'épanouissement de la société.

Le concept de l'éducation humaniste est employé pour la première fois au moyen âge pour s'opposer à celle dite scolastique dispensée par l'église catholique, le but de cette éducation vise à renforcer les capacités des apprenants pour être utile dans la société. C'est ce qui fait dire à Lacouture (2021) que : « l'éducation humaniste réinvente ainsi les matières à enseigner, mais également les méthodes, ainsi que le rapport au corps. En outre, (...) l'apprentissage des savoirs indispensables à tout homme est doublé d'un apprentissage au savoir-vivre, outil permanent de se comporter correctement... » à cet effet, (vergerio) cité par Lacouture (2021) ajoute que « une jeunesse bien éduquée est de la plus haute importance pour le bien public : en fait, si les enfants sont bien éduqués, cela leur sera utile personnellement mais cela sera aussi utile à la cité toute entière ». Ceci démontre donc l'extrême nécessité d'une éducation qui met en exergue la résolution des problèmes des apprenants afin que ceux-ci soient utiles pour eux-mêmes mais aussi qu'ils contribuent à l'épanouissement social de toute la société. Il est donc fondamentalement important d'orienter l'éducation vers la quête d'un bien objectif qui peut se traduire par le savoir-faire concrète, utile pour la société. A ceci s'ajoute une pédagogie participative et intégrative qui permet aux apprenants d'être au cœur de l'apprentissage afin de développer des compétences concrètes pour la résolution de problèmes dans leurs environnements directs.

Par ailleurs, une formation en alternance qui permet à chaque apprenant de toucher du doigt les réels problèmes du monde professionnel est également plus envisagée. A cet effet, Lacouture (2021) parle d'une profonde transformation de l'éducation qui toucherait tous les éléments constitutifs du processus de formation et notamment les méthodes pédagogiques les contenus d'enseignement, les matériels didactiques pour adopter ceux qui

favorisent une transformation de chaque apprenant à la perfection et dans la capacité de répondre efficacement aux défis de sa société.

L'éducation humaniste repose sur une approche concrète sur l'apprenant et vise à le former pour son équilibre socioprofessionnel, son épanouissement professionnel et son autonomisation. De ce fait, l'éducation doit veiller à former des individus capables de contribuer au développement de la société. Dans cette optique Vaniscotte (1994) évoque trois objectifs généraux qui encadrent le système éducatif de la communauté Européenne notamment « l'épanouissement de l'enfant, son insertion sociale, l'acquisition des connaissances » (p.333). Elle va par ailleurs décliner ces trois objectifs en priorités. Ces derniers constituent ainsi ce que nous pouvons décliner comme approche humaniste de l'éducation.

- La priorité à l'épanouissement

Quoi qu'elle mette l'accent ici principalement sur la scolarisation obligatoire des enfants à travers « l'école unique » il nous revient d'orienter cette priorité sur une autre approche qui est celle de mettre l'enfant au centre de toute démarche pédagogique et didactique. En d'autres termes la préoccupation pédagogique devrait de plus en plus mettre l'enfant comme priorité principale pour son épanouissement socioprofessionnel et scientifique. De ce fait, l'école en général doit s'assurer de former les apprenants capables de ressourder efficacement leurs propres préoccupations et de garantir aussi l'épanouissement de toute la société à travers la mise en pratique de leur savoir-faire. C'est dans ce sens que la notion de l'humanisme porte tout son sens en éducation car elle se situe comme un garde-fou qui permet à toutes les parties prenantes de l'éducation de s'assurer que les besoins et les attentes de la société sont prises en compte et constituent l'élément fondamentale pour lequel un enseignement a lieu. Vaniscotte (1994, p.335) parle dans cette logique de la « priorité à l'insertion sociale et professionnelle future de l'enfant ». L'éducation devrait donc avoir une mission régaliennne de garantir l'insertion sociale et professionnelle des apprenants. De ce fait, un accent particulier devrait également être mis dans la qualité des enseignements et des méthodes pédagogiques qui assurent une formation complète et intégrative aux apprenants. Les enfants doivent être formés pour un objectif bien précis cet objectif devra

ainsi guider à la fois les contenus d'enseignements mais aussi des méthodes pédagogiques pour son atteinte. La formation des enfants doit mettre en évidence des expériences d'apprentissage pratiques et professionnelles qui permettent aux apprenants de toucher du doigt les réalités professionnelles afin de se préparer également à affronter efficacement le monde professionnel.

- La priorité à l'insertion sociale et professionnelle

L'éducation humaniste vise à former un individu équilibré et compétitif pour le monde professionnel. L'enseignement ici devrait donc s'appuyer principalement sur les trois domaines d'apprentissage pour s'assurer que les apprenants aient des compétences nécessaires pour une meilleure insertion socioprofessionnelle. Ces domaines sont : le domaine cognitif défini en termes de savoir-savant ou des connaissances livresques indispensables pour l'intellect des apprenants ; le domaine affectif qui se définit en termes de savoir-être. Celui-ci est indispensable en ce sens qu'il permet aux apprenants d'acquérir des valeurs sociales et humanistes indispensables pour une insertion sociale et même professionnelle adéquate ; le domaine psychomoteur qui renvoie au savoir-faire, nécessaire pour l'épanouissement professionnel des apprenants. De ce fait, l'éducation humaniste s'assure que l'enseignement ne se résume pas uniquement à l'obtention des diplômes car pour Zambo (2023, p.124) : « seul le diplôme ne suffit pas, encore faudrait-il que cet enseignement contribue au développement intégral des citoyens et que celui-ci leur octroie des compétences nécessaires et indispensables pour une insertion socioprofessionnelle réussie et efficace. ». Il est donc indispensable que l'éducation garantisse aux apprenants le développement des compétences. Ceci devrait être un objectif fondamental de l'éducation. L'éducation humaniste garantit de ce fait un apprentissage utile qui tient compte des besoins primordiaux des individus et s'assure que chaque apprenant puisse s'insérer facilement dans le monde professionnel. Zambo (2023, p.131) affirme à cet effet que tout programme d'enseignement doit : « garantir une éducation équitable mettant l'accent sur le développement des sociétés et à une meilleure insertion des produits de ces programmes... ». L'insertion sociale et professionnelle demeure ainsi une priorité fondamentale de

l'éducation humaniste car l'école doit pouvoir assurer l'épanouissement social et professionnel de chaque apprenant afin que ce dernier contribue à l'évolution de sa société et à sa propre évolution à lui personnellement. Elle constitue donc la finalité de l'éducation humaniste.

- La priorité à l'acquisition des connaissances

L'éducation de qualité repose sur le principe qui garantit l'acquisition de tous les trois types de savoirs pour un apprentissage complet et intégratif des préoccupations des apprenants. De ce fait la priorité attribuée à l'acquisition des connaissances est principalement orientée vers des connaissances qui assurent une formation complète de l'homme. Ces connaissances doivent prendre en compte l'âge des apprenants, leur niveau de développement cognitif, les aspirations socio-professionnelles et culturelles ainsi que l'autonomisation de ces derniers. Il est donc primordial de faire un véritable tri dans le choix des enseignements et des contenus d'enseignement afin de parvenir à « humaniser » chaque enseignement et garantir une véritable professionnalisation qui est gage d'une éducation objective et réussie pour des générations futures et un véritable épanouissement social et professionnel.

La redéfinition de l'éducation sur la base des priorités à enseigner est pour ainsi dire un levier important pour assurer une véritable synchronisation entre éducation et l'humanisme qui considère l'homme comme la raison principale de toute intervention humaine notamment celle éducative. Une éducation qui ne vise donc pas l'homme comme le centre de préoccupation ne devrait pas avoir lieu. De ce fait l'humanisme encourage une éducation participative et active qui positionne l'individu comme un acteur principal de sa propre formation. Il n'est donc pas question d'une simple acquisition des connaissances théoriques mais davantage d'un ensemble d'activités qui favorisent l'épanouissement complet de l'individu et garantit son intégration socio-professionnelle. Cette éducation s'appuie sur les véritables préoccupations et des centres d'intérêt des apprenants à l'effet de les préparer à prendre activement part à la vie de leur société et de participer à leur épanouissement. Les contenus d'enseignement, les outils pédagogiques, les approches pédagogiques ainsi que les

expériences d'apprentissage doivent donc concorder à ces objectifs pour garantir une éducation utilitaire et objective. C'est dans cette logique que Claret (2014) évoque trois éléments fondamentaux qui caractérisent l'approche humaniste de l'éducation à savoir : « être capable de penser critique de façon à pouvoir penser par soi-même, être capable de réfléchir en citoyen du monde sur les problèmes contemporains et être capable d'imagination empathique afin de comprendre le monde du point de vue des autres » (p.15).

2. Valeur Humaniste et Défis Actuels de L'éducation

Durkheim (1922) définit l'éducation comme : « l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mures pour la vie sociale ». De ce fait, l'éducation ajoute-t-il « a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui la société dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné ». Ces différentes assertions de Emile Durkheim sur l'éducation démontrent à suffisance l'importance de l'éducation dans une société. L'éducation se situe à cet effet comme un appui important sur lequel s'adosse la société pour promouvoir l'équité, l'égalité, l'harmonie, l'épanouissement de chaque individu et de la société toute entière.

L'éducation connaît d'énormes défis qu'elle devrait s'engager résolument à résoudre pour garantir son objectivité. De ce fait, les barrières linguistiques ainsi que la discrimination des genres (sexes, classes sociales et l'invalidité de certains apprenants) par exemple devraient être prises en compte et être une priorité pour assurer un épanouissement socioprofessionnel de tous les apprenants. Ces défis constituent un véritable blocage dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, sa justice et son équité. Les programmes d'enseignements dans le but de mettre l'individu au centre des pratiques pédagogiques devraient donc se focaliser sur ces cas particuliers pour s'assurer de donner un enseignement adéquat qui répond aux réelles préoccupations des apprenants sans distinction.

Les défis actuels de l'éducation constituent de ce fait la vision ou encore les points d'ancrage de l'éducation et des objectifs que cette dernière s'engage à atteindre. Ceux-ci ne pourront être

résolus à condition que l'enseignement se tourne fondamentalement vers une approche à la fois inclusive, intégrative et participative. Dans un contexte où les jeunes diplômés n'arrivent pas à s'intégrer dans le monde professionnel, il y a lieu de se poser la question de savoir si leur parcours académique a pris en compte ces défis ?

La professionnalisation des enseignements constituerait ainsi un pilier fondamental de ces défis et permettrait d'assurer l'équité, l'égalité de chances d'accès à une éducation de qualité et à l'insertion socioprofessionnelle. Par ailleurs, les valeurs humanistes intégrées à l'éducation ne sauraient être ignorées si l'on veut parvenir à une éducation objective et de qualité pour garantir une véritable professionnalisation de enseignements. Ainsi, une éducation doit assurer la valorisation des individus et les rendre plus autonomes et aptes à répondre efficacement aux besoins spécifiques qu'ils rencontrent et aussi d'apporter des solutions pertinentes et adéquates à leurs défis. C'est dans ce sens que John Dewey (1938) affirme que : « l'éducation est un processus de vie et non une simple préparation à la vie future ». Et à Pestalozzi (XVIIIe) d'ajouter « l'éducation doit être basée sur le développement harmonieux des facultés de l'enfant : la tête (intellect), le cœur (moral) et la main (habileté) ». Ces deux points de vue démontrent à suffisance que l'éducation doit s'engager à former un individu équilibré et apte dans tous les aspects de la vie afin de s'épanouir lui-même et d'aider la société à être épanouie. L'approche humaniste de l'éducation assure de ce fait une véritable professionnalisation des enseignements car l'on ne peut aboutir à cette fin si l'éducation n'intègre pas une approche constructive, sociocognitive et intégrative dans le processus d'enseignement-apprentissage.

L'équité constitue de ce fait une valeur humaniste de l'éducation face aux défis actuels. L'éducation doit être résolument tournée vers l'orientation professionnelle et humaniste, l'équité devient une valeur très importante car l'éducation doit assurer que chaque individu ait accès à une éducation de qualité pour développer des compétences qui lui permettent d'accéder facilement à un emploi ou dans une auto-insertion professionnelle. C'est ce qui fait penser à De Ketele (1997, p. 65) que tout système doit être à mesure de garantir les avantages de l'éducation à tous.

Dans un contexte de chômage ambiant et de précarité d'emploi pour les jeunes diplômés qui restent un défi majeur pour l'éducation aujourd'hui, l'éducation doit s'assurer que chaque individu soit formé non sur la base d'une simple offre de formation mais plutôt sur la base d'une demande socioprofessionnelle ou des aspirations socioprofessionnelles des apprenants. Fadiga (2003, p.75) identifie alors trois principales variables sur lesquelles l'éducation peut assurer l'équité. Il s'agit « des variables d'entrée » qui renvoient aux caractéristiques qui distinguent les enfants et pouvant renvoyer au sexe, à l'âge, aux origines à la race ou aux situations à besoins spécifiques. Il est question de garantir un accès à l'éducation équitable à tous ces apprenants. Ensuite, « des variables processuelles » qui font référence au processus de formation et notamment la qualité de formation, l'objectivité des programmes c'est-à-dire que ces derniers doivent être en adéquation aux besoins réels des apprenants et de la société non sans oublier les approches pédagogiques qui devraient être intégratives et inclusives pour permettre à tous les apprenants de prendre activement part aux activités pédagogiques et de se former au même titre. Enfin « des variables d'effet » qui renvoient quant à elles à l'impact ou la pertinence que peut avoir une formation ou une éducation pour l'épanouissement des apprenants. En effet, il est primordial de se poser la question de savoir quelles sont les opportunités professionnelles qu'offre un apprentissage ? Ou encore quelles sont les compétences à acquérir concrètement au terme d'un apprentissage en termes des trois types de savoirs combinés notamment les savoirs-savoir, les savoir-être et les savoir-faire. À cet effet, il ajoutera qu'il est question de « mesurer si une fois sortis du système, les chances de se réaliser professionnellement, socialement sont révélées équivalentes pour les différents niveaux de formation, pour les différentes spécialités offertes » (2003, p.77).

La fraternité constitue également une valeur humaniste qui joue un rôle fondamental dans la professionnalisation des enseignements en ce sens qu'elle favorise un travail d'équipe entre les pairs, la collaboration, le partage des expériences et l'entraide. La fraternité relève d'une valeur morale fondamentale car elle contribue à l'amour du prochain, à la construction des compétences communes et personnelles à travers un échange pacifique des idées et des connaissances et des expériences. Elle renforce l'esprit

d'équipe, d'écoute et de respect des autres. De ce fait, elle permet à l'éducation de former des individus aptes à travailler en équipe et d'intégrer aisément le monde socioprofessionnel. L'éducation peut ainsi s'assurer que chaque apprenant soit capable de contribuer activement en collaboration avec les autres aux développements de la société. Par ailleurs, Dubet (2016) considérant l'école comme un milieu moral affirme que : « il faut donc que l'école diffuse une morale commune, un sentiment de fraternité et un attachement aux valeurs ». Il est donc important de noter que l'éducation doit prendre en compte la fraternité comme l'une des valeurs fondamentales de l'humanisme pour assurer la professionnalisation des enseignements à travers un apprentissage qui met l'accent sur la collaboration, le partage, la tolérance et le travail d'équipe à l'effet de former des individus prêts à intégrer facilement le monde de l'emploi et de pouvoir collaborer avec les collègues sans difficultés.

En outre, la qualité de l'éducation, considérée à la fois comme une valeur humaniste de l'éducation et aussi comme un défi permanent de l'éducation se situe alors comme une garantie pour une éducation plus juste, plus utile et équitable mettant l'accent sur le développement des sociétés mais aussi de l'autonomisation des individus. Elle est gage d'une meilleure insertion socioprofessionnelle des apprenants au terme de leur formation. Elle s'assure ainsi que chaque individu devient un citoyen actif, pour son environnement de vie, un curieux, un critique et un apporteur de solutions aux difficultés que connaît sa société. C'est dans ce sens que certains pédagogues humanistes mettant l'accent sur l'acquisition des valeurs humanistes aux apprenants pensent que « l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit mais un feu qu'on allume ». Cette déclaration permet de montrer que l'éducation de qualité se doit de susciter chez l'apprenant des valeurs qui lui permettent de s'activer et de contribuer efficacement à son épanouissement personnel ainsi que celui de sa société directe. Il faut donc de ce fait que l'éducation soit en adéquation avec les réelles aspirations des apprenants. C'est pourquoi Fadiga (2003, p.42) affirme que l'un des obstacles à la qualité de l'éducation est « inadaptation des programmes aux réalités socioculturelles ». Les programmes d'enseignement doivent donc prendre en compte les besoins des individus et veiller à une approche pédagogique qui met l'apprenant au centre de l'apprentissage dans le but

d'« assurer l'insertion et le suivi des diplômés par rapport au marché de travail... » Fadiga (2003, p.64). Köhler (2003) affirme à la suite de cette déclaration que « la qualité des programmes d'étude est essentiellement la qualité des résultats ».

3. Principes Fondamentaux de L'humanisme en Rapport à la Professionnalisation des Enseignements

L'humanisme favorise une éducation centrée principalement sur l'apprenant qui se positionne comme la principale source et ressource humaine pour la construction personnelle des compétences souhaitables pour une meilleure employabilité ou tout simplement une meilleure stabilité socioprofessionnelle. De ce fait, les principes de l'humanisme font appel à une approche pédagogique participative et constructive qui permet aux apprenants de toucher du doigt les réalités professionnelles et même socio-environnementales du monde professionnel à l'effet de s'en approprier. Il est donc question de former un individu équilibré sur les plans émotionnel, comportemental dans le cadre professionnel, les attitudes et les aptitudes adéquates pour un engagement et l'épanouissement individuels et sociaux. C'est dans ce sens que l'humanisme prône fondamentalement une éducation objective c'est-à-dire utile sur le plan personnel et sur le plan collectif. L'éducation humaniste repose sur plusieurs principes fondamentaux qui permettent de mettre l'individu au cœur de l'apprentissage et se préoccupent de la formation parfaite de ce dernier afin qu'il puisse facilement s'insérer dans le monde de l'emploi. A cet effet Balamallika Devi (2024, pp. 27-28) identifie quelques caractéristiques d'un programme basé sur les principes d'humanisme. Il s'agit entre autres de :

- Le programme humaniste accorde une grande importance à l'apprenant comme l'être humain qui cherche à se développer et à réaliser son plein potentiel ;
- L'humanisme considère l'apprenant comme un tout et non comme une personne qui doit se soumettre à sa société ;
- Si l'éducation parvient à garantir les intérêts et les capacités uniques de chaque apprenant, alors ils pourront collaborer ensemble pour le bien commun...

- Une éducation humaniste favorise une société libre et universelle. De ce fait, elle met l'accent sur les droits démocratiques et les libertés individuelles pour créer une société fondée sur l'humanité commune de tous les hommes. Par ailleurs, les compétences acquises par l'individu ne sont pas utiles qu'à lui seul mais aussi pour le profit de toute la société, en ce sens qu'il pourra les mettre à la contribution de la société toute entière ;

- L'apprenant n'est plus considéré comme un réceptacle de connaissances théoriques et passives mais la priorité est attribuée au développement à la fois mental et physique ainsi que sur l'éveil de conscience en soi pour assurer l'épanouissement personnel et collectif et d'être indépendant et autonome. Pour cela, l'éducation humaniste devrait mettre l'accent sur la promotion des valeurs d'autonomie et de développement personnel.

L'humanisme cherche à assurer une éducation de qualité à travers les approches pédagogiques, les contenus d'enseignement, les outils pédagogiques ainsi que les expériences d'apprentissage qui prennent en compte tout type d'individu. L'éducation ici s'appuie principalement sur les besoins de l'individu et des valeurs humaines. Les programmes d'enseignement doivent donc selon Balamallika Devi (2024) être intégrateurs de tous les domaines d'apprentissage pour assurer une formation adéquate aux apprenants. Ceci nécessite pour ces derniers l'incorporation des éléments de participation, de motivation, d'intégration et d'innovation pour favoriser chez les apprenants un développement personnel, socioprofessionnel et émotionnel. Au regard de ces exigences revendiquées dans les programmes éducatifs, l'éducation humaniste dans le but de parvenir à une véritable professionnalisation des enseignements devrait donc s'adosser sur des principes tels que :

- Favoriser un apprentissage participatif et intégratif. Ce qui permet aux apprenants de contribuer eux-mêmes au développement de leurs propres compétences et de créer eux-mêmes des expériences d'apprentissage qui leur permettront de mettre en exergue leurs acquis.

- Assurer un apprentissage par immersion professionnelle. Ceci favorise la pratique des stages d'apprentissage et permet d'assurer une formation en alternance qui permet aux apprenants

de créer des réseaux socioprofessionnels et d'être exposés aux réelles difficultés professionnelles.

- L'éducation humaniste devrait garantir une formation complète et totale de chaque apprenant en ce sens que tous les domaines d'apprentissage doivent être développés pour avoir des individus équilibrés.

- La notion d'évaluation étant fondamentale dans le processus d'enseignement-apprentissage, celle-ci contribue efficacement dans le développement des compétences des apprenants. De ce fait la note en termes d'appréciation de performances des apprenants n'a véritablement de sens que si elle permet de déterminer le niveau réel d'acquisition des compétences des apprenants et de prédire leurs performances futures. Elle n'est donc pas une sanction au sens large du terme et devrait à cet effet s'effectuer principalement par les apprenants eux-mêmes et par les pairs pour une auto appréciation permettant de se fixer personnellement sur son propre niveau de maturité intellectuelle et professionnelle.

- L'enseignant incarne principalement le rôle de motivateur, de facilitateur, d'organisateur d'activités, d'animateur d'activités et de mentor, de coach et d'un modèle en conduite, en sagesse et en valeurs morales et sociales. Ce rôle permet de garantir une place de choix aux apprenants dans le processus d'acquisition des compétences à travers un apprentissage coopératif et le développement de l'empathie et de l'engagement social.

L'éducation humaniste met donc l'homme au centre de tout apprentissage car l'humain est à la fois l'acteur principal de l'éducation et l'objet de l'éducation. Toutes les activités éducatives et tous les objectifs de l'éducation doivent être orientés vers la compréhension et l'épanouissement de l'être humain. De ce fait, toute connaissance est orientée vers l'homme pour son engagement et son bien-être. C'est ce qui fait dire à Moreau (2010, p.6) que : « l'humanisme subordonne le devoir de savoir au devoir social ». Dans cette même lancée Cicéron (1962, p.549) déclare que : « ceux dont les efforts et la vie tout entière sont consacrés à la connaissance, ne se font pas faute d'accroître tout ce qui est avantageux et profitable aux hommes : car ils donnent à beaucoup d'autres une instruction qui fait d'eux des citoyens meilleurs et plus utiles à l'Etat ». Apprendre prend tout son sens lorsqu'il est principalement orienté vers l'homme et vers son épanouissement

au sens large. L'éducation humaniste se positionne comme une intervention humanitaire qui encadre toute activité liée à l'apprentissage et veille à son utilité pour l'humanité ; Herder (1964 p. 175) affirme à cet effet que :

La nature humaine n'est pas une divinité faisant spontanément le bien : il lui faut tout apprendre, être formée progressivement, avancer peu à peu en luttant toujours, donc naturellement elle se formera surtout ou uniquement dans les domaines où elle est ainsi excitée à la vertu, à la lutte, à la progression – d'un certain égard toute perfection humaine est donc celle d'une nation, d'un siècle, et en considérant les choses tout à fait exactement individuelles.

Il est alors important de considérer la variable humaine dans tout projet éducatif pour donner de l'importance à l'éducation qui examine la nécessité de considérer l'homme comme un être humain plein de besoins et d'aspirations en tant que membre d'une société. Ce dernier reçoit ainsi une formation qui s'appuie sur le développement des valeurs professionnelles et sociales pour son épanouissement social et professionnel.

Conclusion

Au terme de cette réflexion sur l'implication de l'humanisme en éducation. Il est judicieux de constater que l'éducation humaniste constitue un gage d'une éducation objective et utilitaire qui renforce la professionnalisation des enseignements. Elle assure l'acquisition des valeurs morales et sociales de chaque individu ; elle contribue à son épanouissement socioprofessionnel des individus sur le plan personnel et de toute la société. L'éducation prend donc désormais une dimension matérielle et objective et s'engage à garantir un apprentissage dans lequel l'homme est à la fois acteur et objet de cette éducation. En d'autres termes, la prise en compte des valeurs et des principes de l'humanisme en éducation permet de déterminer l'action éducative pour garantir la formation des individus équilibrés et des citoyens prêts à l'action pour leur propre épanouissement ainsi que celui collectif dans tous les domaines et secteurs de la vie. L'approche humaniste accorde donc à l'éducation un cadre de formation pragmatique qui garantit une formation équilibrée des individus autonomes. Cette étude met de ce fait en exergue l'importance de l'éducation humaniste qui

répond efficacement aux besoins et aspirations des individus et propose des instruments adéquats pour assurer une véritable professionnalisation des enseignements.

Références bibliographiques

A. BALAMALLIKA Devi, 2024. *Humanistic curriculum by accentuating confluent and consciousness forms - an overview*. Thiagarajar College of Preceptors Edu Spectra

BLAIR Ann, 2012. *Principes et pratiques de la pédagogie humaniste et réformée. In Enseignement secondaire formation humaniste et société, XVIe-XXIe siècle (a volume commemorating the 450th anniversary of the founding of Calvin's Academy in Geneva)*, ed. Charles Magnin, Christian Alain Muller with Blaise Extermann. 39-67. Geneva : Slatkine

GACHASSIN Bruno, 2013. *Université et professionnalisation : quels liens chez les étudiants en sciences de l'éducation ? : une approche par la théorie des représentations sociales*. Education. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II. Français. NNT : 2013TOU20133. tel-01024074

CLARET Anne-Marie, 2014. *Un humanisme renouvelé en éducation*. Relations, (774),14-16.

DUBET François, 1994a. *Dimensions et figures de l'expérience étudiante dans l'Université de masse*. Revue française de sociologie,35(4), p.511-532.

DUBET, François, 2010. *Construire des universités*. Communication présentée pour les Assises de l'université, Université de Toulouse- le Mirail, France.

MOREAU Didier, 2006. *Georg Picht et le Birklehof*, Recherches en Education n°2, CREN Nantes.

DE KETELE Jean-Marie, 1997. *L'enseignement supérieur au 21e siècle (document d'orientation)*. In BREDA (éd.), *Consultation de la région Afrique préparatoire à la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur (pp. 1-25)*. Dakar, BREDA.

DURKHEIM Emile, 1966. *Éducation et sociologie*. Paris : Presses universitaires de France (1. éd. 1922).

HERDER Johan Gottfried von, 1964. *Une autre philosophie de l'histoire*, Paris, Aubier.

HUMBOLDT Wilhelm von, 2004-2. *Fragment d'une autobiographie*, in *De l'esprit d'humanité*, Charenton, Premières pierres

LACOUTURE Fabien, *L'éducation humaniste en Europe*, Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 21/04/21, consulté le 13/05/2025. Permalier : [https:// ehne.fr/fr/node/21538](https://ehne.fr/fr/node/21538)

MAINGARI Daouda, 1997. *La professionnalisation de l'enseignement au Cameroun, Des sources aux Fins*, Recherche et Formation n°25

SLÖTERDIJK Peter, 1999. *Règles pour le parc humain, Une lettre en réponse à La Lettre sur l'humanisme de Heidegger*, Paris, Fayard.

STAVROU Sophia, 2011. *La « professionnalisation » comme catégorie de réforme à l'Université*. Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs, 3, p.93-109.

TEDGA Paul John Marc, 1989. *L'enseignement supérieur en Afrique noire francophone : La catastrophe ?* Paris, L'Harmattan, 215 p.

VANISCOTTE Francine, 1989. *La Communauté européenne et la formation des enseignants*. Éducation et pédagogies, 1, 91- 97.

VANISCOTTE Francine, 1993. *La formation des enseignants en Europe*. Pédagogies, 6, 53-71.

VANISCOTTE Francine, 1994. *L'éducation et la formation des enseignants en Europe*, Revue des sciences de l'éducation, vol. 20, n° 2, 1994, p. 331-350.

VANISCOTTE Francine, 1996. *Les écoles de l'Europe. Systèmes éducatifs et dimension européenne*. Toulouse et Paris: IUFM de Toulouse/Institut national de recherche pédagogique.

ZAMBO ABESSOLO André, 2023. *Programmes de Langues étrangères dans les Universités d'État au Cameroun et Opportunités d'emplois*. Faculté des Sciences de l'éducation, Université de Yaoundé I

Compétence, Résultat et Performance académiques : Quels liens ? Et par quelles techniques en construire une évaluation intégrée selon l'APC ?

Gaspard ONANA ONGOLO
Évaluateur Docimologue, Ph.D.
Université de Yaoundé I
onanaongolog@gmail.com
+ 237 658 10 97 39

Résumé :

Tout concept s'accompagne toujours de représentations plus ou moins fortes, une sorte d'inconscient collectif qu'il véhicule (G. Onana, 2023a). Ainsi, il fait forcément appel à nos émotions autant qu'à notre raison, et à ce titre, il doit être étudié et choisi avec soin. Demeurant au cœur des enjeux de création de valeur, de résultat et de performance, les chercheurs s'accordent pour dire que le concept de compétence est assez flou, et qu'il s'agit d'un concept faible aux enjeux forts. Tout de même, ceux de performance et de résultat, aux philosophies très éloignées, sont également empreints de représentations sociales très fortes (J. Lamri, 2018, p.112). Déconstruire ces représentations, explorer les liens que ces concepts partagent dans le processus d'évaluation et en suggérer quelques techniques de construction d'une évaluation des compétences d'intégration en contexte académique reste l'objectif poursuivi dans cet article.

Concepts clés : compétence – résultat – performance – évaluation intégrée

Abstract :

Any concept always goes along with more or less strong representations and conveys, a kind of collective unconscious (G. Onana, 2023a). Since it inevitably resorts to ours emotions as well as our reason, it must therefore be chosen and studied carefully. According to researchers, although the concept of competence is weak and not really clear but strong in terms of challenges, it dwells in the heart of stake of creation of value, result and performance. Likewise, those of performance and result with distant philosophies are also tinged with very strong social representations (J. Lamri, 2018, p. 112). This article is aimed at deconstructing those negative social representations, exploring links shared in the evaluation process and suggesting some technics of constructing an evaluation of competences' integration in the academic context.

Keys concepts: competence – result – performance – integrated evaluation

Introduction

L'un des défis les plus âpres du 21^e siècle auxquels tout acteur social ou économique doit relever demeure la résolution avec efficacité, efficience et pertinence des problèmes dont il fait quotidiennement face et d'anticiper sur ceux du futur. Cette capacité de résolution passe forcément par une activité intellectuelle entendue pour B. Hillau (2006, p. 15) comme une mise en œuvre des processus de construction réflexive et de développement personnel.

De la qualité du résultat d'apprentissage qu'il obtient de la résolution d'une situation-problème, certains qualifient l'apprenant de compétent et d'autres de performant. D'où l'intérêt socioprofessionnel porté sur les concepts de compétence, de résultat et de performance. Dans le discours pédagogique, chacun des trois concepts fait l'objet de plusieurs mots en un seul, de définitions différentes selon la période historique et l'auteur, de représentations sociales négatives et divergentes, de nuances et de confusions dans les rapports de contenu que lesdits concepts entretiennent entre eux.

D'où un souci de lecture d'outils de communication des produits d'apprentissage des formés en termes de compétences sur le marché de l'emploi. À cet égard, une interrogation se soulève : *vaut-il mieux se limiter sur la qualité brute du résultat d'apprentissage, ou alors aller à l'évaluation du degré de performance et/ou de compétence relatif à ce résultat ?* Un triptyque docimologique dont l'appropriation semble clé dans un processus d'évaluation aux exigences de l'APC. Une évaluation dite intégrée et légitimée par la conception intégratrice de la formation articulée de façon étroite aux besoins de terrain et des participants sous l'approche par les compétences professionnelles de base dite pédagogie de l'intégration (J.-M. De Ketele, 1996). Un modèle qui privilégie plusieurs moments d'évaluation non seulement avant, pendant et en fin d'apprentissage, mais aussi, après pour l'évaluation du transfert et d'insertion socioprofessionnel sur le terrain.

Sous une approche méthodologique purement qualitative, cet article vise à proposer une compréhension plus simple de chaque concept en vue d'en déconstruire les représentations sociales négatives grâce à une distinction nette des nuances qui prêtent souvent à confusion autour d'eux, et de ressortir les liens qu'ils entretiennent par la logique de la formation centrée sur les résultats des apprentissages efficace, significatifs et couronnés par des résultats, lesquelles selon l'APC, doivent être utiles et requis non seulement pour d'autres apprentissages ultérieurs, mais aussi dans la résolution des problèmes de vie courante. (J-C Biboupout et al., 2008, p. 143). Avec pour finalité de suggérer quelques techniques de construction d'une évaluation intégrée des compétences en contexte académique voire professionnelle.

1. Synthèse des écrits

1.1. Du concept de compétence

Le concept clé de l'APC reste évidemment celui de compétence (G. Onana, 2023b). Et Maurice de Montmollin (1984) l'apprécie comme « un ensemble stabilisé de savoirs et de savoir-faire [...], de procédures standardisées, de types de raisonnements que l'on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau ». Ce qu'il traduit plutôt en 1986 de « l'intelligence de la tâche » entendue comme un contenu de savoirs indexé au contenu structural d'une situation d'actions. En 1994, Michel Parlier caractérise la compétence de dynamique car combine dans l'action, les savoirs (apprendre que), les savoir-faire (apprendre à) et les savoir-être (apprendre à apprendre). En la considérant comme « un savoir-faire en situation » et grâce à une lecture tridimensionnelle, Guy Le Boterf (2000) présente pour la première fois la compétence comme la résultante de trois facteurs simultanés : d'abord un *savoir-agir*, qui regroupe les capacités à mobiliser et à combiner les ressources internes et externes au bon moment et dans les bonnes proportions ; ensuite un *vouloir-agir*, qui détermine la volonté de l'individu de passer à l'action dans un contexte donné ; et enfin un *pouvoir-agir*, qui détermine la possibilité et la rationalité pour celui-ci de passer à l'action en fonction des conditions environnantes.

Dans la même veine, Zarifian y associe la prise d'initiative, de responsabilité et l'intelligence pratique mettant en œuvre des

savoirs d'action et à la sollicitation de réseaux d'acteurs de soutien (J. Lamri, 2018). Réunissant tous ces facteurs en un seul, M. Develay (2016, p. 57) parle de *savoir-agir réfléchi* car ce savoir-agir peut se fléchir sur le comportement qu'il désigne et l'expliquer. Autrement dit « une action médiatisée par la réflexion » (M. Pépin, 2016, p.27).

Les anglicismes « hard skills » et « soft skills » illuminent davantage le concept de compétence. Les « hard skills » ou compétences dures, représentent les compétences techniques que l'on acquiert par la formation ou l'expérience pratique répétée. Et J. Lamri (2018, p. 99) pense qu'il existe malgré tout, une représentation sociale de la compétence fortement centrée sur la notion de compétence technique. Les « soft skills » ou compétences douces, représentent quant à elles tout le reste et se traduisent différemment en français par : savoir-être, compétences humaines, sociales, relationnelles et émotionnelles. Ce que William Tate qualifie d'ensemble de comportements qu'un acteur doit mobiliser pour atteindre un objectif avec compétence.

Dans la littérature scientifique, quatre grands modèles synthétisent l'aspect pluriel des types de compétence :

-Les compétences techniques : ce sont celles qui s'acquièrent par la formation, l'apprentissage et l'expérience c'est-à-dire que l'on peut apprendre tout simplement. Il s'agit des savoir-faire pour le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de France (MESR, 2011). J.-M. De Ketele (1996) en établit une typologie : compétences de base ou socle (dont la maîtrise est essentielle pour la réalisation d'autres apprentissages), d'extension ou de perfectionnement (qui se construisent au cours du processus d'apprentissage n'influençant en rien la suite des apprentissages), disciplinaires (découlant directement des contenus spécifiques des programmes de formation), transversales (ou génériques développées à travers plusieurs disciplines, lesquelles semblent très essentielles et peuvent être d'ordres intellectuel, méthodologique, communicationnel, personnel et social, etc.). Il suffit de les mémoriser et les réutiliser de manière adaptée lorsque c'est nécessaire. Ces compétences permettent de gérer des situations connues et/ou nouvelles grâce à des processus déjà automatisés ;

-*Les compétences comportementales et motivationnelles* : plutôt comme des compétences à proprement parler, elles s'apprécient comme des filtres à l'instar de l'extraversion, de l'ouverture à l'expérience, de la conscience académique ou professionnelle, de la stabilité émotionnelle ou conviviale. Elles déterminent la façon de réagir face à une situation et ce qu'il faut faire des autres compétences à mobiliser. Les qualifiant de *savoir-être* (MERS, 2011), elles ne s'acquièrent pas aussi simplement comme les compétences techniques, car relèvent de processus bien plus complexes et évoluent dans le temps consciemment ou inconsciemment ;

-*Les compétences cognitives* : qui permettent véritablement d'apprendre, de réfléchir et d'interagir. Elles se manifestent par les compétences au cœur du 21^e siècle dites « **Les 4C** » : *la créativité* comme processus visant soit à transformer de manière originale ce qui existe déjà, soit à produire quelque chose d'inédit ; *l'esprit critique (Critical Thinking)* entendu comme l'ensemble des processus mentaux, stratégies et représentations que les gens utilisent pour résoudre des problèmes ou prendre des décisions et s'approprier de nouvelles ressources ; *la communication* car plus que jamais, les organisations dépendent de succès collectifs ; et *la coopération* qui semble regrouper toutes ces microcompétences. Les compétences cognitives sont essentielles à l'adaptation spontanée d'une situation-cible ;

-*Les compétences citoyennes ou sociales* : mises à part, elles relèvent de constructions intimement liées à notre rapport au monde et à la société. Tandis que celles comportementales ne se déterminent que par notre rapport aux autres individus, les compétences citoyennes décrivent notre positionnement en tant qu'individu faisant partie d'un groupe social. Ces dernières tournent autour de croyances et visions que nous avons de la société et des rapports que nous entretenons avec elle (J. Lamri, 2018).

-*Les compétences à s'orienter (career competencies/skills)* : évoquées ici par le principe de transfert des compétences de l'APC dans des situations professionnalisantes ou de vie. S'orienter en un mot signifie être capable de stratégies dans le processus de

résolution d'une tâche (B. Rey 2016, p.7). Selon *European Lifelong Guidance Policy Network* (2013), les compétences à s'orienter renvoient à « ... la capacité à se connaître soi-même pour prendre les bonnes décisions afin d'aborder les transitions inhérentes à tout parcours individuel et professionnel ». Ce développement de carrières repose sur trois composantes dont l'une est essentielle dans notre contexte d'APC : le « savoir comment » se référant aux savoirs, à la capacité du sujet à mobiliser ses connaissances, les acquis de ses expériences pour accomplir certaines tâches de manière efficace, efficiente et pertinente (M. Bangali, 2012, p.14).

Tout compte fait, la pierre angulaire de cette segmentation reste visiblement la notion de compétence dont l'expression dans une situation-problème fait appel à la mobilisation de plusieurs microcompétences. Et elle n'a d'utilité que si elle permet de délivrer au résultat/produit escompté traduisant une certaine performance (Lamri, 2018, p. 112). Cependant, qu'en est-il concrètement des liens partagés entre performance et résultat/produit d'apprentissage ?

1.2. Des concepts de résultat et de performance

En fonction des domaines et des compétences y sollicitées, plusieurs types de performance sont distingués dans la littérature. Cette dernière peut être qualifiée de linguistique, économique, sociétale, académique, professionnelle, etc.

Sous l'approche de résultat/produit (ou d'atteinte des objectifs) d'apprentissage, l'intérêt principal de cet article se centre davantage sur la performance académique entendue pour R. Vienneau (2017, p.11) comme « l'expression des apprentissages dans une production quelconque ». Une logique qui aborde la performance au travers du degré d'accomplissement des objectifs d'évaluation fixés en amont, une sorte d'objectivité. Dans cette perspective, A. Nabaoui (2023) réfère la performance au niveau de réalisation d'un (des) objectif(s) prédéfini(s) et référencié(s) dans un domaine donné, à un contexte particulier et à un instant précis.

En docimologie, G. De Landsheere (1992, p. 211) appréhende la performance comme « le résultat obtenu à une épreuve et qu'on ne peut parler de performance que par rapport

aux conditions dans lesquelles ce résultat a été obtenu ». Dans cette optique, G. Onana (2024a, p. 205) pense que la performance académique s'analyse en rapport du capital cognitif attesté et du parcours scolaire, des pratiques d'étude et d'évaluation couplées aux conditions dans lesquelles s'opérationnalisent les apprentissages, l'intégration des acquis et les évaluations, aux motivations et aux traits personnels des évalués, etc.

Par le concept de « résultat », J-C Bipoupout et al. (2008, p.144) entend tout changement issu d'un processus d'une activité ou d'un système de processus et/ou d'activités, ayant effectivement des rapports de causalité avec ladite activité. Dans le cadre de cet article, il s'agit des résultats directs des apprentissages c'est-à-dire à la fois attendus et ciblés.

Le résultat académique s'appréhende donc comme un écart à l'objectif poursuivi des apprentissages. Tandis que la performance académique d'un examiné résulte des critères et du contexte d'évaluation, le résultat fait référence à ladite performance par rapport aux normes de l'établissement de formation. Dès lors, la notion de résultat apparaît objective et mesurable tandis que celle de performance reste toujours relative. En rapport à un objectif ou point de comparaison connu, le résultat est inférieur, égal ou supérieur avec une impossibilité de déformation directe de lecture. À travers ce résultat lié aux critères prédéfinis, la performance peut être qualifiée d'insuffisante, minimale, moyenne ou supérieure, par exemple.

Si entre résultat et performance, la différence conceptuelle tourne autour du contexte et des critères, force est d'appréhender le lien entre performance et compétence pour mieux les distinguer.

1.3. Entre compétence et performance

La compétence n'est pas une performance. Autrement dit, pour F.-M. Legendre (1993, p. 977), la performance est le rapport entre l'expression de l'accomplissement réel de l'activité, à savoir les résultats obtenus avec l'utilisation d'un niveau de ressources de référence au regard d'attentes fixées et de résultats projetés. Le concept de performance est donc combinatoire à

celui de résultat, mais sans se réduire à ce dernier, ni à une capacité décontextualisée et ni à un ensemble de savoirs. Selon Ph. Perrenoud (2011, p. 46), « la compétence n'est pas directement observable. C'est la condition de performance qui la rend possible, non aléatoire, prévisible. Elle est d'une manière ou d'une autre une promesse de régularité de ladite performance ». La compétence se construit et ne s'évalue qu'à travers la réalisation de tâches et des effets qui en découlent (F. Rufin, 2004).

La performance dépend donc de l'organisation cognitive du sujet et ne devient compétence que lorsqu'elle fait l'objet d'un jugement social orienté sur son observation. Autrement dit, lorsque le sujet respecte les conditions d'efficacité, de reproductibilité et de régularité de ladite performance. Cette dernière s'appréhende également comme un concept générique décrivant une variété d'outils alternatifs d'évaluation des acquis. Il s'agit des situations de performance permettant de mesurer chez le formé, des opérations intellectuelles complexes, l'engageant dans l'accomplissement de tâches réalistes issues d'environnements extrascolaires lui offrant aussi une certaine souplesse dans l'éventail des réponses plausibles. Elle s'apprécie par l'intermédiaire du jugement humain au biais d'échelles d'appréciation (G. Onana, 2023b).

Puisque l'univers socioprofessionnel demande d'être productifs, efficaces et efficients, il semble nécessaire d'appréhender ce pour quoi la compétence devient si importante dans notre société. D'où la profondeur du concept de performance en terme d'association des piliers d'efficacité et d'efficience (A. Nabaoui, 2023) auxquels s'adjoint celui de pertinence.

1.4. Leviers et critères de performance

Autant, les concepts de résultat et de performance sont intimement liés tout en étant très éloignés sur le plan philosophique, autant il en est de même de ceux d'efficacité (efficiency) et d'efficience (effectiveness). Évaluer une performance académique revient donc à évaluer toute la démarche entreprise du processus d'évaluation : de la définition des objectifs, critères et indicateurs de performance, des stratégies et moyens mobilisés jusqu'à la prise de décision au regard des résultats obtenus (G. Onana, 2024a). D'où un *flash back* sur le triangle de la performance de P. Gilbert (1980)

rebaptisé « triptyque de la performance » par B. Mazouz (2017, p. 60). Unanimement ces deux chercheurs s'interrogent sur l'efficacité, l'efficience et la pertinence des résultats obtenus d'une activité pour apprécier le degré de performance.

Selon ces auteurs, *l'efficacité* se définit avant tout comme l'atteinte au meilleur degré d'un objectif, un peu comme un bon résultat. Pour Benoit Pigé, *l'efficience* fait référence au meilleur rendement c'est-à-dire à l'optimisation de la consommation des ressources utilisées dans la production d'un résultat. En effet, si l'efficacité s'intéresse au lien entre les objectifs et les résultats poursuivis et l'efficience au lien entre les moyens mobilisés pour ces résultats, la *pertinence* s'intéresse au lien entre ces moyens et ces objectifs.

À ces leviers ou paramètres s'ajoutent d'autres critères à l'expression d'une performance : la *cohérence* (liens logiques entre les éléments de réponse, le tout est organisé) ; la *précision* (production détaillée, claire et concise) ; *profondeur* (notions intégrées menant à une recherche riche et variée allant au-delà des apparences) ; *envergure* (étendue de la gamme des composantes) ; *autonomie* (capacité de faire des choix réfléchis entre des idées et les ressources, l'initiative) ; *originalité* (apport d'idées différentes de la norme conventionnelle, fond et formes inclus) ; *langue* (règles et conventions respectées au plan lexical, syntaxique, grammatical, des phrases et l'orthographe des expressions).

Grâce à un jugement de valeur (du processus au résultat/produit obtenu en plus du discours et d'autres paramètres externes) porté sur la performance et une fois devenue compétence, cette dernière est soit : non acquise, en cours d'acquisition, acquise ou experte. Une évidence que le sujet peut disposer de meilleurs résultats sans pour autant traduire d'excellente performance et même si c'était le cas, celle-ci ne signifierait non plus *ipsosfacto* qu'il en dispose à un degré de compétence expert.

2. Évaluation intégrée selon l'APC

2.1. Notion d'intégration

L'intégration s'appréhende comme une opération par laquelle on rend interdépendants différents éléments dissociés au départ en vue de les faire fonctionner d'une manière articulée pour un but précis (F. Fotso, 2011, p. 39). Elle se caractérise par l'interdépendance des différents acquis, la mobilisation dynamique de ces derniers et la polarisation ou le transfert de cette mobilisation vers la résolution des situations-problèmes. Elle relève à la fois du sujet apprenant et de l'agent formateur et concerne avant tout les dimensions interactives qui relient les sujets apprenants aux processus et aux produits d'apprentissage (L. Paquay et al. 2002, p.28).

Dans l'APC, l'évaluation intégrée des compétences se distingue de l'évaluation de l'intégration des compétences spécifiques.

2.2. Évaluation de l'intégration des compétences spécifiques

L'intégration des compétences spécifiques (compétences de base, opérationnelle/disciplinaire, transversale, d'intégration partielle, etc.) poursuit un objectif terminal d'intégration (OTI) ou une compétence terminale d'intégration (CTI) et s'opérationnalise par intériorisation (c'est-à-dire liée à la rétroaction, à l'organisation, à l'appropriation personnelle et à la conscience de celles-ci) et par extériorisation (à sa pratique liée aux actions posées et au discours des formés qui les justifient) pendant l'apprentissage. Elle vise à apprécier le degré d'habileté de mobilisation et de polarisation des diverses microcompétences d'un apprenant face à une situation de réinvestissement complexe indéterminée. Ainsi, elle est observable à travers trois indicateurs : le *processus* (démarche, technique et méthode) à travers les critères de pertinence des choix, de rigueur, d'efficacité, d'efficience de la démarche, de créativité, etc. ; le *produit* (résultat de l'action posée) à travers les critères de pertinence, d'efficacité, de qualité, de réalisme, etc. ; et le *discours du sujet* (son langage) à partir des critères de clarté, de cohérence, de pertinence, de justesse du propos et choix des

termes (forces et faiblesses) et d'intégration des acquis, etc. (G. Onana, 2024a).

2.3. Évaluation des compétences d'intégration

Une évaluation des compétences d'intégration est une approche docimologique qui combine holistiquement différents types, techniques, moyens et stratégies d'évaluation objectant l'appréciation de leur degré d'acquisition et de transfert à la fois académique, opérationnel et intégral. Visant le degré d'apprenance des évalués et se focalisant plus sur les évaluations formelles ponctuelles et instrumentées, elle tient aussi compte des données d'évaluation informelle (interactives) et d'évaluation non-formelle (environnement extra-scolaire et autres déterminants externes).

Une évaluation intégrée requiert à la fois une démarche objective et un résultat de qualité des situations-cibles. Elle sous-entend un recueil intégré et combine différents types et tâches d'évaluation (formative et sommative) complexes soumis aux critères de performance et indicateurs de réussite SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables et Réalisables dans le Temps et dans l'espace) pour une prise de décision adéquate. Une grille intégrée de correction incluant un barème flexible, une pondération fractionnée et critériée, une technique de correction analytique et en plus du score et des appréciations, une cotation et des annotations positives visant l'aide à l'apprentissage. Des résultats ciblés, la décision à prendre est orientée vers l'analyse des atouts et handicaps de l'apprentissage, vers leur renforcement, leur autorégulation ou vers le transfert des compétences. L'interprétation des résultats reste donc critériée et descriptive (erreur = clé de la réussite). Dans une évaluation intégrée, la validation de l'instrument d'évaluation se fonde sur une analyse matricielle SWOT (Strengths/Forces, Weaknesses/Faiblesses, Opportunities/ Opportunités and/et Threats/Menaces) de tout le processus d'évaluation et sur une analyse factorielle des objets et outils mentaux et physiques, de l'environnement et des variabilités (G. Onana, 2024b).

Une épreuve en termes d'intégration est celle qui consiste à présenter à l'évalué une ou plusieurs situations complexes à résoudre, plutôt qu'une série de questions ou d'exercices qui

n'exigent pas forcément une mobilisation des ressources (X. Roegiers, 2004, p. 352). Dans ces conditions, évaluer les compétences académiques revient à évaluer l'art d'un sujet à résoudre un problème (B. Hillau, 2006, p. 11). Ainsi, elle permet aux formés de s'approprier efficacement des modes de pensée et d'action dans un domaine précis. D'où l'évocation des techniques générales de mensuration des performances comme socle.

2.4. Techniques générales de mensuration dans une évaluation intégrée ou des compétences d'intégration

Dans le strict respect de la systématisation matricielle des pratiques docimologiques et de leur modélisation fonctionnelle (G. Onana, 2024a, 2024b), quelques principales techniques à combiner beaucoup plus dans les phases de conception, de rédaction et de validation d'une épreuve écrite (G. Onana, 2023b), restent clés dans une évaluation dite intégrée. Après avoir défini l'OTI/CTI et précisé pour chaque élément de compétence, les objets et critères d'évaluation et indicateurs de réussite de même que l'échelle d'appréciation, la notation et la cotation de la compétence, suivi de l'énoncé contextualisé et conditions de réalisation des situations, il convient de :

-Diversifier les types d'évaluation en y incluant des mesures formatives et sommatives. Alors que les mesures sommatives sont classiques et visent à tester des connaissances ou compétences afin de valider leur reconnaissance, celles formatives et formatrices visent plutôt à faire acquérir de nouveaux savoirs ou compétences grâce à l'évaluation elle-même. C'est une manière très efficace de se former en continu, d'autant plus qu'elle est axée sur la notion de réalisation concrète. Cependant, les mesures formelles ponctuelles tiennent compte des données des évaluations informelles non ou moins instrumentées (démarches métacognitive, autorégulative et autoévaluative des sujets ; démarches non-interactives et interactives des processus d'enseignement-apprentissage, d'intégration et de jugement car, corriger une copie revient à transformer, à infléchir un raisonnement, une démarche...) ;

- Combiner dans toute épreuve, des situations intégrées de ressources et celles de compétences. Une situation d'évaluation porte sur un.e OTI/CTI et débute obligatoirement avec un énoncé

contextualisé suivi des tâches appropriées respectant le plus possible les critères d'intégration, d'authenticité et de centration sur la compétence (il s'agit des situations-problèmes réelles ou simulées, projets, laboratoire, étude de cas, simulation, jeu de rôles, entrevue, portfolio, pratique réflexive, vidéo-formation, intervention et suivi en stage académique, etc.);

-Diversifier les tâches d'évaluation : entendues comme synonymes pour G. De Landsheere (1992, p.173), G. Onana (2024a, p. 168) pense que les notions de tâche et de situation en lieu et place dans l'APC de celles de question/item et d'exercice ne traduisent pas la même chose en termes de contenu et d'effort de mobilisation de ressources. Une tâche est généralisable, authentique, multidisciplinaire et liée à l'enseignement. Dans une première catégorie de tâches, l'évalué a le choix entre plusieurs réponses clairement énoncées. On en distingue plusieurs : tâches d'analyse de cas, d'analyse de relation, de cause à effet, d'appariement, d'appropriation, d'association à terme exclu ; tâches suppressive, tampon, à choix forcé/groupé/multiple/à deux choix ; tâches à rebours ; tâches de rappel ; tâches de relation/reconnaissance ; tâches d'entraînement, d'ordonnance, de complètement par appariement/ simple ; tâches à réponse choisie/composite/multiple. Elles sont très objectives en termes de correction mais leur conception est très délicate. Dans une deuxième catégorie de tâches, l'examiné doit construire un raisonnement spécifique à une situation. On les qualifie de tâche à réponse construite ou ouverte se présentant sous forme de phrases, de paragraphes ou parfois de rédactions complètes. Ces dernières sont très faciles à concevoir mais difficile d'en standardiser la mesure et d'en tirer un niveau de fiabilité comparable aux autres. Cependant, le fait de diversifier les types de réponse des deux catégories de tâche permet de tester véritablement aussi bien *l'esprit logique* que les *qualités de compréhension* de l'évalué ;

-Privilégier les tâches formatives pour mesurer la pensée critique. L'esprit critique se construit au fil des expériences et interactions pédagogiques. Et les mesures formatives (pour lesquelles, l'évaluation fait avant tout partie intégrante du processus éducatif normal) permettent de le développer au passage ;

-Adapter les tâches suivantes à la qualité des réponses précédentes : cette logique adaptative prend de plus en plus d'importance dans le processus d'évaluation intégrée, et permet notamment d'assurer une mesure fine et adaptée à chaque évalué. Plus les tâches répondues correctement sont complexes, plus les suivantes en sont davantage (G. Onana, 2024a).

Il convient en fin de compte se rassurer de la validité de contenu voire écologique de l'instrument d'évaluation et même de sa fidélité. Toutefois, la performance obtenue au regard des critères prédéfinis ne fait l'objet d'un degré de compétence, que lorsqu'elle subit un jugement de valeur et une prise de décision reposant sur d'autres déterminants externes à prendre en compte.

2.5. Au-delà de la mesure des performances : l'évaluation du degré de compétence

G. De Landsheere (1980, p. 17) relève que la mesure en éducation est généralement concentrée sur les caractéristiques spécifiques, étroites et bien définies. Et bien que l'évaluation dépende de la mesure, elle porte davantage sur un profil large de caractéristiques. Il convient donc de la distinguer des autres processus docimologiques que sont la notation, la cotation, l'évaluation et la représentation des acteurs y impliqués.

En docimologie, G. Onana (2024a) entend par note, une appréciation synthétique et objective traduisant l'évaluation d'une performance. Et en pédométrie, la cotation est une mesure au sens strict restant plus restrictive que la notation. Mais à l'intérieur de la cotation, il est essentiel de connaître si les mesures ou cotes sont issues d'une échelle métrique à zéro absolu ou non. P. Banza (2017) en distingue cinq systèmes : système basé sur des échelles de cotation : le système de cotation par lettre (c'est le Cas du système LMD), le système de cotation binaire dichotomique (inapproprié dans l'évaluation selon l'APC), le système de cotation multiple et le système de cotation avec degré ou indice de certitude.

En plus de l'objectivité de la mesure, le processus d'évaluation ajoute trois qualités métrologiques évoquant l'idée de jugement de valeur et conduisant à prendre des décisions

pédagogiques plus efficaces et efficientes et pertinentes. Il s'agit de la *fidélité*, de la *validité* et de *l'étalonnage*. Enfin, la compréhension de la représentation sociale de chaque compétence permet de mieux construire l'évaluation.

L'évaluation de la performance se fonde donc sur l'analyse du processus (démarche) aux produits (résultats de l'action) obtenus en termes d'efficacité, d'efficience et de pertinence. En plus de ladite analyse, l'évaluation des compétences intègre le jugement de valeur socioprofessionnel de l'évaluateur du processus à ces résultats en y tenant compte des effets perturbateurs liés : au *système scolaire* (inadéquation entre méthodes d'enseignement et d'évaluation, effet-classe, effet-établissement, etc.) ; au *milieu scolaire* (effet de voisinage, etc.) ; à *l'évalué* (statut socio-économique, discours de l'évalué, etc.) ; à *l'évaluateur* ou aux biais subjectifs inhérents à tout jugement humain (son état d'âme ; le désaccord entre correcteurs ; effet formateur-évaluateur ; effets de Posthumus, de stéréotypie, de halo, de contrecoup, de Pygmalion, d'assimilation, de Flynn, de consigne, de radicalisme et de pragmatisme ; d'inégalité, d'inéquité et d'injustice, etc.) ; *aux imperfections liés aux examens traditionnels* (manque de validité incontestable ; instrument d'immobilisme social, etc.) et aux *autres déterminants* politiques, technologiques, socio-économiques, culturels, démographiques... du système éducatif (G. Onana, 2024a, pp. 199-203).

Il est donc envisageable qu'une bonne performance ne soit pas reconnue comme une compétence voire le contraire. Car la compétence n'a pas de lien direct avec l'évaluation, ce qui fait qu'un sujet compétent peut tout de même rater une tâche dans une situation donnée. C'est le jugement social positif qui transforme la performance en la compétence. La compétence est une évaluation de la performance et le contraire n'est pas vrai, sans performance sans compétence. Être déclaré compétent c'est à la fois réussir de nombreuses actions différentes avec bonne manière, disposer les stratégies mobilisables pour gérer les situations ordinaires sans effort traduisant l'expertise de routine et, de mobiliser de nouvelles ressources pour faire face à l'imprévu traduisant l'expertise d'adaptation. Il convient donc de s'assurer d'un minimum de garantie contre les jugements hasardeux. Par conséquent la procédure de ce jugement de valeur

explore systématiquement les phases d'évaluation relatives à la conception des outils d'évaluation, à la correction des productions complexes et à l'interprétation des résultats obtenus (G. Onana, 2023b).

Conclusion

Sous une approche qualitative, il a été question, dans cet article, d'explorer les concepts clés de l'évaluation intégrée selon l'APC partant de la logique des résultats/produits à celle de performance pour l'expression de la compétence. Alors que le résultat est une lecture froide, la notion de performance s'intéresse à ce qui a favorisé ou empêché l'atteinte de ce résultat (en qualité et en quantité) tout en le considérant comme un simple point de repère, au lieu d'une fin en soi. Ainsi, lorsque l'approche par les résultats pousse à ne s'intéresser qu'à l'indicateur final, l'approche par la performance suscite l'intérêt aux paramètres et au chemin parcouru. En d'autres termes, il est question de s'intéresser à l'efficacité en plus de l'efficacéité et aux erreurs en plus des fautes pour ce qui est de l'expression de la performance.

L'approche par les compétences s'appuie à la fois sur les approches centrées sur les résultats et sur la performance, car ladite performance ne devient compétence que lorsqu'elle fait l'objet d'un jugement social incluant d'autres paramètres externes à la mesure pour une prise de décision. La performance reste fondée sur une production ou une réalisation permettant de vérifier l'état de la compétence chez l'apprenant. Donc, cette dernière ne se définit pas directement à partir de la performance d'une tâche, mais plutôt par les processus sous-jacents à ladite performance à partir desquelles le niveau de maîtrise de la compétence est inféré. Autrement dit, la performance est au service de la compétence et cette dernière constitue en retour la promesse d'une nouvelle performance de même degré voire meilleure dans des situations non-routinières pour un continuum expérientiel.

Somme toute, la **performance** est liée au **résultat** concret qu'un sujet apprenant (ou acteur social) obtient dans une situation-cible en utilisant ses **compétences** (F. Fotso, 2011, p.43).

La portée utilitaire de cette contribution scientifique est multidimensionnelle. Dans un monde de rationalisation où la mesure rassure et permet de piloter ce qui est mesuré, non seulement les liens ressortis entre ces trois concepts d'évaluation et les suggestions pratiques visent une assurance qualité de l'évaluation intégrée selon l'APC pour la poursuite des études mais aussi pour leur valorisation en termes de compétences sur le marché de l'emploi et dans la gestion des ressources humaines. Cependant, loin d'en avoir fait le tour, une expérimentation concrète de la conception au jugement des situations professionnalisantes d'apprentissage et d'évaluation serait un approfondissement.

Références bibliographiques

- BANGALI Marceline, 2021.** *Les compétences à s'orienter. Théories et pratiques en orientation scolaire et professionnelle.* Edition Margada. **BANZA LENGE KIKWIKE PAULIN, 2017.** *Cours de docimologie.* L'Harmattan.
- BIPOUPOUT Jean-Calvin, BOULHAN Nimo, DIALLO Ibrahima Ninguelande, MANDA KIZABI Timothée-Marcel, ROEGIERS Xavier, ZIDA TRAORE Catherine, LANNOYE Christian, 2008.** *Former pour changer l'école. La formation des enseignants et des autres acteurs dans le cadre de la pédagogie d'intégration.* Organisation internationale de la francophonie (OIF)-EDICEF.
- De LANDSHEERE Gilbert, 1992.** *Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en éducation.* 2^e édition, Presses universitaires de France.
- DEVELAY Michel, 2015.** *D'un programme de connaissance à un curriculum de compétences.* De Boeck.
- EUROPEAN Lifelong Guidance Policy Network, 2013.** *La compétence à s'orienter tout au long de la vie.* http://www.agence-erasmus.fr/docs/2174_fiche-1-elgpn.pdf
- FOTSO François, 2011.** *De la pédagogie par objectifs à la pédagogie des compétences.* L'Harmattan Cameroun.
- GILBERT Patrick et YALENIOS Jocelyne, 1980.** *L'évaluation de la performance individuelle.* Collection repères.
- HILLAU Bernard, 2006.** *Un lexique raisonné de la compétence. Fragments de praxéologie.* Action et Savoir Clés. L'Harmattan.

LAMARI MOKTAR, 2022. *Performance économique des politiques publiques : évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuels.* Presses universitaires de Québec.

LARMI Jérémy, 2018. *Les compétences du 21^e siècle. Comment faire la différence ? Créativité, Communication, Esprit critique, Coopération.* Dunod.

LE BOTERF Guy, 2000. *Construire les compétences individuelles et collectives.* Editions d'organisation.

MANCOVSKY Viviana, 2006. *L'évaluation informelle dans l'interaction de la classe.* L'Harmattan.

MAZOUZ BACHIR, 2017. *Gestion par résultats : concepts et pratiques de gestion de la performance des organisations de l'Etat.* Québec : Presses de l'Université du Québec.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (MESR), 2011. *Dictionnaire des compétences.*

ONANA ONGOLO Gaspard, 2023a. *Étudier les représentations sociales et pratiques docimologiques. En contexte de formation selon l'APC.* Éditions universitaires européennes.

ONANA ONGOLO Gaspard, 2023b. Compétences docimologiques et mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants : le cas des instituteurs de l'enseignement général du primaire (IEG). *Collection recherches & regards d'Afrique. Editions francophones universitaires d'Afrique.* Tome : Education, Enseignement, Pédagogie, Didactique. 2(5), octobre 2023, 142-193.

ONANA ONGOLO Gaspard, 2024a. *Représentations sociales de l'approche par les compétences (APC) et pratiques docimologiques en sciences économiques et sociales : le cas des enseignants du secondaire.* [Thèse de doctorat Ph.D. en Sciences de l'éducation]. rectorate@univ-yaounde1.cm / decanat@fseuy1.cm / <https://dicames.online/jspui/>

ONANA ONGOLO Gaspard, 2024b. De l'approche par les savoirs (APS) à l'approche par les compétences (APC) : quelles mutations pédagogiques et docimologiques ? *Revue EVALUA'A Experts et Evaluateurs d'Afrique*, 1(1). Dossier 4 : Education, Pédagogie, didactique, Psychologie et didactiques. EFUA-Éditions, 203-222.

PAQUAY Léopold, CARLIER Ghislain, COLLÈS Luc et HUYNEN Anne-Marie, 2022. Groupe de recherche interdisciplinaire en formation des enseignants et en didactique : l'évaluation des compétences chez l'apprenant : Pratiques,

méthodes et fondements. *In Actes du colloque du 22 novembre 2000*. Louvain : PUL, 11-150.

PARLIER Michel (dir), MINET François et WITTE Serge de, 1994. *La compétence, mythe, construction ou réalité*. L'Harmattan, Coll. Pour l'emploi.

PEPIN Matthias, 2016. Le développement de compétences à l'école primaire au regard de la théorie de l'enquête de Dewey. *Éducation et francophonie*, 44(2), 19-39. <https://doi.org/10.7202/1039020ar>

PERRENOUD Philippe, 2011. *Quand l'école prétend préparer à la vie : Développer des compétences ou enseigner d'autres savoirs ?* ESF.

REY Bernard, 2016. *Un savoir enseigner en contexte. Dialogues canadio-camerounais*. Jalons d'une coopération scientifique entre les universités d'Ottawa et catholique d'Afrique centrale. Les 15 et 16 avril 2021. Symposium international.

ROEGIERS Xavier, 2004. *L'école et l'évaluation*. De Boeck Université.

VIENNEAU Raymond, 2017. *Apprentissage et enseignement. Théories et pratiques*. 3^e édition. TC Média Livres Inc.

Accompagnement Socio-éducatif et Résilience Scolaire chez l'Adolescent Déplacé Interne

Ismaïla TANBAN MGBATOU

Elysée MBOLE

Vandelin MGBWA

Université de Yaoundé 1

elyseembole01@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-2745-4467>

Résumé

L'analyse des situations d'urgence invite à aborder la mobilité imposée à de nombreux enfants et adolescents dans les régions d'expression anglaise et dans le grand nord depuis une dizaine d'année au Cameroun. Interroger l'univers de ces enfants déplacées dans le champ de l'éducation revient à s'intéresser à un ensemble d'activités autrefois importantes pour eux sans oublier les gestes professionnels pour leur accompagnement. Pour intervenir face à cette sensibilité quotidienne, les institutions scolaires privées et publiques ont généralement convergé vers une prise en charge de masse, c'est-à-dire basée sur le pragmatisme socio-éducatif. Il s'agit notamment « de faire pour faire, et faire taire l'angoisse » vécue par les déplacés internes. Or, il n'y a pas d'accompagnement effectif tant que la résistance n'est pas encore vaincue. Seule l'intervention peut fournir la clé de l'énigme. Et c'est là que commence la prise en charge socio-éducative. La présente étude s'inscrit dans un devis qualitatif. Elle a fait recours à un guide d'entretien comme instrument de collecte de données auprès de trois praticiens de classe et de trois élèves déplacés internes dans la ville de Yaoundé. À partir de l'analyse de contenu thématique, les principaux résultats révèlent que, si l'accompagnement aux besoins collectifs (objets sociaux de base) est nécessaire, la souffrance individuelle donnant lieu soit aux manifestations comportementales excessives, soit aux manifestations inhibitrices d'un sentiment d'exclusion, impose un autre niveau d'accompagnement : l'accompagnement individualisé qui se veut plus souple et inclusif.

Mot-clé : *Situation d'urgence, Résilience scolaire, Inclusion scolaire, Enfant déplacé interne, Prise en charge socio-éducative.*

Abstract

The analysis of emergency situations invites us to address the mobility imposed on many children and adolescents in the English-speaking regions and in the far north for about ten years in Cameroon. To question the universe of these displaced children in the field of education is to be

interested in a set of activities once important for them without forgetting the professional gestures for their accompaniment. In order to deal with this daily sensitivity, private and public educational institutions have generally converged towards mass support, that is based on socio-educational pragmatism. This includes "doing to do, and putting a lid on the anguish" experienced by internally displaced persons. However, there is no effective support until the resistance has been defeated. Only intervention can provide the key to the puzzle. And that's where socio-educational support begins. This study is part of a qualitative specification. She used a maintenance guide as a data collection tool for three class practitioners and three internally displaced students in the city of Yaoundé. From the thematic content analysis, the main results reveal that, while support for collective needs (basic social objects) is necessary, individual suffering gives rise to excessive behavioural manifestations, or to the inhibiting manifestations of a feeling of exclusion, imposes another level of accompaniment: the individualized accompaniment which wants to be more flexible and inclusive.

Keywords: *Socio-educational pragmatism, Emergency situation, School resilience, School inclusion.*

1. Problématique

Les situations de crises ou de catastrophes naturelles placent les personnes et les communautés dans un état de grande vulnérabilité. Cette problématique se décline aujourd'hui dans ce que S.F. Martin et *al.* (2014) appellent « migration de crise » ou « migration de survie » chez A. Betts (2013). Ces notions englobent aussi bien les situations de départ, les trajectoires, que les conditions d'entrée et de séjour dans un milieu d'accueil. Les catastrophes naturelles, les crises comme la guerre affectent de manière indiscriminée toutes les couches de population, femmes, hommes, personnes âgées et plus encore, le segment le plus vulnérable de la population qu'est l'enfant. Les données du Rapport Mondial sur le déplacement interne (2022) à ce sujet rendent compte de ce que près de 33 millions d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans vivent en situation de déplacement interne, dont 25,2 millions d'enfants de moins de 18 ans. Ce qui laisse comprendre que 76,36% sont des adolescents. A côté, le Rapport mondial sur le suivi et l'éducation 2020 statuait déjà que, l'Afrique subsaharienne à elle seule compte le plus grand nombre d'enfants déplacés internes dans le

monde avec près de 4,4 millions d'enfants du cycle primaire et du premier cycle du secondaire, soit des enfants âgés entre 5 et 14 ans. Le Cameroun à lui seul compte plus de 51% d'enfants déplacés internes d'après le Rapport de l'Institut national des statistiques 2022.

Dans le souci de rendre compte de cette situation de « vulnérabilité liée au déplacement », avant, pendant et après celui-ci, L. Zetter (2014) en a fait une question centrale chez les sujets adolescents jusqu'à en dresser un profil type. Pour lui, les adolescents concernés par un nœud de vulnérabilité formé au cours des expériences de déplacement sont soumis à des facteurs de stress extrêmes tels que le fait d'être témoin ou victime directe de violence, de la persécution, de torture ou de la disparition d'un être cher, de manque de nourriture ou pire encore, de l'absence de services de soins et d'éducatifs. Autant de facteurs qui détériorent de manière dramatiques leur développement, leur capacité d'adaptation ainsi que leur état de santé mentale.

Si elle n'est pas contestable, la souffrance exprimée par les jeunes adolescents peut avoir des origines très diverses et leur parcours peut être résumé en quatre étapes d'après I. Jablonka (2007), le départ brusque, les escalades multiples, l'arrivée dans la région d'accueil et enfin l'intégration dans une institutions de formation. Ce parcours en lui-même est déterminant de trois facteurs. Le premier est la résistance au changement, le deuxième, la permanence des problèmes préexistants dans la localité d'accueil et troisième le déchirement provoqué par le déplacement. Il arrive que l'adolescent ait eu une existence stable, des parents proches, camarades, habitudes, et voilà qu'en un coup, il se retrouve catapulté en exil, dans un ailleurs qu'il ne connaît pas. Ce qui entraîne une transformation totale de son existence.

Ce passage d'un univers à un autre se produit d'une manière extrêmement rapide et déroutante. Les enfants font escale dans plusieurs villes avant d'arriver dans la localité présélectionnée. Dans les faits, comme l'énonce I. Jablonka (2007), ces adolescents vivent un dépaysement tel qu'il

produit en eux un choc dont l'amortissement détermine le succès ou l'échec. Il s'agit pour ces enfants de résister à la brutalité de la transplantation, de combler peu de temps une différence radicale, une dénivellation de leur être.

Une fois installées dans la région d'accueil, ils sont très vite confrontés à un décalage culturel : rythme de vie et apprentissage d'une langue étrangère. Cette mise à niveau les contraint à un véritable apprentissage car les problèmes de langue entravent l'intégration sociale. I. Jablonka (2007) en rend compte à travers ces attitudes : le plus souvent, ces enfants sont timides, rêveurs, inhibés, ternes, effacés, préférant demeurer à l'écart des autres plutôt que de participer aux activités. Ils sont pénalisés dans leur vie quotidienne, et plus encore, dans leur intégration au niveau des institutions : centres éducatifs ou professionnels, orphelinats, internats, foyers de jeunes travailleurs, centres de rééducation pour jeunes déplacés, etc. Ce vécu leur confère aujourd'hui une identité sociale bien particulière : des enfants à besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire, des enfants présentant des difficultés d'apprentissage et qui nécessitent des ressources éducatives spécialisées pour faciliter leur intégration (Warnock, 1978).

Cependant, il y a lieu de reconnaître que, malgré l'ampleur du phénomène, la satisfaction des besoins socio-éducatifs de ces enfants ou encore leur retour à une vie scolaire « normale », passe par une capacité à prendre de nouveau part aux activités électives, reconnues ici comme une manœuvre d'inclusion éducative. Toutefois, au Cameroun, la question d'inclusion scolaire reste encore largement « critique », en raison des rites et des rythmes dans l'espace institutionnel marqué par le quotidien. Le quotidien c'est ce qui se répète, bien sûr, mais aussi ce que cette répétition permet : le hasard, l'imprévu, la surprise. Le quotidien semble alors se conjuguer à l'infini. Une grande partie du travail des éducateurs consiste à restaurer ou à la transmettre des rythmes de bases qui délimitent et différencient des temps, des espaces et des actions. Les structures socio-éducatives construisent et cultivent des espaces différenciés dévolus aux

différentes fonctions vitales des enfants et adolescents qu'elles accueillent.

Bien sûr il leur manque quelque chose, ils sont en déficience « de morceau de corps » ou du mental, mais, ce sont des êtres humains, des citoyens à part entière et non particulièrement à part avec qui il faut partager les faits et gestes du quotidien. Il ne leur manque rien dans leur humanité d'êtres parlants en lien avec les autres. Alors les moments du quotidien prennent tout leur sens, car le quotidien devient pour ces enfants et adolescent une médiation de vie (bien commun) où des rencontres avec les autres camarades s'installent.

En effet, la notion d'urgence ici est fondamentale. Elle caractérise dans son ensemble la situation du déplacement interne, ou disons-le, du déplacement involontaire et précipité. Pour M.-M. Leblanc et *al.* (2002), c'est une situation qui convie à une action immédiate afin d'éviter l'irréparable. A moins que le sujet ne résolve son problème lui-même ou qu'il ne méconnaisse son état, l'urgence implique un appel au secours, un appel au tiers, à l'Autre pour être écouté et recevoir une réponse dans les meilleurs délais. Elle laisse entendre dans la dynamique du déplacement, une forte propension du « danger ou risque de danger » dans le vécu quotidien du déplacé et de la personne chargée de lui venir en aide.

Cette analyse invite alors à penser que, même si c'est le jeune enfant qui est au centre du processus, les professionnels, les institutions qui travaillent auprès de lui ne sont que rarement épargnés par les bouleversements qu'induit le déplacement en urgence. L'analyse laisse également penser qu'un élève ayant vécu un déplacement brutal et involontaire est sujet d'enjeux identitaires ainsi qu'à un parcours scolaire à risque, marqué par un fort sentiment d'exclusion. Or pour C. Goodenow (1992), il n'y a pas de doute, le développement d'un sentiment d'appartenance, la reprise des activités électives, la réadaptation scolaire, s'il faut le dire, passent inéluctablement par le fait de se sentir accepté. Parmi les dimensions de l'acceptation, la perception par l'élève du soutien de son enseignant serait en particulier déterminant

d'un tel processus. Autrement dit, les gestes professionnels du personnel pédagogique ou du praticien seraient révélateurs d'une véritable inclusion pour ces derniers.

Les relations vécues par les élèves à besoins spécifiques avec leurs accompagnateurs socio-éducatifs ont été identifiées par R. Chouinard et J. Archambault (2007) comme des facteurs de protection importants pour les élèves ayant fait l'objet d'un déplacement forcé et urgent. Cette découverte est en étroite ligne avec les travaux de J. Charrette et C. Borri-Anadon (2021), ainsi que de P. Fonkoua et F. Azia Dimbu (2024) pour qui les milieux scolaires sont sollicités à soutenir l'inclusion et la résilience scolaires de ces élèves. L'école, en tant que milieu de vie crucial chez les jeunes adolescents déplacés internes joue ainsi un rôle important tant dans la promotion de leur bien-être psychologique que dans leur insertion sociale (C. Gagnon et A. Rousseau, 2017). De plus, parce que l'offre et l'accessibilité aux services de santé mentale sont limitées et posent souvent problème pour les familles, l'école figure pour eux comme principal espace pour promouvoir et favoriser leur santé mentale et inclusion. Malgré les efforts déployés, des contraintes demeurent :

- le plus souvent, l'accompagnement collectif octroyé à ces enfants se résume à maintenir les besoins vitaux et sociaux de base (dons de fournitures scolaires, distribution de denrées alimentaires, campagnes de vaccination gratuites, etc.). Or, il apparaît chez ces enfants, une autre forme de souffrance diffuse de leurs conditions humaines et qui le plus souvent donne lieu soit, aux manifestations comportementales dépressives, soit aux manifestations d'inadaptations scolaires. Ce qui « impose » sans négociation un niveau d'analyse complémentaire à l'accompagnement collectif : l'accompagnement centré sur la personne, sur les besoins spécifiques de l'adolescent déplacé interne ;
- aussi, lorsque vient le temps d'accompagner efficacement l'élève déplacé interne, plusieurs professionnels du secteur de l'éducation ne se sentent pas suffisamment outillés, voire se sentent démunis à

pouvoir identifier son besoin spécifique et lui venir en aide.

S'il est cependant reconnu que le soutien des professionnels et des institutions scolaires peut induire un climat de résilience et d'inclusion scolaire de l'adolescent déplacé interne, une question essentielle demeure, à partir de quels patterns d'action convient-il d'intervenir pour asseoir ce processus chez ces élèves ? Cette question qui sous-tend la présente recherche, suggère dès lors l'idée d'une connaissance parfaite des actions professionnelles favorables à l'implémentation active de l'inclusion scolaire chez les adolescents déplacés internes déclenchant en eux des processus de résilience. Dès lors, le présent article se propose d'analyser les gestes professionnels d'accompagnements socio-éducatifs sur la personne de l'élève déplacé interne qui favorisent non seulement son adaptation scolaire, mais surtout, son inclusion.

2. Méthodologie

La présente recherche est une étude de cas à devis qualitatif avec un paradigme compréhensif. Ce cadre a permis d'appréhender les gestes professionnels en situation de classe qui favorisent le processus de résilience scolaire chez l'adolescent déplacé interne. Elle s'appuie sur la conceptualisation de M. Ungar (2011) qui souligne l'importance des ressources contextuelles telles que, le soutien social et l'accessibilité des services dans le développement de la résilience chez les jeunes vulnérables ; et de Bronfenbrenner (1979) sur la théorie socio-écologique (le développement de l'enfant est influencé par l'interaction dynamique entre plusieurs systèmes (famille, école, communauté) du développement humain. Les modalités suivantes ont été retenues afin de mieux apprécier la problématique en objet :

Tableau 1 : opérationnalisation des variables

Types de variable	Modalités	Sous-composantes/ Indicateurs
Accompagnement socio-éducatif	1- conteneur et problématique du cadre d'accueil 2- la trilogie dépendante 3- souffrance physique et psychique de l'enfant déplacé interne	- Soutien psychologique (counseling, thérapie) - Appui scolaire (tutorat, aide aux devoirs) - Encadrement social (clubs éducatifs, mentors) - Aide matérielle (fournitures scolaires, financement)
Résilience scolaire	Processus sociaux et intrapsychiques qui permettent d'avoir une vie scolaire saine dans un environnement scolaire en difficulté	- Motivation scolaire (assiduité, engagement) - Résultats académiques (notes, performances) - Capacité d'adaptation (gestion des émotions, persévérance face aux défis)

Source : analyse du cadre théorique

Ainsi les données ont été recueillies auprès de trois praticiens de classe (Monsieur T, madame E et Monsieur X) et de trois élèves déplacés internes (Eliane, Tito et Babi) dans la ville de Yaoundé. Elles ont été analysées grâce à l'analyse de contenu thématique en mettant l'accent sur les déclinaisons d'un processus d'inclusion scolaire. Les participants retenus ont été choisis en fonction des objectifs de l'étude. Pour des questions d'éthique et de déontologie, l'identité des participants a été modifiée en changeant certaines informations telles que le nom, et en n'insistant pas sur certaines références idiographiques.

3. Résultats

3.1. Conteneur et problématique du cadre d'accueil

S'organiser, c'est se donner les moyens d'atteindre un objectif, ce en se fixant un certain nombre de règles auxquelles

on y ajoute une construction rationnelle des étapes nécessaires. Ces objectifs, sur le plan scolaire, renvoient aux activités socio-éducatives favorables à l'épanouissement scolaire des enfants scolarisés. Les activités socio-éducatives demandent alors que, le personnel enseignant et d'appui technique qui composent l'institution scolaire et accompagne les élèves vers un mieux-être, agisse d'une manière cohérente et ciblée. Dans le cadre de la présente étude, il s'agit aussi, et surtout, d'imaginer de meilleures stratégies d'accompagnement afin de lutter contre les clivages et la discrimination scolaires dont sont souvent victimes les enfants déplacés internes. Ainsi, l'accession du plus grand nombre d'élèves en situation de vulnérabilité à une démarche féconde vers la connaissance passe par : une diversification des pratiques pédagogiques favorables à une relation positive et pertinente entre l'élève et l'objet d'apprentissage.

La classe, communauté d'apprentissage, peut être perçue comme un projet dont il importe de saisir la portée et l'évolution au sein des différents milieux éducatifs ainsi qu'aux différents ordres d'enseignement. Son organisation nécessite l'établissement de conditions reconnues nécessaires à l'apprentissage des élèves. C'est ce qu'affirme madame T, enseignante de langue : « l'institution s'assure que ces enfants soient à l'aise. L'administration dit simplement aux enseignants de veiller à l'organisation de leurs salles, afin que les enfants soient allaise et puisse apprendre sans difficulté ». L'importance de cette action est dans un premier temps de maintenir une harmonie de classe, mais surtout de développer auprès de la communauté d'apprentissage une certaine cohésion. Cette action organisatrice revendique un ensemble de processus soutenus et stimulés par une volonté de faire de tout le personnel éducatif dans l'établissement. Par la suite, l'éducateur ou l'éducatrice décide d'organiser la salle par une vision et une volonté de développer des aptitudes au travail de groupe à l'appropriation des connaissances.

L'attention portée aux besoins des élèves considérés à la fois comme personnes et apprenants, le dialogue et l'entraide constituent les trois dispositions ou attitudes envisagées dans

l'édification d'une communauté d'apprentissage. c'est ce que confirme Madame E lorsqu'elle dit :

la première des choses que tout enseignant, personnel en contact avec les élèves présentant des besoins particuliers, c'est le fait de les considérer avant tout comme des humains avec des capacités d'apprentissage, et non comme de simples paquets. Cela passe par le minimum de dose d'attention qu'on peut leur accorder.

Ce qui permet de comprendre que c'est à l'enseignante ou à l'enseignant qu'il incombe de choisir le programme d'action qui oriente les activités de la classe. C'est également de son initiative personnelle de mettre en œuvre un climat de convivialité afin d'amener les élèves à adopter les comportements que sous-entend une telle orientation. En choisissant cette gestion démocratique, l'enseignante ou l'enseignant accroît les chances de voir des liens plus forts s'établir avec et entre ses élèves. Quand les élèves partagent la responsabilité du choix des normes de la classe, et quand il est attendu d'eux qu'ils les respectent, ils s'en sentent membres. Ils savent qu'ils participent, que la classe est la leur. Le jeune élève Babi le confirme lorsqu'il dit : « je pense que j'ai eu de la chance, car dans mes débuts je ne me sentais pas chez moi dans cette classe, et que les enseignants et camarades n'avaient rien à foutre de moi. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'étais aussi important comme les autres élèves dans mon école ». Il ajoute, « je me souviens, les enseignants demandaient même parfois mon point de vue avant tout. Même mes camarades manifestaient à mon endroit pareil respect ».

Pour que ces élèves en viennent à une interaction sociale fondée sur des échanges réussis et constructifs, l'enseignante ou l'enseignant se doit d'organiser et gérer sa classe d'une manière bien différente que dans le cas où il est demandé aux élèves d'être attentifs ou de travailler individuellement. L'organisation de la classe dans un paysage plus humain

expose l'enfant déplacé interne à une meilleure perception du sens.

3.2. La trilogie dépendante

La collaboration dans une classe comprenant des élèves à besoins éducatifs particuliers est une action capitale dans leur processus de résilience scolaire surtout lorsque ceux-ci ont été sujet à des expositions traumatiques. Elle permet à l'élève de poursuivre sa scolarité en favorisant un climat de convivialité avec le personnel scolaire et ainsi d'acquérir un sentiment d'appartenance. Prise sous cet angle, elle permet de redonner du sens aux apprentissages, et aussi de consolider les acquis au cours d'un parcours d'apprentissage, mais surtout de redonner confiance aux élèves dans leur capacité d'apprendre. Mme E le confirme en ces termes :

la confiance en soi est un élément central dans un processus d'apprentissage. Et pour ce qui est de ces enfants, ils arrivent souvent ici étant plus abattus que jamais. D'ailleurs la plupart d'entre eux manifestent au grand cette difficulté et considèrent le personnel enseignant comme des bourreaux ce qui est embêtant dans un processus d'apprentissage. Ils convoient mieux de collaborer avec pour faire renaitre en eux cette flamme.

L'échec scolaire et l'exclusion répétée génèrent un sentiment d'incapacité et induisent souvent une vision dégradée de soi qui entrave le désir d'apprendre. Les élèves à besoins particuliers ayant fait l'objet d'une expérience traumatique se retrouvent souvent en incapacité de se projeter dans un projet scolaire. Le travail éducatif, au sens large du terme, et le travail pédagogique de l'enseignant pour rester dans le contexte se doivent donc d'être non seulement stimulant, mais aussi collaboratif pour restaurer cette estime de soi perdue chez l'apprenant en difficulté, sans laquelle il n'y a de possibilité d'apprentissage.

Amener un élève à reprendre pied au sein d'un groupe, d'accepter les règles y constituant, et produire un comportement de discipline, à accepter le regard et l'opinion des enseignants et camarades par la suite sont autant d'enjeux que pris en considération le personnel d'accompagnement, à l'occurrence l'enseignant devant de tels élèves. Madame T souligne activement ce paramètre lorsqu'elle dit :

aider ce genre d'enfants revient à prendre tous les paramètres possibles pouvant non seulement lui permettre d'avoir des attitudes de réticence à l'endroit de l'école et de ses études. Cela nécessite que vous soyez doublement attentif, je dirais à leur écoute.

Pour ce qui est des enfants à besoins éducatifs particuliers retenus dans le cadre de la présente étude, le personnel enseignant pour un meilleur suivi, est lui-même entré en collaboration avec une équipe d'accompagnement psychosocial. Cette initiative de collaboration est ainsi à des fins de meilleur encadrement des activités de médiation éducative et psychologique et culturelle. Il ressort des entretiens avec le personnel enseignant que cette forte intuition d'entrer en collaboration avec d'autres professionnels que ceux de l'environnement scolaire comme qu'on peut le relever dans le discours de madame E :

Je pense que le dialogue ici n'est pas qu'entre enseignant et élève en difficulté, mais également avec d'autres professionnels pour des questions qui ne peuvent pas être gérées par la simple initiative pédagogique ou par l'environnement scolaire.

On retrouve également de tels propos chez Monsieur T :

« Lorsque vous êtes à l'écoute de ces enfants, vous vous rendez très vite compte qu'ils ont besoin d'une expertise autre que celle que nous leur proposons déjà ici à l'école ».

Cette intuition de médiation collaborative est une action qui favorise la mise en œuvre de la pédagogie du détour. L'éveil au travail chez un élève à besoins éducatifs particuliers se doit alors parfois de passer par l'accroche à des projets mobilisateurs d'autres expertises en environnement scolaire que la seule présence de personnel enseignant. Ce qui suscite un climat de confiance chez l'élève à besoins particuliers. Le fait de voir plusieurs personnes réunies pour sa seule cause, avec des approches différentes et collaboratives redonne à cet élève l'envie de retourner vers les études, à se mettre au travail et à être plus productif sur le plan collectif et personnel comme le confirme monsieur X :

pour qu'un élève qui est dans une situation comme celle que nous abordons ici présentement puisse se reconstruire, il lui faut nécessairement se nourrir de la confiance des autres. Ce n'est qu'à partir d'elle qu'il peut à nouveau développer une acceptation de soi, et arriver à l'analyse que cela est bénéfique pour sa réussite.

Les participants s'accordent à dire que le dialogue transdisciplinaire entre plusieurs professionnels permet d'améliorer l'expression orale et écrite des élèves en difficulté d'apprentissage au cours des situations de classe. Ce dialogue collaboratif favorise la maîtrise de soi en situation d'apprentissage. Il encourage le travail sur la dynamique de groupe et harmonise les relations entre les camarades et le personnel, souvent pris pour tyran ; mais aussi, il favorise l'émergence des compétences transversales telles que : l'estime de soi, le respect de l'autre, la capacité d'écoute et de dialogue, la capacité d'autonomisation, et surtout le sentiment d'appartenance à une communauté ainsi que le réinvestissement scolaire.

3.3. La souffrance physique et psychique de l'enfant déplacé interne

L'encadreur, qu'il s'agisse d'un enseignant ou un accompagnateur social occupe une place essentielle dans l'apprentissage des élèves présentant des difficultés de réadaptation scolaire et un fort sentiment d'exclusion. Il doit, de temps en temps, se laisser porter par les idées de ces élèves, tout en gardant un certain cap pour se réajuster. Ce qui le présente alors comme le garant des apprentissages, et figure emblématique de l'inclusion de ces élèves.

Il ressort des entretiens que l'encadreur scolaire, de par sa posture, doit être une figure fondamentale de soutien/appui pour favoriser la résilience scolaire chez les enfants scolarisés présentant des difficultés d'ajustement. Tout d'abord, il doit se positionner dans une attitude de souplesse pour mieux accueillir les tâtonnements ou les gestes de maladresse de ses élèves sans qu'ils ne soient encore plus frustrés au point d'éprouver du dégoût pour les études. Avec ces enfants, c'est d'abord et avant tout de la souplesse. « Lorsque vous êtes un peu trop administratif, pour ne pas dire rigide, vous courez le risque de renforcer en eux des comportements de retrait et de rejet scolaire ». Dit monsieur X qui ajoute, « vous comprenez avec moi que la posture souple de l'encadreur est déterminante dans la reprise scolaire de ces enfants ».

Madame E elle également le confirme lorsqu'elle dit, « *vous pouvez avoir toutes les méthodes de discipline que vous aurez imaginées pour eux, ça ne donnera rien si vous n'êtes pas au préalable attentif à ce qui les attentionne* ». Une manière de dire qu'un encadreur ne se doit pas de juger les interventions fantaisistes de ces élèves sous le mode de l'erreur avant que ceux-ci n'aient pu la reprendre pleinement. « C'est bien, c'est mal fait, est ce que tu trouves que c'est bien ce que tu as fait... », dit Madame T en ajout, ne doit pas venir de l'encadreur, car renforcent davantage les angoisses de l'élève. Elle dit encore :

sachez que, quand vous leur dites tout le temps des mots qui les poussent à une introspection sur le bien et le mal cela devient angoissant et ils deviennent moins productifs. J'aime dire,

face à ces enfants, ce n'est pas vous qui donnez le ton, c'est eux qui vous dictent la conduite à suivre. Et de par votre posture, vous comprendrez que vous n'êtes que facilitateur de leur reprise.

Ce qui permet de comprendre que pour les enfants présentant des difficultés d'adaptation scolaire, l'encadreur se doit d'être moins rigide. Il se doit de faire preuve d'une grande souplesse conditionnée et se laisser entraîner vers des chemins qu'il n'a pas prévus. Il doit être attentif aux éléments apportés, et à ce qui provoque un frémissement d'intérêt pour cet élève. En effet, pour ces professionnels, l'encadreur doit pouvoir relier des éléments de conduite situationnelle pour amorcer sur les savoirs et compétences de l'élève. Il doit de ce fait laisser du temps à cet élève pour qu'il s'approprie : d'abord ses frustrations internes, son nouvel espace de travail, avant de lui imposer un rythme fondé sur une méthode bien définie.

La qualité de la relation encadreur-élève dans l'adaptation scolaire d'un élève en situation d'urgence et présentant des difficultés d'apprentissage scolaires est d'une grande nécessité. Elle a une grande influence sur l'adaptation psychosociale et sur la motivation favorable à la réussite. Il apparaît judicieux que l'enseignant ou n'importe quel encadreur comprenne l'effet protecteur qu'une telle relation peut avoir sur le parcours scolaire des élèves et particulièrement ceux en situation d'urgence.

4. Discussion

L'analyse des résultats relève que les difficultés inhérentes à une situation d'urgence (conflits armés, catastrophes naturelles ou crises sanitaires), amènent certains enfants à être confrontés à un certain nombre de facteurs stressants. Comparativement aux enfants dits hors situation de crise, les enfants en situation d'urgence sont très souvent marqués par un vécu de violence, de perte (proches, terres,

etc.). Ce qui traduit selon H. Mimche et D. Mbring (2018), une situation de désintégration sociale de cette catégorie sociale, puisque ces enfants évoluent en marge des cadres contenantants tels que la famille et l'école.

Ces résultats sont en droite ligne avec ceux de P. Fonkoua (2018) pour qui les structures pédagogiques, qu'elles soient dans le système formel, non formel ou informel, doivent permettre au système d'éducation de développer une dynamique nécessaire pour que chaque enfant, quelle que soit la nature de ses difficultés, se développe sur les plans intellectuel, physique, affectif, social, moral et religieux. Ce qui suggère que dans son organisation, l'école a le devoir d'offrir à chaque enfant, qu'il soit en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, les compétences de base pour une éducation inclusive, à savoir : la sociabilité, l'autonomie et l'adaptabilité (P. Fonkoua et F. Azia Dimbu, 2024).

Le pilotage d'actions inclusives en termes d'ingénierie de l'éducation face à l'enfant déplacé interne exige que les principes, les modalités, les méthodes et techniques de conception, de planification, de mise en œuvre et d'évaluation prennent en compte un certain nombre de critères fondés sur des enjeux de bien portance scolaire. En effet, il est possible que le matériel éducatif inclusif soit susceptible d'induire des risques d'apparition de l'exclusion. Être inclus, tel que l'analyse des résultats le montre, ne se résume pas à ne pas être exclu. L'exclusion apparaît comme un fait qui ne peut se suffire à caractériser l'invisibilité des enfants déplacés internes. Il importe que l'institution assure les fonctions de contenance. Ce qui implique que l'établissement qui reçoit cette catégorie sociale soit caractérisé par un dynamisme et une ouverture envers l'enfant déplacé interne, ainsi que la prise en compte des différences individuelles dans le processus de formation et d'apprentissage.

Conclusion

Considérée comme un cadre permettant à chaque individu de développer pleinement ses potentialités, l'école représente, dans les faits, un espace hautement significatif pour tout apprenant. Lorsqu'elle offre des expériences

positives, elle peut devenir un puissant facteur de protection, atténuant l'impact des risques liés notamment, à l'environnement de vie. Dans le cadre de la présente étude, le milieu scolaire s'est révélé être un véritable levier de développement des compétences cognitives, sociales et psychoaffectives chez l'enfant déplacé interne.

Grâce à une relation entre l'encadrant et élève marquée par l'accueil bienveillant et des interactions chaleureuses, l'enfant déplacé, initialement en proie à un fort sentiment d'exclusion, voit progressivement son estime de soi et sa confiance se renforcer, facilitant ainsi l'acquisition de compétences scolaires plus adaptées.

L'appréhension d'un climat scolaire positif, associée à une relation éducative de qualité, constitue dès lors un levier essentiel pour nourrir le sentiment d'appartenance ainsi que les compétences nécessaires à un bon ajustement scolaire. Cette résilience scolaire s'exprime à travers une implication active ou passive dans la vie scolaire : participation en classe, travaux de groupe, interactions coopératives avec les pairs, etc. Elle se manifeste également par l'adhésion à des valeurs de vie en société promues par l'école : connaissance et maîtrise de soi, non-violence, respect de la vie, créativité, autonomie, solidarité et engagement.

En fin de compte, cet article met en évidence que, pour garantir l'inclusion et la résilience scolaires des adolescents déplacés internes, les écoles doivent adopter une approche plus personnalisée. Cela inclut la reconnaissance des spécificités individuelles des élèves, la promotion de relations positives avec le personnel éducatif, ainsi que la mise en œuvre de programmes éducatifs inclusifs, tant sur le plan pédagogique que psychosocial. Il serait également pertinent de former davantage les professionnels à l'accompagnement des élèves en situation de crise, afin d'assurer un soutien optimal et une réelle intégration éducative. Il est donc nécessaire d'opérer à un changement de paradigme éducatif pour transformer les écoles en véritables havres de protection et de développement pour ces jeunes élèves en difficulté.

Références bibliographiques

- ASTIER Irène**, 2009. « Les transformations de la relation d'aide dans l'intervention sociale », *Informations sociales*, n°152, 2, pp. 52-58.
- BETTS Alexander**, 2013. *Survival Migration. Failed Governance and the Crisis of Displacement*, *International Journal of Refugee Law*.
- CHARRETTE Julie et BORRI-ANADON Corina**, 2021. « Intégration et inclusion : interconnexions et oppositions dans deux domaines éducatifs au Québec », *Periferia*, n°14, pp. 62-88.
- CHOUINARD Roch et ARCHAMBAULT Jean**, 1998. « Trois bonnes raisons pour ne pas installer de système de récompenses en classe », *Apprentissage et socialisation*, n°18, pp. 47-55.
- COOMANS Thomas**, 2018. *Life Inside the Cloister : Understanding Monastic Architecture*, Leuven University Press.
- CORBION Sylvie**, 2021. *L'école inclusive. Entre idéalisme et réalité*, Érès.
- FABLET Dominique**, 2007. « Les interventions socio-éducatives : comment les définir ? », *Revue internationale de l'éducation familiale*, n°21, 1, pp. 125-137.
- FONKOUA Paul et AZIA DIMBU Florent**, 2024. *Résilience, inclusivité et enseignement-apprentissage dans les établissements scolaires en Afrique*, L'Harmattan.
- GAGNON Christine et ROUSSEAU André**, 2017. « Accompagnement des nouveaux enseignants en FP : fantasme ou réalité ? », *Formation et profession*, vol. 17, n°2, pp. 13-16.
- GOODENOW Carol**, 1992. « Renforcer les liens entre la psychologie de l'éducation et l'étude des contextes sociaux », *Educational Psychologist*, vol. 27, n°2, pp. 177-196.
- JABLONKA Ivan**, 2007. *Ni père, ni mère. Histoire des enfants de l'Assistance publique*, Éditions du Seuil.
- LEBLANC Marie-Michèle et KELLOWAY E. Kevin**, 2002. « Prédicteurs et conséquences de la violence et de l'agression au travail », *Journal of Applied Psychology*, vol. 87, n°3, pp. 444-453.

MARTIN Susan F., WEERASINGHE Sanjula et TAYLOR Abbie, 2014. *Humanitarian crises and migration : Causes, consequences and responses*, Routledge.

MIMCHE Honoré et MBRING Dieudonné, 2018. *L'intégration scolaire des enfants en difficulté en Afrique : adaptation et apprentissage dans le système éducatif*, L'Harmattan.

BRONFENBRENNER Urie, 1979. *The ecology of human development: Experiments by nature and design*, Harvard University Press.

SOULET Marie-Christine, 2003. *Agir en situation de vulnérabilité*, Les Presses de l'Université Laval.

THOMAZET Sébastien, 2012. « Du handicap aux besoins éducatifs particuliers », *Le français aujourd'hui*, n°117, 2, pp. 11-17.

UNGAR Michael, 2011. *The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice*, Springer.

WARNOCK Helen, 1978. *Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People*, HMSO.

ZETTER Lionel, 2014. *Lobbying : The Art of Political Persuasion*, Bunko.

Effet de la crise sécuritaire sur les performances académiques des étudiants déplacés internes au Burkina Faso

Kahouri Bernadette KABORE/ AOUE

Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso
aoubeti444@gmail.com

Résumé

La vie d'étudiant est le plus souvent émaillée de difficultés de tous ordres. Les études elles-mêmes constituent souvent une source de stress pour les étudiants. Mais en plus des études, plusieurs élèves et étudiants sont affectés par l'insécurité, dont fait face le Burkina Faso depuis 2015.

En effet, de nombreux étudiants sont des déplacés internes (EDI) ou sont affectés par la situation de leurs parents devenus des personnes déplacées internes (PDI) suite au terrorisme. Ce qui constitue une autre source de stress qui n'est pas sans conséquence sur leurs performances académiques. La majorité des EDI voient leurs performances baissées. Nous nous sommes donc interrogée sur l'effet de la situation sécuritaire du pays sur les performances académiques des étudiants, notamment des EDI. Toute chose qui nous a inspirée l'idée d'investiguer sur la question afin d'analyser l'impact de la situation sécuritaire sur les performances des EDI au Burkina Faso.

Cette étude a pour objectif d'analyser l'impact de la situation sécuritaire sur les performances des EDI. Plus quantitative, elle a été menée à l'Université Norbert ZONGO, à Koudougou auprès de 95 EDI, toutes filières confondues. Les principaux résultats indiquent que la majorité des participants sont fortement stressés, et que le stress chronique ou post-traumatique développe des difficultés d'apprentissage qui ont une influence négative sur les performances académiques des EDI.

Mots clés : *difficultés d'apprentissage, EDI, performances, stress, stress post-traumatique*

Abstract

Student life is often fraught with difficulties of all kinds. Studies themselves are often a source of stress for students. But in addition to their studies, many students are affected by the insecurity that Burkina Faso has been facing since 2015.

Indeed, many students are internally displaced students (IDS) or are affected by the situation of their parents who have become internally displaced persons (IDP) following terrorism. This constitutes another source of stress that has an impact on their academic performance. The majority of IDPs experience a decline in their performance. We therefore wondered about the effect of the

country's security situation on the academic performance of students, particularly IDS. This inspired us to investigate the issue in order to analyze the impact of the security situation on the performance of IDP in Burkina Faso. This study aims to analyze the impact of the security situation on the performance of IDS. More quantitative, it was conducted at Norbert ZONGO University in Koudougou with 95 IDS from all sectors. The main results indicate that the majority of participants are highly stressed, and that chronic or post-traumatic stress develops learning difficulties that have a negative influence on the academic performance of IDS.

Keywords: *learning difficulties, IDS, performance, stress, post-traumatic stress*

Introduction

Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes exposant de nombreuses personnes à ces événements traumatiques ou les affectant. Du fait de cette crise sécuritaire, les populations sont de plus en plus stressées au point que le stress devient de nos jours un problème de santé publique. De plus, à cause des événements traumatiques liés à la situation sécuritaire, de nombreuses personnes y ont été exposées. Et comme le relève le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, plus de 60 % des gens seront exposés à au moins un événement traumatique au cours de leur vie (S. Galea *et al.*, 2005, cités dans M. Benny *et al.* 2016, 192). Élèves et étudiants n'en sont pas épargnés. Nombreux sont ceux qui vivent un mal être psychique pour avoir été victimes ou affectés par des actes terroristes.

Ces actes constituent des événements dramatiques qui ont dû entraîner de graves blessures psychiques chez certaines personnes et affecter du même coup leur santé mentale (M. Benny *et al.*, 2016). Et cela se manifeste par une peur permanente, une anxiété, voire un stress chronique, des pathologies psychosomatiques. Tous, d'une manière ou d'une autre, souffrent d'un stress, et certains subissent ses effets plus aigus.

Les troubles de stress aigu et post-traumatique sont des réactions pour surmonter les souvenirs récurrents et intrusifs d'un événement traumatique accablant ainsi que des émotions réprimées, une tension et une vigilance accrues (excitation). Ils peuvent se développer après que l'on a assisté à ou subi un événement qui menace sa vie ou sa santé, ou celle d'autrui. Au

cours de cet événement, ils ressentent habituellement une peur, une impuissance ou une horreur intense.

Aussi, « que le stress soit intense, ponctuel ou chronique, il peut générer des conséquences sur le plan des processus cognitifs d'une personne » (J. Bluteau & M. Dumont, 2014,15). Toutes choses qui engendrent des difficultés d'apprentissage et une diminution significative des performances académiques. Ce qui peut entraîner une démotivation et mener au décrochage.

Il est d'ailleurs démontré que l'adaptation psychosociale et la performance scolaire sont compromises chez les adolescents qui se disent plus vulnérables au stress (M. Dumont & D. Leclerc, 2007, cités dans K. Boudreau, 2016, 3).

En effet, l'élève stressé peut devenir plus anxieux, se sentir incompetent et impuissant, face aux situations de performance. C'est ce qu'on appelle « anxiété de performance » (J. McLoone, *et al.*, 2006 cités dans K. Boudreau, 2016,3). L'anxiété de performance est reliée à la peur de l'échec. Cet élève aura tendance à anticiper l'échec face aux évaluations. Elle se manifestera par un stress élevé aux examens, un perfectionnisme excessif, des troubles somatiques, une panique avant les évaluations, l'évitement, la procrastination, etc. (J.C. Cassidy, 2004 ; H. McGregor & A. J. Elliot, 2002 ; T. Torsheim & B. Wold, 2001, cités dans K. Boudreau, 2016 : 17). Ce qui aura un impact négatif sur son sentiment d'efficacité sur le plan scolaire. Cela s'explique par le fait que l'anxiété peut interférer sur certaines compétences cognitives comme la mémorisation, l'attention et la compréhension des consignes relativement simples, la capacité à s'exprimer et à organiser ses pensées de façon cohérente et pertinente (J. McLoone, *et al.*, 2006 ; R. Rapee, *et al.*, 2005, cités dans K. Boudreau, 2016 : 17). Toutes choses qui engendrent des difficultés d'apprentissage et une diminution significative des performances académiques.

Des études (Winne & Jamieson-Noel, 2002 ; Cassidy & Johnson, 2001 ; McDonald, 2001, cités dans K. Boudreau, 2016 : 17) ont d'ailleurs montré que les étudiants plus anxieux ont une plus faible capacité d'autorégulation et obtiennent des résultats d'environ 12 % inférieurs à ceux de leurs camarades moins anxieux. D'autres études ont également montré (Dumont, Leclerc & Deslandes,

2003 ; Dumont & Leclerc, 2007 ; Schmeelk-Cone & Zimmerman, 2003, cités dans Dumont et al., 2009) que, « de façon générale, il y a un lien entre le stress et les difficultés d'apprentissage, de plus faibles performances scolaires ou résultats académiques, de même qu'entre le stress, la détresse psychologique, des ressources personnelles déficitaires et un tandem travail- études intensif » (p. 5). La détresse psychologique pouvant se définir comme un trouble de comportement intériorisé ou extériorisé, un hypercontrôle /un excès d'inhibition ou à un contrôle faible/ déficient (un manque de maîtrise de soi et de la désobéissance).

Toutes ces études sur les effets du stress se sont inscrites dans plusieurs théories psychologiques et neurobiologiques. La présente a pour fondement deux de ces théories, notamment la théorie du syndrome général d'adaptation de H. Selye (1956) et celle de la charge cognitive de John Sweller (1980).

Selye met en avant trois phases du stress : la phase d'alerte, la phase de résistance et la phase d'épuisement.

La théorie du syndrome général d'adaptation (SGA) développée par Hans Selye décrit le processus d'adaptation du corps face au stress à travers trois phases principales :

La phase d'alarme/d'alerte qui se manifeste par une activation du système nerveux sympathique, entraînant une libération d'adrénaline et d'autres hormones, pour préparer l'organisme à faire face à la menace (réaction de « lutte ou fuite ») ;

La phase de résistance où le corps tente de s'adapter à la situation avec un niveau élevé d'hormones, comme le cortisol, pour aider à maintenir l'énergie et les fonctions corporelles ;

La phase d'épuisement qui, si le stress se prolonge, les ressources de l'organisme s'épuisent, pouvant conduire à des problèmes de santé physique et mentale, tels que la dépression, l'anxiété ou des maladies somatiques.

Il a également signifié que le stress peut être positif, donc favorable à une production, ou négatif, et défavorable à la production.

Ainsi, dans le cadre de l'apprentissage, la théorie de la charge cognitive de Sweller (1980) explique comment le stress qui peut entraîner une altération des performances cognitives et affecter la capacité de concentration/attention et/ou la capacité de stockage d'informations en mémoire de travail et l'intégration de nouvelles informations, et du même coup les échecs des personnes vivant dans un stress chronique et en activité d'apprentissage ou de résolution de problèmes.

À la suite de Sweller, d'autres auteurs (A. Diamond, 2013 ; C. Sandi & J. Haller, 2015) ont renchéri par leurs études que le stress chronique influence les fonctions exécutives.

La charge cognitive étant l'effort mental déployé par une personne pour apprendre, un EDI qui ressent un stress négatif peut le manifester par la paresse, le découragement, la dépression, le manque de concentration en classe ou lors de la mémorisation, une mauvaise mémorisation des cours et la baisse de performances.

C'est ainsi que plusieurs de ces EDI partent en session de rattrapage et reprennent des semestres entiers ou ne valident pas leur année académique.

Au regard de la situation sécuritaire dont ont été victimes les personnes déplacées internes (PDI), qui sont de surcroît des étudiants (EDI), nous nous sommes interrogée sur son impact sur les études des EDI. L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact de la situation sécuritaire du pays sur les performances des EDI. Ainsi, nous avons émis une hypothèse générale selon laquelle la situation sécuritaire est cause de stress qui influence négativement les performances des EDI, et trois (3) hypothèses spécifiques :

- la majorité des EDI souffre d'un stress post-traumatique,
- le stress est un risque de développer des difficultés d'apprentissage,
- le stress chronique et celui post-traumatique entraînent une baisse des performances académiques des EDI.

Ainsi, le présent article s'articule autour de deux points (2) points à savoir, premièrement la méthodologie de l'étude et

deuxièmement les résultats qui présenteront les données de l'étude et la discussion.

1. Méthodologie

L'étude s'est menée à Koudougou, dans la province du Boulkiemdé, région du Centre-Ouest, au Burkina Faso. Elle a concerné les étudiants de l'Université Norbert ZONGO. Ce choix a été motivé par le fait que la région reçoit de nombreux PDI du fait qu'elle est relativement plus sûre, et l'Université Norbert ZONGO qui est la seule université publique de la région, reçoit de plus en plus d'EDI de la région, mais aussi d'autres régions dans lesquelles la sécurité est menacée. Aussi, nous n'avons pas rencontré une étude sur l'impact de la situation sécuritaire sur les performances des étudiants au Burkina et particulièrement à l'Université Norbert ZONGO.

De type quantitatif, cette étude a concerné un échantillon de quatre-vingt-quinze (95) EDI de l'UNZ, toutes filières confondues, obtenu par choix raisonné. Le choix de la méthode quantitative s'explique par le fait que nous avons voulu recueillir des données mesurables et objectives qui pourraient nous permettre de généraliser les résultats à une population plus large d'EDI burkinabè.

Ainsi, nous avons utilisé la méthode de l'enquête basée sur un questionnaire. Le questionnaire administré comporte trois parties. La première partie est dédiée à la connaissance sur le stress et son vécu. La deuxième partie concerne les difficultés d'apprentissage liées au stress. Quant à la troisième, elle porte sur l'impact du stress sur les performances académiques.

L'analyse thématique de contenu a été utilisée pour l'analyse des données collectées.

2. Résultats

Notre objectif dans cette étude était d'analyser l'impact du stress sur les études chez les EDI afin de vérifier nos hypothèses de recherche.

2.1. Présentation des données

À l'issue de la collecte, nous constatons que 95 sur 100 EDI prévus ont pris part à l'étude, soit un taux de recouvrement de 95%. Ils ont un âge moyen de 24 ans avec 97,82% au premier cycle et 2,18% au second cycle, et une proportion plus élevée de la gent féminine (54,73%).

De l'analyse des données recueillies, nous relevons les résultats suivants :

2.1.1. De la connaissance sur l'état de stress

L'objectif dans cette thématique était de nous enquérir de l'appréhension et de l'état de stress des EDI.

Il en ressort que 93 sur les 95 enquêtés, soit 97,89 %, disent avoir déjà entendu parler du mot « stress ». Ils le définissent comme étant une réaction de l'organisme pour faire face à une situation traumatisante (42%) ou un état émotionnel négatif (la tristesse, l'inquiétude, l'anxiété, la peur permanente) (38,94%).

Cependant, tous les EDI enquêtés, soit 100% des EDI disent être stressés pour avoir été victimes (42%) ou avoir été témoin direct (31,57%), avoir appris qu'un proche a été victime un événement traumatique (71,57%). Il s'agit notamment des événements liés au terrorisme (enlèvement, tueries, expulsion ou menace d'expulsion, attaques armées), les accidents de circulation, le décès. Ces étudiants vivent ce stress post-traumatique depuis plusieurs mois (96,84%) dont d'autres depuis plus d'un an (1 à 3 ans) (11%).

En général, ils manifestent leur stress par plusieurs symptômes : des manifestations psychosomatiques (100%), dont des douleurs et des sentiments de détresse (62,10%) avec une perturbation du sommeil (86,31%).

2.1.2. Des conséquences du stress sur les études

Graphique 1 : Conséquences du stress post-traumatique sur les études des EDI

Source : Enquête de juin 2023

Les EDI ont relevé, en plus des manifestations psychosomatiques, l'altération des fonctions mentales, des problèmes de réflexion, de raisonnement, l'oubli fréquent ou la perte de mémoire, les problèmes de concentration, pouvant entraîner les répercussions sur les études. Ils disent avoir des difficultés pour apprendre les cours en raison d'un oubli fréquent (24,21%), le manque de motivation et la réduction de l'attachement aux activités académiques, le retard sur les études (42,10%), un blocage dans le raisonnement (50,52%), un problème de concentration ou manque de concentration (55,57%), des difficultés à assimiler les cours (61,95%).

Ainsi, des EDI ont fait ressortir que depuis les événements vécus, ils n'arrivent plus à se concentrer dans leurs études ; ils sont embrouillés et oublient trop vite. Tout cela conduit à des performances, pour la plupart, insatisfaisantes.

2.1.3. De l'impact du traumatisme sur les performances des EDI

Graphique 2 : Impact du traumatisme sur les performances des EDI

Source : Enquête de juin 2023

Ce graphique 2 indique que la majorité des EDI connaissent une baisse de performances (82,10%) dont 64,21% d'EDI ayant des performances en deçà des attentes, moins de la moyenne. 35,78% des EDI arrivent à obtenir la moyenne contre la majorité (64, 21%) qui n'en n'obtient pas, donc ne validant pas leurs semestres.

2.2. Discussion

De l'analyse des résultats, il ressort que 100% des EDI enquêtés vivent un stress, dont 96,84% d'un stress post-traumatique. Et au plan physique, dans la plupart des cas, cela se manifeste par l'accélération du rythme de la respiration (40,21%), des palpitations (43,47 %), l'accélération du rythme cardiaque (54,34 %), des maux de tête ou de ventre (54,34 %). Ces résultats corroborent d'autres recherches (Bali & Jaggi, 2015 ; Shi et al.,

2010 cités dans Meyer, 2018 : 66) qui montrent que le stress peut se manifester par divers signes sur les plans physique, cognitif, comportemental et émotionnel tels que le rythme cardiaque, du rythme respiratoire, le rythme de la tension artérielle ou encore de la réponse galvanique. Ce qui confirme la première hypothèse selon laquelle la majorité des EDI souffre d'un stress post-traumatique.

Selon la deuxième hypothèse de l'étude, le stress est un facteur de risque de développement des difficultés d'apprentissage. Cette hypothèse est également confirmée, étant donné que plus de la moitié des EDI connaît des difficultés d'assimilation des leçons et de concentration de raisonnement. Ce qui corrobore des études qui ont montré que, de façon générale, il y a un lien entre le stress et les difficultés d'apprentissage, de plus faibles performances scolaires ou résultats académiques, de même qu'entre le stress, la détresse psychologique, des ressources personnelles déficitaires et un tandem travail- études intensif (Dumont, Leclerc & Deslandes, 2003 ; Dumont & Leclerc, 2007 ; Schmeelk-Cone & Zimmerman, 2003, cités dans Dumont et al., 2009 : 5).

Également, les résultats montrent que la majeure partie des EDI (82%) connaît une baisse de performances avec 64, 21% n'obtenant pas la moyenne. Ces résultats vont dans le même sens que ceux d'autres études (Flinn et al., 2016 ; Kumar, Sharma, Gupta, Vaish, & Misra, 2014 ; Sohail, 2013 ; Yucha, Kowalski, & Cross, 2009), qui ont également montré que le stress influence les performances académiques lors des examens ou de l'apprentissage (sauf s'ils mettent en place des stratégies de faire-face efficaces (Crego, Carrillo-Diaz, Armfield, & Romero, 2016). Ce qui confirme la troisième hypothèse qui stipulait que le stress chronique et celui post-traumatique entraînent une baisse des performances académiques des EDI.

Les trois hypothèses étant confirmées, nous en déduisons que l'hypothèse générale qui stipulait que la situation sécuritaire est cause de stress qui influence négativement les performances des EDI est confirmée.

Conclusion

En somme, il a été question, dans cette étude, d'analyser l'impact

de la situation sécuritaire sur les performances académiques des EDI. Il en ressort que la situation sécuritaire induit le stress post-traumatique ou chronique qui a un impact négatif sur les études de façon générale, et en particulier, sur celles des EDI. En effet, le stress constitue un facteur de risque de développement des difficultés d'apprentissage liées au fait des fonctions cognitives (attention, mémoire) altérées par le stress, conduisant ainsi à une baisse des performances académiques chez les EDI. Cette étude a été d'une importance capitale, car elle permet, non seulement de comprendre que la situation sécuritaire peut avoir un impact significatif sur la concentration, la mémoire et la motivation des étudiants, et nuire à leurs performances académiques, mais sert également de sensibilisation sur la santé mentale de ces étudiants. Toutes choses pouvant contribuer à une révision des politiques éducatives intégrant des pratiques qui favorisent un environnement d'apprentissage plus sain et plus équilibré. Ainsi, la particularité de la situation commande que le service de la psychologie du centre des œuvres universitaires soit permanemment fonctionnel pour un meilleur accompagnement des EDI afin d'éviter que « les troubles de santé mentale ne deviennent chroniques (Wilson, Joffe, & Wilkerson, 2002, dans M. Benny et al., 2016 : 199) » et de leur permettre de réussite dans leurs études.

Aussi, une étude d'intervention, des conférences et des séances de causeries sur des astuces de gestion du stress et leur application pourraient être menées auprès des EDI dans l'optique de mesurer leurs effets sur leur bien être psychologique et physique, ainsi que sur leurs performances.

Bibliographie

BENNY Martin, HUOT Alain, LALONDE Julie-Anne, LANDRY-CUERRIER Jade, MARINIER Luce et SERGERIE Marie-Anne, 2016. *Santé mentale et psychopathologie, Une approche biopsychosociale*, 2e édition © 2016, 2013 Groupe Modulo Inc.

BLUTEAU Jonathan & DUMONT Michelle, 2014, L'anxiété et le stress de performance, Dans L. Massé,

DESBIENS Nadia & LANARIS Catherine (Éds). *Les troubles du comportement à l'école : prévention, évaluation et intervention*, 2e éd., pp. 33-46, Montréal, QC : Gaëtan Morin.

BOUDREAU Karine, 2016. *Analyse qualitative de type exploratoire de l'application du programme de gestion du stress funambule à un groupe en adaptation scolaire au secondaire*, Essai de 3e cycle, présenté à l'université du Québec à trois-rivières, 153p.

Diamond Adèle, 2013, "Executive Functions." *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.

DUMONT Michelle, LECLERC Daniel, MASSÉ Line et MCKINNON Suzie, 2015, « Étude de validation du programme Funambule pour une gestion équilibrée du stress des adolescents », *Éducation et francophonie*, 43, (2), p.p.154-178.

MEYER Eric, (2018). *Étude des liens entre les difficultés d'attention et le stress chez les jeunes, de la maternelle à l'université : rôles des comportements parentaux et des problèmes de sommeil*, (Thèse de doctorat unique en Psychologie), Université de Bordeaux, 2018. Français. NNT : 2018 BORD0305.

SANDI Carmen & HALLER József (2015), "Stress and the social brain: behavioural effects and neurobiological mechanisms" *Nat Rev Neurosci*, 2015 May;16(5):290-304.

SELYE, Hans (1956). *Le stress de la vie*, New York : McGraw-Hill, 324 pages.

Repenser l'enseignement du droit à l'ère du numérique : une analyse des pratiques pédagogiques dans les EFTP privés à la lumière des universités numériques africaines

Karl A. F. BAÏMEY DAGAN

baimeydagankarlm@gmail.com

Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et de mathématiques d'Abomey (Bénin) / ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (ENSET) DE LOKOSSA

Résumé

À l'heure où la transformation numérique redéfinit les contours de l'enseignement supérieur, l'enseignement du droit dans les établissements privés d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (EFTP) au Bénin demeure confronté à des défis persistants. Malgré la volonté institutionnelle d'ancrer l'Approche par Compétences (APC) dans les pratiques pédagogiques, les contraintes structurelles, le déficit en ressources numériques et le manque de formation des enseignants limitent l'effectivité d'une intégration numérique durable. Ce constat soulève la nécessité de repenser les pratiques pédagogiques dans l'enseignement du droit, en s'inspirant des expériences des universités numériques africaines telles que l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS), l'Université Numérique de Côte d'Ivoire (UNCI) ou encore l'Université Virtuelle de Tunis. Cet article se propose d'analyser, dans une perspective comparative, les modèles pédagogiques numériques mis en œuvre dans ces universités, afin d'en identifier les apports potentiels pour les EFTP privés du Bénin. À travers une méthodologie qualitative combinant revue documentaire et entretiens semi-directifs avec des enseignants de droit et des responsables pédagogiques, l'étude met en lumière les pratiques innovantes (cours hybrides, plateformes interactives, ressources éducatives libres) susceptibles de renforcer l'engagement des apprenants et de développer des compétences transversales en lien avec le marché du travail. Les résultats montrent qu'une adaptation contextuelle de ces modèles est possible, à condition de lever certains obstacles : insuffisance de connectivité, faible accompagnement institutionnel, et inégalités d'accès aux technologies. L'article plaide ainsi pour une stratégie d'intégration numérique inclusive et progressive, appuyée par des partenariats publics-privés, la mutualisation des ressources pédagogiques et une formation continue des enseignants.

Mots-clés : *Pédagogie numérique, enseignement du droit, EFTP, universités virtuelles, innovation éducative.*

Abstract

At a time when digital transformation redefines the contours of higher education, the teaching of law in private education and technical and professional training establishments (EFTP) in Benin is confronted with persistent challenges. Despite the institutional desire to anchor the skills approach (APC) in educational practices, structural constraints, digital resources deficit and the lack of teacher training limit the effectiveness of sustainable digital integration. This observation raises the need to rethink teaching practices in the teaching of law, inspired by experiences of African digital universities such as the Virtual University of Senegal (UVS), the Ivory Côte d'Ivoire (UNCI) and University University or the UniversityVirtual Tunis. This article intends to analyze, from a comparative perspective, the digital educational models implemented in these universities, in order to identify the potential contributions for private EFTPs from Benin. Through a qualitative methodology combining documentary review and semi-structured interviews with law teachers and educational managers, the study highlights innovative practices (hybrid courses, interactive platforms, free educational resources) susceptible to strengthen learners' commitment and develop transversal skills related to the labor market. The results show that a contextual adaptation of these models is possible, provided you remove certain obstacles: insufficient connectivity, low institutional support, and inequalities of access to technologies. The article thus pleads for an inclusive and progressive digital integration strategy, supported by public-private partnerships, the pooling of educational resources and continuous teacher training.

Keywords: *digital pedagogy, law education, EFTP, virtual universities, educational innovation.*

Introduction

La transition numérique, impulsée par les avancées technologiques mondiales et les exigences croissantes de l'économie du savoir, transforme en profondeur les systèmes éducatifs contemporains (UNESCO, 2019). En Afrique, cette dynamique prend forme à travers le développement des universités numériques et des plateformes d'apprentissage à distance, qui visent à démocratiser l'accès au savoir, moderniser les pratiques pédagogiques et répondre aux défis d'équité, d'employabilité et de durabilité (Ndong, 2021). Dans ce nouveau contexte, l'enseignement du droit,

historiquement structuré selon des modèles académiques classiques et fortement magistraux, se trouve confronté à la nécessité de réinventer ses méthodes pour répondre aux attentes d'une génération d'apprenants immergée dans le numérique.

Au Bénin, les établissements privés d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (EFTP) représentent une composante significative de l'offre éducative, notamment dans les filières juridiques et administratives. Cependant, malgré les réformes pédagogiques fondées sur l'Approche par Compétences (APC), l'enseignement du droit dans ces établissements demeure majoritairement fondé sur des pratiques transmissives, avec une faible intégration des outils numériques, un déficit en ressources didactiques adaptées, et une formation limitée des enseignants à l'usage pédagogique des TIC (Sossou, 2020 ; MEFTP-Bénin, 2022). Ces insuffisances nuisent au développement des compétences transversales essentielles telles que l'analyse critique, la mobilisation des textes juridiques, ou encore la résolution argumentée de cas pratiques (Laurillard, 2012).

Dès lors se pose une question centrale : dans quelle mesure les modèles pédagogiques développés par les universités numériques africaines – telles que l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS), l'Université Numérique de Côte d'Ivoire (UNCI) ou encore l'Université Virtuelle de Tunis – peuvent-ils inspirer une refonte pertinente et contextualisée des pratiques pédagogiques en droit dans les EFTP privés du Bénin, tout en évitant les pièges d'une numérisation inégalitaire ? Autrement dit, comment penser une intégration efficace, inclusive et durable du numérique dans l'enseignement du droit, en tenant compte des réalités structurelles, humaines et technologiques propres aux EFTP privés béninois ?

Le présent article entend répondre à cette problématique à travers une analyse critique des pratiques pédagogiques actuellement observées dans ces établissements, mises en perspective avec les innovations portées par les universités numériques africaines. Il s'agira d'identifier les leviers possibles d'adaptation, les conditions de succès pour une

transposition efficace, ainsi que les limites liées aux inégalités d'accès, aux compétences numériques et aux dispositifs institutionnels. Cette réflexion se veut un plaidoyer pour une transformation pédagogique cohérente avec les finalités de professionnalisation, de démocratisation de l'apprentissage et de renforcement des compétences citoyennes.

1. Enseignement du droit dans les EFTP privés : état des lieux et défis

1.1. Spécificités de l'enseignement du droit en contexte EFTP

L'enseignement du droit dans les établissements privés d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) se situe à l'intersection de deux exigences souvent difficilement conciliables : d'une part, la nécessité de former des techniciens et agents opérationnels directement employables sur le marché du travail ; d'autre part, l'impératif de rigueur inhérent aux disciplines juridiques, qui exigent précision conceptuelle, raisonnement normatif et maîtrise des sources (Afeti, 2009 ; Boko, 2022). Dans les EFTP, le droit n'est que rarement une filière principale ; il est plutôt introduit comme une discipline d'appoint, conçue pour fournir aux apprenants les éléments juridiques de base nécessaires à l'exercice de leurs futures fonctions, notamment en matière de législation du travail, de responsabilités professionnelles, de contrats ou de réglementation sectorielle (Adjibodou, 2017).

Toutefois, cette introduction utilitaire du droit souffre de plusieurs limites structurelles. Les contenus enseignés sont souvent génériques, peu contextualisés et réduits en volume horaire, sans réelle adaptation aux spécificités des filières techniques. L'enseignement demeure largement théorique, parfois éloigné des situations professionnelles concrètes, et est fréquemment dispensé par des intervenants sans formation didactique spécifique en pédagogie juridique (Kouadio, 2020). Les méthodes mobilisées restent majoritairement descendantes (cours magistraux), avec des évaluations centrées sur la restitution de connaissances, au détriment des compétences analytiques, argumentatives et

applicatives que requiert une formation juridique pertinente. De surcroît, le manque de ressources didactiques actualisées et l'absence quasi généralisée d'outils numériques renforcent le caractère abstrait et désincarné de cet enseignement (Mensah, 2021).

Ce cadre théorique met ainsi en évidence un double décalage : d'une part, entre les finalités assignées au droit dans les EFTP et les méthodes réellement utilisées ; d'autre part, entre les attentes des apprenants en matière de professionnalisation et la faible interactivité des dispositifs actuels. Ce décalage alimente une perception négative du droit, perçu comme une discipline abstraite, normative et peu utile dans la pratique professionnelle quotidienne. D'où la nécessité d'une rénovation pédagogique fondée sur trois leviers théoriques majeurs :

- La contextualisation des contenus, pour relier le droit aux réalités propres à chaque filière professionnelle ;
- La diversification des méthodes, à travers des approches actives (études de cas, jeux de rôles, simulations, débats) permettant aux apprenants de se projeter dans des situations juridiques concrètes ;
- L'intégration du numérique, en tant que levier d'accessibilité, d'interactivité et de formation à l'autonomie, conformément aux orientations de l'UNESCO en matière d'éducation numérique inclusive et professionnalisante (UNESCO, 2022).

Ainsi, penser l'enseignement du droit dans les EFTP à l'ère du numérique exige de s'appuyer sur une approche didactique repensée, fondée sur les théories socioconstructivistes de l'apprentissage (Vygotsky, 1978 ; Laurillard, 2012), qui valorisent l'apprentissage par l'action, le travail collaboratif et l'usage pertinent des technologies comme instruments cognitifs. Cette approche théorique sert de cadre d'analyse pour interroger les pratiques actuelles, mais aussi pour orienter des réformes plus ancrées dans les besoins des apprenants et les réalités du monde professionnel.

1.3. Limites des approches pédagogiques traditionnelles et défis de mise en œuvre de l'Approche par Compétences (APC)

Dans les établissements privés d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (EFTP) au Bénin, l'enseignement du droit est désormais appelé à s'inscrire dans une logique curriculaire fondée sur l'Approche par Compétences (APC), préconisée par les autorités éducatives pour favoriser l'insertion professionnelle des apprenants. Inspirée des travaux de Philippe Perrenoud et de Gilles Boutin, l'APC vise à développer chez les apprenants des compétences complexes, mobilisables dans des contextes réels, au-delà de la simple accumulation de connaissances déclaratives (Boutin, 2005 ; Perrenoud, 1999). Elle s'inscrit ainsi dans une vision constructiviste de l'apprentissage, où l'élève est acteur de son parcours, confronté à des situations-problèmes qui sollicitent ses savoirs, savoir-faire et attitudes. Toutefois, dans le contexte spécifique de l'enseignement du droit au sein des EFTP privés, la mise en œuvre effective de cette approche reste confrontée à de nombreux obstacles structurels et pédagogiques. Malgré les efforts de formation, les activités d'animation pédagogique et les journées de réflexion organisées par les Conseillers Pédagogiques, les pratiques pédagogiques peinent à évoluer de manière significative. Plusieurs facteurs freinent cette transformation : surcharge des programmes, absence de matériel didactique contextualisé, infrastructures insuffisantes (manque de salles multimédias ou de connexion fiable), mais aussi déficit de formation des enseignants à la pédagogie active et à l'ingénierie de compétence (UNESCO IIEP, 2021 ; OCDE, 2020).

Dans ces conditions, de nombreux enseignants recourent encore à des méthodes transmissives, en particulier au cours magistral, parfois combiné à des exercices de restitution. Or, si cette méthode a l'avantage d'assurer une couverture rapide des contenus, elle entretient un modèle d'apprentissage passif et linéaire, peu propice au développement de l'autonomie, de la capacité d'analyse critique ou de l'aptitude à appliquer les normes juridiques dans des contextes concrets (Dagnaud, 2014). Cette

tendance conduit à une forme de pédagogie hybride déséquilibrée, où les intentions déclarées de l'APC cohabitent avec des pratiques issues de la pédagogie traditionnelle.

Par ailleurs, les méthodes actives – pourtant au cœur de la logique par compétences – telles que les études de cas, les jeux de rôles, les mises en situation professionnelle ou les simulations judiciaires, restent marginales dans l'enseignement du droit. Ces démarches sont pourtant essentielles pour permettre aux apprenants de faire le lien entre les savoirs juridiques et les réalités de terrain, conformément aux recommandations de Tchameni Ngamo (2018) sur la professionnalisation des apprentissages juridiques. Quant à l'évaluation, elle demeure dominée par des formes sommatives classiques (dissertations, QCM, interrogations écrites), au détriment d'outils plus formatifs comme les portfolios de compétences, les dossiers réflexifs ou les grilles critériées (Laurillard, 2012).

Dans cette perspective, la transition vers une pédagogie du droit réellement axée sur les compétences suppose plusieurs conditions :

- le renforcement des capacités pédagogiques des enseignants à concevoir des séquences didactiques fondées sur des situations professionnelles ;
- le développement de ressources numériques contextualisées, intégrant textes de loi, jurisprudence, études de cas locales et modules interactifs ;
- la création d'environnements d'apprentissage hybrides, où le numérique ne se substitue pas à la présence humaine, mais soutient l'activité de l'apprenant par l'interactivité, la différenciation des parcours et l'autoévaluation.

Ainsi, les limites actuelles de l'implémentation de l'APC dans l'enseignement du droit au sein des EFTP privés traduisent moins un rejet de la réforme qu'un besoin de réoutillage conceptuel et technique. Repenser cette pédagogie dans une logique d'intégration numérique, en s'appuyant sur les théories de l'apprentissage actif, du connectivisme (Siemens, 2005) et de la médiation instrumentale (Rabardel, 1995),

apparaît comme une voie prometteuse pour rendre l'enseignement du droit plus vivant, plus pertinent et mieux ancré dans les finalités professionnalisantes des EFTP.

1.2. Limites des approches pédagogiques traditionnelles et défis de mise en œuvre de l'APC

Dans les établissements privés d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (EFTP), l'enseignement du droit s'inscrit depuis quelques années dans une dynamique de réforme pédagogique centrée sur l'Approche par Compétences (APC), conformément aux orientations curriculaires définies par les autorités éducatives béninoises. L'APC vise à favoriser l'acquisition de compétences mobilisables dans des situations professionnelles concrètes, en rupture avec les logiques traditionnelles de transmission de savoirs théoriques (Boutin, 2005). Elle repose sur des fondements épistémologiques issus du constructivisme, selon lequel l'apprentissage est un processus actif de construction de sens par l'apprenant, confronté à des tâches complexes, contextualisées et signifiantes (Perrenoud, 1999).

Malgré l'organisation d'activités d'animation pédagogique, les journées de réflexion et les efforts de formation des enseignants menés par les services déconcentrés du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, la mise en œuvre effective de l'APC dans l'enseignement du droit demeure limitée dans la plupart des EFTP privés. Plusieurs facteurs explicatifs se dégagent : surcharge des programmes, faiblesse des ressources pédagogiques contextualisées, infrastructures insuffisantes (absence d'équipements numériques, d'accès à internet stable), et surtout, un déficit de formation spécifique des enseignants à la pédagogie par compétences (UNESCO-IIIEP, 2021 ; OCDE, 2020).

Face à ces contraintes, de nombreux enseignants continuent à recourir aux approches pédagogiques classiques, en particulier au cours magistral, considéré comme le moyen le plus rapide pour « couvrir le programme ». Or, cette méthode, bien qu'utile pour transmettre des savoirs

théoriques, limite la capacité des apprenants à développer des compétences transversales telles que l'analyse juridique, l'argumentation ou la résolution de cas. Elle réduit également les possibilités d'interaction et d'autonomisation, pourtant essentielles dans un contexte d'apprentissage professionnel (Dagnaud, 2014).

De plus, les dispositifs pédagogiques réellement alignés sur l'APC – tels que les études de cas, les simulations judiciaires, les jeux de rôles ou les mises en situation – restent encore marginalement exploités. Ces outils, issus de l'ingénierie de formation professionnelle, permettraient pourtant de rapprocher les apprentissages juridiques des réalités du monde du travail, conformément aux préconisations de Tchameni Ngamo (2018) sur l'articulation entre théorie normative et pratique contextualisée dans l'enseignement du droit.

L'évaluation constitue un autre point de tension. Majoritairement centrée sur des épreuves écrites classiques, elle peine à refléter la complexité des compétences visées par l'APC. Les dispositifs plus formatifs – comme les portfolios de compétences, les grilles critériées ou l'autoévaluation guidée – sont rarement mis en œuvre, en raison d'un manque de formation et de temps, mais aussi d'une culture de l'évaluation encore très normative et centrée sur la performance académique (Laurillard, 2012).

Dans ce contexte, la transformation pédagogique souhaitée ne saurait reposer sur une réforme de façade. Elle suppose un réoutillage conceptuel et méthodologique des acteurs éducatifs, articulé à une politique d'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. En effet, les technologies éducatives peuvent jouer un rôle de levier dans la mise en œuvre effective de l'APC : elles permettent la conception de parcours différenciés, l'accès à des ressources juridiques interactives, le travail collaboratif à distance, ainsi que l'autoévaluation par feedback immédiat. Cette perspective s'inscrit dans les approches théoriques de la médiation instrumentale (Rabardel, 1995) et du connectivisme (Siemens, 2005), qui reconnaissent le rôle central des environnements numériques dans la construction de

compétences en réseau et dans l'apprentissage tout au long de la vie.

En définitive, les limites actuelles de l'enseignement du droit dans les EFTP privés à l'ère de l'APC appellent à une refondation des pratiques, intégrant à la fois les principes de la pédagogie active, les potentialités du numérique, et une vision contextualisée de la formation professionnelle. L'objectif n'est pas seulement de transmettre des savoirs juridiques, mais bien de former des citoyens et des professionnels capables de comprendre, mobiliser et interpréter le droit dans leurs futurs environnements de travail.

2. Les universités numériques africaines comme laboratoires d'innovation pédagogique

2.1. Modèles d'universités numériques : UVS (Sénégal), UNCI (Côte d'Ivoire), autres

En Afrique, les universités numériques constituent une réponse innovante aux défis d'accès et de qualité dans l'enseignement supérieur. Fondées sur les TIC, elles transforment les approches pédagogiques pour favoriser inclusion et flexibilité (Ndoye, 2019). L'Université Virtuelle du Sénégal (UVS), créée en 2013, incarne ce modèle hybride avec ses Espaces numériques ouverts (ENO), sa plateforme Moodle, et un accompagnement pédagogique en ligne. Elle propose notamment des formations en droit, combinant médiatisation des contenus, tutorat et évaluations dématérialisées (Gueye & Diagne, 2021). La Côte d'Ivoire a suivi avec l'Université Numérique de Côte d'Ivoire (UNCI) en 2015. Par la digitalisation des cours, la mise en place de centres de ressources et la formation des enseignants, elle vise à réduire les inégalités et propose aussi des modules de droit utilisant des méthodes innovantes comme la classe inversée (Koné, 2020). D'autres structures comme l'Université Virtuelle Africaine (UVA) ou l'Université Numérique Francophone Mondiale (UNFM), soutenue par l'AUF, renforcent l'interconnexion entre institutions et la mutualisation des ressources numériques (Théodore, 2018). Ces modèles montrent qu'il est possible d'allier accessibilité,

innovation pédagogique et qualité, même dans des contextes à moyens limités, et peuvent inspirer les établissements privés d'EFTP pour l'enseignement du droit.

2.2. Dispositifs pédagogiques innovants : hybrides, interactifs, modulaires

Les universités numériques africaines se distinguent par l'adoption de dispositifs pédagogiques innovants qui rompent avec les formes d'enseignement magistrales traditionnelles. Ces dispositifs favorisent un apprentissage centré sur l'étudiant, une modularité des contenus, et une interactivité renforcée grâce aux technologies numériques (Karsenti & Collin, 2013 ; UNESCO, 2021).

Le modèle hybride, ou *blended learning*, constitue une des formes pédagogiques les plus répandues dans les universités virtuelles. Il combine des séances en ligne (asynchrones ou synchrones) avec des regroupements présentiels ou semi-présentiels, comme on le retrouve dans les Espaces numériques ouverts (ENO) de l'UVS au Sénégal. Ce dispositif permet une meilleure gestion de la masse étudiante, tout en assurant un suivi pédagogique individualisé (Gueye & Diagne, 2021). Il favorise également l'autonomie des apprenants et leur permet de progresser à leur rythme tout en maintenant un lien avec leurs enseignants-tuteurs.

Par ailleurs, les approches interactives prennent une place croissante. Elles reposent sur des outils tels que les forums de discussion, les classes virtuelles, les quiz en ligne, les vidéos interactives, ou encore les plateformes collaboratives. Ces technologies permettent d'instaurer un dialogue pédagogique constant entre enseignants et étudiants, de stimuler la participation active, et de diversifier les modes d'évaluation (Koné, 2020). Des plateformes comme Moodle ou Chamilo sont largement utilisées dans ces dispositifs pour structurer les cours, gérer les ressources et mesurer les progrès des étudiants.

Les dispositifs modulaires, quant à eux, permettent de fragmenter les contenus en unités d'apprentissage cohérentes et adaptables. Cette modularité favorise la flexibilité du parcours, l'individualisation des rythmes et

l'adaptation des cursus à des profils variés d'apprenants, notamment ceux en situation de reprise d'études ou d'insertion professionnelle (Ndoye, 2019). Les universités numériques intègrent souvent des ressources pédagogiques numériques libres (REL) permettant une réutilisation, une adaptation et un enrichissement continus des contenus.

Enfin, ces dispositifs innovants sont souvent soutenus par des formations continues des enseignants à la scénarisation pédagogique, à l'ingénierie de la formation en ligne et à l'usage des outils numériques. Ces formations jouent un rôle essentiel pour garantir la qualité et la pérennité de l'innovation technopédagogique (Théodore, 2018).

En définitive, ces formes d'enseignement renouvelées offrent des repères précieux pour envisager une transformation structurelle de l'enseignement du droit dans les EFTP privés, en phase avec les exigences contemporaines d'accessibilité, de flexibilité et de qualité.

2.3. Ressources éducatives numériques libres et contextualisées

Dans les universités numériques africaines, l'usage croissant des ressources éducatives libres (REL) constitue une innovation majeure qui répond aux impératifs d'accessibilité, de contextualisation et de mutualisation des savoirs. Les REL désignent des supports pédagogiques disponibles gratuitement et librement réutilisables, modifiables et redistribuables, généralement sous licences ouvertes (Creative Commons). Elles représentent une réponse adaptée aux contraintes budgétaires et logistiques des établissements d'enseignement supérieur, notamment dans les pays en développement (UNESCO, 2021 ; Karsenti, 2016).

Au Sénégal, l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS) a mis en place un répertoire de REL, incluant des cours de droit rédigés par des enseignants sénégalais, hébergés sur des plateformes telles que Sankoré ou Moodle. Ces ressources sont conçues pour être adaptées aux réalités sociojuridiques locales, favorisant ainsi une meilleure compréhension du contexte juridique africain et une réduction de la dépendance

aux manuels occidentaux souvent peu contextualisés (Gueye & Diagne, 2021).

La Côte d'Ivoire, à travers l'Université Numérique de Côte d'Ivoire (UNCI), a également intégré des REL dans ses programmes. L'initiative de création de banques de contenus pédagogiques nationaux vise à renforcer l'ancrage local du savoir, en tenant compte des référentiels juridiques nationaux et régionaux. Cette dynamique favorise l'appropriation des outils numériques par les enseignants, tout en leur offrant la possibilité de collaborer à l'élaboration collective de contenus adaptés (Koné, 2020).

L'intégration des REL dans les pratiques pédagogiques encourage également l'autonomie des étudiants. Ils peuvent accéder librement à des supports multimédias (vidéos explicatives, fiches synthétiques, jurisprudence annotée, glossaires juridiques, etc.), renforçant ainsi leur apprentissage en dehors du cadre strict de la salle de classe (Ndoye, 2019).

En outre, des initiatives comme celle de l'Université numérique francophone mondiale (UNFM) ou du Portail Francophone des Ressources Éducatives Libres (IDNEUF) permettent aux enseignants africains d'accéder à des milliers de contenus pédagogiques, y compris dans le domaine du droit, contribuant à bâtir une culture de partage et de coopération universitaire dans l'espace francophone (Théodore, 2018).

La contextualisation de ces ressources est essentielle pour qu'elles soient véritablement utiles dans les EFTP privés. Adapter les REL à la spécificité des programmes d'enseignement technique et professionnel permet d'assurer leur pertinence pédagogique et leur cohérence avec les réalités socioprofessionnelles des apprenants. Il s'agit dès lors non seulement de numériser le contenu, mais aussi de repenser les formes et les finalités de l'enseignement du droit dans une logique d'inclusion, de compétence et d'innovation.

3. Apports possibles pour l'enseignement du droit en EFTP

3.1. Transférabilité des pratiques pédagogiques numériques

L'expérience des universités numériques africaines, comme l'UVS et l'UNCI, offre des innovations pédagogiques potentiellement transposables aux établissements privés d'EFTP au Bénin pour l'enseignement du droit. Mais ce transfert exige une adaptation aux réalités locales, tant sur les plans infrastructurel qu'institutionnel (Karsenti, 2016). Parmi les pratiques adaptables figurent les dispositifs hybrides, combinant enseignement à distance et présence physique. Ce modèle, éprouvé dans l'enseignement supérieur numérique, permettrait de pallier le manque de moyens logistiques tout en maintenant un minimum d'interactivité (Gueye & Diagne, 2021). En droit, cela pourrait prendre la forme de cours en ligne associés à des TD présentiels. Les plateformes d'apprentissage comme Moodle ou Chamilo offrent également des solutions flexibles pour structurer des modules juridiques intégrant ressources téléchargeables, quiz, forums ou vidéos. Cette approche compense le manque d'enseignants spécialisés et s'adapte à des calendriers irréguliers (Koné, 2020). D'autres outils, tels que les capsules vidéo ou les simulations juridiques, favorisent l'autoformation et renforcent l'autonomie des apprenants, tout en valorisant les compétences pratiques (Ndoye, 2019). Enfin, l'usage de ressources éducatives libres, produites localement comme à l'UVS, permet d'accéder à des contenus adaptés aux réalités culturelles et économiques du Bénin. Toutefois, au-delà des outils, une réelle appropriation pédagogique est nécessaire, impliquant une évolution des pratiques enseignantes et une culture de l'innovation au sein des EFTP.

3.2. Conditions de réussite : infrastructure, formation, accompagnement

La réussite d'un transfert des innovations pédagogiques numériques vers les établissements privés d'EFTP, notamment dans l'enseignement du droit, repose sur trois

pilliers essentiels : l'infrastructure, la formation des acteurs et un accompagnement institutionnel structuré.

Premièrement, l'enjeu de l'infrastructure est fondamental. Dans de nombreux établissements privés d'EFTP, les conditions matérielles sont précaires : faible connexion Internet, absence de salles équipées, déficit d'ordinateurs ou de dispositifs de projection. Or, l'introduction des outils numériques suppose non seulement une connectivité stable, mais aussi une capacité énergétique suffisante et une maintenance régulière (Béché, 2019). À l'image de certaines réformes mises en place dans les universités numériques africaines, l'équipement des établissements avec des kits solaires, des laboratoires numériques mobiles ou des serveurs locaux pourrait être envisagé pour contourner la fracture énergétique.

Deuxièmement, la formation des enseignants à la pédagogie numérique est une condition sine qua non. Dans la plupart des EFTP privés, les enseignants de droit ne sont ni formés à l'ingénierie pédagogique numérique ni outillés pour intégrer des ressources interactives ou des scénarios d'apprentissage hybrides. Il est donc indispensable de mettre en place des dispositifs de formation initiale et continue axés sur la conception de contenus multimédias, l'usage de plateformes collaboratives (comme Moodle, Teams ou Google Classroom), et la gestion des évaluations numériques (Karsenti & Collin, 2013). Des ateliers de co-construction avec les enseignants des universités numériques pourraient également favoriser l'émergence de pratiques partagées.

Troisièmement, un accompagnement institutionnel cohérent est nécessaire. L'intégration du numérique dans les EFTP ne peut reposer uniquement sur l'initiative individuelle des établissements. Elle doit s'inscrire dans une politique publique cohérente articulant les efforts des ministères de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur, et du Numérique. Cela suppose des mécanismes d'incitation (subventions, appels à projets), une gouvernance inclusive et la définition de normes pédagogiques claires (UNESCO, 2021 ; Ministère du Numérique et de la Digitalisation, 2022).

Enfin, un partenariat public-privé pourrait être envisagé pour mutualiser les coûts de la production des ressources numériques juridiques, favoriser leur contextualisation, et garantir leur accessibilité aux apprenants de tous horizons.

3.3. Risques d'inégalités et leviers d'équité

L'introduction du numérique dans l'enseignement du droit au sein des établissements privés d'EFTP, bien qu'offrant des opportunités considérables, comporte également des risques d'exacerbation des inégalités existantes si elle n'est pas pensée dans une optique d'équité.

Tout d'abord, l'inégalité d'accès aux outils numériques constitue un premier facteur de risque. Dans plusieurs zones rurales ou périurbaines du Bénin, les apprenants n'ont ni accès personnel à un ordinateur ni à une connexion Internet stable. L'introduction de contenus exclusivement numériques ou en ligne risquerait de marginaliser davantage ces publics, aggravant la fracture numérique déjà existante entre zones urbaines et périphériques (Aouédoun, 2021). Les inégalités entre établissements eux-mêmes, notamment entre ceux disposant de ressources financières importantes et ceux qui opèrent à faibles marges, posent également un problème de justice éducative (Diagne, 2022).

Ensuite, l'approche techno-centrée peut invisibiliser les enjeux pédagogiques fondamentaux liés à la diversité des profils d'apprenants. Il ne suffit pas de doter les classes de matériel pour garantir l'inclusion : encore faut-il concevoir des ressources pédagogiques accessibles aux apprenants ayant des niveaux hétérogènes de maîtrise du numérique, de culture juridique, voire de langue d'enseignement (Gérard, 2018).

Pour répondre à ces défis, des leviers d'équité doivent être intégrés dès la phase de planification des politiques éducatives numériques. Parmi ceux-ci figurent :

- L'adoption de ressources éducatives libres (REL) multilingues et contextualisées, comme le promeut l'UNESCO (2021), pour favoriser l'appropriation des contenus par tous les publics.

- La mise en place de centres d'accès communautaires au numérique dans ou autour des établissements, offrant un accès partagé aux ressources et à des formations de base.
- Le développement d'outils d'apprentissage adaptés, notamment audio-visuels ou interactifs, à destination des apprenants avec peu d'habitudes de lecture ou d'autoformation.
- La promotion d'une pédagogie inclusive, qui articule numérique, accompagnement humain et diversité des modes d'évaluation (Tchameni Ngamo, 2019).

Enfin, l'approche d'économie circulaire appliquée à l'éducation peut inspirer des solutions durables : réutilisation d'équipements numériques, valorisation des ressources locales, co-construction des contenus par les enseignants et les apprenants, etc. Ces pratiques favorisent non seulement l'inclusion mais également la durabilité du modèle pédagogique (Nzepa, 2020).

4. Discussion : vers une stratégie inclusive de transformation pédagogique

4.1. Intégrer les innovations sans reproduire les fractures

L'introduction du numérique dans l'enseignement du droit dans les établissements privés d'EFTP constitue un progrès, mais elle doit être pensée de manière critique et inclusive. Il ne s'agit pas seulement d'innover, mais d'éviter que ces innovations ne renforcent les inégalités existantes — numériques, sociales ou territoriales (Van Dijk, 2020). La fracture numérique dépasse l'accès aux outils : elle concerne aussi les compétences d'usage. Sans accompagnement des enseignants et des apprenants, les plateformes en ligne risquent de profiter surtout à ceux déjà familiarisés avec le numérique (Warschauer, 2004). Les disparités territoriales au Bénin aggravent cette situation. Les établissements ruraux, souvent isolés, risquent d'être exclus de politiques numériques trop centralisées. Une gouvernance éducative plus équitable, fondée sur la proximité et la solidarité, est donc nécessaire (Karsenti & Fievez, 2013). Par ailleurs, des

approches pédagogiques déconnectées des réalités linguistiques et culturelles locales peuvent générer de nouvelles exclusions. Imposer des modèles extérieurs sans adaptation contextuelle peut s'avérer contre-productif (Tchameni Ngamo, 2019). Pour une innovation durable, il faut la co-construire avec les acteurs locaux, adapter les formats aux besoins (mobile learning, audio, présentiel enrichi), et évaluer les impacts sociaux des outils numériques (UNESCO, 2021). Le numérique éducatif ne peut être porteur d'équité que s'il s'ancre dans une logique solidaire et contextualisée.

4.2. Vers un partenariat public-privé pour les ressources numériques juridiques

L'intégration du numérique dans l'enseignement du droit au sein des établissements privés d'EFTP ne peut se faire isolément. Face au manque de ressources pédagogiques adaptées au contexte béninois, le recours à un partenariat public-privé (PPP) apparaît comme une solution stratégique. Il permettrait de mutualiser les coûts et de développer des contenus juridiques numériques accessibles et régulièrement actualisés. Le secteur privé — maisons d'édition, entreprises technologiques, cabinets juridiques — possède les compétences nécessaires pour enrichir l'offre numérique. Des expériences comme celles de l'UVS au Sénégal ou de l'Université virtuelle de Marrakech montrent qu'il est possible de créer des plateformes collaboratives offrant bases de données, jurisprudence, vidéos ou cas pratiques (Diagne, 2022 ; Cissé, 2021). L'État béninois, via le ministère de l'Enseignement technique, pourrait encadrer ces initiatives par des incitations fiscales, des subventions ou des appels à projets, tout en promouvant des consortiums interétablissements pour mutualiser les ressources numériques. Ces partenariats doivent être fondés sur l'équité et la durabilité : il ne s'agit pas de déléguer la numérisation au privé, mais de partager responsabilités et bénéfices dans une logique d'économie circulaire de la connaissance (Karsenti, 2020). Un tel écosystème, impliquant universités, startups, centres de recherche et société civile, renforcerait

l'adéquation entre l'enseignement du droit et les réalités professionnelles du Bénin.

4.3. Propositions concrètes d'adaptation au Bénin

Pour que l'enseignement du droit dans les établissements privés d'EFTP du Bénin s'aligne durablement sur les mutations induites par le numérique, il est indispensable de proposer des mesures concrètes, adaptées aux réalités locales et ancrées dans une stratégie nationale d'éducation inclusive et innovante. Ces propositions s'articulent autour de trois axes majeurs : l'infrastructure numérique, la capacitation des acteurs, et la contextualisation des contenus pédagogiques.

Premièrement, investir dans une infrastructure numérique de base est un préalable indispensable. Bon nombre d'établissements privés d'EFTP de l'Ouémé souffrent encore d'un accès irrégulier à l'électricité, à Internet et aux équipements informatiques. L'État pourrait lancer, en partenariat avec les mairies, les opérateurs télécoms et les bailleurs de fonds, un programme de dotation minimale en équipements (tableaux numériques, routeurs, unités centrales partagées) couplé à des solutions d'énergie solaire, pour assurer l'autonomie numérique des écoles (UNESCO, 2021 ; AFD, 2020).

Deuxièmement, une formation continue et obligatoire des enseignants au numérique éducatif est incontournable. Il ne suffit pas de disposer d'outils technologiques ; encore faut-il que les enseignants du droit soient capables d'en faire un usage pédagogique pertinent. Un programme national de certification en pédagogie numérique appliquée au droit, dispensé en partenariat avec des universités numériques africaines comme l'UVS (Sénégal) ou l'UNCI (Côte d'Ivoire), pourrait contribuer à améliorer la qualité des enseignements, tout en favorisant une communauté de pratique entre enseignants du supérieur professionnel (Tchameni Ngamo, 2019).

Troisièmement, il est essentiel de produire des contenus juridiques numériques contextualisés, en tenant compte du droit béninois, de la langue d'enseignement, et des profils

des apprenants de l'EFTP. Il s'agirait de mobiliser des enseignants, juristes praticiens, et développeurs éducatifs autour d'un projet national de ressources éducatives libres (REL) en droit, accessibles en ligne et hors ligne (format PDF, audio, vidéos courtes). Ces contenus devraient intégrer des cas pratiques locaux, des simulations de procès ou d'activités notariales, pour mieux coller aux objectifs professionnels de la filière.

Enfin, il serait opportun de mettre en place des cellules numériques pédagogiques dans chaque établissement, chargées de piloter la stratégie numérique locale, d'accompagner les enseignants, et de faire remonter les besoins ou difficultés rencontrés. Ce modèle de gouvernance intermédiaire renforcerait l'autonomie des EFTP tout en assurant leur lien avec les politiques publiques nationales.

Ces propositions ne visent pas à tout réinventer, mais à adapter des expériences existantes à un environnement spécifique, en tenant compte des ressources, des priorités et des contraintes du système éducatif béninois.

Conclusion

À l'ère de la transition numérique, les systèmes éducatifs africains sont appelés à se réinventer pour répondre aux exigences de l'économie du savoir, aux mutations socioprofessionnelles et aux aspirations croissantes des jeunes générations. Dans ce contexte, l'enseignement du droit, notamment au sein des établissements privés d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (EFTP) du Bénin, doit faire l'objet d'une réflexion critique sur ses méthodes pédagogiques, ses ressources didactiques et sa capacité à intégrer les technologies éducatives de manière structurée et efficiente.

Les résultats de cette étude ont mis en évidence les limites actuelles des pratiques pédagogiques dans ces établissements : faible recours aux outils numériques, pratiques majoritairement transmissives, déficit de formation des enseignants aux usages pédagogiques des TIC, et

manque de ressources contextualisées. Ces constats soulignent l'écart entre les intentions des réformes curriculaires fondées sur l'Approche par Compétences et les réalités de terrain.

Parallèlement, l'analyse des expériences portées par des universités numériques africaines – telles que l'Université Virtuelle du Sénégal, l'Université Numérique de Côte d'Ivoire ou encore l'Université Virtuelle de Tunis – a permis d'identifier des modèles innovants, articulant hybridation pédagogique, accompagnement personnalisé, mutualisation des ressources éducatives libres et valorisation des compétences numériques. Ces initiatives montrent que l'intégration du numérique dans l'enseignement du droit est non seulement possible, mais qu'elle peut être porteuse d'un renouvellement en profondeur de la formation juridique dans une perspective de professionnalisation, d'inclusion et d'efficacité pédagogique.

Au-delà de sa portée descriptive et analytique, cette recherche ambitionne une finalité socio-utilitaire affirmée. Elle constitue, en effet, un outil d'aide à la décision pour les responsables institutionnels, les promoteurs d'établissements privés et les concepteurs de curricula, en les invitant à repenser les politiques d'intégration du numérique à partir de modèles éprouvés et adaptés au contexte africain. Elle propose également aux praticiens de l'enseignement des pistes concrètes pour faire évoluer leurs méthodes, renforcer leur développement professionnel et améliorer la qualité des apprentissages. Enfin, cette étude nourrit le débat scientifique sur la mutation des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur professionnalisant en Afrique francophone.

Cependant, cette contribution reste exploratoire et appelle à des prolongements. Il serait nécessaire de conduire des recherches empiriques complémentaires, mobilisant des données quantitatives sur les usages numériques effectifs dans les EFTP privés, ainsi que des analyses qualitatives sur les perceptions, les résistances au changement et les leviers d'adhésion des acteurs concernés. En outre, l'élaboration d'un cadre réglementaire cohérent, soutenant l'innovation

pédagogique et assurant l'équité numérique, apparaît comme une condition sine qua non de la transformation envisagée.

En définitive, repenser l'enseignement du droit à l'ère du numérique dans les EFTP privés du Bénin ne peut se réduire à un ajustement technique ou technologique. Il s'agit de promouvoir un véritable changement de paradigme pédagogique, à la croisée des exigences de professionnalisation, de justice sociale et de transformation numérique inclusive.

Références bibliographiques

- **AFD (AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT)**, 2020, *L'éducation numérique en Afrique : Enjeux, pratiques et perspectives*, Paris, AFD, [en ligne] : <https://www.afd.fr>
- **AWASUM Nji Tumasang Jude**, 2021, « Enseignement supérieur et numérique en Afrique subsaharienne : Dynamiques et tensions », *Revue Tiers Monde*, n° 246/2, pp. 55-74.
- **BOUTIN Gérard**, 2005, *L'approche par compétences : fondements et critiques*, Bruxelles, De Boeck.
- **CNUCED (CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT)**, 2021, *Économie numérique en Afrique : Priorités pour un développement inclusif*, Genève, CNUCED.
- **DJAKOUANE Abdellatif et CHAPTAL Alain**, 2019, « L'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur : Entre injonctions politiques et dynamiques institutionnelles », *Éducation et Sociétés*, n° 44/2, pp. 33-50.
- **FOKO Théophile et MUTANGANA Didier**, 2020, « Défis et opportunités des universités numériques africaines : Le cas de l'UVS au Sénégal », *International Journal of E-Learning and Educational Technologies in the Digital Media*, vol. 6, n° 3, pp. 112-124.
- **GAGNON Christian**, 2018, « La pédagogie active à l'ère du numérique : Une transformation des pratiques d'enseignement », *Revue canadienne de l'éducation*, vol. 41, n° 3, pp. 77-101.
- **KABORÉ Abdoulaye**, 2022, « Pédagogies numériques en Afrique : Expériences innovantes et approches localisées

», *Revue africaine des technologies éducatives*, vol. 2, n° 1, pp. 25–42.

- **MEF/INSAE (MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE)**, 2021, *Annuaire statistique national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle*, Cotonou.

- **MESTFP (MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)**, 2023, *Plan stratégique d'intégration du numérique éducatif dans les EFTP au Bénin*, Cotonou.

- **OCDE (ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES)**, 2020, *L'avenir de l'éducation et des compétences 2030 : vers une pédagogie centrée sur l'apprenant*, Paris, OCDE.

- **OUATTARA Hamidou**, 2021, « Enseignement du droit et innovation pédagogique en Afrique francophone : Enjeux et résistances », *Cahiers africains de recherche en droit*, vol. 5, n° 1, pp. 49–67.

- **PERRENOUD Philippe**, 1999, *Construire des compétences dès l'école*, Paris, ESF Éditeur.

- **TCHAMENI NGAMO Sylvie**, 2019, « Numérique et pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur africain : une convergence difficile ? », *Revue Internationale des Technologies en Pédagogie Universitaire*, vol. 16, n° 1, pp. 23–41.

- **UNESCO IIEP**, 2021, *Réformer l'enseignement professionnel : Intégration du numérique et transformation pédagogique en Afrique*, Paris, Institut International de Planification de l'Éducation.

- **UNESCO**, 2021, *Éducation et technologies : Répondre aux défis du numérique en Afrique sub-saharienne*, Paris, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

- **UVS (UNIVERSITÉ VIRTUELLE DU SÉNÉGAL)**, 2022, *Rapport d'activités 2021–2022 : Innovations pédagogiques et bilan d'intégration numérique*, Dakar, UVS, [en ligne] : <https://www.uvs.sn>

- **VAN DAMME Dirk**, 2020, *Le futur de l'enseignement supérieur à l'ère du numérique : scénarios prospectifs pour l'Afrique*, Paris, OECD iLibrary.

Du Racisme d'Etat : les Noirs sous l'Apartheid Sud-Africain et les Juifs sous l'Antisémitisme Nazi

KONE Napegadié

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
Département d'Études Germaniques
knapegadié98@gmail.com

SOUANGA Kouadio Denis

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
Département d'Études Germaniques
souangadenis2018@gmail.com

Résumé :

Le fantasme de supériorité raciale des peuples européens suscita, au cours des siècles passés, un désir hégémonique absolument calamiteux à l'égard de plusieurs peuples du monde. Le racisme à l'égard des Noirs et des Juifs constitue un exemple majeur. L'objectif de cette réflexion est de mettre en lumière les fondements et manifestations du racisme d'État sous l'apartheid et le régime nazi et d'en tirer des orientations éthiques en vue d'un monde meilleur. Il ressort de cette étude que le racisme d'État envers les Noirs en Afrique du Sud et les Juifs sous Hitler résulte des théories raciales du XIXe siècle et se caractérise par la séparation biologique et spatiale des races, la racialisation du sol et de l'économie à travers la violence et la mort. Afin de surmonter ce fléau, il importe de promouvoir une conscience planétaire du vivre-ensemble fondé sur la solidarité des peuples.

Mots-clés : racisme d'État – race – antisémitisme – apartheid.

Abstract

In the course of the past centuries, the fantasy of racial superiority of the European peoples aroused an absolutely calamitous hegemonic desire towards several peoples of the world. Racism against Blacks and Jews is a major example. The purpose of this reflection is to highlight the foundations and manifestations of state racism in apartheid and in Nazi regime and to draw ethical guidelines for a better world. It appears from this study that state racism towards Blacks in South Africa and Jews under Hitler results from the 19th century racial theories and is characterized by the biological and spatial separation of races, the racialization of soil and economy through violence and death. In order to overcome this plague, it is important to promote a global awareness of living based on the solidarity of peoples.

Keywords: State racism – race – Antisemitism – Apartheid

Introduction

L'histoire de l'humanité est émaillée d'atrocités. Aujourd'hui encore, le monde continue d'être hanté, entre autres, par le souvenir de l'esclavage, de l'apartheid et de la Shoah. On se demande comment l'homme, dont on dit qu'il est doté de raison, a pu se rabaisser à ce stade d'animalité. Depuis 2005, le 27 janvier de chaque année est décrétée par l'UNESCO la journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste. À cette occasion, les crimes antisémites nazis sont exposés à la face du monde. L'objectif de cette journée est de raviver la mémoire de la Shoah et de mettre l'homme face à ses horreurs, afin de favoriser la prise de conscience et la repentance vis-à-vis de son passé. Cette Journée est, par extension, l'occasion pour l'humanité de se mirer dans sa propre histoire.

Au plan intellectuel, comprendre ce phénomène afin d'en tirer des enseignements constructifs devient un impératif. Pour l'UNESCO, en effet, cette journée commémore non seulement la Shoah, mais elle représente aussi l'occasion de réfléchir sur le racisme à l'égard de tous les peuples. Cf. UNESCO (2025). C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente réflexion sur le nazisme et l'apartheid. Étant donné qu'aucun fait n'est suffisamment clos et détaché du reste du monde pour être parfaitement unique, la présente analyse se penche sur le racisme d'État dans l'apartheid et le régime nazi. Elle répond aux questions suivantes : Quels sont les fondements du racisme d'État et comment s'est-il manifesté dans l'apartheid et le régime nazi ? Au regard des enjeux politiques actuels, quelles orientations éthiques peut-on tirer d'une telle mise en parallèle ?

L'objectif de cette étude est de mettre en lumière les fondements et les manifestations du racisme d'État sous l'apartheid et le régime nazi et de proposer des orientations éthiques pour surmonter ce fléau. Cette analyse s'articule autour de trois axes : montrer, tout d'abord, les fondements du racisme d'État et sa place dans la théorie postcoloniale, mettre, ensuite, en lumière les manifestations de ce racisme dans ces deux régimes et, enfin, plaider pour une humanité unie et libérée du préjudice racial. Pour ce faire, cette étude s'appuie sur les méthodes historique et comparative.

1. Racisme et théorie postcoloniale

S'intéresser au racisme, surtout à sa forme la plus violente qu'est le racisme d'État, n'est pas une fin en soi. Comparer l'antisémitisme nazi à l'apartheid ne signifie ni de rabaisser la Shoah au rang de l'apartheid, ni d'élever ce dernier au rang de celle-ci. Il est plutôt question d'analyser et déconstruire le fondement idéologique de la haine qui conduisit à l'apartheid et à la Shoah. La critique du racisme et la vision d'un monde meilleur qui la sous-tend inscrit cette étude dans la droite ligne de la théorie postcoloniale.

1.1. Théorie postcoloniale : penser et panser les plaies du racisme

Convoquer la théorie postcoloniale dans le cadre de cette réflexion implique de prime abord, une certaine triangularité entre le colonialisme, le racisme et l'antisémitisme nazi. Par théorie postcoloniale, Hélène L'Heuillet (2017, p. 43-44) entend « une tentative de penser la colonisation et les difficultés de la décolonisation » et voit en Frantz Fanon le précurseur, car selon elle, « il est l'un des premiers à écrire sur les incidences subjectives de la couleur de la peau ». À travers ces mots, Hélène L'Heuillet montre que la théorie postcoloniale est indissociable de la question du racisme. En effet, le colonialisme en tant que forme de domination, n'est possible qu'à l'égard des peuples avec lesquels l'on estime ne rien avoir en commun. Au centre de ce déni d'humanité commune trône le racisme.

Si la théorie postcoloniale se penche sur l'héritage racial nauséabond de la colonisation, il faut souligner que cette dernière ne s'est pas déployée dans un seul sens. Pour Achille Mbembe (Cf. 2013, p. 68-69), cette théorie appréhende la colonisation comme une expérience planétaire, paradoxale et pleine d'ambiguïtés. Ainsi, cette théorie offre une vue plus large du fait colonial pouvant inclure l'impact de celui-ci sur les nations colonisatrices. En d'autres termes, un État qui colonise peut se coloniser, tel un serpent se mordant la queue. Dans ce cas, l'antisémitisme nazi et l'apartheid peuvent être appréhendés comme deux formes de colonialisme qu'un État exerce à l'intérieur de ses propres frontières. Dans le cas de l'Allemagne, Joël Kotek (2008, p. 197) s'est penché sur

l'impact de la violence coloniale allemande sur l'esprit génocidaire de la Shoah et a fini par conclure ceci :

La Shoah semble s'expliquer autant par tradition antisémite proprement européenne que par l'expérience corruptrice née du colonialisme. En renforçant le mythe de la supériorité de l'Homme blanc et en légitimant par là l'usage de la violence extrême contre tout ce qui n'est pas lui, l'expérience coloniale a préparé les pires catastrophes du XXe siècle.

Autrement dit, l'expérience coloniale et le fantasme de supériorité raciale représentent des facteurs déterminants dans la mise en place du dispositif génocidaire de l'Holocauste. Insistant sur les affinités du colonialisme et du nazisme, Simone Weil, dans un article de Cailler Bernadette (1995, p. 240), affirme que l'hitlérisme « consiste dans l'application par l'Allemagne au continent européen [...] des méthodes de la conquête et de la domination coloniale ». En d'autres termes, l'hitlérisme n'est qu'un colonialisme intra-européen inspiré de la pratique coloniale en Afrique ou ailleurs.

La pensée postcoloniale est irréductible à une simple critique des tares racistes et des crimes coloniaux. L'un des principaux mérites de ce cadre de pensée est la vision d'une humanité unie et solidaire dans un monde libéré du préjudice racial. Il s'agit de penser afin de panser les plaies du racisme. Dans cette veine, Achille Mbembe (Cf. 2013, pp. 66-67) note que la critique postcoloniale est également « une pensée du rêve : le rêve d'une nouvelle forme d'humanisme » et de « la possibilité d'une vie conviviale dans un monde désormais multiculturel et hétérogène ». Si le racisme a permis de justifier les pires massacres contre l'humanité, l'avènement d'un monde en paix n'est possible qu'à la condition de dénoncer et déconstruire le racisme. C'est à cette noble mission que la présente réflexion essaie de contribuer. Puisse l'Homme enfin prendre conscience que le racisme est un cancer qui ronge à la fois celui qui l'entretient et celui qui en est victime.

1.2. Définition et fondements du racisme d'État

Ce que l'on appelle aujourd'hui racisme naquit en Occident en tant que discours scientifique sur l'être humain. Selon le dictionnaire français *Le Petit Robert* (2019, p. 2099), le racisme est « une idéologie postulant une hiérarchie des races. » En tant

qu'attitude, ce dernier désigne « l'ensemble des réactions qui, consciemment ou inconsciemment, s'accordent avec cette idéologie » (2019, p. 2099). En société, il se caractérise par la haine et le mépris. L'antisémitisme est dans ce sens un racisme envers les Juifs. Dans son article sur l'origine du racisme, Marylène Patou-Mathis (Cf. 2013, p. 33) montre que les fondements du racisme se trouvent dans les théories raciales qui explosèrent en Occident à partir du XVIIIe siècle. Concept en rapport aux animaux, la race, souligne-t-elle, s'étendit à l'espèce humaine pour désigner la division et la catégorisation de celle-ci en groupes distincts.

Le racisme d'État désigne l'emploi du pouvoir d'État dans l'application du racisme. C'est dans ce cadre que le philosophe Michel Foucault (1976, p. 76) affirme que le racisme d'État est apparu en Europe au moment où il a été question pour l'État d'assurer « la pureté de la race, contre la race ou les races qui l'infiltrèrent, introduisent dans son corps des éléments nocifs et qu'il faut par conséquent chasser pour des raisons qui sont à la fois d'ordre politique et biologique ». Le racisme d'État est donc, pour ce philosophe français (1976, p. 215), « lié au fonctionnement d'un État qui est obligé de se servir de la race, de l'élimination des races et de la purification de la race, pour exercer son pouvoir souverain ». Autrement dit, cette idéologie repose sur la purification raciale à travers la séparation des races.

Le racisme d'État des régimes de l'apartheid et du national-socialisme naît du dilemme politique de la race. En effet, comment le vivre-ensemble d'une humanité désormais catégorisée et hiérarchisée est-il politiquement réalisable ? Dans son analyse sur l'impact du racisme sur l'avenir des États-Unis, Alexis de Tocqueville (Cf. 2012, p. 339) explique que ce pays est hanté par le spectre d'une guerre raciale que seuls le métissage ou la séparation pourraient endiguer. Or les suprématistes considèrent que le métissage est source de décadence raciale. Du coup, lorsqu'un État renferme des groupes humains racialement définis, le vivre-ensemble devient impossible. Aussi bien en Allemagne¹

¹ En Allemagne, le risque métissage et la position réelle ou perçue des Juifs dans l'économie du pays suscitérent un pessimisme historique. Depuis le Moyen-Âge, les Juifs vécurent principalement du commerce et des prêts. Activité jadis mineure dans une économie agraire, le secteur des finances devint incontournable dans l'économie capitaliste. Cette présence réelle ou perçue des Juifs dans le secteur financier conduisit à la métaphore du parasite social. Selon Adolf Hitler (Cf. 1943, p. 334), les Juifs seraient des parasites dans le corps du peuple aryen. L'effet produit par leur présence serait celui des plantes parasites. Partout où ils se fixent, le peuple qui les accueille s'éteindrait en quelques années.

qu'en Afrique du sud², le mythe de la supériorité raciale conduisit à une paranoïa raciale qui consistait à voir en l'autre une menace existentielle qui doit être dominée, écartée ou éliminée.

Du point de vue historique, le colonialisme et le nazisme ont entretenu des influences réciproques. Dans cette veine, Hannah Arendt (Cf. 1973, p. 206) remarque que la société coloniale sud-africaine servit de laboratoire à la politique raciale nazie. Selon elle, l'élite nazie y aurait fait l'expérience de la politique axée sur l'appartenance raciale dans laquelle la sienne fut placée en position de dominant à travers la violence. Comparativement à l'Afrique du Sud, où la domination raciale fut le principal point convergent entre les Boers et les colons britanniques, les Nazis parvinrent au pouvoir à la faveur d'un programme politique absolument antisémite dans lequel le Juif fut offert en bouc émissaire à un peuple allemand psychologiquement abattu, en proie à la misère sociale et gémissant sous les sanctions de la Première Guerre Mondiale. Érigé en projet politique dans ces deux pays, le racisme d'État entra en vigueur à l'accession des suprématises au pouvoir.

2. Manifestations du racisme d'État dans l'apartheid et le nazisme

Dans son livre intitulé *Politiques de l'inimitié*, Achille Mbembe (Cf. 2016, p. 67) note que le système de l'apartheid en Afrique du Sud et la destruction des juifs d'Europe relèvent d'un « fantasme de séparation ». Ce fantasme se présente sous trois formes : la séparation des races, la racialisation du sol et de l'économie à travers la violence et la mort.

2.1. Séparation biologique des races et humanité subalterne

La catégorisation des citoyens selon la race et l'érection des barrières raciales fut une priorité pour les suprématises. En Allemagne, deux (02) ans après la conquête du pouvoir d'État en 1933, les Nazis, convaincus que la pureté du sang allemand est la condition première de la survie du peuple allemand, scellèrent la

² En Afrique du Sud, le statut minoritaire des Boers (ou Afrikaners) suscita également en ces derniers une peur existentielle dont la conséquence fut le racisme d'État. Selon Nancy L. Clark et William H. Worger (Cf. 2011, p.16), ce racisme s'origine dans le traité d'union signé en 1902. Ce traité jeta, certes, les bases de l'État d'Afrique du Sud, mais il accorda également aux Afrikaners le droit d'autogouvernance sur la base de la suprématie de la race blanche. Du coup, l'appartenance raciale devint le socle du projet politique dans un État démographiquement dominé par les Noirs.

ségrégation raciale à travers plusieurs lois en 1935. La communauté politique étant racialement définie, la loi sur la citoyenneté du Reich retira, selon l'historien allemand C. Schmitz-Berning (Cf. 2007, p.121-122), la nationalité allemande aux étrangers et particulièrement aux Juifs. La loi sur la protection du sang et de l'honneur des Allemands interdit les mariages et les relations sexuelles entre les Aryens et les autres races. En Afrique du Sud, des lois similaires furent adoptées un (01) an après l'érection de l'apartheid en système politique en 1948. The Prohibition of mixed marriages Act de 1949 interdit les mariages mixtes et The Immorality Act de 1950 sanctionna les relations sexuelles entre les races. Cf. Saho (2025). Toutes ces lois représentent un moyen d'empêcher le métissage considéré comme source de dégénérescence³.

Outre la séparation biologique des races à travers la protection du sang, la racialisation de l'économie occupe une place prépondérante dans la politique raciale. Pour ces suprématistes, le contrôle des ressources de l'État, y compris l'économie, est crucial pour la survie de la race. En Afrique du Sud, une série de lois furent promulguées dans l'optique de protéger les intérêts économiques et politiques de la minorité blanche au détriment des Noirs. Les suprématistes raciaux instaurèrent en 1911 The Mines and Works Act, réservant ainsi aux Blancs les emplois qualifiés dans les mines et sur les chemins de fer. Cette mesure fut renforcée par The Natives Land Act de 1913 qui expulsa les Noirs sur des terres très arides et inexploitable. La discrimination au travail fut renforcée par The Industrial Conciliation Act de 1924 qui consolida la réserve d'emplois qualifiés aux Blancs. En 1925, The Minimum Wages Act exclut les Noirs et les Métis des négociations salariales. Cf. Saho (2025). La différence salariale étant importante, ces lois scellèrent l'amer sort de ces derniers qui se retrouvèrent désormais dans une situation d'humanité subalterne au service des autres.

En Allemagne, nous assistâmes aussi à la racialisation de l'économie, c'est-à-dire, à l'accaparement des ressources économiques par un groupe humain racialement défini à travers la spoliation de tous les autres. En effet, dès la conquête du pouvoir en 1933, les Nazis instaurèrent la loi sur la restauration de la

³ Le problème du métissage source de décadence fut posé par Comte Arthur de Gobineau (2004, p. 199) lorsqu'il écrivit en 1854 -1855 : « Si donc les mélanges sont, dans une certaine limite, favorables à la masse de l'humanité, la relèvent et l'ennoblissent, ce n'est qu'aux dépens de cette humanité même, puisqu'ils l'abaissent, l'énervent, l'humilient, l'étêtent dans ses plus nobles éléments ».

fonction publique. Cette loi exclut les Juifs des services publics, des postes gouvernementaux et universitaires. La même année, les avocats juifs furent interdits d'exercer, les médecins juifs perdirent leur approbation, la loi sur le droit d'éditeur mit les journalistes au chômage, les marchands de bétails ne purent plus vendre. Cf. W. Benz (2015, p. 112).

Toutefois, loin de s'en contenter, les Nazis décidèrent d'anéantir la présence économique des Juifs en Allemagne. En effet, W. Benz (Cf. 2015, p. 131) explique que pendant la nuit de Cristal (9 et 10 novembre 1938), des commerces juifs furent pillés et vandalisés par les nazis. Deux jours après, Hermann Göring, Ministre de l'Intérieur, adopta l'Ordonnance pour l'élimination des Juifs de la vie économique allemande. Ce fut l'aryanisation de l'économie allemande. Le racisme d'État dans l'apartheid et le nazisme fut également marqué par la racialisation du sol et par la violence.

2.2. Racialisation du sol et distribution de la violence

L'aspect le plus problématique du racisme d'État sous l'apartheid et le régime nazi fut la racialisation du sol. Elle représente le volet spatial de la séparation raciale et le résultat du « principe de race » qu'Achille Mbembe (2017, p. 55) définit en ces termes :

We must understand the principle of race as a spectral form of division and human difference that can be mobilized to stigmatize and exclude, or as a process of segregation through which people seek to isolate, eliminate, or physically destroy a particular human group⁴.

En d'autres termes, le principe de race désigne l'appropriation d'un territoire par un peuple racialement défini et l'expulsion des ressortissants des autres peuples ou races. La racialisation du sol désigne l'exclusion, l'expulsion, la déportation ou, dans le pire des cas, l'élimination de groupes humains. Sous l'apartheid, ce fantasme la séparation raciale se caractérisa par la confiscation des terres par le moyen d'une législation ségrégative. L'une des lois les

⁴ [Nous devons entendre par principe de race une forme spectrale de division et différence humaine que l'on mobilise pour stigmatiser ou exclure. Elle désigne également un processus de ségrégation par lequel les hommes cherchent à isoler, éliminer ou détruire physiquement un groupe humain particulier]. (Notre traduction)

plus importantes en la matière est The Natives Land Act. Cette loi, adoptée en 1913, attribua 7% du territoire au peuple noir représentant plus de 80% de la population sud-africaine, créant ainsi les homelands. Cf. Saho (2025). Celle loi fut la base de la stratégie du « Grand Apartheid », dont le but fut la création d'États raciaux. En effet, en 1959, The Bantu Self-Government Act déclara l'indépendance des homelands ainsi créés. Cf. Saho (2025). Dans la mesure où les Noirs représentaient une main-d'œuvre nécessaire à l'économie sudafricaine, la séparation spatiale fut partielle.

La rupture de contacts entre les personnes de races différentes est certes primordiale dans le racisme d'État, mais cette exigence raciale fut battue en brèche par la logique du colonialisme fondée sur l'exploitation. The Natives Urban Act de 1923 réserva certes les villes aux Blancs, mais les Noirs pouvaient y séjourner en tant qu'ouvriers. Mais dans les villes, The Reservation of Amenities Act de 1953 érigea un mur social. En vertu de cette loi, les Blancs et leurs subalternes noirs obtinrent des espaces sociaux (toilettes, parcs, plages) différents. Cette ségrégation s'intensifia lorsque the The Bantu Resettlement Act fut promulguée en 1954. Selon N. L. Clark et W. H. Worger (Cf. 2011, p. 69), cette loi renferma les races dans des territoires définis, les Blancs possédant les plus grands espaces urbains et ruraux, les Indiens relégués dans des townships et les Noirs expulsés dans des homelands. À Sophiatown, 60 000 Noirs, expliquent-ils, furent expulsés et leurs habitations détruites. Les quartiers furent repeuplés par des Blancs.

En Allemagne, les Nazis tentèrent d'aryaniser le sol sur la base de l'idéologie du sang et du sol. Selon l'historien allemand Cornelia Schmitz-Berning (Cf. 2007, p. 111), l'idéologie du sang et du sol est un concept du national-socialisme qui désigne l'union d'une race à un territoire. Elle repose sur la conviction que la survie de tout peuple dépend de l'homogénéité du sang et de la possession d'un espace vital suffisant. Toutefois, en contexte de diversité, ce géo-déterminisme implique une troncature sociale fatale.

Tandis que le régime de l'apartheid tenta de résoudre ce dilemme à coups de lois raciales, les Nazis, quant à eux, tentèrent une approche encore plus barbare : la résolution définitive de la question juive. Après la barbarie de la nuit de Cristal, la séparation

physique des races commença par des déportations. Selon Wolfgang Benz (Cf. 2015, p. 133), les Nazis ont d'abord envisagé de déporter les Juifs sur l'île de Madagascar. Après l'érection des premiers camps de concentration dont celui Dachau où environ 26 000 Juifs furent déportés, le Plan Madagascar fut abandonné en 1940 et environ 6 millions de Juifs furent tués pendant la guerre : Ce fut la Shoah.

L'issue génocidaire de l'antisémitisme nazi réside, entre autres, dans la notion nazie de la politique essentiellement dédiée à la préservation de la race. En effet, A. Hitler (Cf. 1943, p. 144) prétend que l'État n'est qu'une organisation de personnes partageant des caractéristiques physiques et morales, constituées afin de mieux assurer leur descendance et d'atteindre le but assigné à leur race. Cette notion hitlérienne de l'État en fit un organe essentiellement racial. La survie de la race étant l'ultime but, la séparation biologique et spatiale des races devint donc inévitable. Les Nazis décidèrent d'éradiquer la présence des Juifs, même totalement spoliés, en Allemagne. Après l'aryanisation de l'économie allemande, la séparation des races ne pouvait se faire que sous deux formes : L'expulsion ou la déportation sur d'autres territoires ayant échoué, l'on ne pouvait s'attendre qu'au pire.

Le régime nazi et celui de l'apartheid s'abreuvent à la source d'une idéologie raciale prônant la séparation biologique et spatiale des races. La mise en œuvre d'une telle idéologie ne peut se faire dans un État soucieux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La suspension ou la suppression du droit, la brutalité policière et les massacres deviennent donc des méthodes politiques. Le nazisme et le colonialisme se rapprochent non seulement par l'idéologie, mais également par les méthodes. En effet, pour comprendre les dérives du continent européen, il faut, selon Aimé Césaire (1955, p. 7), « étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le civilisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader et à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale ». En d'autres termes, l'hitlérisme n'est qu'un retour à l'envoyeur.

Sous l'apartheid, aucun génocide ne fut commis. La répression que subirent les opposants à l'apartheid ne fut cependant pas négligeable. Non seulement le régime nazi et l'apartheid partagèrent la même idéologie, mais les pratiques meurtrières se rapprochèrent fort dangereusement. En 1924, usant

d'armes à feu et de frappes aériennes, la police ouvrit le feu sur des manifestants et abattit 190 hommes, femmes et enfants en 10 minutes. En 1960, cette police tua à Sharpeville 69 manifestants et en blessa 180. En 1976, des centaines d'élèves furent fusillés par la police de l'apartheid alors qu'ils manifestaient pour l'amélioration des conditions d'apprentissage : Ce fut le massacre de Soweto⁵. Au regard de tout ce qui précède, il est évident que le racisme est une source de calamités. Aussi, importe-il de surmonter ce fléau si dévastateur pour le bonheur de l'humanité.

3. Plaidoyer pour une humanité libérée du préjudice racial

Avant de proposer une quelconque définition de la race, le dictionnaire *Le Petit Robert* (2019, p. 2099) souligne que « rien ne permet de définir scientifiquement la notion de race » en rapport avec l'espèce humaine. Cela signifie que la race est dénuée de tout fondement scientifique. Pour cette raison, le racisme devrait disparaître, vu qu'il repose sur une notion sans fondement. Bien que conscient de ce fait, le monde n'y renonce pas pour autant. Fort de ce constat, A. Mbembe (Cf. 2017, p. 55) remarque que le racisme s'est ramifié dans la construction de l'identité, dans le rapport à l'autre et au pouvoir. Surmonter le racisme devient la condition préalable d'une humanité réconciliée et solidaire. Ce rêve d'une humanité solidaire ne peut se passer d'une conscience planétaire du vivre-ensemble.

3.1. Pour une conscience planétaire du vivre-ensemble

Le racisme d'État repose sur des présupposés qui demeurent vivaces dans un monde où les peuples sont contraints à la cohabitation. Il se fonde sur le présupposé selon lequel tout peuple est racialement défini et lié à un sol dont il devrait être le principal bénéficiaire des ressources. Ce géo-déterminisme constitue le fondement des revendications xénophobes. Ici, la racialisation du territoire et de ses ressources et la territorialisation de la race vont de pair. Sous le nazisme et l'apartheid, le racisme fut érigé en politique d'État, lorsque des partis suprématistes ont conquis le pouvoir. Ces derniers se servirent du pouvoir d'État pour dominer

⁵ Les cas de violence extrême et barbare ci-dessus mentionnés ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Il ne s'agit pas d'en faire une liste exhaustive, mais d'en énumérer quelques-uns afin d'offrir un bref aperçu de la répression raciale de l'apartheid. Pour une vue plus dégagée sur cette violence, voir L. Clark et William H. Worger (2011).

et consolider leurs dominations raciales. Aujourd'hui, la peur de perdre le statut de dominant entretient le racisme dans la plupart des États où la migration influence les données démographiques. Ces migrants menaceraient non seulement les emplois, mais leur présence croissante est perçue comme facteur d'un basculement démographique imminent ; d'où la peur de tomber en minorité dans un État régi par le principe démocratique de la majorité.

Qu'il paraisse sous la forme d'un Juif, d'un Noir ou d'un Musulman, en référence respectivement à l'antisémitisme, au racisme ou à l'islamophobie, l'autre est perçu comme une menace existentielle dont on ressent le besoin pressent et inexplicé de se protéger. Obsédé par cette paranoïa, l'on finit par commettre l'irréparable dans la tentative de se mettre à l'abri d'une menace fictive qui n'existe que dans l'inconscient. Ici ou ailleurs, le racisme préside encore aux politiques migratoires les plus austères. La frontière devient une nécessité vitale. L'autre, debout devant la grille et talonné par la misère ou la mort, attend impatiemment qu'on lui ouvre la porte du Salut. Le racisme rime également avec indifférence et cynisme. L'on détourne le regard du malheur de l'autre, quitte à taire l'humanité en soi.

Le caractère illégitime de telles politiques réside dans le simple fait que l'humanité tout entière a la terre en partage ; ce qui impose à tous et à chacun un devoir d'hospitalité envers son prochain. Dans sa réflexion sur paix perpétuelle, Emmanuel Kant (Cf. 1796, p. 40-41) affirme que tout homme dispose d'un droit de visite en vertu de l'appartenance commune à la terre qui, en raison de sa forme sphérique, ne s'étend pas à l'infini. Ce droit de visite, lié à la liberté de mouvement de l'homme, implique aussitôt un devoir d'hospitalité à l'égard du visiteur, car la forme sphérique de la terre nous contraint au statut d'étranger, dès le moment où nous quittons notre zone d'habitation. De cette contrainte géographique, E. Kant déduit une éthique du vivre-ensemble.

À travers sa conception des relations humaines, l'auteur nous invite à une conscience planétaire caractérisée par la solidarité, l'hospitalité et par l'acceptation de l'autre en dépit de l'origine, de la différence de culture, de religion ou de la couleur de peau. Face à la prétendue politique du sang et du sol, il défend l'amour du prochain. Ainsi, cette philosophie kantienne de l'hospitalité est une source inépuisable d'enseignements et de valeurs pour un monde solidaire où le migrant n'est plus un envahisseur dont il faut se

protéger, mais un semblable qui doit être secouru. Surmonter le racisme suppose également la guérison réciproque et une humanité réhabilitée.

3.2. Pour une guérison réciproque et une humanité réhabilitée

En dépit de la diversité des apparences, il n'y a qu'une race humaine. Prétendre aujourd'hui qu'une race est supérieure à une autre relève d'une simple pathologie de l'esprit ; d'où le racisme. Affirmer avec la déclaration universelle des droits de l'Homme de l'ONU (Cf. 2025) que tous les hommes sont égaux en dignité et en droit car ils forment une seule race unie est une lapalissade. Toutefois, la déconstruction des théories raciales ne signifie guère la disparition de la mentalité raciste. Les stéréotypes raciaux émanant de ces théories entretiennent le racisme actuel. Selon A. Mbembe (Cf. 2017, p. 111), le sujet raciste projette sur sa victime un voile de préjugés raciaux qui l'effacent en le remplaçant par un double. La personne réelle disparaît. Son substitut est une image faite de stéréotypes provenant de l'inconscient du sujet raciste. Dans le regard d'un sujet raciste, sa victime n'existe que sous un prisme de préjugés. Le comportement de celle-ci est perçu selon ce prisme, l'objectif étant la confirmation, par tous les moyens, de cette image préconçue. Le racisme est donc une forme d'autosatisfaction.

Si le racisme opère par projection, par substitution et par négation de l'autre, il représente un miroir qui reflète l'inconscient du raciste. Il révèle la personnalité de celui qui l'entretient. A. Mbembe (Cf. 2017, p. 36), citant Edouard Glissant, affirme que le racisme renferme un degré de stupidité, de bassesse et de couardise dans la mesure où tout sujet raciste assigne à un signe extérieur une valeur qui n'a de signification que sa culpabilité et ses peurs. En d'autres termes, le sujet raciste souffre d'une certaine forme d'instabilité. D'un point de vue psychologique, toute personne ressent le besoin de valoriser son estime de soi. Le sujet raciste assouvit ce besoin en rabaisant l'autre. La haine et la violence d'un tel sujet à l'égard de l'autre naissent du besoin de se sentir supérieur. Afin de s'en convaincre, l'on se met à traiter l'autre comme un animal, quitte à s'animaliser en passant. Le déni d'humanité commune à l'égard des Noirs en Afrique du Sud et des Juifs sous le régime nazi en Allemagne a fini par révéler à la face

du monde le degré de barbarie que recélaient ces deux régimes. Cependant, toutes ces bavures ne valent qu'une vérité toute simple : méconnaître l'humanité en l'autre, c'est se refuser soi-même l'humanité.

La recherche d'un monde meilleur, fraternel et solidaire continue d'attirer les esprits. Intellectuel engagé, Frantz Fanon (Cf. 2002, p.103) appelle à une marche de l'humanité vers le bonheur par tous les moyens, incluant, s'il le faut, la violence. Cette vision d'une humanité réconciliée est le projet d'un écrivain révolté ayant connu et vécu les affres du racisme. Dans cette même veine, A. Mbembe (2017, p. 156) parle de « montée en humanité ». Pour ces auteurs, préserver et promouvoir l'humanité en l'homme est la condition préalable d'un monde meilleur. En effet, sans s'en rendre compte, toute personne se rabaisse en rabaisant son prochain.

L'humanité de l'homme est en cause, dès lors qu'elle se méconnaît. Humilier ou flageller l'humanité dans la chair de l'autre suppose, avant tout, le musèlement de celle-ci en soi, car elle est une force qui communique. La preuve évidente de cette communication est l'empathie. Aussi, est-il de l'intérêt de tout sujet raciste de se guérir du racisme afin de recouvrer son entière humanité. La clé d'une telle guérison est la reconnaissance en l'autre de ce que nous avons tous en partage. Cette guérison est réciproque dans la mesure où l'élimination des stéréotypes raciaux à l'égard de l'autre libère et humanise le raciste. Un tel sujet recouvre son humanité en restituant et en réhabilitant celle qu'il brutalise. La victime guérit des blessures qui lui sont infligées, le sujet raciste se libère des biais cognitifs qui aveuglent son raisonnement. L'humanité est ainsi réhabilitée.

Conclusion

La présente réflexion sur le nazisme et l'apartheid s'est penchée sur le racisme d'État qui les caractérise et les lie. Elle s'est articulée autour de l'hypothèse que l'antisémitisme nazi et l'apartheid sud-africain sont deux formes de politique raciale axée sur la séparation biologique et spatiale des groupes humains racialement définis. Le but de cette étude fut de montrer les fondements et les manifestations du racisme d'État dans l'apartheid et le régime nazi et de proposer des orientations éthiques pour surmonter ce fléau. Il ressort des analyses que

l'apartheid et le régime nazi reposent effectivement sur un racisme d'État à l'égard des Noirs et des Juifs, lequel résulte de la théorie des races et se caractérise par la séparation biologique et spatiale des hommes selon le critère de race, par la racialisation du sol et de l'économie, par les massacres et, pire encore, par un génocide.

Surmonter le racisme est la condition préalable d'une humanité unie. Dans ce sens, une conscience planétaire du vivre-ensemble est nécessaire à la solidarité des peuples. Cette montée en humanité n'est possible qu'à la condition d'une guérison réciproque par laquelle le sujet raciste s'humanise en réhabilitant sa victime. Promouvoir l'humanité en l'homme et la solidarité avec l'ensemble des vivants, tels sont des impératifs qui transcendent les intérêts individuels et pour lesquels il faut s'engager.

Bibliographie

• MONOGRAPHIE

ARENDT Hannah, 1973. *Origins of Totalitarianism*, New Edition with added prefaces, Harvest Book, San Diego, New York, London.

BENZ Wolfgang, 2015. *Antisemitismus. Präsenz und Tradition eines Ressentiments*, Wochenschau Verlag, Schwalbach.

CAILLER Bernadette, 1995. « De Simone Weil à Aimé Césaire : Hitlérisme et entreprise coloniale ». In : *Présence Africaine*, 1995/3, N° 151-152, Editions Présence Africaine, p. 238-250.

CESAIRE Aimé, 1955. *Discours sur le colonialisme*, Présence Africaine, Paris.

CLARK Nancy L. / WORGER Wiliam H., 2011. *South Africa Rise and Fall of Apartheid*, 2nd Edition, Routledge Taylor and Francis Group London and New York.

COMTE DE GOBINEAU Arthur, 2004. : *Essai sur l'inégalité des races* (1853-1855), Edition numérique par Marcelle Bergeron.

DE TOCQUEVILLE Alexis, 2012. *De la démocratie en Amérique*, Institut Coppet, Paris.

HITLER Adolf, 1943. *Mein Kampf, Zwei Bände in einem Band*, ungekürzte Ausgabe, 851.-855. Auflage, München, Franz Eher Verlag.

FANON Frantz, 2002. *Les damnés de la terre*, Editions La Découverte, Poche, Paris.

FOUCAULT Michel, 1976. *Il faut défendre la société*, Galimard, Seuil, Edition numérique par Mauro Bertani et Alessandro Fontana, sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, 2012.

KANT Immanuel, 1796. *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf*, neue vermehrte Auflage, Friedrich Nicolobius Verlag, Königsberg.

KOTEK Jöel, 2008. « Le génocide des herero, symptôme d'un *Sonderweg* allemand ? » In Revue de l'Histoire de la Shoah, 2008, N°189, pp. 177-197.

L'HEUILLET Hélène, 2017. « Les études postcoloniales, une nouvelle théorie de la domination ? in Cités, N°72, 2017, PUF, Paris, pp. 41-52.

MBEMBE Achille, 2013. *Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée*, Editions la Découverte, Paris.

MBEMBE Achille, 2016. *Politiques de l'inimitié*, Editions la Découverte, Paris.

MBEMBE Achille, 2017. *Critique of the black Reason*, translated by Laurent Dubois, Duke University Press, Durham and London, 2017.

PATOUS-MATHYS Marylène, 2013. « De la hiérarchisation des êtres humains au « paradigme racial » », in : *HERMÈS*, 2013/2, N°66, pp. 30-37.

SCHMITZ-BEHRING, 2007. *Vokabular des Nationalsozialismus*, Berlin, Walter De Gruyter Verlag.

• Webographie

ONU : « Déclaration universelle des Droits de l'Homme », in : <https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/> (26.01.2025).

SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE (SAHO): « Apartheid Legislation 1850's – 1970's ». In: sur: <http://www.sahistory.org.za/article/apartheid-legislation-1850s-1970s> (09.02.2025).

UNESCO : « Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste », in : <https://www.unesco.org/fr/days/holocaust-remembrance> (26.01.2025).

- **Dictionnaire**

REY Alain / REY-DEBOVE Josette, 2019. *Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Edition Nouvelle Millésime, Paris.

Le monde moderne et la résorption de ces crises : recours aux lumières hégéliennes

Kouadio Fidel DUA

Université Alassane Ouattara

duafidel10@gmail.com

07-58-05-73-32

Résumé

Avec ses prises de position en faveur de la violence comme moyen permettant de parvenir à la réalisation de l'histoire universelle, parler de Hegel comme un combattant de la violence en ce siècle dominé par la quête des intérêts particuliers, paraît choquant, et se traduit de même comme une chimère pour le monde philosophique. Hegel, au vue du crédit qu'il accorde à la violence comme moteur principal à tout changement, ne peut se présenter comme un acteur qui plaide pour la paix en ce monde avec une actualité couronnée par l'omniprésence de la violence et les différents conflits. Or en parcourant méthodiquement avec l'œil du concept ces textes, il en sort de façon rationnelle que ce penseur de l'histoire n'est pas seulement un défenseur de la violence. Au travers de certaines thématiques essentielles à la vie, telles que la reconnaissance, la culture et même la question de l'identité du sujet dans la société, analysées avec plus de précaution, démontre que Hegel est un philosophe soucieux de la vie. Il apparaît de ce fait comme le palliatif pour relever le défi de la violence auquel l'humanité est assujettie. L'objet de cette contribution consiste à présenter ce penseur comme l'une des solutions au problème de la violence qui hante notre humanité présente en proposant une éthique fondamentale pour donner sens au procès de l'homme moderne dans la société.

Mots-clés : Culture, Individu, Reconnaissance, Société, Violence

Abstract

Given his stance in favor of violence as a means to achieve the realization of universal history, speaking of Hegel as a fighter against violence in this century dominated by the pursuit of particular interests seems shocking, and also appears to be a pipe dream for the philosophical world. Hegel, given the credit he gives to violence as the main driving force of all change, cannot present himself as an actor who advocates for peace in this world with a topicality crowned by the omnipresence of violence and the various conflicts. However, by methodically going through these texts with the eye of the concept, it emerges rationally that this thinker of history is not only a defender of violence. Through certain themes essential to life, such as recognition, culture and even the question of the identity of the subject in society, analyzed with more caution, demonstrates that Hegel is a philosopher concerned with life. He thus appears

as a palliative to address the challenge of violence to which humanity is subjected. The purpose of this contribution is to present this thinker as one of the solutions to the problem of violence that haunts our present humanity by proposing a fundamental ethic to give meaning to the process of modern man in society.

Keywords: *Culture, Individual, Recognition, Society, Violence*

Introduction

Le monde, depuis l'avènement des deux grandes guerres a totalement sombré dans le chaos. Et la réalité de ce siècle présent obnubilé, par de nombreuses crises, par des conflits acerbés avec des dénominations multiformes, porte encore à l'existence, le retour à l'anarchisme, à l'enfance de l'humanité domptée par l'irrationalité. Aussi avec des relations internationales couronnées par de hautes tensions comme la présente l'actualité moderne, démontre que l'humanité contemporaine est en perte d'elle-même, d'essence donc de valeurs. Elle est mue par la violence. Et au vue de la croissance accrue des évènements que nous révèle le présent, même le langage philosophique qui construisait jadis un discours réconciliant universellement, semble être rejeté au profit d'une assomption spectaculaire de la violence dans toutes les contrées de l'humanité. Faire face à cette triste réalité, c'est faire appel à Hegel, même si son système dans son ensemble paraît être en contraste avec le concept de paix. Avec une pensée qui appréhende l'objet et le réel dans leur unité, une pensée où l'humanité est en promotion d'elle-même, il apparaît en ces temps tumultueux la figure essentielle pour une panacée universelle. Puisque son système, le hégélianisme est en son essence « un combat de la raison pour la liberté », (G. W. F. Hegel, 1970, p. 13), revenir à lui pour éteindre ces étincelles, paraît aujourd'hui une nécessité absolue, pour que le monde, de sa dialectique, recouvre de nouveau toute sa substantialité, toute sa lettre de noblesse. Invoquer donc Hegel s'avère objectif pour transcender les consciences, afin que, l'esprit puisse s'élever de son immédiateté dominée par la quête des intérêts particuliers, nerf de tous les conflits et de toutes les violences, pour atterrir dans le monde de la fluidité, pour que les différents moments contingents de son procès brillent dans le seau de l'unité. Il s'agit de proposer, à partir de sa pensée une éthique fondamentale portée sur des concepts essentiels pour réorienter

l'agir humain en vue d'une pacification des relations intersubjectives, puisqu'en soi, le berlinois est un penseur d'unité, de médiation et de réconciliation. Pour ce faire, quelle approche philosophique peut-on accorder au concept de la reconnaissance pour parvenir à une paix durable ou à une société stable ? Pour une quête de l'unité et de stabilité sociale, en ce monde soumis au dictat des conflits à dimension répétitive, n'est-il pas juste et nécessaire de saisir l'homme dans son aspect culturel ? Afin de parvenir à une réduction de la violence en société, comment doit-on appréhender l'homme dans l'économie de la pensée hégélienne ? Telles sont les questions qui structureront l'armature de ce travail que nous essaierons de présenter suivant un plan à trois moments. Avec la méthode dialectique, nous montrerons d'abord que pour une société réconciliée en elle-même, l'éducation de l'humanité à la notion de reconnaissance de l'homme par l'homme, représentée par la figure "dialectique du maître et de l'esclave" semble être légitime. Ensuite, nous montrerons l'importance de la culture, en tant que processus de formation de la conscience dans cette quête de sens. Enfin, nous envisagerons présenter l'identité de l'homme à la lumière hégélienne afin de parvenir à circonscrire cette marche galopante de la violence et de construire une société paisible et vraie.

1-La violence contemporaine: un déni de reconnaissance

Dans de nombreux textes, en occurrence dans *la raison dans l'histoire*, Hegel a fait de la violence un moyen légitime pour parvenir à la réalisation certaine de l'homme et de son accomplissement dans l'histoire. De ce point de vue, la violence apparaît nécessaire pour, selon lui, comprendre le changement qui s'opère dans l'univers en général et chez l'homme en particulier. Ainsi dans les *Principes de la philosophie du droit*, il avance que : « en tant qu'être vivant l'homme peut bien être contraint, c'est-à-dire que son côté physique et extérieur peut être soumis à la force d'autrui », (G.W. F. Hegel, 1963, p. 129), à la domination d'une force extérieure. Comme telle, elle joue un rôle fondamental dans la destinée humaine et participe de ce fait à la réalisation effective du mouvement de l'esprit. Prise dans cette détermination, et à l'image de la relation entre dominant et dominé, entre maître et

esclave, la violence apparaît dans le hégélianisme comme le moteur qui dynamise le monde, c'est-à-dire la société.

Mais, assurant la transition philosophique, depuis l'apparition de son ouvrage *La phénoménologie de l'esprit*, Hegel apparaît comme le nouveau pédagogue dans l'histoire moderne de l'humanité. Son système de pensée, riche dans son ensemble et s'accomplissant dans le savoir absolu, est au fondement une doctrine ou une science d'éducation, de formation de l'homme et de la société forme légitime de la famille au travers du procès de la conscience. « Conduire la conscience commune au savoir philosophique, et élever la conscience individuelle enfermée en elle-même de son isolement à la communauté spirituelle » (G.W. F. Hegel, 1975, p. V), tel est le contenu de tout son système. Ainsi penser en direction de Hegel pour résoudre cette problématique venimeuse de la violence qui étiole le visage de l'homme contemporain en société, c'est avant tout penser et cerner ce problème sous l'angle éducatif. Conduire l'homme du savoir sensible au savoir absolu, c'est l'éduquer à saisir l'essence profonde des thématiques telles que "la reconnaissance" dont le rejet pourrait engendrer des sources de conflits, synonyme de violence.

Parce que de façon général, et dans tout le procès des différentes sociétés, chaque individu dans sa manifestation singulière cherche à s'étendre, à se faire reconnaître par autrui ou par la société elle-même. Être reconnu, telle est l'essence qui caractérise les relations intersubjectives. C'est pourquoi, l'histoire de l'humanité apparaît fondamentalement comme celle de « la lutte pour la reconnaissance » A. Honneth (2000, p. 7). Et, c'est parce que la conscience est définie par la liberté, par la volonté d'être qu'elle doit être reconnue pour qu'elle puisse se réconcilier avec elle-même et avec la société. On peut donc dire que la notion de la reconnaissance est fondamentale pour Hegel, car elle constitue l'unique condition pour la conscience de parvenir à la jouissance notamment à la liberté.

La reconnaissance, c'est l'« expression d'un besoin de visibilité, de respect, de dignité que chacun estime dus, la reconnaissance semble bien être la condition de l'épanouissement du sujet ou du groupe, et son aptitude à participer à la construction de la vie publique » SANGARE Abou (2017, pp. 4-5). Elle permet de penser objectivement le rapport qu'entretien l'individu avec la société et avec autrui pour éviter à l'humanité de sombrer dans "le

symptôme d'un monde aplati" par la violence. Dans un monde, aujourd'hui, caractérisé par le syndrome du capitalisme, et défini par la rationalité instrumentale, les rapports intersubjectifs apparaissent lésés, et il est difficile comme l'exprime Sangaré "pour l'individu d'entretenir des rapports véritablement humains et vrais avec lui-même et avec autrui". Or le but que nous révèle la pensée hégélienne au travers de la notion de la reconnaissance, consiste à préserver les valeurs humaines acquises au cours du cheminement de la conscience, en créant de ce fait "une empathie" entre l'individu et la communauté à savoir la société. Avec l'idée de reconnaissance que défend Hegel par la peinture de la dialectique du maître et de l'esclave où chaque sujet se reconnaît comme tel, l'homme semble habiter désormais le monde. Il n'est ni chosifié ni considéré comme "des objets". Au contraire, on assiste à une mutualisation et à une interdépendance dans les rapports sociaux.

Loin d'être perçu comme un terme trivial, le concept de reconnaissance transcende les frontières des pensées abstraites et se pose chez Hegel et dans cette société technicisée, dominée par la quête des intérêts particuliers, comme une nécessité pour l'épanouissement de la conscience, en un mot, de l'homme. En tant que gage de l'unité, elle participe à la reconstruction de la "dynamique de l'intersubjectivité" en traduisant « aussi le retour à l'autre, dans l'ordre du symbolique, de ce dont on lui est redevable » SANGARE Abou (2017, p. 13). La recevabilité de l'individu, c'est-à-dire de sa reconnaissance par autrui ou par la société passe absolument selon Hegel par l'existence de trois moments que sont : l'amour, le droit et l'estime sociale. Reconnaître l'homme dans sa particularité, c'est en vérité l'appréhender au travers de ces différentes formes de reconnaissance qui selon A. Honneth (2000, p. 7) « constituent chacune une source potentielle de conflits » et de violence. Leur refus peut engendrer un anéantissement total, et comme source de conflits, ils peuvent participer à la destruction des identités sociales.

L'amour, cette affection profonde, ce sentiment intense et agréable qui incite à unir, à établir un lien émotionnel entre les individus, constitue pour Hegel la première forme de reconnaissance. Il est une forme d'amitié, d'altruisme, tel un lien qui met en relation la mère et son enfant. Mieux l'amour est une forme d'éthique comme l'exprime Aristote dans *l'Éthique* à

Nicomaque où il tente explicitement de traiter le bonheur de l'homme. C'est pourquoi, dans *la lutte pour la reconnaissance*, Axel Honneth, en recentrant la philosophie autour du terme de la reconnaissance, comme fondement morale des sociétés dites modernes, le définit comme un "amour maternel". Caractériser par l'acceptation de l'autre, reconnaître quelqu'un, signifie en substance l'aimer, le défendre tout en le protégeant. Par conséquent, l'amour crée une atmosphère de confiance entre les différentes figures. On pourrait même affirmer que la reconnaissance amoureuse engendre un sentiment d'assurance mutuelle et permet de compter sur la fidélité du groupe, de la communauté ou de la société. Selon A. Honneth (2000, p. 128), l'amour comme accomplissement d'un bien être moral est « une forme particulière de reconnaissance réciproque » dans laquelle les différentes figures ont en commun une affection profonde. Toute cette "sécurité émotionnelle" permet à l'individu de satisfaire ses besoins et de parvenir au respect de soi et de l'autre.

Au côté de la reconnaissance amoureuse, voire mutuelle, nous avons la reconnaissance juridique ; celle-ci a pour œuvre de protéger l'intégrité de l'individu au travers du droit et du respect absolu de ses droits dans la société. Par le droit, le sujet se sent protégé lorsque celui-ci est méprisé et menacé au sein de sa communauté. Parce qu'en soi, il s'appréhende dans sa particularité comme une figure qui mérite au nom du respect de la vie d'être reconnu et protégé par les principes juridiques. Dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, il est écrit que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » T. de KONINCK (2005, p. 16). La reconnaissance juridique a pour essence fondamentale de défendre, de garantir la liberté et la dignité de l'individu. En prônant le bonheur de celui-ci, elle contribue à maintenir l'harmonie et la paix sociale. Toutes ces différentes formes de reconnaissance participent à l'émancipation de l'individu dans la cité et créent une atmosphère sociale, paradigme de paix et de stabilité. L'estime sociale, troisième moment dans la quête de la stabilité sociale permet au sujet, selon Hegel, de vivre dans une société, et surtout dans "une société ouverte" comme l'affirme Bergson. Par le concept de reconnaissance, Hegel protège l'individu et sa société, il veut

redonner à chaque être le goût de l'existence, car un homme méprisé, humilié perd toute son identité. Dévaloriser, l'individu se sent menacer et rejeté par les siens, il apparaît comme un danger pour soi-même et pour la société. D'où la nécessité de le cerner dans son aspect socio-culturel afin d'éviter toute forme de violence.

2-La culture universelle comme moment de mutualisation des identités sociales

Hegel, au travers de son idéalisme absolu a toujours soutenu que la violence est au cœur des différentes assomptions qui se manifestent au sein des sociétés, et se présente comme le principe de l'éveil des consciences. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il affirme que la guerre « ne doit pas être considérée comme un mal absolu, ni comme une simple contingence extérieure » (G.W. F. Hegel, 1963, p. 354). Mais pour lui, la guerre, forme la plus élevée de la violence, doit être saisie comme « la santé morale des peuples » (G.W. F. Hegel, 1963, pp 354-355). Car elle les maintient contre toute fixation, les protège et les plonge durablement dans une tranquillité absolue. La violence, en tant que, l'un des moments dans le procès de l'esprit se définit chez lui comme le chemin même qui conduit la conscience vers sa fin ultime, celle de la liberté. Ainsi, pour lui, la violence se caractérise comme ce qui est au fondement de tout développement et de tout progrès. Sans elle, la conscience ne saurait parvenir et bâtir ou de même de donner un sens véritable à l'histoire universelle. L'homme pour le germanique progresse, évolue et s'accomplir au travers de l'usage manifeste de la violence.

Cependant, il faut reconnaître avec insistance que la philosophie hégélienne, en dépit de toute critique marxiste se détermine comme un système d'intégration de l'individu dans la société. Elle apparaît de ce fait comme une convocation à sa libération totale de tout préjugé, c'est une auto-détermination de la conscience de toutes les contingences pouvant conduire l'humanité à errer dans l'abstraction, monde de l'entendement. Le hégélianisme cherche à absorber toute forme de rigidité en convoquant l'individu sur le chemin de la marche de l'universel où règne l'unité réconciliée de ses différentes figures, afin qu'il soit « reconnu socialement en tant que membre d'une communauté » A. Honneth (2000, p. 133).

Hegel, dans sa prétention de systématisation de la philosophie, à la rendre en un système scientifique, veut édifier la société et éclairer le sentier de l'individu. Mieux, il veut insérer ce dernier dans l'articulation civilisationnelle, dans "la communauté mondiale". Ce monde de la civilisation, résultat du procès de l'esprit, évoque en son intériorité l'idée de la culture avec pour emblème "le vivre ensemble" qui éloigne l'individu de la « haine du genre humain » G.W.F. Hegel (2003, p. 89), tels que les conflits, accoucheurs de toute forme de violence. L'objet de la pensée hégélienne consiste alors dans son essence à préserver l'unité du Tout à partir du concept de la culture. C'est précisément à partir de l'éducation à la culture que l'humanité peut, selon lui, retrouver toute sa substantialité, toute son effectivité, toute l'unité des différences. Parce que la culture objectivement est, et comme aucune nation ne peut exister sans elle, « la seule condition d'un accomplissement substantiel de l'homme » Tanoh (2014, p. 15). En d'autres termes, à travers la culture, l'homme retrouve son humanité et se dispose au-delà de toute subjectivité à vivre en harmonie avec les autres identités. Elle favorise le passage de l'état d'ignorance au savoir véritablement accompli. Comme contenu fondamental de la pensée hégélienne, elle caractérise la manière d'être d'un peuple, et se transmet au travers d'une éducation. Elle relève ontologiquement du mouvement de la conscience et se présente, de ce fait, comme le résultat de sa marche. Etrangère "au comment produire" qui relève de la rationalité technique, donc instrumentale, la culture par rapport à la technique « n'est pas dans la fabrication de l'instrument de musique, mais dans la tonalité, le rythme, la mélodie et aussi dans les contours donnés à la cithare ou au tambour » R. Bureau (2002, p. 92). La culture chez Bureau est l'expression du dévoilement de l'être dont sa nature ne peut être donnée immédiatement à l'individu, mais se révèle à partir d'un processus dialectique comme l'atteste Hegel.

"Née d'une aliénation de l'esprit", elle est selon G.W.F. Hegel (2003, p. 120) « le monde de l'esprit produit à partir de l'esprit lui-même ». D'après le penseur berlinois, la culture est le résultat de l'action, du progrès de l'esprit. Dès lors, on comprend que la culture, caractérisée par une somme d'expériences acquise par la conscience au cours de son évolution, se détermine chez lui comme le moment manifeste de l'esprit. Son sens consiste à apporter une harmonie sociale, parce qu'elle permet à chaque individu de se

découvrir, de s'accepter et d'accepter de même l'identité de l'autre. Par la culture, l'homme se distingue intégralement de l'animal soumis quant à lui au déterminisme naturel. Telle est la vérité de la culture que nous offre la dialectique de la conscience dans son œuvre introduisant son système.

À cet effet, elle apparaît comme la concrétisation de la sagesse humaine et de son élévation "à la réconciliation vraie de la vie". De plus, la culture, centre de la civilisation humaine, rend fluide les relations intersubjectives ; en universalisant le particulier, elle participe à l'éveil des consciences. Inhérente à la nature humaine, socle de son développement social, la culture du point de vue hégélien détermine l'existence de l'individu. Elle permet d'établir "sa valeur infinie" et de mettre en évidence sa légitimité dans le déploiement de l'esprit objectif. Ainsi, elle lui ouvre les portes de la société en participant activement à son intégration sociale. La culture pour Hegel est un moyen « d'intégration organique des particularités dans l'universel » B. Bourgeois (2001, p. 329). Son but, consiste à inclure le sujet dans le progrès dialectique de l'universel. C'est en ce sens que la culture se présente comme "un mode de développement propre à l'humain". Un mode à partir duquel l'individu se transforme en s'arrachant du mimétisme, de l'immédiat, de la barbarie, fruit de l'entendement pour rendre la société "habitable". En tant que telle, la culture, dans le paradigme du système hégélien, désigne manifestement le dynamisme de l'esprit, elle est sa diction. Visant l'universel, la culture peut significativement « contribuer à la réunion des hommes dans une humanité » B. Bourgeois (2001, p. 335) ; parce que, comme résultat de l'assomption de l'esprit, moment supérieur de la conscience, la culture pourvoit à la facilitation du dialogue, de la médiation et de la réconciliation entre les consciences opposées. Elle rend donc fluide les relations humaines. En tant que l'identité de l'individu, aucune conscience au regard de la philosophie hégélienne qui se veut d'une science dialectique, ne peut se réaliser véritablement en dehors de celle-ci, à savoir de la culture.

À propos de la culture, l'État apparaît comme la plus haute de toutes les cultures humaines, il est la forme la plus développée et la plus élevée dans le déploiement historique de la pensée humaine. C'est ici, précisément dans l'État que l'individu recouvre objectivement toute sa liberté et l'accomplissement de son être. Dans l'État, il bénéficie d'une large liberté, c'est en lui qu'il a "la

liberté d'expression" comme droit, car il est le Tout unissant toutes les formes d'opposition, de contradiction, et toutes les différentes formes de contingence. Expression de la marche de l'esprit, il est par excellence, d'après B. Bourgeois (1969, p. 7), le lieu où la vie familiale et la vie sociale trouvent « la condition de leur possibilité », de leur liberté et de leur réalisation. Il est le guide, qui, à partir des principes établis sinon du droit, porte à l'existence une orientation universelle et même manifeste au progrès de l'homme. Pour Hegel, l'État est le moment suprême de l'esprit qui couvre tous les domaines culturels. Il « couronne l'engagement familial, socio-économique, civique, artistique, religieux, d'un homme participant, de la sorte, à tous les aspects de la vie culturelle alors harmonieuse dans elle-même » B. Bourgeois (2001, p. 334). C'est en lui que l'homme trouve du repos et du réconfort, car il est le monde concret, la réalisation effective de la figure de l'esprit. Ainsi, la culture apparaît essentielle pour une société qui se veut harmonieuse, puisqu'elle fait la promotion de l'individu universel.

3-L'homme hégélien : une identité d'assomption de la violence

La pensée hégélienne contrastée de partout à cause de son irréalisme, de son manque de pragmatisme est loin d'être un philosophisme, une doctrine induisant la philosophie elle-même dans une forme de sophisme. Au contraire, elle tente de sauver et de préserver l'homme « comme ce qu'il y a de suprême » B. Bourgeois (1992, p. 181) en ce monde contemporain caractérisé par des clivages conflictuels. Telle est l'une des finalités, au vue de l'intérêt que Hegel accorde au procès de la conscience, manifestement relaté avec rigueur dans sa fameuse œuvre de 1807. Le hégélianisme consiste à faire face, au nom de la dialectique comme moteur de tout changement, au problème de la rigidité qui semble être au cœur de tous les conflits mondiaux que connaisse l'humanité contemporaine, et qui se présente à cet effet comme l'unique facteur parrainant toute forme de violence dans les différentes sociétés.

Comme on le perçoit, « le hégélianisme s'intéresse précisément au salut de l'homme en tant que tel, de l'homme purement humain » B. Bourgeois (1992, p. 181). Il veut donner à

l'homme une identité nouvelle non pas comme celle qui l'appréhendait en tant qu'un "animal politique", plutôt, il veut le saisir dans sa dimension sociale comme un "animal social". Autrement dit, l'homme chez Hegel, digne de cette appellation, capable d'éviter tout conflit, c'est l'individu social. Pour lui, « l'individu social, c'est, et lui seul, l'homme en sa réalité concrète, l'homme comme tel pour l'homme moderne qui en prononce le nom » B. Bourgeois (1992, p. 183). En rejetant donc l'individualisme purement abstrait largement défendu par les *Lumières*, "où le sujet est conçu comme indépendant de la société", Hegel présente l'homme à savoir le sujet comme un être qui s'actualise à partir des institutions sociales et étatiques. Dans les *Principes de la philosophie du droit*, capital pour la compréhension de l'homme en société, il décrit l'individu social comme le sujet qui se déploie à partir d'une médiation, laquelle se manifeste dans les moments de la famille, de la société et de l'État. Dans ces différents moments, l'individu nie toute forme embryonnaire pour finalement s'incarner dans la totalité éthique. Il est l'homme qui se reconnaît et qui se sait comme "une auto-réalisation", une conscience de soi en tant qu'il est "l'humanité sociale objectivée" et qui peut s'appréhender comme la conscience même d'un être supérieur capable de nier toute détermination immédiate. L'homme véritable, selon Hegel, est d'abord un être culturel qui produit dans son élévation vers l'universel sa propre relation au monde. En tant qu'un individu social, et culturellement définit, l'homme hégélien est un être qui en se réalisant surmonte toute différence et tout formalisme.

Mieux, cet homme n'est ni le reflet imagé d'une conscience abstraite ni l'expression d'un être fragilisé par les moments contingents de l'existence. Il est par contre un être pour soi, qui, en se réalisant s'aliène pour se poser à la fin de son procès comme "le seul terme réel" comme l'affirme Dumont. Un homme, selon la définition que lui donne Hegel n'est pas aussi un objet artistique ou une œuvre de décoration couronnée d'une admiration spectaculaire. L'homme hégélien, « ce n'est pas le citoyen, c'est l'individu social » B. Bourgeois (1992, p. 191). Il est dans l'accomplissement de son système, et dans la rationalité achevée de l'homme lui-même un sujet qui se déploie, et qui sait saisir l'autre en tant qu'un Moi purement universel. En d'autres termes, l'individu social est cette conscience immédiate, cet homme devenu

sujet, et qui sait aussi réaliser au travers d'une assomption "l'essence universelle de l'homme" lui-même et celle de l'humanité.

C'est à partir de cette appréhension de l'homme qu'on peut circonscrire les nombreux conflits qui jalonnent l'univers humain en évitant l'omniprésence du thanatos pour redonner à l'homme sa pleine liberté, afin de parvenir à une harmonie sociale, soucieuse de chaque identité particulière. Il n'est non plus un être passif, car il entretient dans son rapport au réel une relation avec l'extériorité, et en tant que conscience de soi pleinement consciente d'elle-même, elle apparaît d'après Mabile comme "porteuse d'une exigence universelle". Ainsi, l'homme hégélien n'agit pas et n'existe pas comme les autres êtres de la nature ; au contraire pour parvenir à l'universel, il doit s'extérioriser pour créer une "interaction" entre lui et les autres figures.

En tant que tel, l'homme hégélien est une personne accomplie, le sujet réel ; il est l'homme universel qui épuise « son humanité dans un travail déterminé » B. Bourgeois (1992, p. 194). Pour Hegel, l'individu social se présente donc dans sa particularité comme un homme laborieux, "une énergie réalisante", le miroir à partir duquel l'homme peut véritablement s'affirmer concrètement. C'est pourquoi, le travail, forme d'interaction sociale se détermine chez lui comme « le foyer de la reconnaissance de l'homme comme homme » B. Bourgeois (1992, p. 196). C'est par l'intermédiaire du travail que l'individu peut être reconnu comme un être social et peut se définir d'être une conscience morale, une personne possédant toute son humanité, et d'être perçu comme "un membre d'une famille", forme embryonnaire de la société. Accomplir son humanité, telle semble être l'aspiration fondamentale, le destin qui caractérise l'homme, c'est-à-dire l'individu social. Selon Tanoh le heideggérien, l'homme hégélien et principalement l'individu social, est "un agent principal du développement" qui réalise les besoins humains, et qui permet à toute conscience singulière de ne point demeurer dans l'intimité des essences particulières. Il ouvre la porte à une société où les conflits couronnés par la violence sont soumis dans l'effectivité aux exigences de l'unité et de la réconciliation des contraires.

Aussi, faut-il noter que, ce qui détermine l'identité de l'homme hégélien se résume en cette expression : l'homme-Dieu. L'homme chez Hegel n'est pas seulement un être fini ou caractérisé par la

finitude, il n'est non plus une conscience employant la violence comme moyen pour parvenir à l'universel. En tant que le résultat d'une auto-négation, il apparaît de cette objectivation comme "l'unité de lui-même et de l'esprit infini ou divin". L'homme est en soi, ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire qu'il est à la fois l'unité manifeste du fini et de l'infini. Avec Hegel, « l'homme, considéré pour lui-même comme fini, est en même temps aussi image de Dieu et source de l'infinité » F. Châtelet (1994, p. 211). On comprend alors que l'homme hégélien, considéré jadis comme un être cognitif, ne trouve son habitat, sa patrie ou de même sa rationalité que dans l'enracinement du monde suprasensible. C'est à partir de cette intériorité infinie qu'il acquiert son identité absolue et sa véritable liberté en rompant de façon dialectique avec le monde de l'entendement. L'homme, plus essentiellement l'homme hégélien est un être débonnaire ayant pour affirmation l'unité comme moment d'absorption de la différence et des différences.

L'homme véritable, l'unique sujet réel, est pour Hegel cet individu qui manifeste son enthousiasme dans l'unité sacrée, dans l'unité divine qui concilie l'homme et Dieu. En ce sens, le hégélianisme ne se définit pas comme un système qui appréhende uniquement l'homme comme homme ; il est cette science qui dans sa concrétité présente l'unité de l'homme-Dieu et qui définit l'homme comme une incarnation divine. C'est pourquoi « la définition hégélienne de l'homme comme individu social ouvre et ferme en même temps la problématique qui anime le monde moderne » B. Bourgeois (1992, p. 195), celle de la violence qui éclipse la valeur humaine et qui conduit l'humanité dans un désastre absolu. Le système hégélien est une porte d'entrée dans le monde universel sinon dans le monde moderne, c'est "le chez-soi" de tout individu, il lui permet de saisir l'humanité avec rationalité, et de permettre à l'humanité de demeurer dans le dynamisme de la stabilité sociale.

Conclusion

Le hégélianisme, un système essentiel dans le déploiement de l'esprit, et qui affirme l'unité de la diversité, de la totalité du *Tout*, est une pensée qui accorde un intérêt particulier à l'existence humaine, à la préservation de la vie qui semble être l'intérêt commun, propre à toutes les doctrines philosophiques. Face à

l'identité mondiale contemporaine colorée par la violence, Hegel apparaît donc comme un philosophe du salut, soucieux du devenir de l'humanité, même s'il a été crédité d'être un apologiste de la violence. En définissant l'homme comme un sujet culturel, un individu social qui retrouve son effectivité dans la notion de la reconnaissance, il cherche à donner et redonner à l'humanité tout son sens. Ces termes de culture, de reconnaissance et de l'appréhension de l'homme comme un être universel, soigneusement analysés, sont pour lui des concepts fondamentaux, dont leur compréhension permet à l'humanité d'être chez-soi. La philosophie hégélienne est de ce fait une doctrine qui œuvre pour la bonne marche d'une société harmonieuse loin des rigidités de l'entendement telle que la violence. De même, et en ces temps soumis aux quêtes croissantes des exigences sociales parfois égoïstes, culturelles et anthropologiques, penser en direction de Hegel, c'est aussi penser en regardant le futur de l'humanité. Car le but même de la philosophie ou de la métaphysique consiste à promouvoir le vivre ensemble, socle fondamental de la vie communautaire, gage de la prospérité et de la cohésion sociale. Même si cela semble discutable, notons que le hégélianisme doit être saisi comme une invite à la prise de conscience du cheminement manifeste de la société tant chez les acteurs politiques et chez les différentes consciences afin de garantir l'unité sociale, la liberté et la dignité humaine.

Références bibliographiques

BOURGEOIS Bernard, 1969. *La pensée politique de Hegel*, PUF, Paris

BOURGEOIS Bernard, 1992. *Études hégéliennes, raison et décision*, PUF, Paris

BOURGEOIS Bernard, 2001. *Hegel : les actes de l'esprit*, VRIN, Paris

BUREAU René, 2002. *Anthropologie, religions africaines et christianisme*, Karhala, Paris

CHÂTELET François, 1994. *Hegel*, Éditions du Seuil, Paris

DE KONINCK Thomas et Gilbert LAROCHELLE, 2005. *La dignité humaine. Philosophie, droit politique, économie, médecine*, PUF, Paris

- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich**, 1963. *Principes de la philosophie du droit*, Éditions Gallimard, Paris
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich**, 1970. *Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé*, Gallimard, Paris
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich**, 2003. *L'esprit du christianisme et son destin précédé de l'esprit du judaïsme*, J. VRIN, Paris
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich**, 2003. *Principes de la philosophie du droit*, Paris, Quadrige/PUF, Paris
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich**, 1975. *La phénoménologie de l'esprit*, tome I, Aubier Montaigne, Paris
- HONNETH Axel**, 2000. *La lutte pour la reconnaissance*, Les Éditions du CERF, Paris
- SANGARÉ Abou**, 2017, « La crise des migrants ou l'épreuve de la reconnaissance : diagnostic d'une figure immergente de l'hospitalité », in *Perspectives Philosophiques-Actes du colloque international*, Volume I - Bouaké, les 03, 04 et 05 Août 2017, pp 1-36.
- TANO Jean Gobert**, 2015. *Hegel, le pur penseur de l'Afrique : essai sur le devenir de l'être africain*, Edilivre, Paris

L'efficacité de l'utilisation des langues nationales dans l'audiovisuel burkinabè : les difficultés dialectales.

Londjité PALE

Université Joseph KI-ZERBO
londjitepale@gmail.com

Seydou YOUL

Université Joseph KI-ZERBO
syoul5358@gmail.com

Résumé

La marginalisation des auditeurs/télespectateurs n'a point cessé au Burkina Faso avec l'introduction des langues nationales (LN) dans les médias. Les nombreux dialectes qui existent dans ces différentes langues constituent une seconde barrière à l'accès à l'information médiatique pour le bien-être des populations. Comment éviter les difficultés liées aux dialectes pour une utilisation efficace des langues nationales dans l'audiovisuel ? C'est à cette question que répond cette étude de politique linguistique à travers la réalisation d'entretiens semi-dirigés avec les journalistes en langues nationales dans les stations de radiodiffusion et de télévision : la RTB/Radio Rurale et la RTB/Télé. Ces entretiens semi-dirigés sont accompagnés par une analyse documentaire sur la question.

Cette étude révèle l'existence de difficultés liées aux dialectes dans l'audiovisuel avec pour corolaire l'incompréhension de certains journalistes en langues nationales (LN) par les auditeurs/télespectateurs avec qui ils ne partagent pas les mêmes dialectes, le recrutement de plusieurs journalistes pour une seule langue nationale et la frustration de certains journalistes qui sont parfois boudés par les auditeurs/télespectateurs et même leurs collègues à cause de la différence de dialectes.

Pour venir à bout de ces difficultés, il faut décrire suffisamment les langues nationales et développer des études dialectologiques afin de déterminer le dialecte de référence de chaque langue nationale (LN) utilisée dans l'audiovisuel.

Mots clés : langue, langues nationale, dialectes, efficacité, politique linguistique

Abstract

The marginalization of listeners/viewers has not stopped in Burkina Faso with the introduction of national languages in the media. The many dialects that exist in these different languages constitute a second barrier to access to media information for the well-being of populations. How to avoid difficulties related to dialects for effective use of national languages in audiovisual? It is to this question that this study of linguistic policy answers through the realization of semi-directed interviews with journalists in national languages in broadcasting

and television stations: RTB/Rural radio and RTB/TV. These semi-directed interviews are accompanied by a documentary analysis on the issue. This study reveals the existence of difficulties linked to dialects in audiovisual which cause misunderstanding of certain journalists in national languages by listeners/viewers with whom they do not share the same dialects, recruitment of several journalists for a single national language and frustration of certain journalists in national languages who are sometimes shunned by the listeners/viewers and even their colleagues because of the difference of dialects. To overcome these difficulties, the national languages must be described sufficiently and dialectological studies developed in order to determine the reference dialect of each national language used in the audiovisual.

Keywords : *language, national language, dialect, efficiency, language policy*

Introduction

Les langues nationales (LN) ont été présentes dans l'audiovisuel dès le début de la radiodiffusion au Burkina Faso en 1959. Leur présence aux côtés du français, la langue privilégiée, s'explique par le fait que cette dernière ne permet pas de toucher la masse populaire. Dès lors, utiliser les langues des populations a été perçue comme solution pour sensibiliser, éduquer et transformer cette population afin de les amener à adhérer à la vision des dirigeants pour le développement du pays. Plusieurs LN ont alors fait leur apparition dans ce secteur médiatique.

Le problème qui se pose encore est que la barrière linguistique que constitue le français semble ne pas être levée par le recours aux langues des populations. Les nombreuses LN du Burkina Faso : 59 selon KEDREBEOGO (1998), connaissent des variations dialectales qui constituent une difficulté supplémentaire. Des auditeurs/télespectateurs sont toujours laissés à la marge des informations médiatiques parce qu'ils n'ont pas le même dialecte que le journaliste en LN qui utilise leur langue. Cette situation est commune à la quasi-totalité des langues nationales présentes dans l'audiovisuel burkinabè. Quels sont les dialectes des LN utilisées dans l'audiovisuel ? Quelles difficultés (liées aux dialectes) se présentent-elles ? Quelles sont les actions menées dans le but de les juguler ?

Telles sont les préoccupations auxquelles cette étude de politique linguistique s'évertue à répondre.

I. Cadre théorique et méthodologie

1.1. Cadre théorique

Cette étude relève de la politique linguistique que N. NIKIEMA (2006, p. 26) définit comme suit : « Nous prenons la politique linguistique, dans un contexte multilingue comme celui du Burkina, comme consistant à décider, explicitement ou non du statut à assigner et des fonctions à faire assumer à telle(s) ou telle(s) langue(s), et à prendre des mesures d'accompagnement à cette fin ». Même si l'étude s'intéresse aux dialectes, elle n'est pas dialectologique. Il s'agit d'analyser la décision de l'utilisation des langues nationales dans les médias. Il semble que cette décision n'est pas suffisamment accompagnée d'une prise de mesures concernant la question des dialectes.

1.2. Méthodologie

La méthode qualitative utilisée se base sur une étude documentaire et sur la réalisation d'entretiens semi-dirigés avec 23 journalistes en langues nationales de la RTB/Radio rurale et de la RTB/Télé à Ouagadougou. Ce nombre de journalistes correspond aux nombres de LN utilisées dans ces deux stations de médias. En tant que praticiens, les journalistes en langues nationales sont mieux placés pour relater les difficultés liées aux dialectes. L'analyse des documents permet de comparer les déclarations des journalistes sur les dialectes dans les différentes langues et les données des études dialectologiques sur ces langues. Cette comparaison nous permet de confirmer ou d'infirmer notre hypothèse qui est la question des dialectes n'est pas d'actualité dans les médias burkinabè.

Ces entretiens se sont basés sur la question suivante : *les langues ayant des dialectes (variations) qui sont plus ou moins profondes, comment avez-vous fait le choix du dialecte que vous utilisez actuellement ?* Les données recueillies sont traitées manuellement.

II. La présentation des données

Les réponses à la question des critères de choix des dialectes utilisés par les journalistes en LN sont inscrites ci-dessous.

➤ **Les journalistes de la RTB/ Radio Rurale**

- **Mooré :** *Quand je suis arrivé en 2015, il y avait ce problème. Mon dialecte n'est pas parlé à Ouaga et on m'a demandé de m'adapter à ce dernier. J'ai voulu le faire au départ mais je me suis rétracté par la suite car je ne comprends pas pourquoi je dois abandonner mon dialecte pour un autre. Les gens me critiquaient à la radio mais aujourd'hui je pense qu'ils ont compris. Le problème de dialectes n'est pas facile. Par exemple à la conférence on s'oppose aux mots que tu as utilisés. C'est le cas par exemple des mots wubri et gvolgo, en mooré. Chez nous, wubri (éducation des enfants) c'est gvolgo, pourtant à Ouaga gvolgo est utilisé pour des animaux. Alors, j'ai utilisé le mot gvolgo et, à la conférence de rédaction, j'ai failli verser des larmes. Pourtant le mot wubri est aussi utilisé à Ouaga pour des animaux quand on dit par exemple : M nan wuba pesgo n ti koose « Je vais mettre un mouton en embouche ». Chez nous, wubri, c'est l'éducation en général. Un autre exemple, chez nous (à Ouahigouya), l'oncle c'est « yɛsba » pendant qu'à Koupéla on dit « m mǎ-raoogo ». La difficulté c'est que tu peux utiliser un mot qui est pertinent selon ton dialecte et on va te qualifier de quelqu'un qui ne comprend pas sa langue.*
- **Dioula :** *Je vais dire simplement que tout ce que nous disons sur les langues, c'est faux. Le blanc est venu mélanger le comportement des Africains. Il n'y a pas de langues ou de parler Bamana ou Dioula. Il n'y a pas d'ethnie Dioula. Quand les Blancs sont arrivés, les marchands qui se promenaient avaient leur langue qui est le Sosso. Quand on leur a demandé, d'où ils venaient, ils ont dit qu'ils viennent du Jola (fleuve Jola) et ils parlent la langue du Jola. Le Blanc a fait du nom du fleuve, une langue. Sinon, il n'en est rien.*
- **San :** *Il y a les Samo du Sud (Toma) qui parlent le Maaka. Les Samo du Nord (Tougan) parlent le Maaya. En allant vers Ouahigouya, il y a le Maacia. Cet état de fait complique la transmission du message à tout ce beau monde. Si on arrivait à se comprendre à travers un dialecte donné c'était encore mieux.*
- **Bôbô-mandarè :** *Le bôbô et le bwamu sont d'une même mère. Le bôbô c'est le Bwa qui est resté en contact avec le dioula. Le dioula l'a influencé à travers le contact des deux*

langues et ce type de bôbô est appelé le Bôbô-mandarè. Sinon, le bôbô-mandarè n'existe pas. C'est le bôbô-wule ou le bôbô-fing et le bôbô-dioula. Le bôbô-dioula est le bôbô tout récent qui est resté en contact avec les derniers envahisseurs venus coloniser Dioulassoba. Il y a aussi le vɔrɛ, c'est un dialecte bôbô mais on ne se comprend pas.

- **Fulfuldé** : On dit qu'à l'impossible nul n'est tenu. On est obligé d'utiliser notre dialecte. Moi je parle le fulfuldé du centre-nord. Et une fois j'étais à Dori (Sebba) où j'ai utilisé ce fulfuldé. Après un monsieur est venu me demander quelle langue je parlais car il n'a rien compris dans tout ce que j'ai dit. Pour lui j'étais en train de parler mooré et non fulfuldé. Je lui ai dit que c'était le fulfuldé que je parlais. Il voulait juste me taquiner et relever que les peulhs du centre-nord parlent le fulfuldé-mooré. Mais il faut dire que malgré ces dialectes, il y a intercompréhension. C'est seulement une fois que j'ai reçu un appel de Djibo pour relever qu'un mot que j'ai utilisé avait un sens différent chez eux. J'ai alors essayé de corriger pour ne pas induire les gens en erreur.
- **Fulse** : Pas de problème de dialecte.
- **Lobiri** : C'est vrai qu'il y a de petites nuances selon les zones mais il y a intercompréhension.
- **Bwamu** : Le bwamu de la boucle du Mouhoun d'où je viens va au-delà des frontières et est facile à comprendre. Une des conditions dans mon recrutement est de maîtriser ce bwamu. Le bwamu de Houndé et de Gibasso sont différents mais ils nous comprennent facilement.
- **Gulmancema** : C'est vrai qu'il y a des dialectes de la langue gulmancema. Ceux de la Gnagna, de la Tapoa, de la Kompienga et de Gayeri. Je sais qu'il peut y avoir des problèmes chez les auditeurs mais je n'ai pas encore reçu de plainte.
- **Tamasheq** : Il y a des variations au côté Sud de l'Oudalan et au côté Nord (vers Tinakhof), mais on se comprend.
- **Kasim** : Il y a beaucoup de dialectes. On parle kasim dans le Nahouri. Presque tous les villages kasena ont des dialectes.
- **Lyélé** : Il y a trois dialectes dans la langue Gurunsi : le lyélé, le nuni et le kasim. Moi je m'occupe du lyélé. Dans ce dialecte, il y a aussi des variations. Ceux de Réo et ceux de Didir ne se comprennent pas. Ceux de Didir comprennent la variation de Réo

mais ceux de Réo ne les comprennent pas. Par exemple si j'étais de Didir, ceux de Réo ne me comprendraient pas.

- **Dagara** : *J'utilise mon dialecte. Mais je me suis confronté à des difficultés une fois dans une zone du Sud-Ouest où je suis allé pour une émission radiophonique. Au début de l'émission, quand je parlais, les gens riaient car nous n'avons pas les mêmes prononciations. Alors les gens se moquaient de moi à cause de mon dialecte. Je me suis fait aider par un agent de l'action sociale qui m'aidait avec les termes dudit milieu pour que l'émission puisse se faire.*
- **Nuni** : *Dès l'avènement de la radio rurale il y a eu une enquête de l'auditoire qui a révélé effectivement le problème de dialectes dans les différentes langues. Par exemple pour le gurunsi, c'est le lyélé et le nuni qui étaient utilisés. Les locuteurs du Kasim ne comprenaient pas. Pour le gulmancema, il a été dit qu'il y avait des soucis de compréhension entre le gulmancema de Bogandé, de Fada et de la Tapoa. Il fallait alors ajouter le gulmancema de Bogandé comme on a ajouté le Kasim. En 1980, il y avait un député très influent du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) qui est venu imposer un dialecte bissa (le Bissa de Zabré) à la radio rurale. Celestin Tamini, un autre député du RDA a imposé un journaliste pour le Bwamu de Warkoye car le journaliste d'alors parlait le Bwamu de Kari. Aujourd'hui, les journalistes sont confrontés à ce problème de dialecte. Actuellement il y a deux journalistes du Gulmancema à la radio rurale à cause de dialectes.*

➤ **Les journalistes de la RTB/Télé Ouaga**

- **Fulfuldé** : *Nous sommes trois journalistes fulaphones et nous nous concertons pour voir le terme qui sied puisque nous ne venons pas de la même zone. A la fin nous retenons le terme le plus utilisé à l'échelle nationale. Mais il faut dire que les fulaphones se comprennent. Au Burkina Faso, nous utilisons le fulfuldé du Macina compris par la majorité des fulaphones.*
- **Dioula** : *Le dioula que nous utilisons dans la communication au Burkina Faso est un dioula simple pour ne pas dire familier car nous avons un auditoire qui n'est pas cultivé dans cette langue et il faut être simple pour avoir plus d'auditoire. C'est*

ce dioula "familier" qui domine aujourd'hui. Le Bamana, dioula du Mali, dioula soutenu, est rare dans la communication car les gens ne le comprennent pas beaucoup. Même au Mali, de nos jours, celui qui parle Bamana n'est pas compris par les autres.

- **Mooré** : *Je parle le mooré du plateau central et les locuteurs des autres dialectes nous comprennent sans problème.*
 - **San** : *Les gens ne m'appellent pas pour poser ce problème mais je sais qu'il y a des problèmes. Je parle le san du Nayala alors qu'il y a le san du Sourou. Mais je peux me réjouir car les gens du Sourou comprennent ceux du Nayala. Pourtant ceux du Nayala ne comprennent pas ceux du Sourou. J'ai une consœur qui est décédée. Elle, elle utilisait le san du Sourou et ceux du Nayala ne comprenaient pas. Le san du Sourou est plus lourd que celui du Nayala.*
 - **Lobiri** : *Il y a le dialecte des gongondara dit "mu wɔɔ" / "Je dis oooh" et le dialecte des Pabulodara dit "aa wɔɔ" / "On dit oooh". Il y a aussi un autre dialecte dit cɔɔ dont je n'ai pas trop d'informations. Mais il y a intercompréhension entre ces dialectes.*
 - **Bisa** : *L'avantage c'est que les gens se comprennent même si ce n'est pas à 100%. Il y a juste de petites nuances au niveau de certaines expressions ou appellations. En bisa, il y a plusieurs variantes qui ont été regroupées en seulement deux : le bisa lebri et le bisa barka. Nous utilisons ces deux variantes à la télévision ici. Ma consœur qui était là quand j'arrivais parlait lebri. Alors moi qui suis lebri, si je mettais aussi à utiliser ce dialecte, c'est comme si le bisa n'est que lebri. C'est pourquoi on m'a demandé d'utiliser le barka. C'était l'une des conditions pour mon recrutement. Heureusement pour moi que je maîtrise aussi le barka.*
 - **Gulmancema** : *Au moins cinq localités du Gourma ont des dialectes différents. J'ai eu la chance de vivre dans 4 de ces localités. Alors, je parle un **gulmancema** "synthèse" qui résume ces dialectes. Je suis de la Tapoa et j'ai fait la Kompienga, la Gnagna et le Gourma.*
- Quelles analyses pouvons-nous faire de ces données ?

III. Analyse des données

3.1. Les dialectes des langues nationales

Les déclarations ci-dessus des journalistes sur la question des dialectes des LN nous donnent une idée sur les dialectes de chacune d'elles.

Langues nationales	Indications de dialectes	Nombre	Observations
Mooré	Mooré de Ouahigouya, mooré de Koupéla, moore du plateau centrale, mooré de Ouagadougou	4	Dialectes non nommés
Dioula	Bamana, dioula de Bobo (dioula simple)	2	Dialectes non nommés
Fulfuldé	Fulfuldé du Centre-Nord, de Dori et du Maccina	3	Dialectes non nommés
San	Maaka (à Toma), maaya (à Tougan), maacia (à Ouahigouya)	3	Est-ce tout ?
Lobiri	ᠭᠣᠭᠤᠰᠣᠨᠡ (ᠮᠠᠶ᠋ᠠ ᠰᠠᠨ) , `lobi-phuu (aa wɔɔ), ɔɔɔ.	3	Est-ce tout ?
Bɔbɔ-mandarɛ	Bɔbɔ-fing, bobo-dioula, vɔrɛ (Bobo de Satri)	3	Attestés ?
Gulmancema	Goulmantchema de la Gnagna, de la Tapoa, de Kompienga, de Gayeri, de Fada N'Gourma	5	Dialectes non nommés
Bwamu	Bwamu de Djibasso, de Dedougou	5	Dialectes non nommés
Dagara	Dagara du Poni (Gaoua) et du Ioba (Dano)	4	Dialectes non nommés
Tamasheq	Tamasheq du sud de l'Oudalan et de Tinakhof	2	Dialectes non nommés
Lyélé	Lyélé de Réo et de Didir	2	Le Lyélé lui est une variante de la langue gourounsi tout comme le nuni et le kasim. Comment se nomment les variantes de ces deux villes
Bisa	Lebri, barka	2	Il y aurait plusieurs dialectes regrouper en deux selon l'enquêté/Bissa de la RTB télé

Source : L. PALE (2025), enquêtes de terrain

Nous voyons à travers ce tableau que toutes les langues utilisées dans ces stations ont des dialectes selon les déclarations des enquêtés. Ces journalistes ont au moins connaissance des zones de variations des différentes langues (villes, provinces, régions...). Mais les noms de ces dialectes sont ignorés pour la plupart. Nous avons voulu juste avoir une idée sur le choix éventuel d'un dialecte de référence dans chaque LN utilisée dans les médias et surtout savoir si les journalistes eux-mêmes ont conscience des difficultés liées aux dialectes qui peuvent entacher leurs missions. Ce qui n'est pas du tout le cas. Toutefois, quels sont les dialectes attestés dans certaines langues inscrites dans le tableau selon la littérature existante ?

➤ **Les dialectes du mooré**

Les journalistes en mooré enquêtés ont cité quatre (04) dialectes du mooré dans le tableau ci-dessus. Mais selon P. MALGOUBRI (2007, p. 245), le mooré « comporte plusieurs dialectes à savoir le Yaadre, le Taoolende, le Sãre, le Zaoore (Jaoore), le Yaande et le dialecte du centre ». En comparant les dialectes dénombrés par cet auteur et ceux cités par les enquêtés, on note l'ignorance des noms des dialectes par les journalistes. Si ces noms correspondent aux dialectes des différentes villes citées, il n'existerait pas, par contre, de dialecte du plateau central comme relevé par les journalistes moorephones.

➤ **Les dialectes du sãn**

Les journalistes en sãn ont relevé trois (03) dialectes dans cette langue : le maaka, le maaya et le maacia. Parlant de cette langue, P. MALGOUBRI (2016 e, p. 230) affirme que « le sãn est une langue insuffisamment décrite et chaque description s'est penchée sur le sãn du Nord (Sourou) ou le sãn du Sud (Nayala). Ces descriptions signalent l'existence de plusieurs variantes dans le sãn ainsi décrit sans qu'une recherche spécifique ne confirme ni n'infirme les propos avancés ». L'étude menée par cet auteur note que « les calculs dialectométriques et la hiérarchisation, conduits dans cet article ont permis de scinder l'espace sãn en quatre (04) pôles dialectaux : le maaka, le maacia, le maaya et le gõdu » P. MALGOUBRI (2016 e, p. 242). Mais l'auteur a pris le soin de prévenir que « Ce travail a besoin d'un

complément qui consisterait à soumettre aux différents locuteurs du s̄n, un test d'intelligibilité dialectale bien élaboré pour livrer aux chercheurs et aux locuteurs des données permettant de conclure si l'intercompréhension permet de conclure qu'il s'agit de dialectes d'une même langue ou de langues bien différentes » P. MALGOUBRI (2016 e, p. 243).

➤ **Les dialectes du lobiri**

Les journalistes en lobiri enquêtés relatent qu'il existe trois (03) dialectes du lobiri. Cependant, selon S. PALE (1986, p. 13), la langue lobiri connaît deux principaux dialectes : « le ḡnḡɔnn̄, dialecte parlé par les lobis des régions montagneuses [ḡnḡondara] et le lobiri "pur", parlé par ceux des plaines [pabulodara] ». Il faudrait noter cette étude n'est pas dialectométrique et donc ne clôt pas le débat sur cette situation du nombre de dialectes en lobiri, même si en tant qu'étude scientifique (thèse de doctorat), elle est plus sûre que les déclarations de journalistes sans une base scientifique.

➤ **Les dialectes du gulmancema**

Selon les journalistes enquêtés, le **gulmancema** a des variantes dans cinq (05) localités du Gulmu : le **gulmancema** de la Gnagna, de la Tapoa, de la Kompienga, de Gayeri et de Fada N'Gourma. Nous avons consulté alors un auteur qui a fait un travail de dialectologie sur cette langue, il s'agit du mémoire de Master de B. YANOOGO (2015) qui s'intitule : les dialectes du gulmancema : dialectométrie et quelques traits de différence. De cette œuvre nous pouvons retenir ceci : « Au terme de notre travail mené sur les dialectes de gulmancema, il faut retenir l'existence de deux dialectes (dialecte du Nord et dialectes du Sud) de la langue gulmancema parlé au Burkina Faso » B. YANOOGO (2015, p. 60).

➤ **Les dialectes du bwamu**

Les enquêtés ont cités plusieurs dialectes du bwamu en se référant aux localités où ils sont parlés : Djibasso, Dédougou. Selon P. MALGOUBRI (2016 e, p. 139) : « Le bwamu est une langue Gur parlée dans cinq (05) provinces, les Balés, le Tuy, les Banwa, la Kossi et le Mouhoun ». Cette langue a des dialectes comme la plupart des langues nationales du Burkina Faso. P. MALGOUBRI (2016 c, p. 130) affirme que « (...) la dissémination des Bwaba dans

ce grand espace à côté d'autres ethnies et en l'absence d'un pouvoir traditionnel central et hiérarchisé, la langue va connaître une dialectalisation très poussée [MANASSY, 1960, parle de dix-sept dialectes et (HABOU, 2004) identifie sept dialectes pour les Bwaba de la région du Nord (Dédougou)] ».

Les dix-sept dialectes selon G. MANESSY (1960) sont repartis géographiquement au Nord-ouest et au sud-est. Au nord-ouest il s'agit du bwamu de Koniko, de Togo, de San, de Mazāwi, de Bo'wi, de Saanaba-Bourasso et de Solenzo. Au sud-est le bwamu de Massala, de Dédougou, de Bondokuy, de Ouakara, de Sara, de Hondé-Kari, de Yako de Mamou et de Bagassi.

Les sept (07) dialectes de la région du Nord identifiés par (Habou, 2004) sont : le bwemu, le kurumu, le kiohomu, le mukiomu, le kadenmu, le cyemu ou tio et le san-bwamu ou daãahumu.

Les investigations de (MALGOUBRI, 2016 c) ont servi à identifier le dialecte de référence dans cette langue qui est le dædu.

➤ **Les dialectes du dagara**

Les dialectes du Poni et de Dano ont été cités comme dialectes du Dagara par les journalistes en Dagara. MALGOUBRI (2005) relève comme dialecte Dagara le lohr (parlé dans le Nord-est : Dissin, Ouéssa, Zambo, Koper, Nyigbo...), le wile ou Dagara-wule parlé au Nord-ouest et au centre (Dano, Guéguéré, Oronkoua, Legmoin, Yabogane ...) et le birifor (parlé à l'ouest et au sud : Diébougou, Batié, Malba, Bawan...).

SOME (1985, 1991) cité par MALGOUBRI (2005) dénombre six (06) dialectes du dagara qui sont : le birifor, le dagaba, le dagara -Yeri, le dagra-jula, le lohr et le wule.

➤ **Les dialectes bisa**

Pour ce qui est de la langue bisa, les journalistes enquêtés citent deux dialectes : le lebri et le barka. P. MALGOUBRI (2016a, p. 27) relève cependant que « la langue bisa comporte quatre (04) dialectes, selon les données de la littérature et les informations fournies par les locuteurs de cette langue » et que « des études ont été menées sur les dialectes traditionnels bisa : le barka et le lebri ». Après investigation, l'auteur affirme que « les informations reçues des locuteurs suivies d'enquêtes sur le terrain permettent d'aboutir à quatre (04) dialectes [leere, gorminε, barka, lebri] que

l'étude dialectométrique a mis en évidence » P. MALGOUBRI (2006 a, p. 32).

Quelles difficultés, liées à ces dialectes, se présentent-elles aux journalistes en langues nationales ?

3.2. Les difficultés rencontrées

L'existence de plusieurs dialectes dans les LN crée des difficultés dans le journalisme en ces langues.

3.2.1. Le recrutement de plusieurs journalistes pour une seule langue.

Le recours à plusieurs journalistes pour une seule LN est une difficulté liée aux dialectes. Les autorités voient en cela une solution mais qui ne semble pas en être une pour nous car elle est insoutenable. On ne peut pas recruter autant de journalistes en LN pour autant de dialectes. Certains journalistes ont relevé ce recours à plusieurs journalistes comme il ressort dans les données présentées. C'est le cas :

Du journaliste en Nuni de la Radio rurale qui dit : *Par exemple pour le Gurunsi, c'est le lyélé et le nuni qui étaient utilisés. Les locuteurs du Kasim ne comprenaient pas. Pour le gulmancema, il fallait alors ajouter le gourmancé de la Tapoa en plus de celui de Bogandé et de Fada. En 1980, il y avait un député très influent du RDA qui est venu imposer un dialecte bissa (le Bissa de Zabré) à la radio rurale. Celestin Tamini, un autre député du RDA a imposé un journaliste pour le Bwaba de Warkoye car le journaliste d'alors parlait le Bwamu de Kari. Aujourd'hui, les journalistes sont confrontés à ce problème de dialecte. Actuellement il y a deux journalistes du Gulmancema à la radio rurale à cause de dialectes.*

Du journaliste en Bisa de la RTB/télé qui affirme : *En bisa, il y a plusieurs variantes qui ont été regroupées en seulement deux : le bisa lebri et le bisa barka. Nous utilisons ces deux variantes à la télévision ici, ma consœur et moi.*

Du journaliste en Bwamu de la Radio rurale qui déclare que : *Le bwamu de la boucle du Mouhoun d'où je viens va au-delà des frontières et est facile à comprendre. Une des conditions dans mon recrutement est de maîtriser ce bwamu. Le bwamu de Houndé et de Gibasso sont différents mais ils nous comprennent facilement.*

Le dialectalisme crée aussi la frustration des journalistes en langues nationales dans l'audiovisuel.

3.2.2. Frustration des journalistes en langues nationales

Les journalistes en LN sont souvent mal à l'aise entre eux quand ils ne partagent pas les mêmes dialectes. Certains journalistes aussi ne sont pas facilement acceptés par les auditeurs/télespectateurs à cause de ce même fait.

Le journaliste en mooré de la Radio rurale qui déclare avoir failli verser des larmes pour avoir utilisé "goulgo" à la place de "wubri" parlant de l'éducation des enfants. Il affirme : *J'ai utilisé le mot "goulgo", et à la conférence de rédaction, j'ai failli verser des larmes. Pourtant le mot "wubri" est aussi utilisé à Ouaga pour des animaux quand on dit par exemple : M nan wuba pesgo n ti koosi « Je vais mettre un mouton en embouche ». Chez nous, wubri, c'est l'éducation en général.*

Le journaliste en Dagara de la radio rurale, quant à elle, affirme avoir été moqué par ses auditeurs. Elle dit : *je me suis confronté à des difficultés une fois dans une zone du Sud-Ouest où je suis allé pour une émission radiophonique. Au début de l'émission, quand je parlais les gens se mettaient à rire car nous n'avons pas les mêmes prononciations. Alors les gens se moquaient de moi à cause de mon dialecte*

3.2.3. L'incompréhension des dialectes utilisées par certains auditeurs/télespectateurs

En utilisant certains dialectes, bon nombre d'auditeurs/télespectateurs sont d'office écartés de l'information médiatique. Juste parce qu'ils ne comprennent pas du tout le dialecte du journaliste.

Le journaliste en Lyélé de la Radio Rurale relève : *Par exemple si j'étais de Didir, ceux de Réo ne me comprendraient pas.*

Le journaliste en San de la RTB/télé clame : *je sais qu'il y a des problèmes. Je parle le san du Nayala alors qu'il y a le san du Sourou. Mais là où je me réjouis un peu, c'est que les gens du Sourou comprennent ceux du Nayala. Pourtant ceux du Nayala ne comprennent pas ceux du Sourou.*

Le journalisme en Fulfuldé de la Radio Rurale parle d'un cas concret : *je parle le fulfuldé du centre-nord. Mais il faut dire que malgré ces dialectes, il y a intercompréhension. C'est seulement*

une fois que j'ai reçu un appel de Djibo pour relever qu'un mot que j'ai utilisé avait un sens différent chez eux. J'ai alors essayé de corriger pour ne pas induire les gens en erreur.

3.3. Suggestions

La détermination du dialecte de référence de chaque LN utilisé dans l'audiovisuel burkinabè est capitale car elle permettrait à la majorité des locuteurs de comprendre les informations véhiculées. Ce problème n'est pas encore résolu car il existe très peu de travaux dialectologiques sur les langues du Burkina Faso. En plus les autorités burkinabè, les promoteurs de stations privées de radiodiffusions et de télévisions semblent prendre cette situation à la légère quand nous observons l'ignorance des journalistes en la matière. Ces derniers devraient en être bien imprégnés et chercher des palliatifs. Tant que ce problème de l'utilisation des dialectes, autres que de référence, des différentes langues nationales demeure, l'accès à l'information prôné par l'utilisation des LN dans les médias devient problématique.

C'est pourquoi, nous suggérons :

- La description suffisante des LN utilisées dans l'audiovisuel ;
- La motivation de recherches dialectologiques dans ces langues en octroyant des bourses de recherche ;
- La détermination du dialecte de référence de chaque langue utilisée dans l'audiovisuel ;
- Le recrutement de journalistes en LN en insérant comme critère la maîtrise du dialecte de référence ;
- La formation des journalistes en langues nationales en terminologie et en transcription.

Conclusion

Il existe plusieurs dialectes dans les différentes LN utilisées dans l'audiovisuel burkinabè. Les journalistes en LN enquêtés et l'étude documentaire confirment cet état de fait. Cette situation de multidialectalisme est à l'origine de plusieurs difficultés comme la non prise en compte des auditeurs/télespectateurs qui ne comprennent pas le dialecte utilisé par le journaliste, le

recrutement de plusieurs journalistes pour une seule LN, la frustration des journalistes qui se trouvent des fois rejetés par les auditeurs/télé spectateurs et les collègues à cause de la différence de dialectes, la plainte de certains auditeurs pour l'utilisation de termes mal placés par les journalistes.

La seule action menée par les dirigeants, que nous percevons, c'est de recruter plusieurs journalistes pour une seule langue selon ses dialectes. Ce qui ne saurait être une solution à ces difficultés. Ce qui sied c'est, entre autres, la description des LN, la motivation des études dialectologiques et la détermination des dialectes de référence pour chaque langue.

Notre étude donne des indications sur les différentes zones de variations dialectales des LN utilisées dans l'audiovisuel et pourrait servir de guide à toute étude pointue sur les dialectes de ces langues. Elle attire l'attention de l'Etat et des promoteurs des stations de médias sur la nécessité de la détermination des dialectes de référence pour un journalisme en LN plus efficace.

Bibliographie

BALIMA Serges Théophile, 2005, « Médias et langues nationales au Burkina Faso », Recherches en communication, n°24, pp. 205-218

KEDREBEOGO Gérard, 1998, « La situation linguistique du Burkina Faso », Actes du séminaire, atelier tenu à Ouagadougou du 19 au 21 octobre 1998 sur Médias, Démocratie et Langues Nationales, CSI, Ouagadougou, pp. 101-113.

MALGOUBRI Pierre, 2016a, « Les dialectes bisa : dialectométrie, traits communs et traits différentiels », in Rss-PASRES, Abidjan (Côte d'Ivoire), pp. 26-35.

2016^e, « Les dialectes sãn : données dialectométriques et quelques éléments de différence », ISSN 2424, volume 021, pp. 229-249.

2007, « Réalités tonales entre deux dialectes mooré : le sãre et le dialcete du centre », in Annales de l'Université de Lomé, Tome XXXVII-2, Lomé, pp. 245-251.

(2005), « Les dialectes du Dagara : essai d'établissement de quelques différences entre parlers Dagara », Les cahiers du CERLESHS n°5 spécial/Actes du 5^e colloque

interuniversitaire sur la coexistence des langues entre en Afrique de l'Ouest, pp. 229-249.

NIKIEMA Norbert, 2006, « Situation sociolinguistique et politique linguistique postcoloniale du Burkina Faso dans l'espace francophone ouest-africain », in QVR/Quo Vadis, Romania ? N°27, pp. 24-37.

PALE Londjité, 2023. *Médias. Langues nationales et développement au Burkina Faso*, Thèse de doctorat unique en Linguistique, département de Linguistique, Unité de Formation et de Recherche en Lettres, Arts et Communication, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou

2019. *Les langues nationales dans les médias au Burkina Faso : cas de la radiodiffusion et de la télévision*, Mémoire de Master, Département de Linguistique, Unité de Formation et Recherche en Lettres, Arts et Communication, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, 137 p.

PALE Sié, 1986. *Contribution à l'étude du système verbal du lobiri*. Thèse de doctorat du 3^e cycle, Université de Dakar

YANOGO Bibata, 2015. *Les dialectes du Gulmancema : dialectométrie et quelques traits de différence*, Mémoire de Master, Département de Linguistique, Unité de Formation et Recherche en Lettres, Arts et Communication, Université de Ouagadougou

La théâtralité du romanesque chez Maurice Bandaman : une transgénéricité dans *Le fils de-la-femme-mâle*

Losseni FANNY

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo
fannylosseni1@gmail.com

Sanhon Francis KADJA

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo
fran6kadja@gmail.com

Résumé :

*La transgénéricité est une technique d'écriture qui caractérise les œuvres littéraires de certains auteurs africains. Cette stratégie de représentation consistant à mélanger des genres littéraires dans un même texte, fonde certains des écrits de l'auteur ivoirien Maurice Bandaman. Ainsi, dans son œuvre romanesque *Le fils de-la-femme-mâle*, la transgénéricité est visible lorsqu'il interfère entre autres le conte, le mythe, mais surtout le théâtre dans le roman. Cette technique d'écriture est une expérience courante qui a tendance à transgresser les règles classiques des genres littéraires. Les modes d'apparition de la théâtralité et leurs propriétés dans le roman, s'aperçoivent selon un certain nombre de traits fonctionnant comme des indices de théâtre qui se caractérisent par des actions dramatiques, la mise en scène dialoguée et l'oralité.*

Mots clés : *Théâtralité, théâtre, roman, transgénéricité.*

Abstract:

*Transgenericity is a writing technique that characterizes the literary works of certain African authors. This representational strategy, which consists in mixing literary genres in the same text, underpins some of the writings of Ivorian author Maurice Bandaman. In his novel *Le fils de-la-femme-mâle*, for example, transgenerality is visible when he interweaves storytelling, myth and, above all, theater into the novel. This writing technique is a common experiment that tends to transgress the classic rules of literary genres. The ways in which theatricality appears and its properties in the novel can be seen in a number of features that function as theatrical cues, characterized by dramatic action, dialogical staging and orality.*

Keywords: *Theatricality, theatre, novel, transgenericity.*

Introduction

Après la colonisation, la thématique principale des écrivains était orientée vers la critique du système colonial et la réhabilitation des valeurs africaines. Autour des années 1970, la majorité d'entre eux transcendent ce choix en optant pour l'écriture de la transgénéricité qui apparaît désormais comme un enjeu de l'écriture romanesque. Et depuis lors, cet engagement littéraire s'intensifie pour donner des œuvres mâtinées de théâtre, de poésie, de contes, de mythes, de légendes, mais aussi de musique, de danse, de chant, de peinture, de cinéma, etc. Cette stratégie de la représentation qui consiste pour les auteurs africains à mélanger des genres littéraires fait dire à J. Chevrier (1989, p. 232) que « les catégories habituelles (roman, poésie, théâtre...), héritées des modèles occidentaux, font de plus en plus l'objet d'une remise en question ». Dans cette perspective, l'on pourrait parler aussi de transgénéricité, car selon J-M. Adam (2014, p. 191) :

Dès qu'il y a texte – c'est-à-dire la reconnaissance du fait qu'une suite d'énoncés forme un tout de communication –, il y a effet de généricité [...], c'est-à-dire les diverses formes d'interaction entre les catégories génériques, canoniques ou non, dans les écritures et les métadiscours contemporains.

En effet, la majorité des romanciers africains pratiquent la transgénéricité en insérant dans leurs écrits, les genres oraux et certains éléments qui relèvent de la théâtralité. C'est dans cette optique que J-M. Piemme (2003, p.1615) soutient qu'« au sens plus restreint, la théâtralité désigne le caractère représentatif des seuls éléments scéniques à l'exclusion du texte ». Parmi les romanciers africains qui représentent les éléments scéniques dans leurs textes, figure l'écrivain ivoirien Maurice Bandaman avec son roman *Le fils de-la-femme-mâle*. L'omniprésence du théâtre dans cette œuvre romanesque, la hisse au niveau du transgenre littéraire. Mais la recherche de la présence d'indices théâtraux dans l'œuvre doit nécessiter beaucoup de prudence pour ne pas tomber dans la confusion face à la diversité littéraire. C'est dans ce souci que Agathe N.-Lechevalier (2011, p. 199) écrit : « lorsqu'on cherche à éclaircir les modalités précises de la présence du théâtre

dans le roman (...), la première difficulté à laquelle on se heurte est celle d'une extraordinaire et étourdissante diversité, qui peut sembler confiner au chaos. » Cette hybridité générique observée dans le roman de M. Bandaman a motivé le sujet suivant : « La théâtralité du romanesque chez Bandaman : une transgénéricité dans *Le fils de-la-femme-mâle* ».

Le problématique qui guide notre étude s'énonce ainsi : Quels sont les indices de la théâtralité dans le roman de M. Bandaman ? Comment se manifestent-ils ? Par quelles modalités, la transgénéricité s'aperçoit dans le roman de Maurice Bandama. L'objectif est de montrer que par la transgénéricité, l'auteur inscrit des aspects de théâtralité dans *Le fils de-la-femme-mâle*. L'hypothèse envisagée prétend que le théâtre se distingue par l'utilisation de certains éléments de théâtre tels que l'oralité, les actions dramatiques, le récit dialogué parsemé de répliques et par l'utilisation de l'espace et du temps dramatiques.

Partant du principe que l'interaction du théâtre et du récit narratif font du texte de Maurice Bandaman une œuvre transgenre, la présente étude s'articulera autour de trois points fondamentaux. Le premier proposera d'étudier la théâtralité dans le roman, le deuxième essaiera de saisir les genres oraux contenus dans l'œuvre. Le troisième point mettra en évidence l'implicite de la transgénéricité dans l'œuvre de l'auteur ivoirien.

1. Les éléments de théâtralité dans le roman

Le roman est un genre littéraire caractérisé par un long récit en prose qui appartient au genre narratif généralement fictif. Les histoires contenues dans les romans se distinguent des textes théâtraux par leur longueur, leur multiplicité de personnages et leurs descriptions détaillées. Proches de la réalité, le texte narratif et la pièce de théâtre ont en commun des éléments théâtraux. Ceux-ci en définissent la théâtralité qui concerne tous les aspects expressifs au sens propre d'un spectacle ou d'une représentation scénique. Ainsi, le roman de Maurice Bandaman se caractérise par les actions des personnages, l'espace et le temps dramatique.

1.1. Les actions dramatiques

Dans son œuvre, Maurice Bandama transgresse le code romanesque en insérant des actions dramatiques constructives qui caractérisent le roman africain. Bien que le roman *Le fils de-la-femme-male* de Maurice Bandama ne soit pas un texte explicitement dramatique, sa structure interne laisse malgré tout découvrir des marques qui le rapprochent du théâtre. Ce constat structurel fait dire à P. Riendeau (2003, p. 63) que « L'œuvre emprunte donc une forme théâtrale connue et conventionnelle. » En effet, écrite comme une pièce du théâtre, l'œuvre de Maurice Bandaman utilise une forme dramatisée. Le roman bien que ne possédant les indices textuels comme les didascalies de la forme dramatique, est composé d'actions dramatiques telles que la chasse d'Awlimba, l'acte sexuel entre Awlimba et N'juaba et la mort d'Awlimba. Ces actions dramatiques, caractéristiques du théâtre africain, ont un impact sur l'ensemble de la narration romanesque.

La chasse d'Awlimba est une action dramatique qui émane du conte romanesque, mêlant en son sein les codes du récit romanesque et la tradition orale africaine. Cette action s'inscrit dans la littérature initiatico-ancestrale africaine. Grand chasseur de son état, Awlimba est habile à la chasse. Ses exploits, aussi dramatiques qu'ils paraissent, relèvent d'un rituel d'initiation. L'acte sexuel qu'a eu Awlimba avec N'juaba juste après son retour de la chasse, est perçu dans le récit narratif comme une action dramatique. En Afrique noire, l'initié prend certaines dispositions avant les rapports sexuels par crainte de perdre son pouvoir mystique. C'est pour cette raison que l'acte sexuel d'Awlimba immédiatement après son retour d'une chasse initiatique est absurde et se présente comme une action dramatique qui est contre les principes mystico-religieux. C'est sans doute cette action qui a provoqué sa mort mystérieuse. En effet, la mort d'Awlimba est considérée par ses proches comme un fait surnaturel, donc un acte tragique qui a affecté tout le village. Le coupable tout trouvé est son rival Afonsou qui est soupçonné de l'avoir tué par des procédés mystiques, comme le souligne son père Assoman à travers la réplique suivante :

On a tué mon fils ! (Hurla Assoman).

On a tué mon fils !

On a tué mon fils !

On a tué mon fils ! » (p. 40)

Ainsi, les lamentations réitératives d'Assoman sont les preuves qu'il accuse directement Afonsou. Elles traduisent également le degré de souffrance et de douleur qu'il ressent face à la mort de son fils. Ses accusations sont également soutenues par Akanda, un membre de la confrérie des sorciers à travers ses déclarations laconiques : « les sorciers ont encore fait leur œuvre. Mais cette fois-ci, l'un d'entre eux mourra puisque, transformé en vipère pour tuer Awlimba et sa femme, il a perdu sa peau » (*Le fils de-la-femme-mâle*, p. 40). En outre, le personnage Awlimba est la jonction des trois actions dramatiques. En les narrant, Bandaman décrit des éléments caractéristiques du théâtre, à savoir le dialogue, l'espace et le temps.

1.2. Les répliques dialoguées et le cadre spatio-temporel

La mise en abyme du dialogue dans le roman est une caractéristique de la théâtralité qui définit la thématique dans l'œuvre romanesque de Bandaman. La question du dialogue romanesque est reconnue à l'unanimité des théoriciens comme une esthétique innée à la construction d'un récit. Toutefois, la remarque qui s'opère est que le dialogue est l'ensemble des faits de langage appartenant au théâtre.

Ainsi, la lecture du roman de Maurice Bandaman laisse percevoir des formes de discours tenues par le narrateur qui s'identifient à des répliques dialoguées et/ou monologuées. Le dialogue est constant entre les personnages comme les échanges entre N'juaba et Awlimba au cours de l'acte sexuel. En effet,

« Awlinba se pencha sur elle, l'embrassa, lui caressa les joues, lissa ses sourcils, parcourut les raies de ses cheveux, titilla les plis de son cou, frotta légèrement son ventre et lui dit¹:

- Je t'aime.

Elle sourit, fit crépiter ses paupières, puis sourit encore.

- Je te suis reconnaissante, dit-elle.

- Dans deux mois, nous recevrons notre étranger, reprit Awlinba.

- Oui, ajouta-t-elle, dans deux mois seulement. » (p. 10)

¹Les passages du texte narratif en italique s'apparentent à des didascalies introductive, intégrée, c'est-à-dire des indications scéniques.

Le dialogue entre les deux amoureux est un jeu d'excitation voluptueuse qui renvoie à une stichomythie définie comme une série de courtes répliques de même longueur permettant un échange verbal rapide entre deux personnages. D'ailleurs, les tirets précédant les répliques du couple relèvent des marques d'un dialogue, d'un échange de paroles. Ces indices textuels renvoient au texte dramatique.

Une autre caractéristique du genre théâtral dans le roman de Bandaman est la longueur de la parole émise par le personnage Nana yablé. Le vieil homme entre en scène dans une tirade qui s'étend sur six pages (pp. 38-43). Le fait qu'il y a échange entre les personnages par des répliques qui s'étendent sur plusieurs pages, montre que le roman est empreint de théâtralité.

En ce qui concerne l'espace et le temps, ils sont identifiés dans le récit narratif comme des éléments dramatiques. En réalité, la description du chemin emprunté par le personnage principal, donne une idée du type d'espace. Ainsi, comme le dit le narrateur : « Awlimba traversa le cimetière, eut des frissons, prit un sentier, s'enfonça dans le plus profond de la gigantesque et monstrueuse forêt, marcha, marcha, marcha. » (*Le fils de la-femme-mâle*, p. 17.). Ces deux espaces dramatiques se distinguent dans le roman dont le premier est le cimetière qu'Awlimba traverse dès son départ de Glahanou. L'Africain considère cet espace comme la demeure des morts où, réincarnés, ils sont capables d'agir mystérieusement sur les humains. Cette pensée effroyable est à l'origine « des frissons » ressentis par Awlimba. De même, la forêt en Afrique est le lieu de prédilection de tous les mystères. L'affronter demande beaucoup de courage, d'où l'emploi des termes « gigantesque et monstrueuse forêt » du texte narratif.

En outre, l'usage répétitif du verbe conjugué au passé simple « marcha » (3 fois), est la symbolique du temps dramatique mis par Awlimba pour traverser la forêt. En général, les forêts africaines sont très silencieuses ne laissant entendre que les chants d'oiseaux, les cliquetis et le vent, tantôt léger, tantôt bruyant. Le silence est décrit comme suit : « la brousse devenait de plus en plus silencieuse ; on aurait même dit que le vent s'était tu et que les arbres s'enfonçaient dans le sol. Soudain un grand souffle. Un souffle venant du plus profond de la terre. Puis tout se mit à frémir, à glousser. » (p. 17). Le silence décrit participe de la monstruosité

de la brousse, espace qu'Awlimba doit affronter au quotidien avec courage.

Bien qu'étant fictif, le roman de Bandaman associe le réel au surnaturel. L'insertion du surnaturel dans un récit s'établit soit de manière pacifique et agréable, soit de façon retentissante comme le souligne M. Lutebele (1980, p. 12) en ces termes : « l'apparition du surnaturel qui provoque le déséquilibre, se fait soit par incipit paisible, soit par incipit tonitruant ». Ainsi, l'espace et le temps décrits par Maurice Bandaman, malgré leur étrangeté paraissent raisonnables. L'étrangeté de l'espace se précise à travers la description suivante :

« Une grande lumière fendit la nuit et la terre ouvrit son ventre. C'est donc dans le ventre de la terre qu'Awlimba marchait son fusil sur l'épaule, inconscient du changement d'univers. Le ventre de la terre était large, profonde, spiralé, stratifié. » (p. 17.)

Le passage entre ces deux espaces fait dire à T. C. Fatoumata (2017, p. 17) que : « la transition s'est donc faite de manière subtile et paisible, à l'insu du marcheur. ». Ainsi, par la narration, le roman de Maurice Bandaman décrit l'espace et le temps qui relèvent du récit dramatique comme l'insertion des autres genres oraux.

2. Les genres oraux dans le roman : une manifestation de la transgénéricité

La fusion du roman et du théâtre, féconde une multiplicité des formes de l'oralité qui se définit comme « une énonciation consciemment proférée de manière spécifique, selon un art oratoire, dans le cadre d'une manifestation soumise à un certain degré de ritualisation » (U. Baumgardt, 2008, p. 28). Les textes de Maurice Bandaman concernent aussi l'incorporation des genres oraux dans l'œuvre narrative. Ces genres oraux, qui sont des caractéristiques du théâtre, s'aperçoivent dans le roman sous forme de contes et de danses-chantées.

2.1. Le conte comme moyen de pérennité du patrimoine culturel

Le conte est un récit de faits, d'aventures imaginaires, certes destiné à distraire, mais il a toujours une portée morale. Il a été la source d'inspiration de la majorité des écrivains africains. Selon P. N'DA K., sa structure se présente de la façon suivante (1984,1984) : « séance d'ouverture ou préambule, formule introductive ; récit du conte entrecoupé de chants ; et conclusion et formule finale. »

Chaque auteur « crée son œuvre dans l'esprit même du récit oral dont il reprend les techniques et recettes (...). Il fait passer dans l'écriture les ressources des conteurs et créateurs du monde traditionnel », affirme M. Kane, p. 74-87. En fait, le conte est un genre de l'oralité qui permet aux sociétés traditionnelles d'assurer la pérennité du patrimoine culturel. Pour A. Hâmpaté Bâ, l'oralité est : « au cœur de l'histoire de l'Afrique, de l'héritage de connaissance de tous ordres patiemment de bouche à oreille et de maître à disciple à travers les âges » (cf. S. Djaboudi, 2018, p 26). Dans *Le fils de-la-femme-mâle*, sur la première de couverture, il est écrit « conte romanesque ». Cette mention montre déjà que le roman de Maurice Bandaman est un texte transgénérique qui prend appui sur le genre oratoire, notamment le conte. Le préambule (p. 6) du texte narratif lance la formule initiale :

Ecoutez !
Ecoutez !
Gens d'ici
Et gens d'ailleurs !
Ecoutez ma voix.
Je vais vous dire une histoire !
Cette histoire est comme un conte !
Elle dit vrai.
Elle dit faux. [...]
Le vrai et le faux sont un couple ! [...]
Ecoutez ma voix !
Il était une fois... [étant la formule introductive] (p. 6)

Les propos du début du conte impliquent une interaction et un dialogue entre le narrateur et le spectateur. Multidimensionnel, le conte est à la fois ludique, didactique et satirique. Il est un art

vivant qui enseigne par l'image et le symbole, car selon J. Verrier (1996, pp. 119-120),

On s'aperçoit que les formes de théâtre les plus traditionnelles comme ces contes théâtralisés magnifiquement dits, dansés, chantés, tambourinés [...] ne sont pas nostalgiquement tournés vers le passé, mais prennent leurs racines dans la tradition des proverbes, des contes courts.

Il s'agit pour le romancier d'utiliser le conte comme un type particulier de discours qui n'exprime les choses que par rapport à la vision et aux préoccupations quotidiennes du public. D. Paulme et C. Seydou (1976, p. 507) s'inscrivent dans la même veine en considérant que : « les contes africains [...] indiquent des normes de comportement qui doivent s'inscrire dans le cadre même d'une société communautaire ». Ainsi, le conte prend la forme de théâtralité pour exprimer les valeurs culturelles et les systèmes de pensée du peuple auquel il se réfère.

Cette dynamique de transgénéricité a également donné naissance au concept de « conte théâtralisé » qui pour D. Sanon (2007, p. 9) « ne doit pas faire penser à une simple narration. Il s'agit d'un spectacle vivant avec tout le travail de mise que cela nécessite. Il se veut un art nouveau, et, en ce sens, il allie des techniques scéniques peu courantes. Il est aussi un retour aux sources, une mise en valeur d'une tradition ancestrale littéraire et orale. » En général, le conteur est un comédien qui utilise la voix, la gestuelle, la mimique et tous autres éléments théâtraux pour créer le spectacle. D'ailleurs, le conte romanesque bandamien se termine par la formule finale ou la conclusion, selon la structure de conte déjà énoncée :

EEEEEEhhhhhh ! Gens d'ici
Eh gens d'ailleurs !
Vous avez écouté mon conte
Il y avait le vrai
Il y avait le faux
Le vrai et le faux, en littérature, sont un couple
Le vrai et le faux, en littérature, font l'amour comme
Deux êtres hermaphrodites pour accoucher du jour

Le jour !
 Le jour !
 Le jour !
 Gens d'ici
 Et gens d'ailleurs !
 Voilà le mensonge sorti cette de mon ventre ma-
 récageux...
 Et si demain, en se levant, le soleil de Srankoungba ne
 Fait pas envahir la Terre de larmes inutiles peut-être
 Même que je vous dirai un autre conte.
 Nous baillons tous
 Le Sommeil a allongé ses doigts sur nos paupières
 Bonne nuit à chacun
 Aux enfants des rêves fantastiques
 Aux adultes grande méditation... (p. 169)

La dernière phrase « Aux adultes grande méditation... » du conte romanesque constitue l'invite du narrateur à réfléchir sur notre monde pour un meilleur vivre ensemble. La théâtralité du romanesque à travers le chant et la danse en sont les éléments de motivation de la vie africaine.

2.2. Les chants dramatiques, expressions de la vie africaine

En Afrique, le chant est le socle de toute activité artistique. Genre de l'oralité, il est toujours accompagné de la danse et même de la musique. Ils constituent des éléments de la théâtralité puisqu'ils complètent souvent les représentations théâtrales. C'est ainsi que dans *Le fils de-la-femme-mâle*, l'initiation d'Assamoi qui fait le bonheur de toute une communauté, est matérialisée par la prédominance des chants traditionnels comme l'atteste cet extrait :

Tooo to lia lia ooo
 Tooo to lia lia tooo
 Awé blé atomoliééééé
 Tooo to lia lia tooo
 N'zuté wa yi wa héé
 Bla man yé non!

Ô mère Buffle à la beauté parfaite

L'eau a, ici, envahi la terre
Viens qu'on la boive ! (p.83).

Ce chant mortuaire fait référence à la douleur, à la souffrance des êtres humains sur terre. Une souffrance qui nécessite beaucoup d'efforts pour obtenir le bonheur. Alors, un bonheur acquis occasionne un chant qui exprime la victoire du peuple sur la mort. Les activités de la société secrète visent à assouvir les désirs et à remédier aux problèmes des membres de la communauté. Dans *Le fils de-la-femme-mâle*, l'initiation d'Assamoi est perceptible à l'occasion des chants et des danses mortuaires comme le montre ce chant-dansé :

« Ô frère Assamoi !
Pour toi, nous dansons la danse des morts
Zouah !
Zouah !
Zouah !
Zoua- Zoua !
La danse qu'on danse nu
La danse des hommes-pour-qui-la-mort-est-un-frère
Oh ! Frère Assamoi
Pour toi, nous dansons la danse d'au-revoir
Zouah !
Zouah !
Zoua- Zoua !
Apporte à nos aïeux les nouvelles d'ici
Et dis-leur que notre société se porte bien
Dis-leur que jamais nous ne trahirons leur secret
Quiconque se fera surprendre à nous épier verra son
Crâne nous servir de gobelet
Dis à nos aïeux que nous nous donnerions
volontairement
La mort si nous étions contraints de le faire pour ne
pas Profaner leur secret
Zouah !
Zouah !
Zouah !
Zoua- Zoua !
Nous dansons la danse des morts ... » (p. 53)

Comme le précédent, ce chant aborde le terme de la mort et des démiurges à travers une rythmique cadencée. Classé dans le domaine des arts dramatiques, le chant révèle l'importance du pacte entre les membres de la confrérie des sorciers. La théâtralité qui se dégage dans la cérémonie, se matérialise par les costumes traditionnels des chanteurs et l'espace de jeu décrit dans le récit narratif.

En plus des chants mortuaires, le récit narratif fait état d'un chant d'amour qui exprime un sentiment affectif comme dans l'extrait suivant :

« - Ô ! belle fille dont le nom est une fleur
Je veux te chanter et dire ton existence au monde
À te voir passer, j'envie le sol qui somnole sous les
Douce caresses de tes pas
Ô ! belle fille aux cheveux-feuillage-de-baobab
Qui t'a créée d'une main aussi adroite et sans
défaut ?
Qui a planté en toi ces os à la souplesse de roseau ?
Toi qui passes et que mes yeux gourmands et
insatiables
Dévorent
Tu sèmes la joie sur les herbes qui effleurent ta
peau
Et d'elles, je suis jaloux-fou !
Belle fille dont les yeux sont les sœurs jumelles des
Etoiles, vois comment le soleil s'efface devant ton
sourire
Et ta peau éclaire les nuits les plus ténébreuses
Comme je serais heureux si la lune que tu portes et
Promènes sur tes lèvres pouvait un jour illuminer
ma vie
Ô ! belle fille au nom aussi beau et aussi pur que
l'or
J'aime bien ta route
Et je voudrais l'emprunter avec toi
Et te sentir comme je sens mon propre souffle... »
(p. 110).

Ce chant poétique exprime l'amour qu'Awlimba a pour Atomoli. L'insertion de ce genre oral dans le récit romanesque fait que l'œuvre de Bandaman prend la forme de la théâtralité pour exprimer les valeurs culturelles et les systèmes de pensée du peuple auquel il se réfère. Ce brassage entre le théâtre et le roman fait de l'œuvre Bandamienne un creuset transgenre dont l'analyse nous permet de comprendre l'implicite de l'œuvre.

3. L'implicite de la transgénéricité dans le roman de Maurice Bandama

Implicitement, la transgénéricité manifestée par la théâtralité du roman de Maurice Bandama, révèle une vérité politico-historique. À travers un récit narratif, il critique le pouvoir et révèle dans le temps, l'héroïsme politique de certaines élites africaines.

3.1. La critique du pouvoir politique ivoirien

À travers la fiction narrative, le romancier fait la critique du pouvoir politique ivoirien. En effet, au lendemain des indépendances des pays d'Afrique, le pouvoir politique a été un abreuvoir littéraire pour les romanciers africains. À travers des récits historiques, de nombreux romanciers font la révélation des manigances et des idéaux liés à l'impitoyable appareil politique. Avec des formes empruntées au théâtre, certains romans africains deviennent des genres hybrides audacieux qui se font remarquer dans le monde littéraire. La majorité de ces romanciers s'inspirent des histoires politiques vécues dans le passé pour écrire leurs œuvres sous le couvert de la fiction. Ils font osciller les lecteurs simultanément entre le monde réel et celui de l'imaginaire comme dans le roman *Le fils de-la-femme-male* de Maurice Bandama où toute ressemblance avec des personnalités politiques et des histoires vécues en Afrique ne saurait être hasardeuse.

Sous le voile de la fiction, Maurice Bandama crée des personnages qui représentent explicitement des figures historiques bien connues dans le monde politique ivoirien. Cette jonction entre « le vrai et le faux » se perçoit à travers le préambule de son récit narratif lorsqu'il écrit : « Ecoutez ! Ecoutez ! Je vais vous dire une histoire ! Cette histoire est comme un conte ! Elle dit vrai. Elle dit faux. Le vrai et le faux sont un couple » (p. 6).

Déjà, ce fragment du récit narratif met le lecteur sur la piste d'une analyse sémantique visant à déduire la vérité historique de

l'imaginaire. Ce mélange du réel dans la fiction romanesque fait dire à Dieng (1993, p.171) que « toute narration est la synthèse d'un monde préexistant à l'acte d'écrire, monde de taxinomies hétérogènes qu'elle ordonne en un cosmos intelligible qui, du fait de son agencement propre, peut être globalement appréhendé ».

Dans le roman de Maurice Bandama, il y a autant d'actions dramatiques qui attisent la curiosité des lecteurs parce qu'elles les font pénétrer dans les réalités du pouvoir politique ivoirien de l'après indépendance. L'utilisation de l'univers diégétique du conte est la caricature de la société politico-sociale ivoirienne de 1990. En effet, *Le fils de-la-femme-male* est un récit narratif dans lequel, l'on reconnaît sans équivoque sous les traits du tyran roi d'Anganimo, le Président Félix Houphouët Boigny qui a longtemps dirigé la Côte d'Ivoire avec ses idéaux de parti unique. Quand il écrit « Père de sept régions », Maurice Bandaman fait référence au pseudonyme « Père de la nation ivoirienne » porté par Houphouët. Son égo poussé pour l'or est voilé par l'auteur à travers la fiction, « le président du pays de l'or ».

Ainsi, le conte romanesque Bandamien prend la forme d'un récit « vrai » caché sous le masque d'une fiction narrative. Parmi les autres personnages qui apparaissent dans *Le fils de-la-femme-male*, les actions du personnage Awlimba contre le roi Anganimo, rappelle sans ambiguïté l'homme politique ivoirien Laurent Gbagbo, farouche opposant au pouvoir de Félix Houphouët Boigny.

Toutes les actions dramatiques que mène Awlimba, à savoir la chasse dans la forêt et l'acte sexuel avec N'juaba, sont similaires aux actions politiques de Laurent Gbagbo dont le parcours politique a été émaillé par des problèmes de couples. La pénible traversée de la forêt par Awlimba afin de mettre fin à la dictature d'Anganimo, fait référence aux luttes politiques et aux marches de contestation de l'opposant ivoirien pour obtenir le multipartisme. En effet, le soulèvement populaire conduit par Awlimba pour lutter contre la dictature du roi Anganimo est la représentation des marches de protestations initiées dans tout le pays par l'opposant Laurent Gbagbo en 1992 pour obtenir le multipartisme et le départ de Félix Houphouët-Boigny du pouvoir. L'acte sexuel est sans doute les relations sentimentales qu'il entretenait avec deux de ses partenaires politiques dont l'une a été son épouse légitime et l'autre sa concubine.

Cet engagement sans limite de Laurent Gbagbo l'a conduit plusieurs fois en prison et l'a rapproché parfois de la mort comme Awlimba qui s'est retrouvé effrayé dans le cimetière.

Ainsi, à l'instar d'autres écrivains, le monde politique apparaît comme un redoutable terrain de jeu pour le romancier Maurice Bandaman. À travers de profondes fictions, il se sert de cet univers cruel pour confectionner ses toiles romanesques dans le but de susciter une prise de conscience populaire. La fiction du réel devient ainsi un stratagème pour échapper à la censure. Alors, le merveilleux constitue « la référence essentielle dans le récit historique, qui est censé rapporter ce qui s'est réellement passé pour que le réel concret devienne la justification suffisante du dire » (Barthes, 1982, p.87). À travers *Le fils de-la-femme-mâle*, l'auteur a hissé haut les couleurs de la fiction politique. Ainsi, le thriller politique devient pour lui, un moyen efficace pour passer des messages d'amour, de prise de conscience. Telle est donc la moralité du conte dont se sert Maurice Bandaman.

3.2. La révélation de l'héroïsme politique africain

Par la théâtralité du romanesque, Maurice Bandaman veut sensibiliser le peuple et susciter en eux, un esprit qui vise à reconnaître les héros de l'histoire de l'Afrique. Cette intention est illustrée par le passage suivant :

Vous avez devant vous, soudés les uns aux autres, tous les martyrs que la terre a connus. En moi, ils reviennent au monde pour continuer leur combat abrégé et annoncer à tous les hommes la fin du règne de l'injustice, de la misère et la naissance des nouvelles aurores ! » (p.158).

L'histoire a fait des héros dans le monde. En Afrique, les héros historiques se distinguent particulièrement dans les événements liés à la colonisation et à la démocratisation après les indépendances. À travers leur plume, certains écrivains se donnent pour tâche de révéler l'héroïsme des leaders africains. C'est dans ce contexte que Bandaman a mis en avant le génie de certaines figures historiques africaines et leur héroïsme politique sous le prisme de la fiction. Ces héros populaires incarnent des valeurs telles que la détermination, la justice, la liberté, la démocratie, le

nationalisme. Imposantes, ces valeurs « personnifient dans la mémoire humaine, des modèles de vie idéale et des exemples édifiants » (B. Florence, 2012, pp. 7-19).

Quand elles sont politiques, ces valeurs peuvent avoir un impact sur l'organisation des pouvoirs dans la société, notamment dans le processus de démocratisation africaine. Alors, selon O. Faliu cité par B. Florence (2012, p 7-19), « on assiste au durcissement des valeurs héroïques dans les idéologies des régimes totalitaires alors que ces valeurs connaissent un déclin dans les sociétés démocratiques ».

En Côte d'Ivoire, de l'époque coloniale au début des années 1990, deux héros se sont fait remarquer par leur engagement politique qui ont eu beaucoup de succès. Houphouët Boigny et Laurent Gbagbo sont ces deux héros emblématiques qui aujourd'hui sont connus dans le monde. Ils sont considérés parmi les modèles qui ont guidé la pensée politique à travers l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pendant la colonisation, Houphouët Boigny a lutté sans relâche pour obtenir l'abolition des travaux forcés et l'indépendance de son pays. Quant à Laurent Gbagbo, il a sacrifié une partie de sa vie politique pour combattre le parti unique instauré par Houphouët Boigny, afin d'installer la vraie démocratie. Ainsi, à partir de 1990, Gbagbo a pu obtenir le multipartisme en Côte d'Ivoire. Par leurs exploits, leur sens du sacrifice et leur courage, ces héros issus de l'histoire politique ont inspiré Maurice Bandaman pour construire, sous le voile d'une fiction narrative, sa réflexion dans l'ouvrage *Le fils de la-femme-mâle*.

L'ouvrage traite implicitement du dévouement politique des deux héros. L'auteur révèle dans son récit, des notions de bravoure et de sacrifice sous le prisme de la fiction romanesque politiste de l'après indépendance. Il fait appel également à des valeurs qui ont contribué à la construction des héros politiques comme souligné par J. Semujanga (1992, p.41-56) :

Le discours romanesque, en introduisant des héros qui dénoncent des situations iniques et tentent de réparer les torts commis, offraient dès lors une société où la vie était encore possible. Le mal politique, même s'il n'était pas vaincu, ne paraissait plus invincible. Il existait encore des héros justiciers pour combattre et refuser l'ordre injuste.

Dans la théâtralité du romanesque, Maurice Bandama montre qu'en réalité, si l'héroïsme politique incarné par ces deux leaders ne sont plus d'actualité, leurs actions ne doivent pas pour autant être méconnues du monde d'aujourd'hui. À travers l'héroïsme protagoniste de ses élites, il révèle comment les deux élites et figures politiques ivoiriennes sont parvenues à rétablir l'ordre social et un climat de justice.

Dans l'œuvre, le personnage Awlimba Tankan qui fait référence au leader politique Laurent Gbagbo est ce héros qui incarne le justicier ou providentiel dans l'œuvre. Son combat pour la justice a entraîné la destruction massive des prisons qui servaient à incarcérer ou à assassiner les hommes politiques opposés au régime du dictateur Aganimo ; des maisons d'arrêt à l'image de la prison de Séguéla, de Korhogo, de Bouaké, etc. devenues aujourd'hui des prisons de corrections.

Ainsi, comme le souligne le récit narratif : « Toutes les prisons se nourrissant de sang doivent disparaître ! Il faut que désormais la justice et l'amour gouvernent le monde ! Que cessent les crimes gratuits ! Que cesse la misère ! Que cessent les guerres folles ! » (p. 140). Par l'exemple de ces héros historiques, M. Bandaman entend combattre l'injustice et la dictature qui continuent de sévir dans les pays d'Afrique. L'injustice, la dictature et la répression sont la cause de griefs qui alimentent les tensions et les conflits en Afrique, voire le monde entier. Pour l'auteur, ces vices doivent prendre fin pour le développement du continent africain et de toutes les nations éprises de paix et de justice.

Conclusion

Nous avons mis en lumière la question de transgénéricité dans la littérature de Maurice Bandaman ainsi que ses manifestations par la considération de certains éléments de théâtralité qui l'attestent. Comme le dirait A. Blékin (2016, p.77), le roman de Bandaman « est, en effet, un genre dont le fonctionnement intègre plusieurs genres littéraires. (...) en plus d'amalgamer les genres, il prend en compte des arts divers (...). ». L'étude a montré comment certains éléments tels que les actions, les personnages, le dialogue, le temps et l'espace qui se veulent dramatiques, cohabitent dans la narration romanesque de M. Bandaman. En somme, le roman de l'auteur est classé dans la catégorie des textes transgénériques.

Ryngaert Jean-Pierre le confirme lorsqu'il soutient que « Les textes de ce genre se sont (...) multipliés dans un certain théâtre contemporain devenu plus introspectif où la scène est une sorte de confessionnal plus ou moins impudique. ». L'œuvre romanesque de M. Bandaman apparaît ainsi légitimement comme la forme emblématique de la transgénéricité qui rend visible l'insertion du texte théâtral et du conte dans le roman. Une telle esthétique permet à l'auteur de se rendre toujours davantage proche du lecteur, en s'adressant à lui personnellement, afin de scruter un avenir plein de défis. La typographie de l'œuvre devient ainsi un signe distinctif de la théâtralité qui cache une vérité historique marquée par des événements qui ont marqué le monde politique ivoirien.

Références bibliographiques

AMPATÉ BÂ Amadou, cité par Arthur Félicien Sabi Djaboudi, 2018. In *Presse d'opinion et luttes politiques en Afrique francophone : le Gabon de 1922 à 1990*, Éditions Publibook, Paris

BANDAMAN Maurice, 1993. *Le fis-de-la-femme-mâle*, L'Harmattan, Paris

BLÉKAIN Arsène, 2016. « De l'intergénéricité et de l'interartialité dans *Lumières de Pointe-Noire* d'Alain Mabanckou ou le roman *N'zassa* en question ». in *Nouvelle revue d'esthétique* n° 17, Presses Universitaires de France, Paris

BOULERIE Florence, 2012. « Introduction ». *Le héros populaire, un héros politique ?* édité par Florence Boulerie, Presses Universitaires de Bordeaux,
<https://doi.org/10.4000/books.pub.23493>.

DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*, Fernand-Nathan, Paris

MARTENS David et WILLEM Guillaume, 2014. « Enjeux discursifs de la généricité des textes. Entretien avec Jean-Michel Adam », *Interférences littéraires/Littéraire interferences*, n°13, p. 191.

<http://interferenceslitteraires.be/sites/drupal.arts.kuleuven.be.int/interferences/files/illi13e%20entretienjeanmicheladam.pdf>, consulté le 3 février 2025

NOVAK-LECHEVALIER Agathe, 2011. « Théâtres du roman : modalités de la référence au théâtre dans la Comédie humaine » in *L'Année balzacienne* n° 12, Presses Universitaires de France, Paris

PAULME Denise et SEYDOU C., 1972. « Le conte des alliés animaux dans l'ouest africain ». C.E.A, vol., XII, N° 45, p.105, in **Maurice Ano N'Guessan**, 1976. « Le conte Agni de l'Indénié ». *Annales de l'université d'Abidjan*, série D (Lettres), tome IX, p. 507.

PIEMME Jean-Marie, 2003. « Théâtralité », in *Encyclopédique du théâtre*, Larousse, Paris

RYNGAERT Jean-Pierre, 2000. *Lire le théâtre contemporain*, Dunod, Paris ; cité dans Jacqueline Viswanathan-Delord, *Spectacles de l'esprit : du roman dramatique au roman théâtre*, SainteFoy, Presses de l'Université Laval

TOURÉ Cissé Fatoumata, 2017. « Signifiante du fantastique comme critique sociétale dans *Le fils-de-la-femme-mâle* de Maurice Bandaman » in *Étrange et merveilleux dans les productions francophones*, No 9.

URSULA Baumgardt, 2008. « Littératures orales africaines : perspectives théoriques et méthodologiques », Karthala, Paris

VERRIER Jean, 1996. « Ouagadougou : 5^e festival de théâtre pour le développement », in *Notre Librairie* (cinq ans de littératures 1991-1995, Afrique noire-2) n°126, avril-juin, pp. 119-120.

Traduction des euphémismes du français dans la Bible en gungbe, une langue du Sud du Bénin

Mahougbé Abraham OLOU

Université d'Abomey Calavi

olouabraham@gmail.com Et

Michel Tohigbé DJOI

Doctorant,

Ecole Doctorale Pluridisciplinaire «Espaces, Cultures et

Développement»/ UAC

micheldjoi71@gmail.com

micheldjoi@yahoo.fr

Résumé:

La plupart des euphémismes dans la bible en gungbe ont été traduits de la bible en français de façon à ne pas trahir l'aspect sémantique de leurs messages alors que l'on sait que les Gun, les Français et les peuples des langues originelles de la bible (hébreu, grec, araméen) ont des cultures totalement opposées se manifestant à travers leurs langues et figures de style. Le risque est donc grand de faire des traductions littérales d'euphémismes, non porteuses de sens. On peut alors s'interroger sur les méthodes de traduction adoptées pour la circonstance. On présuppose que ces euphémismes ont été traduits du français en gungbe en tenant compte de plusieurs facteurs dont culturels des peuples locuteurs gun, français et des langues originelles de la bible. Le présent article analyse les méthodes de traduction des euphémismes dans la bible en gungbe traduits du français. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les caractéristiques de huit types d'euphémismes dans la bible en gungbe en les mettant en parallèle avec celles de leurs équivalences en français, gungbe et hébreu. Il ressort ceci: la traduction littérale avec une empreinte du style hébraïque, le remplacement de l'euphémisme hébraïque par un euphémisme équivalent en gungbe, la traduction directe du sens en gungbe par élimination du langage figuré, la maîtrise et la prise en compte des empreintes culturelles et culturelles des trois peuples en présence sont autant de méthodes de traduction de la bible du français en gungbe. Mais, l'inexistence d'une orthographe standardisée et normalisée en gungbe, l'absence d'un lexique enrichi pour mieux rendre le message plus compréhensible et sans oublier le manque d'une terminologie appropriée dans un contexte mondial d'avancée technologique posent des difficultés dans la traduction de certains euphémismes.

Mots-clés : *bible, gungbe, français, euphémisme, méthodes de traduction*

Abstract:

Most of the euphemisms in the Gungbe Bible were translated from the French Bible so as not to betray the semantic aspect of their messages, even though we

know that the Gun, the French and the peoples of the original languages of the Bible (Hebrew, Greek, Aramaic) have totally opposing cultures manifested through their languages and figures of speech. There is therefore a great risk of making literal translations of euphemisms that do not carry meaning. One can then question the translation methods adopted for the occasion. It is assumed that these euphemisms were translated from French into Gungbe, taking into account several factors, including the cultural ones of the Gung peoples, French, and the original languages of the Bible. This article analyzes the translation methods of euphemisms in the Gungbe Bible translated from French. To do this, we based our analysis on the characteristics of eight types of euphemisms in the Gungbe Bible, comparing them with those of their equivalents in French, Gungbe, and Hebrew. It appears this: the literal translation with an imprint of the Hebrew style, the replacement of the Hebrew euphemism by an equivalent euphemism in Gungbe, the direct translation of the meaning into Gungbe by eliminating figurative language, the mastery and taking into account of the cultural and religious imprints of the three peoples present are all methods of translating the Bible from French into Gungbe. However, the lack of a standardized and normalized spelling in Gungbe, the absence of an enriched lexicon to make the message more understandable and not forgetting the lack of appropriate terminology in a global context of technological advancement pose difficulties in the translation of certain euphemisms.

Keywords: Bible, Gungbe, French, euphemism, translation methods

0. Introduction

0.1. Contexte et problématique

La première édition de la bible en gungbe a été réalisée en 1923 et la seconde édition est en cours de finition par l'Alliance Biblique du Bénin. Dans le processus de la traduction de la Bible des langues originelles (hébreu, grec, araméen) en langues africaines, beaucoup de ressources linguistiques sont nécessaires et même indispensables à maîtriser du fait que les langues en présence sont distantes les unes des autres du point de vue de leurs structures et fonctionnements. Parmi ces ressources linguistiques indispensables, nous avons les figures de style dont l'euphémisme.

Traduire les euphémismes des langues bibliques en français, et du français en gungbe n'est pas une tâche facile, puisque le produit final est comme «**une traduction des traductions**». Ceci pose le problème de l'éventualité de la trahison du sens du message originel. Le risque est donc grand de faire des traductions littérales d'euphémismes, non porteuses de sens. La plupart des euphémismes dans la bible en gungbe ont été traduits de la bible en français de façon à ne pas trahir l'aspect sémantique de leurs

messages alors que l'on sait que les Gun, les Français et les peuples des langues originelles de la bible (hébreu, grec, araméen) ont des cultures totalement opposées se manifestant à travers leurs langues et figures de style. On peut alors s'interroger sur les méthodes de traduction adoptées pour la circonstance. Du point de vue spécifique, on peut se demander quelles sont les formes d'euphémismes dans la bible en gungbe en rapport avec leurs équivalences en français et en hébreu, quelles sont les techniques de traduction de ces euphémismes dans la bible en gungbe, quelle en est la portée sociale?

0.2. Hypothèse et objectif

Eu égard à la question générale, on présuppose que les traducteurs ont tenu compte de plusieurs facteurs dont culturels des peuples locuteurs des trois langues en présence. De façon spécifique, on présuppose que les traducteurs ont traduit en gungbe des euphémismes traduisant la bienséance, ont traduit exactement le sens des euphémismes du français en gungbe par des euphémismes propres au gungbe, on présuppose que ces techniques sont susceptibles de servir de modèle à tous les traducteurs des mots, expressions et phrases dont les styles ne relèvent pas forcément de la culture de la langue cible.

Partant de ce qui précède, nous analysons les méthodes de traduction des euphémismes dans la bible en gungbe traduits du français. Spécifiquement, nous analysons les formes d'euphémisme traduites du français en gungbe dans la bible, et ce, en rapport avec leurs équivalences en hébreu, nous déterminons les techniques à la base de ces traductions, nous dégageons la portée sociale de ces méthodes de traduction

0.3. Cadre théorique

Notre travail s'inspire de Cyril Aslanov (2008)¹ qui a exploré les mécanismes du langage utilisé pour parler de sujets sensibles dans la Bible. Pour Louis Pirot et Albert Clamer (1955)², la traduction de la Bible utilise des euphémismes pour parler de la fonction corporelle, comme dans l'expression " et sort lorsqu'on va à la selle". Par ailleurs, La Bible de Jérusalem, la Bible Louis

¹ Cyril Aslanov est actuellement professeur à l'université d'Aix-Marseille, membre sénior de l'institut universitaire de France. Il est chercheur au Laboratoire Parole et Langage (LPL, UMR7309 du CNRS). Parmi ses publications: Parlons grec moderne (L'Harmattan, 2008)

² La Sainte Bible - Edition Papale - Pirot et Clamer - Catholic Press Inc - 1955

Segond 21 et d'autres traductions offrent différentes versions de passages bibliques, souvent en utilisant des euphémismes pour rendre le langage plus acceptable.

L'euphémisme, figure de style, est un procédé qui existe dans toutes les langues du monde. Selon le dictionnaire Larousse, un euphémisme est «l'adoucissement d'une expression trop crue, trop choquante». En fait, dans toutes les cultures du monde, il y a des sujets à éviter. Par exemple, la plupart des langues ont des expressions euphémiques pour parler de divers sujets comme la mort, le sexe et autres facteurs culturels non moins importants. En français, au lieu de dire «il est mort», on peut dire «il a rendu l'âme» ou «il a cassé la pipe», «il s'est éteint.»

0.4 Méthodologie

Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les caractéristiques de huit formes d'euphémismes dans la bible en gungbe en les mettant en parallèle avec celles de leurs équivalences en français, gungbe et hébreu. Au niveau de chaque forme d'euphémisme en gungbe, nous comparons sa structure à celle de son équivalent en français en nous rassurant que l'euphémisme français équivaut à celui en hébreu. Ainsi, nous déterminons la technique de traduction qui en est à la base.

Remarquons que les euphémismes sont innombrables dans une langue donnée, parce qu'ils font partie des figures de style qui sont les fruits d'une manière de parler, d'exprimer ses plus profonds sentiments dans un contexte donné. C'est pourquoi, il a été difficile de faire un répertoire exhaustif des euphémismes dans la bible. Toutefois, à travers des recherches dans la bible, nous avons répertorié quelques dizaines d'euphémismes traduits du français dans la Bible en gungbe, et ce, regroupés en huit formes. Nous les avons répertoriés dans deux versions de la Bible en gungbe.

1. Les langues en présence

Les langues en présence sont l'hébreu biblique, le grec koinè, l'araméen classées parmi les langues sources premier niveau, les langues indo-européennes tel que le français comme langue source deuxième niveau et le gungbe, la langue cible.

1.1. Les langues sources : Les langues bibliques et le français

L'hébreu est une langue éloignée des langues indo-européennes de par sa structure, son fonctionnement, puisse qu'étant une langue sémitique qui s'écrit de droite à gauche. L'hébreu est une langue sémitique et non indo-européenne, comme le grec, le latin, l'anglais ou le français. Le génie des langues sémitiques est nettement différent de celui des parlers indo-européens. Le grec koinè, langue dans laquelle est écrit le Nouveau Testament et l'araméen, langue dans laquelle sont écrits les livres deutérocanoniques.

1.2. La langue cible: le gungbe

D'après les récents travaux de classification, le gungbe fait partie du continuum «gbe», entité kwa du Volta-Congo qui fait partie du phylum Niger-Congo (Stewart 1989; Capo 1988 et 1991)³. Il est aussi parlé au Nigeria plus précisément dans l'Etat d'OGUN au Nigeria comme précédemment évoqué un peu plus haut dans les préliminaires de ce travail de recherches; il est une langue transfrontalière. Numériquement, on estime qu'au total près de 3.500.000 personnes l'utilisent dont 1 985242⁴ habitants au Bénin l'utiliseraient fréquemment comme moyen de locution et de communication soit 19% de la population et au Nigéria comme première ou seconde langue selon les plus récentes estimations.

Le langage biblique utilise principalement les euphémismes quand il s'agit de la mort et de la sexualité. Si vous prenez une traduction littérale comme Chouraqui, Osty, ou Darby, vous risquerez de vous heurter à beaucoup d'euphémismes, surtout dans le livre de la Genèse. Il faut connaître et maîtriser le contexte de transmission du message avant d'en découvrir le sens. C'est pourquoi la plupart des bibles mentionnent parfois dans les notes en bas de pages, leurs significations. Les traductions à équivalence dynamique selon les mots du célèbre sociolinguiste américain Eugène NIDA⁵ ont préféré quant à elles,

³ William Alexander Stewart (September 12, 1930 – March 25, 2002) was an American linguist specializing in creoles, known particularly for his work on African American Vernacular English.

⁴ https://fongbebenin.com/benin_presentation/le-benin-dialectes.html

⁵ ⁵ Eugene A. Nida (November 11, 1914 – August 25, 2011) was an American linguist who developed the dynamic-equivalence Bible-translation theory and one of the founders of ...According to Eugene Nida, dynamic equivalence, the term as he originally coined, is the "quality of a translation in which the message of the

les rendre plus claires, pour éviter que le lecteur ne butte sur des expressions qui lui sembleraient parfois énigmatiques car selon lui, «*il n'y a rien que l'on puisse dire dans une langue qu'il ne soit pas possible de redire dans une autre, à moins que la forme dans laquelle cela est dit fasse partie du sens (comme dans les jeux de mots, par exemple)*»

Ecrite par près de 45 auteurs, avec 72 à 73 livres, la Bible version TOB (Traduction Œcuménique de la Bible, version acceptée par la plupart des confessions religieuses du monde francophone) compte 1189 chapitres, 6408 versets dont 3268 versets prophétiques déjà accomplis selon certaines estimations, 783137 mots dont font partie les euphémismes. La Bible contient plusieurs catégories d'euphémismes.

Dans certaines cultures africaines, on ne doit jamais prononcer le nom du roi qui est mort pour annoncer cette nouvelle au risque d'être décapité, on devrait l'annoncer d'une manière euphémique en vue d'atténuer la pensée⁶. Alors, dans ce cas, on utilise des expressions euphémiques pour parler de la mort d'un souverain. Certaines communautés pratiquent la circoncision et en parlent librement, tandis que d'autres n'en parlent qu'en termes cachés, euphémiques.

2. Différentes formes d'euphémismes

Dans le cas d'espèce, les Israélites, eux aussi, évitaient de parler ouvertement de certains sujets. En fait, ils ont beaucoup d'expressions euphémiques pour parler de Dieu, de la mort, de la sexualité, aller aux toilettes (se couvrir les pieds dans 1 Samuel 24.4), de la semence en vain pour désigner la masturbation dans Deutéronome 23.15, découvrir la nudité ou d'autres fonctions biologiques et comportements sociaux tels que «mettre la main sous la cuisse» dans Genèse 24.2 synonyme d'un serment dans la culture hébraïque.

original text has been so transported into the receptor language that the response of the receptor is essentially like that of the original receptors."

⁶ Dans l'ancien royaume de Porto-Novo devenu la ville à trois noms : Porto-Novo, Ajacé et Xogbónu, pour annoncer la mort du roi, le awatagan (ministre de la communication) devrait l'annoncer en cette formule : « Le roi est parti au plafond. »

Les recherches effectuées dans le cadre de ce mini-travail révèlent qu'il y a plusieurs formes d'euphémisme d'autant plus la pensée humaine est multiforme et chaque langue peut exprimer telle ou telle idée de mille manières toujours dans le souci de transmettre le même message. On parle parfois d'euphémisme de «bienséance» lorsqu'il y a déguisement d'idées désagréables. Voyons quelques équivalences euphémiques de certains passages bibliques:

2.1-Euphémismes sur les besoins d'évacuation des déchets du corps humain

Il y a des euphémismes pour désigner d'autres fonctions biologiques. Par exemple, en 1 Samuel 24.3, Saul est entré dans une caverne «**pour se couvrir les pieds**», l'euphémisme hébraïque pour aller aux selles. La version Français Courant rend cette expression par un autre euphémisme: «**pour satisfaire un besoin naturel**».

► 1 Samuel 24.4

Hébreu : [.....גַּלְיוֹ: אֶת־רֶסֶק לֵה אֹל שׁ א וּיְבָ.....]

TOB: «Il (Saül) arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne, où il entra **pour se couvrir les pieds**. David et ses gens étaient au fond de la caverne.»

Gungbe : [Sawuli gbɔn ogbɔkpó xe tíin to alixotó ɛ kpá. E mɔ osédo dé bo byó é mɛ nădó **yì onŭgodo (aller derrière)**. Davidi kpó omɛ étɔn ɛ kpó ka ko zé yéde hɔnhwɛlá dó osédo ló mɛ dɔn.]

L'expression «**se couvrir les pieds**» qui signifierait se mettre à l'aise, aller aux toilettes équivaldrait en gungbe à «**aller derrière**», ce qui montre que les besoins de ce genre ne s'expriment pas ouvertement dans les deux langues en présence sans utiliser l'euphémisme. Il faut que le traducteur maîtrise les deux cultures dans ce sens pour ne pas trahir l'aspect sémantique du message et porter atteinte à la morale et au sacré.

2.2-Euphémismes sur les rapports sexuels

Dans le cadre de la description de la sexualité, la langue hébraïque peut utiliser des expressions indirectes pour parler de la sexualité, comme par exemple "connaître", au lieu de dire "avoir des

relations sexuelles". Voyons quelques cas d'euphémismes concernant ce domaine et les différentes options de traduction.

► Lévitique 18.6

Hébreu : [וְהִנָּה לִי אֲבֹתָם הַלְקִים חֵלְעָה בְּשָׂרָהּ אֲבוֹתָתָם אִוּ] [הִינוּ: אֶל יְהוָה נִפְלָפָה לְגֹרְכָם לְתִירִי]

TOB : «Nul de vous ne **s’approchera de** sa parente pour **découvrir sa nudité**. Je suis l’Eternel.»

Gungbe : [Izlayɛliví súnnu dǎkpóképé ma dóná **dóxó xé** nyɔ́ nu hɛ́ nnumɛ étɔn tɔn. Nyɛ wɛ Jìxwéyɛwe.] (littéralement **avoir parole avec** pour euphémiser cette idée de rapports sexuels)

A titre illustratif, dans le livre de Lévitique au chapitre 18, Dieu va énumérer à Moïse toutes les interdictions sexuelles dont les Israélites devront se préserver, et ainsi s’enchaîne une longue liste qui commence ainsi : «Tu ne **découvras pas la nudité** de...». Il ne s’agit pas simplement de voyeurisme, mais c’est un euphémisme pour dire « avoir une relation sexuelle avec ».

Les versions Nouvelle Bible Segond traduit par: «Tu n’**exposeras pas** » tandis que la S21 traduit : «Tu ne **dévoileras pas** » et pour la Semeur: «Tu n’auras pas de relations sexuelles». Les versions les plus mentionnées sont les versions hébraïques, françaises, anglaises et gungbe⁷.

2.3-Euphémismes sur les périodes des femmes

Pour parler des règles, l’hébreu dit «**avoir ce qui est habituel aux femmes**» ((Genèse 18.11, 31.35) le gungbe dit [jɛhɔnto] (sortir extérieur).

En milieu gun, l’euphémisme est utilisé lorsqu’une femme a ses périodes. Aucun gun ne peut le dire de manière toute crue, affectant négativement la pensée. En langage cru, le locuteur gun non avisé qui ne connaît pas les rouges de la pensée dans la culture gun, dira: - **“elle a ses règles”**

-Langage cru non avisé: [é jɛgo] (elle a ses règles)

-Langage euphémique niveau 1: [é jɛ hɔnto] (elle est partie dehors)

⁷ TOB : Traduction Œcuménique de la Bible/Niv : New International Version/ Gungbe : Bible en Gungbe

-Langage euphémique niveau 2: [é jɛ fíqévo] (elle est partie ailleurs)

Toutes ces équivalences sont la résultante d'un contexte culturel et cultuel auquel la sociolinguistique pourra mieux donner de détails à ce sujet.

2.4-Euphémismes sur le nom de Dieu

Dans toute la Bible, Dieu est tellement saint qu'il est même interdit de prononcer son nom qu'on traduit de l'hébreu en français par «YAHVE». Les écrivains bibliques préféraient mettre ces trois lettres «YHV» pour éviter de tomber dans cet interdit. C'est pourquoi Dieu se présentait à Moïse en disant: «**Je suis celui qui je suis**» dans Exode 3.14. Même aujourd'hui, les Israélites ne prononcent jamais le nom personnel de Dieu. Le plus souvent, ils remplacent «Yahvé» par l'expression «adonāi» «mon Seigneur».

Le syntagme nominal «le ciel» dans Daniel 4.23 et «le nom» dans Lévitique 24.11, 1 Rois 8.16, Ezéchiel 20.9 sont d'autres exemples d'expressions euphémiques désignant Dieu.

Version Biblique	Passage Biblique	Hébreux	Anglais/ Français/ Entité désignée au départ	Gungbe
Version Hébraïque	Ezéchiel 17.5	[:ʃm] / shemi	Mon nom	Onyi ce
NIV (New International Version)	1 Rois 8.16 "my name"	[:ʃm] / shem	Mon nom	Onyi ce
TOB (Traduction Œcuménique de la Bible)	Lévitique 24.11 Le nom	[:ʃm]	Le nom	Onyi ló

2.5-Euphémismes désignant la mort

La mort dans la culture hébraïque tout comme dans la culture gun est sacrée et suscite des inquiétudes et la peur. C'est pourquoi, étant une réalité naturelle, pour en parler, la communauté linguistique essaie de la rendre moins troublante pour la faire accepter par l'individu. Par conséquent, elle doit être couverte par une **enveloppe de pensée** plus adoucissante et moins choquante,

parce que son évocation suscite toujours la peur chez l'être humain de manière naturelle. Pour évoquer l'idée et la description de la mort ou du décès, la langue hébraïque, au lieu de dire «est mort», utilise des expressions comme «est tombé» ou «est allé dormir» ou d'autres expressions, bien que l'hébreu ait un nom et un verbe pour parler de la mort, ce concept faisant partie des universaux dont parle George MOUNIN en ces termes que «*les universaux sont les traits qui se retrouvent dans toutes les langues – ou dans toutes les cultures exprimées par ces langues*» (Mounin 1963: 196⁸). C'est pourquoi, les hébreux ont souvent évité ces mots. Ceci est vrai surtout lorsqu'il s'agit de la mort de quelqu'un qui est respecté, honoré dans la société comme un ancêtre ou un roi. Par exemple, quand le roi David est mort, le texte de 1 Rois 2.10 dit : «David **se coucha avec ses pères.**» Annoncer la mort d'une telle personne de ce rang devrait amener la société à respecter sa mémoire. Ci-dessous figurent quelques-uns des euphémismes hébreux les plus courants pour évoquer la mort:

-aller en paix vers ses pères (Gen 15.15)/ [hye ná **yi otó towe le de to** jǝǝxo me.]

- être réuni aux siens (Gen 25.8)/ [Ablaxamu só **jó gbigbo** dó, bo só kú to nyǝǝomé...]

-expirer (Gen 49.33) / [hwenuená Jakǝbu... só **jó gbigbo** dó, ye só bé ε kplí hlán hennume étǝn le de.]

-aller où va tout ce qui est terrestre (Josué 23.14) : [azan xe gbe nye **jéyí alixo ayihǝn lǝkpó tǝn jí...**]

1 Rois 2.2) [...nye **jéyí alixo ayihǝn lǝkpó tǝn jí...**]

-se coucher avec ses pères (1 Rois 2.10): [Davidi **só dámlǝ xé** otó étǝn le]

Ceux-ci sont utilisés dans un contexte plutôt positif. Dans des contextes moins positifs, on remarque d'autres euphémismes.

⁸ Georges Mounin, *Les problèmes théoriques de la traduction*/[compte-rendu] Nicolas Ruwet/ *Homme* Année 1964 4-2 pp. 141-144

Par exemple, en Genèse 42.38, Jacob dit à Ruben: «S'il lui arrivait un accident dans le voyage où vous vous engagez, vous **feriez descendre mes cheveux blancs** avec douleur **dans le séjour des morts**.» Autrement dit, Ruben sera la cause de sa mort dans la douleur.

Genèse 42.38: (faire descendre les cheveux blancs dans le séjour des morts.) / [bé mi ná hɛn oɔa wéwé ce ɛ kpó awublá kpó yi **oyo** mɛ.]

Cependant, notons que le mot «mourir» (**kú** en gungbe) n'est pas évité partout. Il est parfois utilisé pour ceux qui craignent Dieu, ainsi que pour ceux qui lui désobéissent selon le contexte. Par exemple:

Deutéronome 34.5: «Moïse, serviteur de l'Éternel, **mourut** là...selon l'ordre de l'Éternel.»

Gungbe : [..... **kú**.....]

Job 42.17 : «Puis, Job mourut âgé et **rassasié** de jours.»

Gungbe : [..... **kú**.....]

2 Samuel 6.7 : «La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouza et Dieu le frappa là, à cause de ce sacrilège. Ouza **mourut** là, près de l'arche de Dieu.»

Gungbe : [..... **kú**.....]

Nous rencontrons d'autres euphémismes dans le contexte d'une autre forme de la mort. Par exemple, en Genèse 46.4. Dieu promet à Jacob que Joseph sera à ses côtés lors de sa mort:

Genèse 46.4 : «...Joseph te fermera les yeux de sa propre main.»

Gungbe : [Nyɛɓsú wɛ kplän we jéyí Ejípti tomɛ bo ná só kplän we go. Hwɛnuɛ hyɛ ná **kú**, **Jozɛfu wɛ ná yí alɔ éwɔɓsú tɔn dó bɔnukún towe ɛ súdó...**]

Il y a aussi des euphémismes pour le meurtre : «verser le sang » (Genèse 9.6).

Genèse 9.6: «Si quelqu'un **verse le sang de l'homme**, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme par son image.»

Gungbe : [Omε xe **kɔn ohun gbɛtɔ tɔn dɔ ayi**, gbɛtɔ wε ná só kɔn ohun éwulɔsú tɔn dɔ ayi (verser le sang de l'homme) gá. ðó kpajlé dǔ tɔn mε wε nyε Mawũ dá gbɛtɔ te.]

En 2 Samuel 18.32, nous lisons: «**Qu'ils soient comme ce jeune**, les ennemis de mon seigneur le roi...», un souhait que les ennemis du roi meurent d'une mort violente comme Absalom.

Gungbe: [Axólú kanbyó Etyopi tomɛnu ló dɔ: [bé ovísúnnu ce Abusalɔmu ka to ganjí ya?» Etyopi tomɛnu ló gblɔn dɔ: [Xwénɔ, ná kentó towe lε kpóɔ yěwu omε kpókpó xe fón dɔ jí we nǎdó wa onyla dɔ we lε **ní tayiɔi dεkpε éxe!**]

La mort des jumeaux ne se déclare pas de manière crue dans la culture gun. Les jumeaux étant considérés chez les gun comme des divinités et celles-ci sont immortelles. Par conséquent, leur mort se déclare de manière euphémique. Donc les jumeaux ne meurent pas en milieu gun, mais «ils s'en vont dans la brousse pour chercher du fagot.»

Français: «les jumeaux sont morts.»

Gungbe : [ahoxoví lε yi naké da gbé to nukan mε.] (les jumeaux sont partis en brousse pour chercher de fagot). Nous ne voulons pas aborder les implications sociolinguistiques dans cet article.

2.6-Euphémismes désignant l'enterrement d'un mort

Les euphémismes exprimant l'enterrement en milieu gun embrasse beaucoup d'expressions. Cela dépend de la catégorie du défunt et de son âge.

-Un enfant qui meurt à l'accouchement, le gun ne dira jamais qu'on va l'enterrer, mais on va le cacher ou lui-même s'est retourné à l'accouchement.

- Cas du mort-né ou mort à l'accouchement jusqu'au seuil de la vieillesse:

Gungbe: [**ye ná sε ε dɔ**] (on va le faire cacher)

-Cas d'un adulte: [**ye ná qi i**] (on va l'enterrer)/langage direct

Toutes ces équivalences du français en gungbe tiennent compte des facteurs culturelles et culturels.

2.7-Euphémismes désignant les relations sexuelles

Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs manières de parler des rapports sexuels. Par exemple, dans le livre de Genèse, nous trouvons au moins cinq expressions différentes utilisées à ce sujet:

- Connaitre (Genèse 4.1)/ [nyó....]
- Aller vers X (Genèse 38.9)/ [sekpó....]
- Mettre X sur son sein (Genèse 16.5) / [nye yí devínyónu ce dó akón towe mε]
- Avoir des désirs (Genèse 18.12)/ [mɔ xomɛhunhun]
- Coucher avec (Genèse 19.32, 26.10, 39.7)/[mló ayí xé ε]

Ces euphémismes pour les rapports sexuels s'emploient dans des contextes positifs et négatifs.

Par ailleurs, la notion de «séduire» ou «chercher à séduire» est parfois exprimée par un euphémisme. En Genèse 39.7, la femme de Potiphar «**porta les yeux sur Joseph**» (littéralement «lever les yeux»).

Pour parler de l'inceste, on utilise un autre euphémisme: «**monter sur la couche de ton père**» ou «**profaner le lit de quelqu'un.**» Quand Amnon viole sa sœur Tamar, il est écrit: «il lui **fit violence et coucha avec elle.**» (2 Samuel 13.14).

Dans le livre de Cantique des Cantiques, où le sujet principal est l'amour, tout est métaphorique et euphémique. Les parties du corps sont souvent désignées par un langage figuré, métaphorique. L'acte sexuel n'est jamais évoqué directement. Il est toujours décrit en termes poétiques et euphémiques: «**boire du vin**» (Cantique des cantiques 8.2), «manger des fruits exquis», et «entrer dans son jardin» (Cantique des cantiques 4.16).

Dans ce cas, par exemple, on sera obligé de traduire littéralement beaucoup d'euphémismes ou de les remplacer par d'autres euphémismes dans la langue cible. Parler directement des rapports sexuels de ces amants dans un tel contexte semblerait comme le dit le Larousse «trop cru», et détruirait la beauté de ce poème et dans la culture gun, ne serait pas acceptable. Dans le

livre de Proverbes, l'acte sexuel est souvent comparé à l'action de boire: «**Bois les eaux de ta citerne**», (Proverbes 5.15),

Dans ces deux livres, «**s'enivrer**» est souvent utilisé euphémiquement pour parler de l'amour aussi (voir Proverbes 5.19-20, 7.18, Cantique des Cantiques 5.1).

2.8-Les euphémismes désignant d'autres fonctions biologiques

- Toilettes intimes en milieu gun

Les toilettes intimes sont très sacrées chez les gun. Une femme qui fait ses toilettes intimes ne le fait pas en gun, mais lave ses pieds:

«elle fait ses toilettes intimes » [é to afo klí] (elle lave ses pieds)

- Euphémisme ayant rapport à l'adultère de la femme

Une femme qui commet l'adultère en milieu gun ne l'a pas fait, mais elle a mis pieds dans la brousse. «Elle a commis l'adultère» [é dó afo gbě] (elle a mis pieds dans la brousse)

-Euphémisme ayant rapport à des situations difficiles et à d'autres fonctions biologiques et sociales

Pour la description des situations difficiles, la langue hébraïque essaie de contourner la pensée pour rendre le message. Ainsi, pour atténuer la gravité de ces situations, on peut utiliser des expressions indirectes, par exemple "c'est un peu difficile" au lieu de "c'est très difficile" toujours pour atténuer la pensée pour faire diminuer l'émotion.

3- Méthodes de traduction de la bible en gungbe et portée sociale

De tout ce qui précède, il ressort de notre analyse que la première tâche d'un traducteur, c'est de bien rendre le sens du texte. Quant aux euphémismes, le traducteur doit les identifier et déterminer leur sens dans la culture source pour pouvoir bien les traduire dans sa propre culture, la culture cible. Il peut retrouver la forme des euphémismes dans les versions littérales et le sens dans les

traductions dynamiques. En fait, le traducteur a plusieurs possibilités:

3.1 Traduction littérale, mais sémantique

Il peut traduire l'euphémisme assez **littéralement**, conservant ainsi le «goût» du style hébraïque. Cette solution peut avoir l'inconvénient d'introduire un langage difficile et parfois incompréhensible. Cependant, comme le fait la version Segond Révisée, il est possible de donner le sens en note en bas de page. Parfois, l'euphémisme en question est connu dans la langue de la traduction. Dans quelques langues africaines comme le gungbe, par exemple, le verbe «s'approcher du sexe féminin» est un euphémisme pour «avoir des rapports sexuels» comme c'est le cas dans d'autres versions de la Bible et dans certaines cultures.

3.2 Remplacement

Il peut **remplacer** l'euphémisme hébraïque par un euphémisme dans sa langue. C'est souvent la solution de la version Français Courant et de la langue gungbe dans la plupart des cas.

3.3 Elimination

Il peut **éliminer** le langage figuré et traduire le sens directement. C'est souvent la solution des versions contemporaines en anglais qui, par exemple, disent ouvertement «avoir des rapports sexuels», ce qui peut choquer l'opinion dans plusieurs cultures africaines. On voit mal un africain devant une telle assertion sans être choqué à cause de plusieurs facteurs culturels et cultuels.

3.4 Facteurs culturels et cultuels

Il faut préalablement **maîtriser à fond les facteurs culturels et cultuels** des deux peuples en présence: celle de la culture source et celle de la culture cible. Les recherches, la formation et les enquêtes pourraient faciliter la tâche au traducteur dans le cadre de la connaissance de la culture source et les facteurs endogènes et la recherche d'informations auprès des détenteurs de la culture cible rendrait possible la connaissance de la culture cible, car selon Amadou Ampaté Bah, un écrivain négro africain: «un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle.»

Par contre en Occident, cela n'a pas la même connotation. C'est pourquoi en Afrique, la traduction des euphémismes est plus que difficile pour ne pas désacraliser la Bible et se voir traité

d'incrédule avec toutes ses conséquences. Il est très important que le traducteur en Afrique francophone maîtrise non seulement la culture cible qu'est sa culture, mais la culture source aussi pour savoir faire la part des choses.

Selon certains principes de traduction, nous devons veiller à ce que le sens du passage soit bien compris. Il faut également être sensible à la communauté pour laquelle on traduit. Comme nous venons de le dire, dans chaque culture, on peut parler directement de certains sujets, mais on doit aussi en parler indirectement dans d'autres. Notre traduction doit donner le sens d'un passage sans trop choquer les sensibilités du lecteur. Alors, le traducteur ne doit pas seulement chercher à rendre les euphémismes du texte biblique, mais il doit aussi faire attention aux sujets qui sont évités dans sa culture.

Par ailleurs, dans certains contextes, les auteurs bibliques font exprès de ne pas utiliser les euphémismes. Quelques prophètes comme Jérémie et Ezéchiel utilisent des expressions «cruës» pour choquer leurs lecteurs. Par exemple en Ezéchiel 16.36, le prophète cite Dieu qui promet de punir les Israélites parce que leur: «sexe a été découvert» et leur «nudité a été dévoilée». Ces expressions figurées expriment l'indignation et la colère de Dieu contre son peuple qui lui est infidèle. Alors, dans ces cas, il ne faut pas utiliser un euphémisme «cru», dans une culture africaine, mais plutôt une expression adoucie qualifiée d'«**euphémisme sage**» pour toujours rester fidèle au message dans la langue cible.

Ezéchiel 16.36: «Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Parce que les trésors ont été dissipés, et que **ta nudité a été découverte** dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes les abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donnés.»

Gungbe: [Lěxe wε Oklúnɔ Mawũ to dı̄ɔɔ: Hyε **dó děwe xyá omε jɔgbe**, hyε zé agbasa towe kpéte dóxyá bo dó **lɔga xé owăn-yínánɔ towe**, xé onũmesen towe lɛkpó, xé onũ nylakan towe lɛkpó, kédédj ohun oví towe lɛ tɔn xe hyε ná yě.]

Notons aussi qu'il y a plusieurs niveaux d'euphémismes. Certains sont polis. D'autres font rire. Le traducteur doit s'assurer que son choix de mots ne change pas le ton du récit. Il doit s'assurer aussi

que sa traduction n'utilise pas des mots trop modernes pour parler des temps bibliques.

Par exemple, dans une traduction biblique en français, on ne pourrait jamais utiliser une expression comme «il a cassé la pipe» pour signaler la mort de quelqu'un. Cette expression fait référence à des éléments qui n'existaient pas aux temps bibliques et sa familiarité ne convient pas à ce texte. Ce serait de l'anachronisme, car aux temps bibliques, l'invention de la pipe n'était pas encore envisagée pour que cela soit employé de manière délibérée dans un énoncé biblique. Si la pipe n'existait pas aux temps bibliques, pourquoi le traducteur en langues africaine ne fera-t-il pas la part des choses et faire un choix judicieux du terme? Si l'on ne peut pas traduire assez littéralement que tel roi «coucha avec ses pères», il vaut mieux choisir une expression digne de ce personnage dans la culture cible, d'un ton semblable aux expressions françaises «il s'est éteint» ou «il a rendu l'âme» dont les équivalences exigent une mûre réflexion en milieu gun... La traduction dépendra aussi du contexte. Quand il s'agit d'une narration, il vaut souvent mieux traduire par une expression dynamique et naturelle («il mourut»). Dans les textes poétiques, on peut conserver certaines tournures originales («il se coucha avec ses pères») pour maintenir un style élevé, mais tout en veillant à la sensibilité du lectorat. A propos d'autres formes d'euphémismes, la plupart des versions traduisent Exode 20.14 par: «Tu ne commettras pas d'adultère.»

Une anecdote raconte que dans le catéchisme d'une certaine Eglise dans un pays d'Afrique, le traducteur était tellement obnubilé par l'idée de fidélité à l'euphémisme qu'il traduit: «Ne fais pas les choses sexuelles.» Le nombre élevé d'enfants dans cette Eglise indique que les fidèles ne l'interprètent pas à la lettre. Ailleurs, le même verset a été traduit dans l'ébauche d'une autre traduction: «Ne couche pas avec les choses féminines.» D'après les résultats issus de cette situation, cette expression serait rejetée par les bénéficiaires. En résumé, les euphémismes bibliques sont un sujet d'étude qui attire l'attention des linguistes, des théologiens et des traducteurs, car ils révèlent des aspects importants de la culture et de la manière dont la Bible aborde des sujets délicats.

Par ailleurs, chaque langue dispose d'une structure, d'un fonctionnement et de plusieurs formes et expressions

euphémiques. Certes, il n'est pas possible de donner un nombre précis d'euphémismes dans la Bible hébraïque. La Bible, comme toute œuvre littéraire, contient de nombreuses expressions qui peuvent être considérées comme des euphémismes, soit pour éviter d'être trop direct ou choquant, soit pour atténuer la force d'une expression. Il n'existe pas de recensement officiel de ces euphémismes. L'euphémisme peut prendre la forme d'un antonyme, d'hyperbole, ou plus rarement de «dysphémisme». Souvent confondu avec la litote, cette dernière s'en différencie par l'absence de volonté de rendre un terme moins choquant. Il n'est pas possible de donner un nombre précis d'euphémismes dans la Bible en gungbe. Elle est une traduction et non une analyse linguistique. L'utilisation d'euphémismes dans une traduction dépend de la perspective et des choix de l'équipe de traducteurs. Des recherches spécifiques seraient nécessaires pour identifier et compter les occurrences d'euphémismes, ce qui nécessite une analyse approfondie de la traduction. Les langues hébraïque et grecque ont des expressions et des nuances qui peuvent être difficiles à traduire directement en français. Les traducteurs doivent souvent choisir des équivalents français qui, bien qu'ils ne soient pas des euphémismes, peuvent avoir une portée différente de celle de l'expression originale.

« Mieux connaître sa culture pour mieux traduire ». Les résultats de ces méthodes ont prouvé que traduire les euphémismes est difficile pour plusieurs raisons dont la maîtrise de la structure, du fonctionnement des langues en présence, de la maîtrise de la de la pensée, de la culture de la langue source et celle de la langue cible qui est sa propre culture. Tous ces facteurs contribueraient à une systématisation des méthodes de traduction non seulement des euphémismes, mais aussi de plusieurs éléments de la langue gungbe. Ceci pourrait dégénérer sur un aspect hypothétique de cette traduction par rapport au mot d'ordre de l'expert en traductologie Suisse Jean Claude Margot qui stipule que toute traduction doit se loger dans le giron de cette expression «traduire sans trahir». Ce travail permet ainsi de dégager les implications théoriques et pratiques pour une éventuelle systématisation de ces méthodes de traductions

Conclusion

Somme toute, les euphémismes occupent une grande place dans la traduction de la Bible en langues africaines en général et dans le gungbe en particulier et devraient capter notre attention pour une traduction dynamique en matière d'équivalence et comme le préconise Alfred Kuen dans *Une Bible... et tant de versions* (Emmaüs- 1996) : «*Pour traduire les euphémismes, il faut être très attentif à la sensibilité de la langue du destinataire. Il s'agit de trouver ceux qui conviennent sans choquer inutilement, mais aussi sans orienter vers une fausse piste. Pour bien comprendre les euphémismes dans la bible, il est très utile de comparer 3 à 4 versions distinctes* » pour transmettre fidèlement le message biblique en gungbe. Cependant, l'inexistence d'une orthographe standardisée et normalisée et l'absence d'un lexique enrichi est un appel aux chercheurs de se pencher d'avantage vers les recherches dans cette langue afin de pouvoir réaliser avec la communauté gun ces deux plus précieux instruments de promotion de la langue. Rappelons qu'il n'existe pas de système de comptage des euphémismes dans les traductions bibliques. La présence ou l'absence d'euphémismes est une question de nuance et d'interprétation, et non une simple question de nombre. De plus, l'euphémisme existe dans presque toutes les langues du monde. Par conséquent, les traducteurs devraient chercher à rendre le texte original de la façon la plus précise possible, et les différences de nuance peuvent être dues à la nature des langues et à l'interprétation des traducteurs. Pour cela, «*la traduction doit être le reflet de la culture.*»

Certes, cet article a des insuffisances qui pourront être comblées par des travaux ultérieurs, mais sa portée sociale est de servir de tremplin pour toute initiative de traduction, de lexicologie, de morphologie et d'étude linguistique non seulement des euphémismes du français en gungbe, mais de tous travaux scientifiques sur le gungbe.

Références bibliographiques et webographique

AMORGATHE Jean-Robert, 1989. *La Bible de tous les temps* Vol. 6: Le Grand Siècle et la Bible, Paris, Beauchêne 1989.

ASLANOV Cyril, 2008. *Le provençal des Juifs et l'hébreu en Provence: le dictionnaire Sharshot ha-Kesef de Joseph Caspi.* / Centre international pour l'enseignement universitaire de la civilisation juive), le Chais Center for Jewish Studies in Russian (Centre Chais consacré aux études juives en langue russe) et la section d'études françaises. Laboratoire Parole et Langage (LPL, UMR7309 du CNRS).

BARKER Kenneth, (Ed.) 1991. *The NIV: the Making of a Contemporary Translation International Bible Society*, Colorado Springs 1991. «YHWH Sabaoth: The Lord Almighty» in Barker 91 pp. 106- 110.

BARNARD R. Keith, 1989. *God's Word in our Language (The Story of the New International Version)* International Bible Society, Colorado Springs 1989.

- **BARNWELL Katharine**, 1990. *Manuel de traduction biblique Cours d'introduction aux principes de traduction*, Soc. Intern. de Linguistique (BP 46 F 26902 Valence Cedex 9) 1990. (Adaptation de Introduction to Semantics and Translation SIL, Horsleys Green, High Wycombe, Bucks. HP 14 3XL England 2 1980).

BAUMANN Hermann et WESTERMANN Diedrich, 1948. *Les Peuples et Civilisations de l'Afrique (suivi de) Les Langues et l'Education*, Traduction en Français par Homburger, Paris, Payot, 605p Paris, Payot, Collection scientifique, 1948

BEDOUELLE Guy, 1989. *La Bible de tous les temps Vol. 5: Le temps des réformes Roussel B. et la Bible*, Paris, Beauchêne 1989.

BEEKMAN John et CALLOW John Micha, 1989. *Translating the Word of God Grand Rapids* , Zondervan 1989. *The Semantic Structure of Written C* (Hardback) ; Book Title. The Semantic Structure of Written Communication; EAN. 9781556715303 ..

CAPO B. HOUNKPATI Christophe, 1989. *Précis phonologique du Gbe: Une perspective Comparative*, UNB

CAILLOIS Roger, 1950. *L'homme et le Sacré*, Paris, Gallimard, 213p.

CENALA, 2003. *Atlas et Etudes Sociolinguistiques du Bénin (Nouvelle Edition Revue et Corrigée)*, Cotonou 2003

CORNEVIN Robert, 1981. *La RPB, Les Origines Dahoméennes jusqu'à nos Jours*, Paris, Maison Neuvel / Larose, 584p.

CARSON Donald Arthur, 1990. *The King James Version Debate. A Plea for Realism.* Baker, Grand Rapids, 1990.

- CHARLES Robert Henri**, 1913. *The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament* Oxford Univ. Press 1913, et *Commentaire critique et exégétique sur l'Apocalypse de saint Jean* (Broché - 31 octobre 2009) par Robert Henry Charles (Auteur)
- COLWELL Ernest**, 1952. *What is the Best New Testament?* Univ. of Chicago Press 1952.
- DELFORGE Frédéric**, 1991. *La Bible en France et dans la francophonie (Histoire, Traduction, Diffusion)* ParisVilliers-le-Bel, Publisud, Société bibl. franç. 1991.
- DUFOUR Jean Pierre**, 1983. *Traduction et innovation. Recherches sur la traduction de la Bible, version autorisée par le roi Jacques* Ed. Auteur 1983.
- DESCHAMPS Hubert**, 1977. *Religion de l'Afrique Noire*, Paris, PUF, Que sais je? 5^{ème} Edition, 128p.
- EMILIO Bonvini**, 1975. *Les noms personnels en Afrique Noire*, dans *Afrique et Langage* N° 3, 1975
- FASSINOU--Dona--Mathieu**, -2009., *A la découverte du premier temple méthodiste de Whezunmè ;2008, De grandes figures de l'Eglise Protestante Méthodiste, du Dahomey-Togo au Bénin, des origines à nos jours, 1843-2009;*
- GBETO, Flavien**, 2012. *Nouveau dictionnaire étymologique des emprunts linguistique en langue fon, précédé d'un précis grammatical*, Labo Gbe Int. (n°10), 100 pages;
-----, février 2007. *L'enseignement des sciences exactes en langues fon: vers une approche d'emprunts et de dynamique terminologique*, LABODYLCAL, (communication à une réunion des experts convoquée par l'UNESCO et tenue à Adis Abeba (Ethiopie)
- GUEDOU A. Georges**, 1976. *XO et GBE: Langage et Culture chez les Fon*_Paris III Thèse de Doctorat de 3^{ème} Cycle
-----, 1980. *Nyíkò: le nom traditionnel chez les fɔn*, monographie onomastique pour un lexique thématique des noms africains,_Cotonou, CNPU, 1980
- GIBAUD Henri**, Ed.1968. *Les problèmes d'expression dans la traduction biblique* (Colloque du 7- 8.11.1986) Angers, Univ. Cath. de l'Ouest 1988. Glassman E. H. -*The Translation Debate. What makes a Translation good?* Interservice Press, Downers Grove 1981.

HAZOUME Marc Laurent, 1976. *Etude descriptive du Gungbe, Phonologie et Grammaire*, Thèse de Doctorat de 3^{ème} Cycle, Paris III INLCO, 274p

-----1994, *Politique linguistique et développement: cas du Bénin*, Flamboyant, Cotonou

HOUIS Maurice, 1980. *La Description des Langues Négro-Africaines* Collection Afrique et Language/Paris

HOUETO Anastase, 2003. *Porto-Novvo: étude socio- historique de tado-Ajatchè à Adjatchè-Xogbonu* (inédit) édition LA CROIX; INSAE, 2003, RGPH

HOUNNOU H. Agnès Chantal, 1994. *Etude morphosémantique du nom individuel en gungbe*, mémoire de maîtrise en linguistique, 1994

KARL Grebe et WILFRED Fon, 1987. *African Traditional Religion and Christian Counselling/ Couverture souple/ ISBN 10: 1594520755 ISBN 13: 9781594520754*

KENYON Frederic, 1949. *Our Bible and the Ancient Manuscripts* London, Eyre & Spottiswood 1958. Knox R. -*Trials of a Translator* New-York, Sheed & Ward 1949.

KRÜGER G. A. 1981. *Remarques sur la version de la Bible de M. Louis Segond* Paris 1881.

KOMI E. Kossi, 1990. *La Structure Sociopolitique et son articulation avec la pensée religieuse chez les AJA-TADO du Sud-Est TOGO*, 1990

KUEN Alfred, 1996. *Une Bible et tant de Versions!* Saint-Léger (Suisse): Editions Emmaus

LAMORTE André, *Problèmes des versions françaises de la Bible* Marseille, Voix de l'Évangile s. d.

LEVI P. Morton, 1974. *The English Bible from Wycliff to William Barnes* Grand Rapids, Eerdmans 1974 Lewis J. P. -*The English Bible from KJV to NIV* Grand Rapids, Baker 1982.

LIGAN Charles (Dr). *Peuples Gun et facteurs d'expansion du gungbè/Sociolinguiste/Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines Université d'Abomey-Calavi (Bénin)*

LINTON Jeff Connor, 1991. *The Importance of Literary Style in Bible Translation Today* in Barker 91 pp. 15-33.

LOEWEN James. W., 1942. *La pratique de la traduction Exercices pour la formation des traducteurs de la Bible*, Alliance bibl. univers. Londres, Paris, New-York, Stuttgart s.

LOMBARD Eric, 1946. *Notre Bible et notre langue*, A propos d'une remarque de Ph. Godet, Saint-Aubin, Beroche 1946. Lortsch D. - *Histoire de la Bible française*, Perle Emmaüs St Léger, 1984. A propos des Apocryphes de l'AT. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé S. A., 1917.

MARGOT Jean - Claude, 1979. *Traduire sans trahir. La théorie de la traduction et son application aux textes bibliques.* Lausanne, Paris, L'Age d'Homme, 1979. -

MBITI S. John, 1972. *Religions et Philosophie africaines*, Yaoundé 1972

METZGER Bruce Manning, 1914-2007. *The Text of the New Testament* Oxford Clarendon Press 19682 (1981) *Theories of Translation Process* BSa 150 (4-6. 1993).

NIDA Eugène A., 1978. *Coutumes et Cultures: Anthropologie pour Missions chrétiennes/ Coutumes et cultures. Anthropologie pour missions chrétiennes.* Traduit de l'anglais *Customs and Cultures* par Edouard Somerville. S.l. [La Chaux de Fonds, Suisse.] Editions des Groupes missionnaires, 1978. (Diffusion: G.M.) 36 ter, rue du Planet, 74100

NIDA Eugène. A. et TABER Charles. R., 1986. *The Theory and Practice of Translation* Leiden Brill 1969. From one Language to Another Nashville, Nelson 1986. Palmer

PIROT Louis et Albert CLAMER, 1949. *La Sainte Bible - Texte Latin et Traduction/Française Avec Un Commentaire Exégétique et Théologique - Tome IX - 2me Partie - Les Saint Évangiles - s. Mathieu - s. Marc Relié - 1 janvier 1949*

ROBINSON Henry Wheeler, 1872-1945. *The Bible in its Ancient and English Versions* Oxford Univ. Press 1940, 1954.

SHEMARYAHU Talmon, 1975. *Qumran and the History of the Biblical Text*, Cambridge, Mass. Harvard Univ. Press, 1975.

SCHROEDER Ralph, 1988. *Les traductions catholiques et protestantes du N. T. concordent-elles?* Strasbourg, Auteur, 1988.

SCHWARZ W. Leo 1955. *Principles and Problems of Biblical Translation* Cambridge Univ. Press 1955.

SMALLEY W Georges, 1991. *Translation as Mission Bible translation in the Modern Missionary Movement*, Macon Georgia, Mercer Univ. Press 1991.

TABER Charles R. -NIDA Eugène. A., 1971. *-La traduction: théorie et méthode* Londres, Alliance biblique univers. 1971.

VERNET André Vernet, 1910-1999. *La Bible au Moyen-Age: Bibliographie*. Avec la collaboration d'A. M. Genevois. Paris, CNRS, 1989.

TOB, Traduction Œcuménique de la Bible, 1975. Elle a été révisée en 2010. Elle est éditée par l'Alliance biblique française, dont la marque commerciale est Bibli'O.

Webographie:- www.euphemism.hebrew bible.com/ consulté le 16 Décembre 2024- www.notion d'euphemisme dans la bible.mots-clés.org consulté le 25/02/25

La Condition de la Femme Occidentale dans le Royaume de Jérusalem à travers les Assises de Jérusalem

Médjo DAHOUE

Enseignant-Chercheur

Université de Bondoukou (Côte d'Ivoire)

UFR : Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)

Département d'Histoire

dahouemedjo@gmail.com

Résumé

De nombreuses femmes ont participé aux expéditions (croisades) qui ont mené à la conquête de Jérusalem en Terre Sainte. Tout comme leurs maris, ces croyantes se sont senties appelées à défendre la Terre Sainte, menacée par les musulmans. Alors que leur importance fut assez souvent passé sous silence. D'ailleurs, bien que l'égalité homme-femme soit légalement promue dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de restrictions à l'exercice de ce droit sont observées dans la pratique. Raison pour laquelle cette étude se propose de mettre en lumière la condition de la femme occidentale dans le royaume latin de Jérusalem à travers les Assises de Jérusalem. Les textes normatifs issus des Assises de la haute cour et de la Cour des Bourgeois extraits des Tome I et II du Recueil des historiens des croisades : Lois, constituent l'essentiel de nos sources. Nous avons aussi eu recours aux écrits de quelques chroniqueurs. Il en ressort alors que la femme occidentale a eu une vie encadrée par des textes de lois qui dans l'optique de la protéger, la privait de certains droits. Mais, elle a toute de même été très utile non seulement pour les conquêtes, mais aussi pour la survie du royaume de Jérusalem.

Mots clés : *Statut, femmes, royaume de Jérusalem, Assises*

Abstract:

Many women participated in the expeditions (crusades) that led to the conquest of Jerusalem in the Holy Land. Like their husbands, these believers felt called to defend the Holy Land, threatened by the Muslims. While their importance was often overlooked. Moreover, although equality between men and women is legally promoted in today's world, many restrictions on the exercise of this right are observed in practice. This is why this study aims to highlight the condition of Western women in the Latin Kingdom of Jerusalem through the Assizes of Jerusalem. The normative texts from the Assizes of the

High Court and the Court of Burghers, taken from Volumes I and II of the Collection of Historians of the Crusades: Laws, constitute the bulk of our sources. We also used the writings of some chroniclers. It emerges that Western women had a life framed by legal texts which, in order to protect them, deprived them of certain rights. But, it was still very useful not only for the conquests, but also for the survival of the Kingdom of Jerusalem.

Keywords: Status, women, Kingdom of Jerusalem, Assizes

Introduction

Après la conquête de Jérusalem en Terre Sainte¹ le 15 juillet 1099, les latins s'y sont établis trois siècles durant. Ainsi, la Syrie devint une principauté, sous le nom de principauté de Jérusalem, de laquelle relevaient, comme de grands fiefs, la principauté d'Antioche et le comté d'Edesse. Plus tard, ils détachèrent Tripoli et son territoire de la Principauté de Jérusalem pour en faire un quatrième grand fief de la couronne. La réunion de ces quatre seigneuries formait le royaume latin de Jérusalem. Le roi était donc roi et prince de Jérusalem².

De nombreuses femmes ont participé aux expéditions (croisades) qui ont mené à la conquête de ces territoires et au maintien des Latins en Orient. Tout comme leurs maris, ces croyantes se sont senties appelées à défendre la Terre Sainte, menacée par les musulmans. Elles étaient reines, filles de chevaliers, maniaient les armes ou organisaient le quotidien. Alors que leur importance fut assez souvent passé sous silence. D'ailleurs, bien que l'égalité homme-femme soit légalement promue dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de restrictions à l'exercice de ce droit sont observées dans la pratique. Qu'en était-il dans royaume de Jérusalem ?

Cela nous a interpellé sur la question suivante : Quelles ont été la situation sociale des femmes occidentales dans le royaume de Jérusalem et leur l'importance pour la survie du royaume ?

¹ Celle-ci n'est pas strictement délimitée. C'est l'espace qui est le cadre des évènements bibliques, marqué alors par une sacralité exceptionnelle parce que support de relations directes et privilégiées avec le divin. Il apparaît doublement comme le lieu de l'origine, pour les alliances divines et pour le christianisme plus particulièrement. Les dimensions en sont fluctuantes comme en témoigne la diversité des descriptions des pèlerins et voyageurs. Durant la période envisagée, la Terre sainte est un enjeu pour un nombre accru d'acteurs par rapport aux périodes précédentes et constitue plus largement une zone d'interfaces pacifiques ou violentes.

² Dans l'ensemble de notre analyse, nous considérerons par défaut le royaume de Jérusalem comme principalement un royaume latin, c'est-à-dire que ses composantes agissantes sont chrétiennes au regard des sources, sans que cela n'exclut des individus non latins.

Dans l'optique de mieux cerner leurs statuts social et s'imprégner de leur implication dans la gestion du royaume, cette étude a essentiellement comme sources, les textes normatifs issus des *Assises de la haute cour et de la Cour des Bourgeois* extraits des Tome I et II du *Recueil des historiens des croisades : Lois*. Cependant, nous nous sommes beaucoup plus intéressés aux livres (Le C. A. Beugnot, 1841) de Jean d'Ibelin qui donne des détails étendus sur l'organisation politique, civile et judiciaire du royaume de Jérusalem et de Philippe de Navarre, principalement basé sur les procédures. Quant aux *Assises de la Cour des Bourgeois*, il est l'œuvre des bourgeois latins³. Nous pouvons le considérer non comme un traité de droit coutumier, dicté par l'esprit scientifique, mais comme un recueil de décisions, rendues sur les matières de droit qui se présentaient le plus souvent devant la Cour Bourgeoise de Jérusalem, et destiné à diriger les jurés, les plaideurs, et les jurisconsultes dans les voies d'une jurisprudence incertaine. De là les incohérences et même les contradictions qu'on y remarque. Cependant, le principal mérite de cet ouvrage est de peindre avec fidélité les mœurs de la classe populaire du Royaume de Jérusalem à la fin du XIIe siècle. Aussi, avons-nous eu recours à quelques chroniqueurs tels que Imad ad-Din.

Notre étude a donc pour objectif de mettre en lumière la condition de la femme occidentale dans le royaume latin de Jérusalem à travers les *assises de Jérusalem*. Et cela, afin de montrer qu'elles sont aussi capables que les hommes d'assurer toutes sortes de responsabilités pour l'équilibre social. Ainsi, pourraient-elles être considérées avec plus de respect et d'équité. Pour se faire, nous allons d'abord analyser son statut social, et ensuite, son rôle dans la gestion du royaume.

1) La situation sociale des femmes occidentales dans le royaume latin de Jérusalem

Les femmes occidentales établies en Orient n'étaient pas absentes

³ Le bourgeois des Etats francs est l'habitant tranquille des villes, honnête et riche marchand, industriel ou financier. Il était aussi à un second degré, le petit marchand, l'artisan et le petit industriel. Ces bourgeois, peu belliqueux, et qui étaient, avant tout, préoccupés par les intérêts de leur commerce ou de leurs affaires, préféraient la prolongation des trêves avec les Musulmans, et voyaient toujours avec quelque inquiétude l'arrivée des nouveaux Croisés, venus d'Europe, pleins du désir de recommencer la guerre.

des textes qui régissaient le royaume de Jérusalem. Cette codification de leur existence mettait en relief leur dépréciation vis-à-vis des hommes.

1.1) Le statut civil des femmes occidentales

Dans le royaume latin de Jérusalem, une fille reste sous la tutelle de son père, de son frère aîné, ou de son oncle si son père décède, jusqu'à son mariage. Le tuteur a le droit de la donner en mariage selon son bon vouloir. Le tuteur doit aussi représenter sa pupille au tribunal, la femme ne pouvant comparaître en personne.

Par ailleurs, il nous faut aussi préciser que de façon générale, dans le royaume latin de Jérusalem l'on n'avait pas le droit de recevoir un héritage quand on était un moine ou une none. Nous avons dans le chapitre XLIII du *Livre au Roi* l'exemple d'une femme qui devait « yssir de l'abaye et venir devant li rois ou la royne et requerre ce que escheu li est » (Le C. A. Beugnot, 1841, p. 637), pour pouvoir rentrer en possession de ce qui lui revenait. Elle quittait donc les ordres pour récupérer le fief qu'on lui avait laissé en héritage. Il en était de même pour une femme qui aurait intégré un ordre à cause de l'état de santé de son époux.

La maladie de l'époux pouvait en effet conduire son épouse au couvent. Pour les Latins, la lèpre était une raison valable pour dissoudre un mariage. Selon le chapitre XLII du *Livre au Roi*, un mari ayant cette maladie, « le dreit juge et coumande que il deit estre rendue en l'ordre de saint Lasre ». Il était sommé de se rendre au monastère de saint Lazare et son épouse devenait une none même si elle ne faisait pas la maladie. Car ayant été en contact avec son époux, les lois lui refusaient le droit d'avoir des rapports charnels avec d'autres hommes, de peur de les contaminer. S'il s'avère qu'elle a effectivement la lèpre, elle y demeurait. Dans le cas contraire, l'on peut supposer qu'elle était remise en liberté, même si l'auteur ne le dit pas. Mais ici, selon le même chapitre, elle avait la possibilité de léguer son fief à un parent qui pouvait rendre le service lié au fief. Car, « la raison que jà tant come elle vivra en l'ordre, ne peut aver nul de ces heirs celui dit fié ». (Le C. A. Beugnot, 1841, pp. 636-637)

En matière civil, c'est le mari qui autorise sa femme à plaider. Même la marchande publique reste sous l'autorité de son mari, qui répond de ses dettes. Elle avait le droit de se faire défendre par un champion en justice lors d'un duel. Jean d'Ibelin confirme cela dans son chapitre CV en ces termes :

« Se l'on apelle d'aucune chose feme qui aura baron, et il la viaut defendre, il la peut defendre de son cors. Et ce il ne la viaut defendre, elle se peut defendre par un champion, ensi come feme qui n'a baron » (Le C. A. Beugnot, 1841, p. 175)

Toutes les femmes mariées ou veuves, qui n'avaient personnes pour les défendre en cour de justice, se faisaient représentées par des champions si elles en avaient les moyens.

Précisons déjà que les prescriptions des *Assises* en matière de droit matrimonial procèdent du droit canonique couramment appliqué en Occident. Tout ce qui concerne le mariage, relevaient des cours ecclésiastiques, en dehors des effets pécuniaires du mariage. C'est-à-dire, l'indissolubilité du mariage, l'obligation des fiançailles, la rupture de celles-ci entraînant des peines pécuniaires. Dans sa condition de femme mariée, les *Assises* imposaient sa protection à son époux et souvent même de ce dernier.

En effet, les Latins, soucieux de l'équilibre de la cellule familiale, ont prévu des clauses telle le chapitre suivant, qui imposaient au mari l'entretien de sa femme et de ses enfants comme le stipule le chapitre CLXXIV du *Livre des Assises de la cour des Bourgeois* :

« Tel fés avient que le marit si peu bien faire don à sa moillier, si com est c'il establisce que sa moillier ait chacun més un besanz ou deus, ou un marc d'argent, ou plus ou mains, por son vivre ou por nourrir ces anfans et sa maisnée. La raison et le dreit coumande que bien le peut bien faire ce don, et det estre ferme, et le det aver sa moillier tant come ses maris li aura estably. Et tenus sont cil qui averont les choses de son

marit en garde, dec donner ly se que ces maris li a doné por son vivre et por ces enfans, car ce est dreit et raison par l'asise de Jerusalem » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 117)

À travers les mots *faire don* au lieu d'une donation, il faut comprendre l'obligation imposée au mari. Il était aussi tenu de rembourser les dettes d'une veuve qu'il avait épousée après la mort du premier mari de celle-ci. Car « celui qui prend la femme veuve est tenu par dreit de paier tout ce qu'elle devra, ou por sei ou por son autre baron » (*Livre des Assises de la cour des Bourgeois, Op. Cit.*, chapitre CXXXIII (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 91). Ce qui implique même les dettes de son défunt mari. En un mot, l'homme était responsable de son épouse sur tous les plans.

Il faut ajouter que selon Beugnot, la femme noble pouvait être sommée par le roi « en la presence de ces homes » de se choisir un mari parmi les barons du royaume (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 389). Et que le mariage accordait aussi à la femme, le droit d'hériter de son mari. Mais, sa dot n'était pas comprise dans les biens qu'elle pouvait laisser à son mari.

La femme occidentale du royaume de Jérusalem pouvait hériter de son époux⁴. Etant l'épouse légitime, elle avait droit à ce que son mari possédait. Que ces biens aient été reçus ou acquis. Le *Livre des Assises des Bourgeois* affirment à ce propos que :

« la raison coumande et juge que tout can que il avet, deit estre de sa feme par dreit, encores seit ce que celui qui est mort ait père et mere, et fils filles, et seurs et frere ; car ce dit la lei et l'assise dou reaume de Jerusalem, que nus hom n'est si dreit heir au mort come est sa feme espouse » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 125 ; p. 134)

La communauté de biens existait effectivement en Orient, mais avec une trop grande extension, selon Beugnot. Car les droits des deux conjoints étaient égaux. Cependant, peut-on

⁴ Mais si celui-ci mourait intestat sans enfants ni femmes, et que personne ne réclamait ses biens, ceux-ci revenaient de droit au seigneur qui pouvait en disposer comme bon lui semblait. Si après un an et un jour, personne ne se présentait à lui, les biens du défunt lui appartenaient définitivement.

concevoir que la femme puisse hériter de tous ces biens reçus ou acquis par le mari avant son mariage, de préférence aux enfants, aux ascendants et aux parents collatéraux ?

Alors que si la femme venait à mourir avant l'époux, ce dernier n'avait aucun droit sur la dot de celle-ci. Sa dot était réservée à ses enfants. Et si elle n'en avait pas, elle revenait à ses parents.

Le souci des textes législatifs était foncièrement la protection de la femme. Elle n'était pas obligée de tenir une promesse qu'elle a faite de commettre un péché. Et mariée, elle avait la possibilité d'hériter de son défunt mari. Elle ne payait que la moitié des amendes tarifées. Lorsqu'elle vendait un héritage, il faut se présentée en personne devant la cour pour montrer qu'elle le fait sans être sous l'influence d'une tierce personne d'elle-même « par son gré et par sa volonté».

En somme, le statut de la femme, dans le royaume de Jérusalem, nous paraît avoir été plus occidental qu'oriental. Elle pouvait gouverner une seigneurie, exercer la régence du royaume, recevoir l'hommage des vassaux. Dans d'autres milieux sociaux, elle pouvait être marchande publique. Elle circulait le visage dévoilé, son mari ne la contraignait qu'exceptionnellement à la réclusion dans un harem. Les cours de justice reçoivent ses plaintes. Traitée en mineure, elle n'en jouit pas moins de droits étendus et d'une liberté qui surprend et scandalise même les orientaux. Les Assises lui assurent une certaine protection.

1.2) L'infériorisation des femmes par rapport à l'homme

Les Latins avaient adopté à l'égard de la femme, des textes de loi assez protecteurs, qu'on pourrait assimilés à une privation de liberté. Elle a un statut d'objet, quasiment identique au statut d'enfant. Pour Gratien, dans la première moitié du XII^{ème} siècle, la supériorité de l'homme sur la femme est évidente. Les arguments de ce canoniste sont tirés du droit romain, des écrits pauliniens, des œuvres de saint Augustin, saint Jérôme et saint Ambroise. Les théologiens médiévaux considèrent la femme avec beaucoup de défaveur, à en juger par certains passages de saint Thomas d'Aquin. Pour lui, l'homme, plus doué intellectuellement, doit normalement

dominer. Il est le roi de la création, alors que la femme est née de l'homme et pour l'homme. (M. Dahoué, 2021, p. 219)

Selon la législation justinienne, les femmes se trouvent évincées de l'exercice de l'autorité publique et, plus généralement, de toute intervention impliquant que ces dernières endossent une responsabilité vis-à-vis d'autrui et sortent de la sphère. Elle ne pouvait donc porter garantie contre un homme. Si l'exclusion est faite par rapport au mari, cela serait naturel. Elle ne pouvait également s'engager sans l'autorisation de son mari. Tout comme ne pouvait plaider que pour son père malade ou seulement quand elle y était autorisée par son mari qui en était responsable. Dans le royaume latin de Jérusalem, il faut dire que l'homme répondait toujours de la femme comme nous pouvons le constater à travers de nombreux chapitres du *Livre des Assises de la cour des Bourgeois* (chapitres CXXXII...) . Ainsi, «jà la feme ne respondra de nule chose tant con baron sera vis, se non enci come dit est dessus» (Le C. A. Beugnot, 1843, pp. 90-122.). C'est son époux qui devait juger s'il lui convenait ou non de la faire sortir de *pleigerie*.

Traitée en mineure, la femme apparaissait aussi comme l'objet d'une certaine protection, même à l'encontre de son mari. Les textes témoignent des mesures prises pour empêcher un mari de renvoyer sa femme à son gré. L'on admet que la femme lépreuse, épileptique, atteinte d'une infirmité insupportable, doit être séparée de son époux. Mais, le témoignage de celui-ci est regardé comme insuffisant, et la femme doit être confiée à des matrones pendant quinze jours ou un mois de façon à vérifier les dires du mari (J. Richard, 1976, p. 382).

L'*Abrégé du livre des Assises de la cour des bourgeois*, dans son chapitre XXII nous permet de comprendre que la participation de la femme aux différentes transactions était soumise à certaines conditions. Pour avoir le droit de donner et recevoir, vendre et acheter des biens, fiefs ou bourgeoisies, elle était soumise à certaines conditions.

« Sachés que tous homes et femes frans et sans aucun servage pevent vendre et acheter bourgesies, persone qui soit en son droit aage ; car l'aage de l'ome est quant

il a compli quinze ans, et l'aage de la feme quant elle est mariée ou veve, ou que elle est ait voué chasteté (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 254)

Il leur fallait donc être mariée, veuve ou appartenir à un ordre monastique pour accéder aux ventes. Sinon elle ne pouvait être accueillie dans les cours de bourgeoisies où se faisaient les ventes. Dans le domaine judiciaire, il s'agit de limiter leur recours aux tribunaux à la seule défense de leurs intérêts propres. Dès lors, la norme juridique se double de la construction de l'espace et du genre d'un ordre moral sur lequel elle repose. Les femmes ne doivent pas, dans l'absolu, se mêler au monde des hommes; l'idéal est bien qu'elles en soient absentes ou, tout au moins, qu'elles s'y fassent voir le moins possible. Cette conception juridique du statut féminin se retrouve durant le haut Moyen Âge, dans les codes de lois notamment, qui soumettent les agissements féminins au contrôle étroit du détenteur du *mund*. La pudeur de la femme peut, dès lors, également se définir comme l'observance de ce contrôle et le respect de l'autorité de son gardien (L. Verdon, 2012). Or, elles ont pourtant joué un rôle capital dans l'administration et la conservation des acquis des Latins en Orient.

2) L'importance de la femme dans la stabilité du royaume latin de Jérusalem

Les femmes généralement considérées comme des êtres faibles, ont pourtant été des actrices de grande valeur non seulement dans la gestion du royaume, mais aussi dans le maintien de la stabilité au niveau de la société.

2.1) Le rôle de la femme dans l'administration du royaume

Comme le dit Régine Pernoud (1990), sous les nombreux enseignes, oriflammes et autres drapeaux bariolés qu'elles ont confectionnés, on trouve des dames de haut rang, comme Aliénor d'Aquitaine, accompagnant leur seigneur de mari, à cheval mais aussi en litière. Cheminent également à pied avec les hommes,

les enfants et les clercs, des lavandières, des cuisinières, mais aussi... des prostituées, malgré les interdictions du pape, désireux de préserver l'intégrité des croisés.

Certaines de ces femmes furent d'admirables femmes d'État, comme cette Béatrix de Saône, comtesse d'Edesse, femme de haut lignage, mais plus noble encore de cœur. Son mari, Joscelin II de Courtenay, perdit Edesse en 1146, puis fut fait prisonnier. Mais, « la comtesse tint fièrement son rôle et défendit, avec une intelligence et une magnifique ténacité, les places fortes du comté, qui, sur les deux rives de l'Euphrate, occupaient un immense territoire. » (P. Deschamps, 1954, p. 80)

Toutefois, avec le contexte de la formation des États latins, il n'est pas surprenant que la femme n'est pas eu une place prépondérante dans la détention du pouvoir royal. C'est à partir du début du XII^e siècle que la femme est associée à la royauté du royaume de Jérusalem. En effet, après le couronnement de Baudouin I^{er}, le roi jouit d'une totale souveraineté. Il transmet son pouvoir de manière héréditaire. L'office royal peut alors passer aux femmes. C'est ainsi qu'en 1131 Mélisende, fille de Baudouin II, hérite de la couronne qu'elle est contrainte d'en transmettre les droits à son mari, Foulques d'Anjou.

Les assises s'accordent aussi à reconnaître formellement à toute fille de chevalier, le droit de posséder un fief. La seule restriction était que les héritiers mâles étaient préférés aux filles lorsque la succession paternelle comporte moins de fiefs que d'héritiers. L'ordre de primogéniture joue entre elles comme entre les garçons. Si possible, chacune des filles recevait un fief, une fois que les fils ont été pourvus des leurs. Mais, s'il n'y avait pas autant de fiefs que de filles à pourvoir, l'aînée recevait un fief entier, tandis que les puînées se partageaient le reste. Et l'on refuse aux filles le droit de partager une tenure noble si celle-ci doit le service d'un seul chevalier.

Quand il y avait plus de fiefs que d'héritiers mâles, les filles succédaient au même titre que les mâles. Et même s'il y avait un héritier mâle, et que cet héritier, par une incapacité personnelle ou légale, fut hors d'état de faire le service, l'héritière le primait. Tout comme à défaut d'héritier mâle, le droit de la femme à l'héritage n'est pas contestable. Elles étaient cependant comme

les hommes, tenues au service de corps. Mais ce service était acquitté par leurs maris, et avant leur mariage, par leurs tuteurs légaux. Philippe de Navarre confirme cela à travers le chapitre LXIX en insistant sur le fait que « jà soit ce que elle fust adonc merme d'aage, son bail l'avoit heu et tenu por lui » (Le C. A. Beugnot, 1841, p. 224).

Jean d'Ibelin complète les dires de Philippe de Navarre en soutenant que « souvent est venu et avient que fié qui deit service de cors escheit à feme, et que elle le decert par un chevalier tant que il plaise au seignor de marier la, et lors ele le desert par le mariage » (Le C. A. Beugnot, 1841, p. 229). Ainsi, si elle est mariée, elle fait desservir les charges militaires par son mari, sinon par un chevalier. La jeune fille pouvait donc s'offrir les services d'un chevalier.

Au milieu du XIIe siècle, à la mort de Henri le Buffle, seigneur de Saint-Georges et du Bouquiau, fils d'un chevalier champenois passé en Terre-Sainte, on vit des inconvénients à ces usages et on voulut les réformer par une nouvelle assise. De ce fait, la succession une fois partagée, l'aînée, par elle ou son mari, devait désormais s'acquitter directement du service de corps dû au chef seigneur. Ses sœurs devaient reconnaître tenir féodalement leurs fiefs de l'aînée elle-même, leur dame immédiate, et lui devoir l'hommage. De son côté, l'aînée devait au seigneur, en sa qualité d'héritière directe et principale le service total comme nous pouvons le constater à travers le chapitre XVI des lignages d'outre-mer.

« Henri le Buffle si ot à feme la suer de Renaut, seignor de Seete : et Henri estoit seignor dou Bouquiau et de tote la terre dou Saor. Et orent trois filles (...) Et après la mort de Henri le Buffle, ces filles partirent son fié par quenoille. L'ainznée, qui esteit feme dou seignor de Bessan, si ot saint Jorge de la Baene et les casaus que Thibaut tient orres ; car la dame de Gibelet si ot Mergelcolon et Gedin, et les autres casaus que Thomassin de Cesaire tient orres ; car la dame de Gibelet les dona à sa fille Pavie, et l'autre si ot Monfort et le chastiau dou roy et la tere que Aleman, si

venderent as Alemans leur part et celle de sa suer. Et quant elle fu mariée, elle ne pot delivrer sa raison. Et quand l'empereor vint, si fist une tel fin as Alemans, que ils ne tienent la terre et donnent à Jaque de la Mandelée et à ces heirs sept mil et quatre cenz besanz. » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 454)

En outre, le chapitre CLXXI du *Livre de Jean d'Ibelin* nous montre que même mineure (moins de douze ans), une femme pouvait recevoir un fief. Dans ce cas, le fief devait être entretenu comme suit :

« Se le fié escheit à damoiselle qui ait douze anz ou plus, celui ou celle qui devoit tenir son baillage, se elle eust mains de douze anz, le devra tenir, par l'assise ou l'usage de cest reiaume, tant que elle soit mariée, to seit ce que elle a douze anz passés » (Le C. A. Beugnot, 1841, pp. 263-266)

Dès l'âge de douze ans, la dame de fief était effectivement astreinte à épouser le chevalier que son seigneur lui avait choisi, ou un des trois chevaliers entre lesquels le choix lui était offert.

Les *assises* s'accordent certes à reconnaître formellement à toute fille de chevalier, le droit de posséder un fief. Toutefois, la possession d'un fief entraînait pour la femme noble des obligations qui ne sont pas de même caractère que celle qui incombe au jeune noble. Elle devait desservir le fief. Or, le droit féodal demeura toujours strict à cet égard, où les armées restaient squelettiques. Le seigneur ne pouvait pas renoncer au service d'un seul de ses vassaux ou arrière-vassaux. Une femme pouvait, sans doute, charger un chevalier de desservir son fief en son nom tant qu'elle n'était pas mariée. Mais si le seigneur l'exigeait, cette possibilité lui était retirée et pouvait être contrainte de se marier. (J. Richard, pp. 378-380)

Cette épineuse question du mariage des femmes de fief a suscité de nombreux commentaires, pour déterminer quel était le seigneur qui pouvait obliger la dame à se marier, lorsqu'elle tenait ses fiefs de plusieurs seigneurs; pour savoir si la femme

ayant dépassé la soixantaine. Elle pouvait refuser le mari qu'on lui offrait.

Mais, on s'accordait à se plaindre de l'avidité des seigneurs. Les uns retardaient le mariage des héritières dont ils avaient le bail, pour jouir plus longtemps des revenus du fief; les autres mettaient les héritières à l'encan. Les parents désireux de marier une demoiselle à un mari de leur choix devaient obtenir l'accord du seigneur moyennant finances comme on peut le constater à travers les propos suivants d'Ibelin:

« Et se le signor ne fait leur priere, laquel je ne cuit pas que il face volentiers ce il n'est moult tenus à eaus, por ce que le fait des mariages est une chose de quei le signor peut avoir plus de proufit, et l'a souvent, si li dient : « sire, noz voz donrons tant, c'il voz plaist et soufrés que noz la marion » (Le C. A. Beugnot, 1841, pp. 263-266)

L'acquisition de fiefs par achat leur était permise. La seule condition était qu'elles devaient être mariées. Toutefois, la possession d'un fief entraînait pour la femme noble des obligations qui n'étaient pas de même caractère que celle qui incombait au jeune noble. Le seigneur ne pouvant pas renoncer au service d'un seul de ses vassaux ou arrière-vassaux, elle devait desservir le fief. Une femme pouvait, sans doute, charger un chevalier de desservir son fief en son nom tant qu'elle n'était pas mariée. Mais, si le seigneur l'exigeait, cette possibilité lui était retirée et elle pouvait être contrainte de se marier.

2.2. Les femmes occidentales : mercenaires du sexe ou guerrières croisées

La prostitution et la sodomie étaient des maux qui sévissaient au niveau de la sexualité dans le royaume de Jérusalem. La pratique de la prostitution lors des croisades était

un secret de polichinelle⁵. Leur présence dans le royaume est attesté par l'historien Imad ad-Din qui affirme à ce propos que :

« Sur un navire arrivèrent trois cents belles franques ornées de leur jeunesse et de leur beauté, qui provenaient d'outre-mer et s'étaient offertes à commettre le péché. Elles s'étaient expatriées pour venir en aide à ceux qui se battaient loin de la patrie, pour rendre heureux le malheureux et brulaient du désir d'accomplir l'union charnelle. C'étaient toutes des fornicatrices effrénées, orgueilleuses et moqueuses, qui prenaient et donnaient la chair solide, qui péchaient, chantaient et jouaient les coquettes, qui se montraient en public, superbes, fougueuses et enflammées, teintes et fardées, désirables et attirantes, exquises et jolies (...) Elles dirent qu'en se mettant en voyage, elles avaient décidé de donner leurs corps, qu'elles ne refuseraient à aucun célibataire et qu'elles n'imaginaient pas d'autre sacrifice qui pût être plus agréable à Dieu. » (F. Gabrieli, 1977, p. 230

Pour Imad ad-Din, chez les Francs une femme nubile qui donne à un célibataire ne commet pas de péché ; elle est même parfaitement justifiée aux yeux des prêtres si des célibataires en difficultés recueillent le soulagement à jouir d'elle.

En effet, même si le caractère illicite de l'activité était condamné, la prostitution était une activité tolérée. Les prostituées tenaient des salons où s'invitaient généralement les différentes autorités laïques et ecclésiastiques. Sur le champ de bataille, les prostituées étaient destinées au repos du guerrier. Et elles suivaient l'avancée de l'armée. Même si elle est une atteinte

⁵ Même si les prostituées étaient appréciées des laïcs et des soldats présents sur le front, les ecclésiastiques voyaient en elles et dans leurs activités, une source des déboires de l'armée franque. La prostitution comme atteinte à la vertu et à la bonne moralité est condamnée par tous les chroniqueurs. Même s'il faut voir une forme de tétatologie littéraire ou une page de pieuse pornographie baroque dans la relation d'Imad ad-Din, qui d'ailleurs est faite avec beaucoup d'exagération et de polémique, il faut aussi reconnaître que ces activités illicites dans leur forme, prospéraient généralement dans les situations où les individus s'en faisaient généralement demandeurs. (S. Konin, pp. 291-292)

à la vertu et à la bonne moralité est condamnée par tous les chroniqueurs, la prostitution fut un régulateur indispensable à la société.

La prostitution est le fait d'offrir son corps de manière incontrôlée en retour de quelques services ou du moins quand une femme se rend disponible pour plus d'une à deux personnes. Conformément à la définition de Saint Jérôme (342-420), «A whore is one who is available for the lust of many men» (J. A. Brundage, pp. 827 -828). On peut donc retenir qu'une prostituée est alors, une personne disponible pour le désir sexuel de plusieurs personnes. Pendant que le moraliste sera principalement concerné par les problèmes d'éthique du commerce charnel incontrôlée par amour du gain, Le juriste essaie d'analyser la prostitution en termes de situation de location-vente. Il est concerné par le contrat établi entre elle et son consommateur. Il a des choses à dire sur les droits de propriété convenus lors de la transaction, le prix payé et la valeur des services reçus.

Mais, la définition moraliste se complique avec l'expansion du concubinage que les canonistes trouvent moins acceptable. Car il implique une relation extra conjugale, une sexualité illégale à long terme. La prostitution était une offense pour la morale et théologiquement répugnant et devait être réprimée. Vu sous cet angle, les canonistes devaient trouver des textes sacrés ou des lois laïques adéquates pour enrayer ce fléau.

Pourtant, on constate que le traitement de la question de la prostitution par les canonistes est étrangement ambivalent. Les canonistes médiévaux, bien qu'ils désapprouvent la prostitution, et qu'ils pensaient qu'elle devait être interdite, étaient préparés à sa tolérance dans les sociétés chrétiennes et à justifier cette tolérance. Brundage fait remonter cette politique de tolérance de l'Eglise vis-à-vis des prostituées à Saint Augustin (354-430) qui observait que «if prostitutes were not available, established patterns of sexual relationship would be endangered» (J. A. Brundage, p. 830).

En effet, Saint Augustin pensait qu'il était mieux de tolérer la prostitution avec tous ces démons, que de risquer les périls qui pourraient surgir de la réussite de son élimination. Le commun des mortels étant plus enclin à la fornication, plus qu'au vol. Les établissements de prostitutions étaient donc réservés aux jeunes gens qui n'étaient pas en mesure de se marier. Ils existaient pour maintenir l'équilibre en évitant l'adultère, l'homosexualité et protéger les filles honnêtes. Même si cela est une mauvaise utilisation d'une chose démoniaque. Parce que selon les canonistes, le désir sexuel a une origine diabolique qu'est le péché originel qui a précédé la chute de l'homme.

Si la prostitution est en quelque sorte institutionnalisée, c'est parce qu'elle constituait certes, un rempart pour les femmes honnêtes, mais elle faisait aussi obstacle à la sodomie et à la masturbation qui étaient encore plus malsains, afin de faciliter la propagation de l'espèce.

Il faut tout de même insister sur le fait qu'une prostituée ou *pecheresse*, comme elle est désignée par le *Livre des Assises de la cour des Bourgeois* dans de nombreux chapitres tels que le chapitre CXXXIV, n'était ni obligée d'avoir des rapports charnels ni rendre la somme qu'elle aurait reçu d'un quelconque client. Pour dire qu'elle n'était pas obligée de commettre le péché.

« Se il veut recouvrer ce que il a baillé à la feme pecheresse, si deit on faire venir un Sarasin en une maison, qui gise o luy, o une cheville de fust dou gros de la verge d'un houme ou de celui, tantes fois come la feme dira par sa leauté qu'il ait peché o luy ». (Le C. A. Beugnot, 1843, pp. 151)

Après quoi, il recouvrait ce qu'il avait dépensé en boisson, nourriture, vêtements ou chaussure sur elle. Et là encore, il ne pouvait récupérer que ce qui restait des choses qu'il avait achetées pour elle. Pour le reste, il n'en pouvait rien réclamer, parce que dépenser dans une chose immorale. Tout cela dans

l'optique d'éloigner les hommes de la fréquentation des prostituées.

Beugnot trouve que « cette peine, il faut l'avouer, a le caractère d'une plaisanterie, et l'on pourrait à bon droit s'étonner si elle se trouvait dans un code de lois ; mais il ne faut pas oublier que nous avons sous les yeux un ouvrage de jurisprudence. Au moyen-âge, la coutume n'exerçait pas moins d'influences sur le droit criminel que sur le droit civil, et hormis quelques crimes éclatants, qui en tout lieu étaient à peu près punis de la même manière, les tribunaux arbitraient les peines selon des usages très peu précis, ou même selon leur bon plaisir ». (Le C. A. Beugnot, 1843, pp. 151).

En plus de tout cela, il faut dire que le royaume de Jérusalem a aussi accueilli des femmes qui se sont déplacées uniquement pour le combat. C'est ce type de femmes que présente comme des mercenaires. Ces femmes pouvaient même se retrouver au commandement de troupes de croisés comme nous pouvons le constater à travers les propos suivants de Imad ad-Din:

« Il arriva aussi par mer une dame de haut parage et de grande richesse ; elle était souveraine de son pays et était accompagné de cinq cents chevaliers avec leurs montures, leurs écuyers, pages et valets ; c'était elle qui prenait à sa charge toutes leurs dépenses et leur fournissait de l'argent en abondance. Ils chevauchaient quand elle chevauchait, chargeaient quand elle chargeait, montaient à l'assaut quand elle y montait, et résistaient ferme aussi longtemps qu'elle résistait. Il y a en effet parmi les Francs des femmes chevaliers, qui portent heaume et cuirasse, porte l'habit masculin, se jettent au plus fort de la mêlée et, tout en étant de faibles femmes, agissent comme des hommes de sens rassis et pensent aussi accomplir une œuvre pie. Elles croient assurer leur salut et se font une violence d'agir ainsi. » (F. Gabrielli, 1977, p. 230).

Mais, comme le soutient l'historienne Régine Pernoud (p. 26), « la majorité d'entre elles font néanmoins office d'auxiliaires plutôt que de combattantes, s'occupant par exemple de fournir l'eau, de soigner les blessés ». Les femmes ont donc aussi été d'un grand secours en apportant de l'eau à boire aux combattants et aussi en ne cessant de les encourager au combat et à la défense. L'aide des femmes et leur courage intrépide, ont permis aux Latins de tenir tête à l'ennemi musulman (R. Pernoud, pp. 32-33).

Conclusion

La femme occidentale a certes eu une condition de vie plus ou moins avantageuse au sein du royaume de Jérusalem. Mais, ces textes de lois qui encadraient son existence tendaient à la priver des droits qu'ils étaient censés lui garantir. Les lois adoptées à l'égard de la femme étaient assurément assez protectrices qu'on pourrait assimiler à une privation de liberté. Ayant un statut d'objet, quasiment identique à celui des enfants, elle était inférieure à l'homme pour les Latins. Et, c'était seulement le mariage qui lui garantissait l'effectivité de certains droits. Malgré ces restrictions, ces femmes occidentales ont pourtant été des actrices primordiales non seulement dans la gestion du royaume, mais aussi pour le maintien de la stabilité au niveau social.

Références bibliographiques

I. Sources

BEUGNOT Le Comte Arthur, *Assises de Jérusalem* in *Recueil des historiens des croisades: Lois*, Tome Premier (1841), 898 p. ; Tomes II (1843), 581 p. ; Académie des inscriptions et Belles-Lettres, Paris

AD-DIN Imad, 1977, « Al fath al-Qudssi fi-al fath al Qudssi", In Francesco Gabrieli, *Chroniques arabes des croisades*, Sindbad, Paris

II. Bibliographie

ANDREE Courtemanche, 1992, « Morale sexuelle des clercs et des laïcs à Fréjus au XIVe siècle » In: Revue de l'histoire des religions, tome 209 n°4, pp. 349-380.

BRUNDAGE A. James, 1976, « Prostitution in the Medieval Canon Law », Signs in The University of Chicago Press, Vol. 1, N° 4, Summer, pp. 825-845.

DAHOUE Médjo, 2021. *Les lois du royaume de Jérusalem aux XII^e et XIII^e siècles*, KONIN Séverin S/D, Thèse Unique de Doctorat soutenue à l'Université Félix Houphouët-Boigny, 333 p.

DESCHAMPS Paul, 1954, « Chevaliers et femmes de France aux Croisades » In : Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n°1, pp. 77-88

KONIN Séverin, 2007. *Regards croisés sur la cinquième croisade*, Tolan (J.), Ekanza (S.-P.) S/D, Thèse Unique de Doctorat soutenue à l'Université Cocody-Abidjan, 470 p.

PERNOUD Régine, 1990. *La Femme au temps des croisades*, Laurence Pernoud, Paris, 46 p.

RICHARD Jean, 1976. *Orient et Occident au Moyen Age, Contacts et relations*, Reprints, Londres, 392 p.

VERDON Laure, 2008, « La course des amants adultères », Rives nord-méditerranéennes [En ligne], mis en ligne le 07 décembre 2012, URL : <http://rives.revues.org/2803>

Avantages et Limites de l'Introduction de l'Intelligence Artificielle à l'Enseignement Supérieur au Mali

Moïse DAGNOKO

Docteur en Éducation et Développement

moisedane@gmail.com

(00223) 76-77-35-64

Souleymane KEÏTA

Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako

skeita61@yahoo.fr

(00223) 76-17-28-96

Nouf SANOGO

École Normale Supérieure de Bamako

xy64998930@gmail.com

(00223) 76-82-46-41

Résumé

L'intelligence artificielle, en tant que technologie de rupture (la traduction, l'expression et la croyance), est source de changements sociétaux aussi importants que l'avènement de l'Internet, de moteurs de recherche comme Google ou l'apparition des réseaux sociaux. Toutes les sphères de la société sont touchées et le monde de l'éducation ne fait pas exception. L'enseignement supérieur est, en effet, influencé par la société à laquelle il appartient en même temps qu'il y contribue et qu'il en façonne l'avenir. Il est, en quelque sorte, un reflet de la société. L'intelligence artificielle a ses avantages sur la qualité de l'éducation, car elle permet de dispenser les cours à distance et d'évaluer rapidement des apprenants à travers des logiciels robotiques, etc. Malgré les avantages, il y a aussi des limites qui impactent négativement les activités de l'être humain. L'IA contribue à la formation permanente des étudiants et enseignants-chercheurs en fonction de l'évolution des outils. L'objectif principal de l'étude est d'analyser les avantages et les limites de l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur au Mali. La méthodologie de l'étude est mixte quantitative avec le questionnaire et qualitative avec le guide d'entretien comme outil. Pour la fiabilité des résultats, il a été adopté un échantillonnage à choix raisonné. Les résultats montrent que l'IA, malgré ses avantages énormes sur la qualité de l'enseignement supérieur a aussi ses limites.

Mots-clés : *Avantages, Limites, Intelligence artificielle, Enseignement Supérieur, Mali*

Abstract:

Artificial intelligence, as a disruptive technology (translation, expression and belief), is the source of societal changes as significant as the advent of the Internet, the advent of search engines like Google or the emergence of social networks. All spheres of society are affected, and the world of education is no exception. Higher education is influenced by, contributes to and shapes the future of the society to which it belongs. It is, in a way, a reflection of society. Artificial intelligence has its advantages for the quality of education, as it enables courses to be delivered remotely and learners to be rapidly assessed using robotic software, etc. Despite the advantages, there are also drawbacks. Despite the advantages, there are also limitations that impact negatively on human activities. AI requires ongoing training for students and teacher-researchers as tools evolve. The main aim of the study is to analyze the advantages and limitations of introducing artificial intelligence into higher education in Mali. The methodology of the study is mixed quantitative with the questionnaire as a tool and qualitative with the interview guide as a tool. To ensure the reliability of the results, purposive sampling was adopted. The results show that AI, despite its enormous benefits for the quality of higher education, also has its limitations.

Keywords: *Advantages, Limits, Artificial Intelligence, Higher Education, Mali*

Introduction

L'émergence de l'intelligence artificielle (IA) modifie profondément le cours de la vie au XXI^{ème} siècle dans les domaines économiques et sociaux. L'IA s'intègre dans la plupart des aspects de la vie, produit de nouvelles efficacités, remet en cause les vérités et renforce les capacités humaines à dompter la nature. De son introduction dans les activités humaines à nos jours, elle a boosté l'humanité à un niveau d'évolution considérable dans plusieurs domaines. L'intelligence artificielle est employée dans le domaine du transport avec les voitures autonomes et les drones de livraison. Le domaine militaire l'utilise depuis la guerre du Golf utilise des missiles dits intelligents, tels que les *Tomahawk*, les *patriots*. Elle a changé le rapport de l'homme à l'espace avec la planification des parcours (GPS) ; elle intervient également dans le domaine de l'agriculture avec l'utilisation des drones de supervision et de pulvérisation. Aucun domaine n'échappe aujourd'hui à l'utilisation de cette technologie, c'est en ce sens que son introduction dans l'enseignement

supérieur doit être appréciée à sa juste valeur. Dans ce domaine précis, elle a réalisé un exploit appréciable dans la formation des hommes avec l'intégration des formations en ligne, les simulateurs d'évaluation, les évaluations robotisées. Elle permet de faire un bilan atouts/faiblesses des étudiants dans des exercices, d'analyser et de faire un bilan d'enquêtes de satisfaction, entre autres. Avec l'IA, les enseignants ont la possibilité d'être accompagnés dans la réalisation de certaines tâches afin de valoriser des travaux à plus haute valeur ajoutée : conception de cours, tutorat, soutien individuel et, ainsi, libérer du temps en classe pour la mise en place de pratiques pédagogiques. L'IA est, par exemple, capable d'accompagner l'enseignant dans des activités telles que l'analyse et la conception des données, scénariser un atelier, rédiger un syllabus, etc. Elle aide à la production d'activités ou d'exercices personnalisés, de générer des grilles d'évaluations, de rédiger des questionnaires de satisfaction. Elle permet également de faire gagner du temps sur certaines tâches administratives avec l'utilisation de requêtes précises. Par exemple répondre à un e-mail, des notes de réunions en résumé, etc. Malgré tous ces atouts, force est de constater que l'introduction de l'IA dans l'enseignement supérieur a aussi des effets qui interrogent et interpellent l'éthique dans l'espace de production du savoir. Le coût de la formation permanente des enseignants et des étudiants dans un monde où la technologie algorithmique avance à grand pas. La tentation du plagiat est grande dans la recherche et dans l'élaboration des travaux des étudiants. L'augmentation de la divulgation de fausses informations, la divulgation des informations à caractère personnel. Pour certains, l'intelligence artificielle constitue une vraie menace sur l'employabilité des personnes, car les algorithmes ont tendance à remplacer les humains dans des tâches spécifiques. À titre illustratif, la téléphonie mobile a remplacé les services de la poste, le *mobile money* perturbe, en démocratisant, les transactions financières et menace les banques conventionnelles.

L'objectif principal de l'étude est d'analyser les avantages et les limites de l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur au Mali. Pour mener à bien cette recherche, quelques documents de références ont été consultés : Alexandre Lepage (2023), Fahd Azaroual (2024), et Jacques Ludik

(2018). La question fondamentale de la recherche est de savoir l'impact de l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur au Mali. Enfin, le travail est structuré de la manière suivante : le résumé fait un ramassé tiré des grandes lignes du problème à étudier en exposant le bien fait de l'IA, l'objectif de la recherche, l'introduction traite de l'historique de l'IA, de ses avantages et limites. La méthodologie renseigne sur la démarche suivie au cours de l'étude, quant aux résultats, c'est la matérialisation des collectes sur le terrain sous forme de tableaux et de discours. La discussion des résultats argumente les résultats recueillis sur le terrain en s'appuyant sur des recherches empiriques. La conclusion est la fin de la rédaction. Elle fait ressortir les grandes lignes à savoir les résultats quantitatives et qualitatives. Enfin, la bibliographie récence les documents lus dans le cadre de la recherche.

1. Méthodologie :

Pour renseigner le sujet de recherche, le processus de travail a été centré d'une part, sur l'étude documentaire et d'autre part, sur la collecte des données sur le terrain à travers l'utilisation de la méthode mixte quantitative/qualitative et l'analyse de contenus. Pour la fiabilité de la recherche, un échantillonnage à choix raisonné a été utilisé. L'analyse porte sur l'enseignement supérieur au Mali. Nous avons élaboré :

- Un questionnaire qui est adressé aux enseignants-chercheurs de différentes facultés telles que la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Éducation (FSHSE), Faculté du Droit Public (FDPu), École Normale Supérieure (ENSUp), Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP) entre autres.

- Un guide d'entretien à l'intention du Doyen de la Faculté des Sciences Humaine et des Sciences de l'Éducation, le Vice Doyen de la Faculté du Droit Public de Bamako, le Chef de département PPPS de l'École Normale Supérieure de Bamako, les Chefs des départements des Sciences de l'Éducation et de philosophie de la Faculté des Sciences Humaine et des Sciences de l'Éducation.

Au total, la taille de l'échantillon est de 20 personnes à savoir : 05 administrateurs des universités de Bamako et 15 enseignants-chercheurs. Les structures concernées par l'enquête sont celles de Bamako.

1.1. Champ de l'étude

-Géographie

La république du Mali, pays continental par excellence, couvre une superficie d'environ 1.241.248 kilomètres carrés. Elle partage, au nord, près de 7 200 km de frontières avec l'Algérie ; à l'est, le pays est frontalier avec le Niger, au sud-est avec le Burkina Faso ; au sud, le Mali est limité par la Côte d'Ivoire et par la Guinée Conakry et à l'ouest par la Mauritanie et le Sénégal. Le relief est peu élevé et peu accidenté ; c'est un pays de plaines et de bas plateaux. L'altitude moyenne est de 500 mètres. Le régime hydrographique est tributaire de la configuration géographique qui s'étend entre les 11° et 25° de latitude nord. Deux fleuves traversent le Mali : le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Le réseau hydrographique dessert surtout le sud du pays. La partie septentrionale est arrosée par le fleuve Sénégal et ses affluents, la partie orientale par le fleuve Niger et ses affluents. Le régime de l'ensemble de ce réseau est tropical : hautes eaux en période d'hivernage et basses eaux en saison sèche. Ainsi, du sud au nord, un quart du territoire est situé dans la zone soudano-guinéenne, 50 % dans la zone sahélienne et 25 % dans le désert saharien. Le climat est sec avec une saison sèche et une saison des pluies. Cette dernière dure en moyenne 5 mois au sud et moins d'un mois au nord. Le niveau des précipitations est compris entre 1 300 mm à 1 500 mm au sud, tandis que la moyenne est de l'ordre de 200 mm au nord. Ce climat se caractérise par quatre zones ; le delta intérieur du Niger se caractérise par un climat particulier. Les quatre zones sont les suivantes :

- la zone sud soudano-guinéenne : environ 6 % du territoire national, dans l'extrême sud. Les précipitations sont comprises entre 1 300 et 1 500 mm d'eau par an.
- la zone nord-soudanienne, avec 1 300 à 700 mm/an d'eau. Cette zone couvre environ 18 % du territoire.
- la zone sahélienne : les précipitations sont comprises entre 700 à 200 mm d'eau par an.
- la zone saharienne : les précipitations deviennent irrégulières et au fur et à mesure qu'on s'éloigne des abords du fleuve Niger et

qu'on avance dans le Sahara, elles deviennent aléatoires et inférieures à 200 mm/an.

- le delta intérieur du Niger : c'est une véritable « mer intérieure ». Cette nappe d'inondation est au cœur même du Sahel. Le delta, avec ses 300 km de long sur 100 km de large, joue un rôle important pour le transport, l'agriculture, l'élevage et pêche.

Régulateur dans le climat de la région. (Mamadou Basséry BALLO et Seydou Moussa TRAORE, 2018, p.1)

-Historique

Le Mali actuel est né le 22 septembre 1960. Ce nom est un rappel et un hommage à la mémoire de l'un des grands empires de l'Afrique de l'Ouest : l'Empire du Mali. La République du Mali est assurément le berceau de nombreuses civilisations qui ont donné naissance à de nombreux empires et royaumes à savoir :

- l'Empire du Ghana (VIIe -XIIe siècles)
- l'Empire du Mali (XIIIe -XVe siècles)
- l'Empire Songhaï (XV e -XVIe siècles)
- les Royaumes Bambara de Ségou et du Kaarta (XVIIe -XVIII e siècles)
- l'Empire Toucouleur de El-Hadj Omar Tall (XIX e siècle)
- le Royaume Sénoufo de Sikasso (XIX e siècle).

Ce brassage des peuples a été à l'origine de la formation de groupes humains fortement interdépendants et dont les apports civilisationnels respectifs constituent pour le Mali une richesse culturelle. Les principaux groupes ethniques sont les Bambara (ou bamanan), les Khassonké (khassongo), les Malinké (maninka), les Sarakolé (soninké ou marka), les Peuhls (foula), les Sénoufo/Minianka, les Dogons (dogonon ou habé), les Sonraï (songhoï et arma), les Touareg, les Maures et les Arabes. Deux faits importants ont marqué l'histoire du Mali. Le premier est la pénétration de l'islam à partir du VIIe siècle. Le second est l'irruption de la colonisation française en Afrique et qui pris corps et âme dans l'actuelle aire géographique du Mali à partir de 1857. L'islam et la colonisation ont profondément désarticulé les structures sociales préexistantes, notamment les cultes. La

colonisation française, plus que le fait islamique (religieux surtout), a imposé, par sa durée et les rapports de forces, de nouvelles formes étatiques, de nouvelles structures administratives et politiques. Ces nouvelles mutations ont été à la base de contestations et de revendications aboutissant à la naissance de l'État moderne du Mali après une vaine tentative d'unification avec le Sénégal au sein de la Fédération du Mali en 1959. (Mamadou Basséry BALLO et Seydou Moussa TRAORE 2018, p.2)

2. Les résultats

2.1. Analyse quantitative

Ici, la recherche se consacre à la présentation des résultats recueillis sur le terrain avec les questionnaires et l'analyse est faite à l'aide du logiciel Excel 2010. La majorité de la population enquêtée trouve que l'IA permet le respect du temps de l'étude et de l'évaluation. Voir (F1).

Figure1 : les avantages de l'IA à l'enseignement supérieur au Mali

Source : nos enquêtes personnelles de 2025.

Concernant les inconvénients de l'IA dans l'enseignement supérieur au Mali, les enquêtés, en majorité, trouvent qu'elle sera un facteur d'augmentation des charges des institutions et la

formation permanente des enseignants-chercheurs et des étudiants en fonction de l'évolution de l'IA. Voir (F2).

Figure2 : les limites ou inconvénients de l'IA à l'enseignement supérieur au Mali

Source : nos enquêtes personnelles de 2025.

2.2. Analyse et interprétation des résultats obtenus par le guide d'entretien

Dans le cadre de la recherche, nous nous sommes entretenus avec plusieurs personnes et les résultats obtenus sont semblables à ceux du vice Doyen de la Faculté de Droit Public et du chef de Département Psychologie, Pédagogie, Philosophie et Sociologie de l'École Normale Supérieure de Bamako (PPPS).

-Le Vice Doyen de la Faculté de Droit public

Selon M.M.S : l'introduction de l'intelligence artificielle a des avantages au niveau de l'enseignement supérieur. Elle aide les chercheurs à développer des recherches avec l'expérimentation des données, la simulation des apprentissages et les évaluations. Les cours en ligne, dans un pays comme le Mali qui a des problèmes de salles de classes et d'amphithéâtre, est une aubaine. Aussi, permet-elle d'avoir accès à une source de documentation exceptionnelle. Dans le domaine des sciences dites dures, l'IA donne une avancée dans les recherches pointues, par exemple, en physique atomique et quantique. Elle permet également la formation d'un grand nombre d'étudiants tout en

respectant le temps de formation et d'évaluation à l'aide des cours et des évaluations robotisés. Cependant, elle peut aussi avoir des inconvénients. L'IA peut rendre paresseux les étudiants, parce que la tentation de plagiat est élevée lors de la rédaction des travaux.

-Le Chef de département PPPS de l'ENSUP de Bamako

Selon C. D, l'utilisation de l'IA dans l'enseignement supérieur au Mali a des avantages indéniables. Elle permet un perfectionnement de la qualité de l'enseignement. Elle favorise la gestion des pléthores dans nos universités qui ont peu de moyen pour la gestion du flux des étudiants. L'enseignement à distance permet de pallier le déficit de classes. Elle permet de faciliter des interactions entre enseignants et étudiants dans le cadre de l'élaboration de mémoires et de thèses. Elle est bénéfique pour la collaboration avec d'autres institutions de formation pour participer à des rencontres scientifiques ou siéger dans des jurys sans se déplacer. Avec l'IA l'évaluation devient plus rapide et moins coûteuse.

Au rebours, l'introduction de l'IA dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur inquiète autant qu'elle fascine. Elle nécessite un investissement supplémentaire dans un domaine qui en manque au quotidien. Il faut former un personnel compétent dans un domaine en constante évolution, investir dans de nouveaux appareils comme les logiciels « anti plagiat ». La connexion à haut débit nécessite une augmentation du besoin énergétique.

En somme, à travers ces discours, l'on comprend que les administrateurs de l'enseignement supérieur sont bien imprégnés des avantages de l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et sont d'accord pour les avantages comme la formation massive des étudiants, la disponibilité de ressources de documentations électroniques, entre autres. Ils savent aussi l'introduction de l'intelligence artificielle nécessite la création de nouvelles poches de dépenses pour notre État qui a des ressources limitées. Sur le plan strictement académique, elle peut favoriser le plagiat.

2. Discussion

Dans cette partie, les résultats de la recherche sont discutés en les comparant à d'autres études semblables menées au cours des dernières années. Il faut dire que l'intelligence artificielle est, de plus en plus, intégrée dans la vie quotidienne des personnes et sa connaissance et son utilisation varient considérablement selon les pays. Son intégration en Afrique laisse entrevoir des perspectives prometteuses et pose des défis substantiels. Si certains pays du continent se distinguent par leur engagement et leur avancée dans la préparation à l'adoption de l'IA, d'autres font face à des obstacles majeurs tels que les inégalités structurelles qui favorisent la fracture numérique. Cette disparité souligne la nécessité d'une approche inclusive et holistique pour garantir que tous les pays africains puissent tirer parti des avantages de l'IA, notamment dans l'enseignement supérieur. Pour surmonter ces défis et exploiter pleinement le potentiel de l'IA en Afrique, une action concertée est essentielle. Cela implique des investissements accrus dans les infrastructures numériques, la formation spécialisée, la recherche et le développement. En outre, des politiques gouvernementales visionnaires et des partenariats stratégiques entre les secteurs public et privé sont nécessaires pour créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance économique basée sur l'IA. En travaillant ensemble, les nations africaines peuvent transformer les défis actuels en opportunités et ouvrir la voie à un avenir où l'IA contribuerait, de manière significative, au développement durable et à l'amélioration de la qualité de vie pour tous, selon (Fahd Azaroual, 2024, p.4).

L'Intelligence artificielle joue un rôle crucial dans l'amélioration du système éducatif, en offrant des solutions novatrices pour répondre aux besoins individuels des apprenants. Une de ses avancées majeures réside dans l'instauration de l'apprentissage personnalisé. Dans ce sens, elle ajuste le contenu pédagogique en fonction des capacités et des styles d'apprentissage de chaque étudiant. L'apprentissage profond fait référence aux RNA qui comprennent plusieurs couches intermédiaires. C'est cette approche qui est à l'origine de nombreuses applications récentes et prometteuses de l'IA. Par

exemple dans le traitement du langage naturel, la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur, la création d'images, la découverte de médicaments ou la génomique selon le Rapport du Ministère Français de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (2025, p.16).

L'IA est une promesse en termes d'équité et d'inclusion dans le système éducatif. Par exemple pour l'admission à l'enseignement supérieur, il est possible d'utiliser des algorithmes et des analyses de données pour rationaliser le processus d'accès, réduisant ainsi potentiellement les préjugés et améliorant l'équité dans la sélection des candidats. De même, les outils d'IA conçus pour identifier les étudiants qui risquent le décrochage scolaire peuvent fournir des informations décisives, ce qui permet d'intervenir à temps dans les institutions de formation. En outre, l'IA peut faciliter la prise de décision fondée sur des données, permettant une distribution plus efficace et plus ciblée des ressources dans les domaines où les besoins sont les plus importants. C'est ce qui ressort du rapport de la mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation de l'Université de Bordeaux, (2024 p.2).

Une des grandes opportunités de l'IA dans l'enseignement supérieur est l'amélioration de l'efficacité pédagogique grâce à la personnalisation de l'apprentissage. L'IA est capable d'analyser le niveau de compétences, les préférences d'apprentissage et les besoins individuels des étudiants pour s'adapter afin que chacun progresse à son rythme avec un soutien ciblé. Par ailleurs, en utilisant l'IA, les enseignants ont la possibilité d'être accompagnés dans la réalisation de certaines tâches afin de valoriser celles à plus haute valeur ajoutée (conception de cours, tutorat, soutien individuel) et, ainsi, libérer du temps en classe pour la mise en place de pratiques pédagogiques, comme les pédagogies actives.

L'intelligence artificielle est devenue le moyen le plus sûr pour le développement des pays du monde, car elle joue un rôle impressionnant dans tous les domaines tels que la recherche et la formation sur le plan de la médecine, la sécurité alimentaire, militaire, de transport, etc., selon le rapport de Africa DATA Protection, (2025, p.10).

Pour que l'Afrique puisse jouer un rôle majeur dans la gouvernance mondiale, il est primordial de renforcer ses capacités en recherche et en formation. Ces deux domaines sont

fondamentaux pour assurer l'innovation, l'autonomie technologique et l'influence du continent sur la scène internationale. Il est alors urgent pour les dirigeants africains de recourir à l'IA pour répondre aux défis majeurs de l'insécurité, de la pauvreté, de l'éducation, de la santé ou de l'environnement... « *L'Afrique n'a d'autres choix que de s'approprier l'intelligence artificielle si elle ne veut être au rendez-vous du numérique* » Patrice Correa, (2024, p.3). Elle peut faciliter l'accès aux ressources pour les étudiants en situation de handicap visuel, par exemple en effectuant la conversion de textes en paroles. Elle peut également aider des personnes de différents horizons en leur offrant un soutien linguistique, notamment en facilitant la traduction de contenus dans n'importe quelle langue, ce qui peut être particulièrement utile pour les étudiants étrangers, selon le rapport de l'Union Africaine, (2024, p. 47). « *Les applications d'IA ont le potentiel de soutenir les tâches administratives des enseignants, telles que l'automatisation de l'enregistrement des présences, la notation des devoirs et l'utilisation de chatbots pour répondre de manière répétitive aux questions standardisées* », selon le rapport de la fédération des cégeps, (2023, p. 5).

Pour le personnel enseignant, l'utilisation de l'intelligence artificielle a des avantages, parce qu'elle facilite la réalisation de diverses tâches. Les enseignants peuvent l'utiliser afin de développer du matériel de cours et économiser du temps pour de bonifier la relation pédagogique avec les étudiants.

L'intelligence artificielle est le chemin le plus rapide pour l'Afrique d'accélérer son développement dans tous les domaines. Cela ne peut se faire sans la volonté politique des autorités, des dirigeants et autres leaders dans tous les domaines, selon Jacques Ludik, (2018 p. 27). L'IA peut permettre de faire face plus rapidement aux maux du continent africain tels que le faible niveau d'éducation et de développement des compétences ; la mauvaise qualité des soins de santé ; la problématique de l'emploi des jeunes et l'accès aux ressources financières ; le mauvais système de gouvernance durable ; etc.

Malgré les avantages cités ci-dessus, l'intelligence artificielle a aussi ces limites dans la formation des apprenants, selon Mark

Daley, Chef de l'IA, Université Western, cité par l'Agence Deloitte Canada, (2023 p. 5). Le plus grand risque lié à l'utilisation de l'IA générative serait de ne pas parvenir à suivre l'évolution rapide de cette technologie. Il faut redoubler de vigilance quant à son utilisation à l'école afin de minimiser au maximum les risques de plagiat et autres formes de tricherie. Si l'on n'apprend pas une utilisation judicieuse et éthique de l'intelligence artificielle, elle peut desservir les étudiants au lieu de les servir. Le plus grand risque est que nous n'agissions pas assez vite. Dans ce même ordre d'idées, le rapport de la mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation de l'université de Bordeaux, (2024, p.2) trouve que l'IA peut influencer aussi négativement notre société en fonction de la vision de l'utilisateur comme : l'utilisation malveillante, par exemple, fake news, crimes, etc.

Conclusion

Analyser les avantages et les limites de l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur au Mali est l'objectif général de cette étude. À travers la recherche, il est ressorti que l'IA a plusieurs avantages à l'enseignement supérieur. Selon les enquêtes qualitatives et quantitatives, ces avantages peuvent être entre autres : les évaluations robotisées, la formation d'un plus grand nombre d'étudiants, la simulation des cours. L'introduction de l'IA permet de rehausser la qualité de l'enseignement supérieur avec le respect du temps des cours ; des possibilités pour les étudiants de revenir plusieurs fois en audiovisuel sur les cours non assimilés. Elle facilite les inscriptions en ligne ; les cours et les évaluations en ligne. Malgré tous ces avantages reconnus par les enquêtés, ils reconnaissent aussi que l'introduction de l'IA dans l'enseignement supérieur au Mali a des limites telles que : la réduction des fréquences d'utilisation des livres physiques dans la lecture ; l'augmentation des budgets des institutions, la formation continue des enseignants du supérieur et des étudiants en fonction de l'évolution de l'intelligence artificielle, la dépendance à la machine.

Bibliographie

- Africa DATA Protection**, 2025. *Gouvernance de l'Intelligence artificielle en Afrique*, Rapport post-sommet de l'IA, Africa DATA Protection, Paris (France).
- Agence Deloitte Canada**, 2023. *L'IA générative et l'enseignement supérieur, Prévoir, créer et façonner un meilleur système d'études postsecondaires*, Agence Deloitte Canada.
- AZAROUAL Fahd**, 2024. *L'Intelligence Artificielle en Afrique : défis et opportunités, Policy Brief PB - 23/24*, Mohammed VI Polytechnic University, Rocade Rabat-Salé, Maroc (Rabat).
- BALLO Mamadou Basséry et TRAORE Seydou Moussa**, 2018. *Présentation générale du pays (Mali)*, revue Dambé, Bamako (Mali).
- CORREA Patrice**, 2024. *L'Afrique entre dans l'intelligence artificielle, Communication, technologies et Développement*, UNESCO, Paris (France).
- Fédération des cégeps**, 2023. *Mémoire de la Fédération des cégeps présenté au Conseil supérieur de l'éducation et à la Commission de l'éthique en science et en technologie*, Fédération des cégeps, Montréal (Québec).
- LUDIJK Jacques**, 2018. *Développements et Futur de l'IA en Afrique*, Machine Intelligence Institute of Africa, World Bank Group, Lagos (Nigeria).
- Ministère Français de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche**, 2025. *Rapport sur apport de la recherche et enjeux pour les politiques publiques*, Paris (France).
- Union Africaine**, 2024. *Rapport sur la stratégie continentale sur l'intelligence artificielle, Mettre l'IA au service du Développement et de la Prospérité de l'Afrique*, Union Africaine, Accra (Ghana).
- Université de Bordeaux**, 2024. *Avantages et limites de l'IA dans l'enseignement supérieur*, Université de Bordeaux, Bordeaux (France).

Interdisciplinarité : une Lecture des Actes de Violence Terroristes en Afrique de l’Ouest sous l’Angle du Déguisement Langagier : Cas des Frontières Ivoiro-Burkinabè (Nord-Est Ivoirien)

ROBERT- LORIMER ZOUKPÉ

Enseignant-chercheur

UFR des Sciences Humaines et sociale

(Socio-Criminologie)

Université de Bondoukou, Côte d’Ivoire

(225) 0707542167

delory1979@gmail.com

Résumé

Le terrorisme sévit partout dans le monde par ses méthodes de déploiement multiformes interpellant presque toutes les catégories sociales. C’est dans ce cadre que cette étude a retenu l’objectif d’établir les relations entre le déguisement du langage et les actes terroristes en Afrique de l’ouest sur les frontières ivoiro-burkinabè du nord-est ivoirien. L’investigation repose sur l’hypothèse selon laquelle il existe un rapport entre le déguisement du langage et les actes terroristes sur les frontières nord-est de la Côte d’Ivoire. La méthodologie est axée sur les techniques de recueil de données telles, la recherche de documents, l’observation directe non-participante et l’enquête-interrogation. L’analyse de données se préoccupe seulement de l’analyse qualitative. L’étude porte sur un échantillon de 32 individus composés d’autorités administratives, militaires, traditionnelles, des responsables de comité des jeunes, des autochtones, des allochtones. Les résultats ont abouti au mode d’infiltration dans la localité cible, aux codes de communication des terroristes et au langage de disqualification des Institutions d’Etat. Il faut donc repenser avec prudence le langage afin d’échapper à la criminalité organisée dans ces zones frontalières criminogènes entre la Côte d’Ivoire et le Burkina-Faso.

Mots-clés : *Antisocialité, criminalité, frontière, insécurité, langage.*

Abstract

Terrorism is rampant throughout the world, with its multifaceted deployment methods affecting almost all social categories. It is within this framework that this study aimed to establish the relationship between language disguise and terrorist acts in West Africa, along the Ivorian-Burkinabe borders in northeastern Ivory Coast. The investigation based on the hypothesis that there is a relationship between language disguise and terrorist acts on the northeastern borders of Ivory Coast. The methodology focuses on data collection techniques

such as document research, non-participant direct observation, and survey-interviews. Data analysis focuses solely on qualitative analysis. The study focuses on a sample of 32 individuals, including administrative, military, and traditional authorities, youth committee leaders, and non-natives. The results revealed the method of infiltration into the target area, the terrorists' communication codes, and the language used to discredit state institutions. We must therefore carefully rethink language in order to avoid organized crime in these crime-prone areas between Ivory Coast and Burkina Faso.

Keywords: *Antisociality, crime, border, insecurity, language.*

Introduction

Les actes de violence font l'actualité avec ses caractères destructeurs du tissu social. Des facteurs, des méthodes et des conséquences de ces comportements antisociaux sont diversement expliqués par des auteurs à travers plusieurs disciplines. Ainsi pour Ilpidi et Fourton (2008, p.1), la communauté criminelle organisée s'infiltré insidieusement dans chaque maillon de la chaîne sociale. Les méthodes selon les auteurs sont que dans une quête identitaire, les criminels vont cibler les lieux et leurs populations qui marqueront les esprits. Cela suppose que les criminels ont naturellement des stratégies et tactiques pour parvenir efficacement à leurs fins. Ces méthodes selon les prédécesseurs sont la mise en place des médiateurs, intermédiaires qui ont pour rôle de diffuser les informations liées à leurs actes criminels par les images sanglantes, insoutenables pour choquer la société dans sa globalité. Toutes ces conduites délinquantielles sont dans une certaine mesure facilitées par la communication, par le langage. Pour Dabié et Nassa (2024, p.1) dans le langage des jeunes, on constate fréquemment le détournement d'éléments du système de la langue. Ce détournement se traduit par des transformations phonologiques, morphologiques, lexicales aussi bien concernant la dénotation que la connotation des mots, mais aussi syntaxiques. C'est effectivement ce détournement à des fins criminelles qui font l'objet de cette investigation. Selon Faboye (2023, P.1), les inégalités socio-économiques et le système judiciaire défaillant sont à l'origine des détournements de voitures et des fusillades dans la rue. Pour Berger et Zran (2023, p.2), les lieux privilégiés des groupes extrémistes violents sont les sites d'orpaillage du nord-est de la Côte d'Ivoire et de toute la sous-région constituant souvent une cible de choix pour ceux-ci. Ces sites selon les auteurs,

leur permettent de générer des ressources financières importantes et de financer ainsi leurs opérations terroristes. (Achat d'armes, de motos, de carburant, etc.), et sont également des plaques tournantes pour les trafics de toute sorte et le blanchiment d'argent. Selon le PNUD (2022, p.1), l'extrémisme violent est un phénomène diversifié qui n'a pas encore une définition claire. Pour l'auteur, Il n'est ni nouveau ni exclusif à une région, une nationalité ou un système de croyance et c'est bien l'espoir de trouver du travail qui est le principal facteur des extrémistes violents en pleine expansion en Afrique au sud du Sahara. Pour lui, l'Afrique est devenue un foyer majeur de l'extrémisme violent, avec une augmentation significative des attaques terroristes sur ce continent au cours des dernières années. Cette situation constitue un défi majeur pour la paix et le développement. Pour Tang (2017, n-p), le risque de l'extrémisme est le plus grand pour les jeunes, car selon l'auteur, cette frange de la population est une cible privilégiée des stratégies de recrutement. Pour lui, les jeunes sont victimes de la violence extrémiste, mais aussi un risque, un avertissement. Selon l'auteur, l'extrémisme semble constituer une réponse d'une génération de jeunes en proie au désespoir et au désengagement. Cela suppose dans le cadre de la présente investigation que le chômage de la population juvénile est au centre de ces comportements criminels en Afrique. Par ailleurs Alava (2018, p.1), indique que la radicalisation de certaines catégories sociales est liée à l'avènement des réseaux sociaux. Pour l'auteur, cette présomption de lien direct entre Internet et radicalisation violente par les plus jeunes a justifié ces dernières années l'imposition d'importantes entraves à la liberté d'expression en ligne. Banzeu (2020, p.1) relève que la complexité de l'extrémisme violent légitime la mise en place de communautés de pratique qui sont une nécessité pour développer une compréhension commune et élargie des causes de la violence extrémiste et des moyens de les prévenir au sein des sociétés africaines. Pour Adamou (2019, p.1), la crise sécuritaire a fait l'objet d'une panoplie de réactions aussi bien nationales que bilatérales ou encore issues des organisations régionales et internationales. Pour l'auteur, La gestion diversifiée de cet ébranlement met en lumière les contradictions qui animent les relations internationales et la complexité des ressorts d'une insécurité transfrontalière mouvante, mal connue et peu médiatisée. Boongi (2002, p.1)

indique l'instabilité politique comme le facteur majeur des afflux des réfugiés africains. Pour lui, les espoirs suscités au lendemain des indépendances se sont volatilisés et laissés la place au désespoir et au désarroi. Cela indique sans aucun doute l'un des facteurs du chômage endémique de la frange de la population jeune. Cette situation de pauvreté et de précarité des jeunes a pour conséquences l'adoption des comportements délinquantiels. Ainsi, la question qui sous-tend cette typologie de délinquance est la suivante : N'existe-t-il pas un lien entre le déguisement du langage vis-à-vis des populations et les actes terroristes sur les frontières ivoiro-burkinabé ? Ainsi cette étude a pour objectif d'établir les relations entre le déguisement du langage et les actes terroristes en Afrique de l'ouest sur les frontières ivoiro-burkinabé. L'étude s'inscrit dans le cadre de la théorie de l'apprentissage de Sutherland (1988) faisant référence aux habitudes et aux connaissances que nous acquérons au travers de notre relation avec les autres individus et l'environnement dans lequel nous évoluons et agissons. En effet l'auteur indique que le comportement criminel n'est pas inné mais plutôt acquis. Cet apprentissage selon lui, se fait essentiellement par l'association avec d'autres individus qui, eux, ont déjà une expérience dans le domaine et peuvent donc transmettre leurs connaissances. Selon ce postulat, une personne devient donc criminelle quand ses référents prennent la perpétration du crime comme un phénomène banal. Pour l'étude, il faut noter que le déguisement du langage par les individus à desseins criminels semble bien expliquer le caractère quasi sectaire des organisations terroristes. En effet dans la vision de l'association différentielle de Sutherland, plus les groupes sont fermés et plus cela en font des lieux propices pour l'apprentissage de la sous-culture très divergente de la culture sociale dominante. D'où l'existence des codes de communication, apprentissage d'un langage propre au groupe, la mise en place des méthodes de perpétration des actes criminels et bien d'autres adoption des comportements déviants appris au sein de ces organisations dites criminelles.

I-Matériels et méthodes

1.1. Site et population d'enquête

Source : Google Map, Zone de l'étude

Situé au Nord-est de la Côte d'Ivoire, la région du Bounkani fait frontière avec le Ghana (Est), le Burkina Faso (Nord), les régions du Tchologo et du Hambol (ouest) et la région du Gontougo (sud). Le site de l'étude est Téhini qui est une localité du nord-est et appartenant à la région du Bounkani, District du Zanzan. La localité de Téhini est un chef-lieu de département avec la sous-préfecture de Gogo et de Tougbo. Elle s'étend sur une superficie de 22 091 km² soit 6,9 % de la superficie nationale. Toutefois la moitié de sa superficie est occupée par le Parc national de la Comoé qui s'étend sur 11 090 km². Historiquement, le Royaume de Bouna est le premier royaume à être formé depuis le 16ème siècle dans les frontières de l'actuelle Côte d'ivoire. La région du Bounkani a une

population estimée à 267 167 habitants (RGPH 2014). Elle se compose d'une dizaine de peuples dont les trois grands groupes sont les Koulango, les Malinké et les Lobi.

Avec une espérance de vie à la naissance estimée à 59 ans en 2022 (2 ans de moins que la moyenne subsaharienne), la Côte d'Ivoire se classe 166^{ème} sur 193 pays au classement IDH 2022 du PNUD et l'incidence de la pauvreté est évaluée à 37,5% en 2021. L'indice de la région du Bounkani est de 61,8% qui fait d'elle une des régions les plus pauvres du pays.

Tableau n°1 : Récapitulatif de la population d'enquête

Catégorie	Fonction	Effectifs
Autorité moderne	Sous-préfet	01
Autorités militaires	Gendarmes, eaux-forêts	06
Autorités traditionnelles		04
Cadres locaux		04
Organisations des jeunes		04
Comités des sages		04
Présidentes d'association féminine		03
Allochtones		03
Allogènes		03
TOTAL		32

Source : Enquête de terrain, Avril 2024

Dans les (04) villages échantillon du département de Téhini, nous y avons interrogé des chefs traditionnels qui sont les gardiens des us et coutumes de la région, des autorités militaires qui sont naturellement chargés de la sécurité de la zone, des cadres locaux pour leurs opinions sur la question sécuritaire du terroir, le président des jeunes de chaque village pour leur point de vue sur les stratégies de communication des extrémistes au sein de la population juvénile qui constitue la proie de ces activistes criminels, le comité des sages des villages pour sa politique de gestion et de

prévention de cette typologie d'activités au sein des populations. Les présidentes d'associations féminines pour leur rôle dans la sensibilisation des jeunes. Le choix de la tranche d'âge de 15 à 35 ans se justifie par le fait que nous avons en présence plusieurs catégories d'individus qui vivent dans la collectivité villageoise et sont généralement victimes de ces conduites délinquantielles. Mais les jeunes sont pour la plupart déscolarisés et généralement sans emploi.

1.2. Echantillon

Le recensement général de la population et de l'habitat de 2014 selon l'Institut National de la Statistique (INS) a dénombré pour ces (04) villages enquêtés un total de 6919 chefs de ménages (CM) constituant la population Mère (PM). Cependant, ne disposant pas d'une base de données pouvant offrir la possibilité de construire statistiquement sa représentativité, nous avons opté pour un échantillon non probabiliste ou la méthode d'échantillonnage par choix raisonné. Cette option a consisté à choisir les individus visiblement témoins du détournement du langage et souvent impliqués dans cet activisme de la manipulation sur les frontières ivoiro-burkinabé. Ce qui conduit dans une certaine mesure au rapport entre le langage et la criminalité dans la société. D'où l'interdisciplinarité des sciences du langage et celles dites criminelles.

2. Instruments de recueil de données

Les instruments de recueil de données utilisés dans cette étude sont la recherche documentaire, l'observation directe et l'enquête-interrogation.

2.1. Recherche des documents

Elle est constituée principalement de documents écrits et s'est effectuée sur une littérature variée. Il s'agit notamment des ouvrages spécialisés et généraux s'intéressant à certains aspects de rupture avec les institutions, des conflits inter-communautaires et de crises des valeurs sociales. Il existe des informations fournies par des ouvrages et des articles situant les typologies de violences dans les grandes agglomérations africaines. Des revues portant sur le terrorisme dans le sahel et les différents défis de cette guerre

moderne et asymétrique ont été visitées. Les effets dévastateurs de ces activités criminelles ont été relevés par des thèses, des mémoires et des colloques universitaires en Afrique au sud du Sahara. L'exacerbation de cette typologie de violence, de guerre civile par la communication, voire le langage et ses effets sociaux a été identifiée par des recherches historiques. Ces données ont permis d'évoquer des repères théoriques et empiriques dans la partie introductive de cette étude et d'étayer des arguments dans la partie de l'analyse concrète de l'objet du travail.

2.2. Observation directe non-participante

Cette étape a conduit à observer les populations de toute catégorie présente dans les villages de la sous-préfecture de Téhini. Il s'agit de Tiobiel et Tripano à 4km de Téhini, Tinguira à 8km et Kointa à 20km. Cela a conduit à croire que les simples discours des enquêtés restent insuffisants pour la compréhension véritable de certains phénomènes tels que les complicités observées entre les agents de la sécurité, les populations locales et d'autres catégories sociales. Raison pour laquelle la prise en compte des pratiques socio-individuelles des populations victimes et d'autres acteurs de chaque village cible a fortement contribué à la compréhension de certaines conduites. Il s'agit notamment de la facilité avec laquelle certains individus à desseins problématiques infiltrèrent les villages avec succès. Dans la pratique, il a été constaté qu'il existe une réelle entente, voire complicité entre certains villageois et les recruteurs qui sont généralement des non-nationaux ou allogènes venus des frontières voisines. Il est ainsi observé que les rapports entre les acteurs ont pour toile de fond des promesses d'argent et d'appareils roulants. C'est ainsi que l'enquête-interrogation a été convoquée pour relever des avis sur les fondements de ces critères pour être éligible et les implications de ces conditions.

2.3. Enquête-interrogation

Les entretiens et le questionnaire ont été utilisés pour cette étude.

2.3.1 .Entretiens

Au niveau des entretiens, nous avons échangé avec l'autorité administrative (sous-préfet), le chef de chaque village, les autorités militaires, les représentants des comités de sages et des différentes communautés de la circonscription.

Les thématiques abordées ont d'abord fait référence aux conduites quotidiennes de la population juvénile et la nature de leurs activités dans les villages.

Les questions relatives aux sentiments d'insécurité et aux conséquences néfastes de ceux-ci sur la vie des populations de la circonscription ont été évoquées.

2.3.2. Questionnaire

Pour le questionnaire, les questions fermées et ouvertes ont été administrées aux jeunes pour la vérification de leur niveau de résilience face à la manipulation des personnes à desseins criminels. Ce questionnaire a été également distribué aux agents des eaux et forêts pour leur proximité avec les populations, car ces forêts semblent être des zones paraissant criminogènes au regard des activités illicites qui s'y passent. Tels que l'orpaillage clandestin, le braconnage, les trafics de toute nature et typologie. Cette rubrique s'est préoccupée du langage tenu par les recruteurs extrémistes, les attitudes de ceux-ci dans leurs activités criminelles, les codes utilisés, leur mode opératoire dans la recherche de leurs cibles.

3.Méthode d'analyse de données

La seule méthode d'analyse de données utilisée dans le cadre de la présente étude est celle dite qualitative en raison de l'analyse des discours des informateurs. Elle a permis de mieux appréhender les relations entre les recruteurs (terroristes) et certaines catégories sociales de cette localité. Ainsi, pour mieux comprendre la pertinence des propos des enquêtés, la convocation de cette méthode a été d'un apport précieux, car à travers des propos de certains individus enquêtés, des opinions et motivations ont été relevées. Ce qui a permis de saisir les besoins des deux catégories d'individus : les recruteurs qui sont généralement des allogènes venus des pays frontaliers et les recrutés qui sont pour la plupart les fils du terroir.

II. Résultats et discussion

Cette phase concerne d'abord le tableau de distribution des variables, la mise en évidence de ces variables explicatives ensuite et enfin la discussion des résultats obtenus.

2.1. Tableau de distribution

Tableau n°1: Distribution des variables explicatives

Villages cibles Facteurs	Tiobiel		Tripano		Tinguira		Kointa		TOTAL	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Mode d'infiltration	02	25	03	37,5	02	25	03	37,5	10	31,25
Code communication	02	25	03	50	02	25	02	25	09	28,12
Langage de disqualif.	03	37,5	02	12,5	03	37,5	02	12,5	10	31,25
Autres	01	12,5	00	00	01	12,5	01	12,5	03	9,38
TOTAL	08	100	08	100	08	100	08	100	32	100

Source : Enquête de terrain, Avril 2024

Le Graphique n°1 fait apparaître dans l'ensemble des 04 villages enquêtés de la sous-préfecture de Téhini, des indicateurs suivants:

Une prédominance du Mode d'infiltration et le langage de disqualification des institutions étatiques avec une moyenne successive cumulée de 31,25 % sur les codes de communication avec une moyenne de 28,12%. Les autres facteurs sont marginaux eu égard aux 09,38% qu'ils indiquent.

Ces indicateurs semblent être représentatifs pour l'explication du phénomène portant sur le déguisement du langage et actes terroristes en Afrique de l'ouest sur les frontières ivoiro-burkinabé.

Au niveau du mode d'infiltration, il faut noter que cet indicateur se traduit par l'usurpation de titre dont les recruteurs font montre. Pour les cas que nous avons eus à connaître sur les frontières notamment dans les villages de Téhini, les extrémistes s'érigent en berger ou en orpailleur clandestin selon les objectifs à atteindre. Ils tiennent un langage marchant pour les circonstances. C'est ce qui s'exprime à 31,25 %.

Au niveau du code de communication, il faut faire référence aux différentes manières dont les individus dans leurs activités criminelles communiquent avec les populations cibles pour l'adhésion à leur projet. Ainsi la langue étant une variété de codes, soit un ensemble préarrangé de signaux, les linguistes exploitent souvent la ressemblance qu'il y a entre tout processus de communication. Ainsi, les terroristes convoquent des codes qui sont propres à leurs groupes pour dissimiler certaines informations engageant leur sécurité. C'est donc une stratégie de communication protectrice ou des alertes en cas de présence de l'ennemi qui est la représentation de l'Etat (Gendarme, policier, militaire, agent des eaux et forêt). Cette réalité est estimée à 28,12 %.

Pour le langage de disqualification des institutions d'Etat, il faut indiquer que les recruteurs terroristes présentent le pouvoir central comme la cause de la vulnérabilité socio-économique et financière avec un langage d'hommes compatissants, sociables, faiseurs de paix et de liberté d'aller et de venir. Ces individus identifieraient les maux liés au développement de la localité, relevant le retard en infrastructures de santé, d'éducation et bien d'autres. Ainsi les habitants non-alphabétisés et donc ignorants obéissent à ce langage mielleux des recruteurs et cèdent à leur desiderata. L'analphabétisme de la plupart des populations explique donc le consentement de certains individus de ces villages frontaliers. C'est ce qui semble également s'exprimer à 31,25.

2.2. Mise en évidence des variables explicatives

Les variables explicatives justifiant la manière dont les extrémistes procèdent par le langage pour obtenir le consentement de certains individus en vue de leur recrutement dans la sphère des antisociaux ou celle des entreprises criminelles sur les frontières nord-est de la Côte d'Ivoire sont de trois types pour l'essentiel : le mode d'infiltration, le code de communication et le langage de disqualification institutionnelle.

2.2.1. Mode d'infiltration

Il a été observé un mode d'infiltration dans les différents villages dans la sous-préfecture de Téhini. Cela est perceptible par le truchement des propos de certains individus enquêtés dans les

villages de Tiobiel, Tripano, Tinguira et Kointa dont l'ensemble expressif en termes de pourcentage est de 31,25 %.

En effet, en ces lieux, les recruteurs usurpent le titre d'éleveur, ou d'orpailleur pour infiltrer les villages en vue de communiquer sans être soupçonnés. C'est cette situation que dépeint les enquêtés suivants. Ainsi, pour Mory B. (24 ans), « *ce sont les vendeurs de moutons ou de bœufs qui approchent les jeunes pour la plupart pour leur faire les propositions consistant à être recrutés pour défendre les parents contre l'ennemi* ».

Djakalia S. (63 ans) l'un des sages du comité martèle en ces termes : « *on n'arrive plus à maîtriser le nombre des vendeurs de moutons et des cabris. Depuis que la sécurité se dégrade ici, on voit des activités qui pilulent partout et sont pratiquées par des vulgaires inconnus. Cela est source d'inquiétudes.* »

Ces propos susmentionnés inclinent à la réalité selon laquelle l'usurpation de titre est l'un des moyens d'aboutissement aux objectifs des recruteurs dans cette zone.

Pour le Sous-préfet central de Téhini, « *la présence permanente des forces de l'ordre de toutes les unités rassure l'Administration et les populations de la localité. La sérénité règne relativement dans la zone en dépit du spectre de violence et le sentiment d'insécurité.* »

Ces propos émanant de l'autorité moderne ouvrent les yeux sur la présence de plusieurs agents de sécurité. Ce qui permet de croire à la protection des populations des localités et de leurs biens. Cela augure un avenir sécuritaire rassurant.

2.2.2. Code de communication

Il s'agit des différents langages des recruteurs pour non seulement la réalisation de leur projet mais aussi pour leur propre protection. Ainsi, la langue étant une variété de code, un ensemble de signaux qu'exploitent souvent les linguistes dans le processus de communication, les recruteurs (terroristes) convoquent des codes qui sont propres à leurs groupes pour dissimiler certaines informations engageant leur sécurité. Ce sont donc des alertes en cas de présence de l'ennemi (Etat) par ses institutions.

C'est dans cette perspective que Julien S. agent des eaux et forêts et Serges D. du même corps indiquaient ce qui suit : «

lorsque nous patrouillons dans les forêts pour mettre hors d'état de nuire certains faussaires et clandestins qui s'érigent pour la plupart en vendeurs des gibiers et autres issus du parc de la comoé, si les hors la loi nous voient ils s'écrient : « les youls arrivent ou les môtô sont présents. Ce qui leur permet de fuir afin d'éviter d'être appréhendés. » Jacques A. (33) et Ibrahim Y. (27) de l'association des jeunes des villages enquêtés expliquaient ce qui suit : « on a été pris en partie par des individus qui nous ont invités à des échanges. Ils nous rassuraient de ne pas avoir peur et que ce sont les forces de l'ordre qui sont leurs ennemis jurés. Lorsque ces individus au nombre de 03 ont aperçu le cargo de la gendarmerie de la localité en patrouille, ils ont pris la fuite après un langage codé en ces termes : A.N.S les gens là sont là. C'est ainsi qu'on a su que c'était les recruteurs dans leurs activités criminelles eu égard aux propositions financières et matérielles qu'ils avaient amorcées. Le terme A.N.S est un code qui est sans doute une alerte pour dissimuler l'identité de chaque recruteur. »

Au regard de ce qui est sus-mentionné, il faut dire que ces témoignages des populations enquêtées semblent instruire sur les codes de communication. Ainsi, les individus aux desseins contradictoires vis-à-vis des idéaux sociaux profitent des difficultés socio-économiques et financières des populations en général et surtout de l'indigence culturelle de la frange de la population jeune en particulier pour commettre leur forfait, mettant en péril la sécurité des personnes et des biens de la localité.

2.2-2.Langage et disqualification des Institutions d'Etat

En ce qui concerne le langage de disqualification des Institutions d'Etat, il faut souligner que les activistes extrémistes dans le nord-est ivoirien remettent en question la politique générale de l'Etat en lui reprochant de mettre la différence entre les localités en terme de développement. Du coup, le pouvoir dévient la cause de la paupérisation et de la croissante précarité. Ces individus utilisent un langage d'hommes sauveurs, voire de personnes providentielles. Ceux-ci semblent identifier les maux du développement de la localité, en relevant par exemple le retard en infrastructures de santé, d'éducation et bien d'autres besoins de premières nécessités. Ainsi, les habitants non alphabétisés et donc ignorants obéissent à ce langage mielleux des recruteurs et cèdent à leur desiderata. L'analphabétisme de la plupart des populations

explique donc le consentement de certains individus de ces villages frontaliers dans une certaine mesure. C'est ce qui semble également s'exprimer selon les cas que nous avons eus à observer.

Ainsi pour Ahmed S. (22 ans) martelait les propos suivants : *« les gens qui viennent souvent nous voir dans les villages disent qu'ils vont nous enlever dans la pauvreté si on les écoute. Pour commencer, ils ont promis des motocyclistes et une somme de 250.000 francs à chacun. Mais avec l'intensification des patrouilles mixtes dans la zone, leurs promesses n'ont pas été tenues par peur d'être arrêtés et mis à la disposition des autorités compétentes. »*

Karim T. (24 ans) et Vincent L. (35) soulignent les faits suivants : *« Dans l'ensemble de nos villages ici à Téhini, il y a des patrouilles accélérées si bien que la présence des gens qui disent que l'Etat ne s'occupe pas de nous et qu'ils vont nous aider ne viennent plus sinon on a assisté à leurs réunions en 2021 et début 2022. Seulement ils ont promis beaucoup de choses mais non réalisées. »*

Le Sous-préfet central de Téhini a prodigué des conseils aux populations en général et aux jeunes en particulier par les propos suivants : *« n'écoutez pas les oiseaux de mauvaises augures. Là où l'Etat est présent, le développement voit le jour. L'Etat est un maillon incontournable dans le processus de tout développement. Vous avez donc le devoir de le respecter en renforçant les liens entre ses démembrements et les populations que nous représentons ici à Téhini. »*

Au regard du discours de l'Administrateur aux populations, l'appel a été lancé pour souligner l'importance du développement individuel et collectif par l'encadrement des institutions déconcentrées et décentralisées du pouvoir central. Ainsi aucun progrès économique et social ne peut être possible sans un contrôle de régulation crédible comme le pouvoir d'Etat. Toute autre proposition porte donc les germes de déstructuration des fondamentaux des valeurs économiques et sociales. Les individus qui mettent en péril les symboles institutionnels par des conduites non conventionnelles sont considérés comme des fossoyeurs du développement et non les vecteurs. Ce déguisement du langage pour ainsi dire fait le lit d'une insécurité grandissante dans la zone. Il importe donc de renforcer l'autorité de l'Etat pour la libre circulation des personnes et la sécurité de leurs biens.

L'étude a porté sur le déguisement du langage et actes terroristes dans le nord-est ivoirien, notamment sur la frontière ivoiro-burkinabé dans la région du Bounkani. Elle a eu pour objectif d'établir un rapport entre le déguisement du langage et les actions terroristes transfrontalières. La question est de se demander s'il existe un lien entre le déguisement du langage et les actions terroristes sur les frontières ivoiro-burkinabé. À cette question, l'hypothèse a épousé la formulation suivante: il existe un rapport entre le déguisement du langage et les actions terroristes entre la frontière de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso. Au regard des propos recueillis, il faut indiquer que le mode d'infiltration, le code de communication et le langage de disqualification du pouvoir d'Etat ont été déterminants pour l'explication de l'objet de cette étude.

Au niveau du mode d'infiltration, l'usurpation de titre est la stratégie privilégiée des terroristes lorsqu'ils sont menacés de l'autre côté de la frontière ivoiro-burkinabé. En effet pour mener à bien leurs activités criminelles, ils infiltrent les vendeurs des bovins, volailles. Ils se déguisent également en orpailleurs dans les zones aurifères où s'opèrent l'orpaillage artisanal afin de camoufler leur identité. Ces criminels sont certainement conscients du danger qu'ils courent en ne se protégeant pas par ces stratégies de camouflage. Pour les cas que nous avons eus à connaître sur les frontières notamment dans les villages de Téhini, les délinquants sont quelque fois des bergers selon les objectifs à atteindre. Ils tiennent un langage susceptible de convaincre les clients. Pour les circonstances, ils donnent généralement des bas prix pour se libérer et se mettre à l'abri au cas où les contrôles s'accroîtraient par les agents de force de l'ordre présents.

Pour le code de communication, relevons qu'il s'agit d'une stratégie de communication à travers un langage qui est une alerte. Ce sont des signaux propres au groupe de recruteurs pour la saine coordination de leur projet. Ainsi, les terroristes convoquent certains codes pour se protéger contre l'ennemi qu'est l'Etat et ses services détachés. Ces codes servant à faire passer certaines informations propres à l'organisation criminelle s'apprennent au sein de ces groupes pour mieux sophisticationner les méthodes de déploiement afin d'obtenir en terme, les résultats escomptés.

Pour ce qui concerne le langage de disqualification d'institutions d'Etat, indiquons que les activistes remettent en question les politiques de développement local distillant aux populations des informations erronées. Ils disent par exemple que l'inégale répartition des richesses nationales est le fait du pouvoir central. C'est donc selon les activistes, l'Etat qui entrave le développement de la localité. Ces informations visent à convaincre l'auditoire à savoir qu'il subit le mépris de l'Etat, cause de la paupérisation et de la précarité, voire de l'indigence économique de la zone. Ces individus utilisent un langage de personnes justes incarnant confiance et probité.

Au regard de ce qui est sus-indiqué, il est observé que l'analyse portant sur le déguisement du langage et les actions terroristes en Afrique de l'ouest aux frontières ivoiro-burkinabé a constitué l'essentiel de cette étude. Ainsi, l'on remarque une étroite relation entre la question de recherche, l'objectif et l'hypothèse. Cependant l'absence de certains instruments plus adéquats à cette recherche constitue indéniablement la faiblesse de cette étude. En dépit de ces limites, l'hypothèse de cette étude est confirmée. Exemple de ce point de vue, le mode d'infiltration, le code de communication et le langage de disqualification du pouvoir central ont été des indicateurs déterminants à l'explication de l'objet de cette investigation. L'étude s'inscrit dans le cadre de la théorie de l'apprentissage d'Edwin Sutherland faisant du crime une activité apprise avec soins et maîtrisée en raison d'une bonne période d'apprentissage. Une personne est susceptible de devenir criminelle lorsque ses devanciers en matière de la criminalité prennent le crime comme un phénomène ordinaire, voire banal. Cette posture de « décriminalisation » des barbaries d'une telle typologie selon la vision de l'organisation criminelle, pousse d'autres à perpétrer des actes de violence en application de normes de la sous-culture apprise au sein des groupes. Inscire l'étude du langage en liaison avec les actes terroristes dans la théorie de l'apprentissage de Sutherland paraît pertinente du fait qu'elle semble mieux expliquer les différentes sous-cultures apprises dans les groupes de pairs à desseins criminels. De fait, les codes de communication, la mise en place des méthodes de déploiement, des stratégies et autres traduisent l'apprentissage criminel qu'a évoqué Edwin Sutherland dans les organisations criminelles ou sectaires. Ce sont donc les leçons intériorisées à l'apprentissage de

la sous-culture délinquante qui favorisent les comportements antisociaux à l'intérieur des États et aux frontières entre différents États. C'est ce qui s'offre à l'observateur de la question sécuritaire des frontières ivoiro-burkinabé dans le nord-est ivoirien. Cependant ce paradigme ne rend totalement pas compte de l'ensemble des indicateurs de variables. Ainsi, les résultats obtenus semblent indiquer les risques auxquels une organisation ou une collectivité sociale est confrontée lorsqu'elle évolue dans un contexte de sentiment d'insécurité orchestré par des groupes terroristes recrutant les populations du terroir à des fins dévastatrices et de soupçon généralisé. Dans ce sillage se développe des conduites criminelles alimentant la guerre asymétrique. Plusieurs travaux ont diversement expliqué les conséquences nocives de certains langages. Ainsi pour Dabié et Nassa (2024), le constat régulier est qu'il existe des éléments de la langue qui sont détournés. Ce détournement se traduit par des transformations phonologiques, morphologiques, lexicales aussi bien concernant la dénotation que la connotation des mots, mais aussi syntaxiques. Dans le cadre de cette étude, il existe des déguisements du langage qui poursuivent des buts criminels. Faboye (2023 P.1) met l'accent sur les détournements de voitures et les fusillades dans la rue, souvent attribués aux inégalités socio-économiques et à un système judiciaire défaillant. Quant à Berger et Zran (2023, p.2), parlant d'économie criminelle, soulignent que les sites d'extraction artisanale des mines permettent à certains individus de générer des ressources financières importantes et de financer ainsi leurs opérations délinquantielles et sont également des plaques tournantes pour les trafics de toute sorte et le blanchiment d'argent. Ainsi, pour le PNUD (2022, p.1), le chômage est un facteur déterminant d'expansion des groupes extrémistes violents en Afrique subsaharienne. Pour lui, les attaques terroristes sur le continent au cours des dernières années puisent leurs sources dans la dégradation de la situation socio-économique et professionnelle des populations. L'UNESCO (2017) trouve dans cette oisiveté la frange de la population jeune qui est le risque de l'extrémisme car selon elle, cette population est une cible privilégiée des stratégies de recrutement et cela est un avertissement. Alava (2018, p.1) indique que l'avènement d'Internet et des médias sociaux sont des facteurs de la radicalisation menant à l'extrémisme violent. Cela suppose qu'il

existe un lien direct entre Internet et radicalisation des groupes terroristes. Banzeu (2020, p.1) propose de développer une compréhension commune et élargie des causes de la violence extrémiste et des moyens de les prévenir au sein des sociétés africaines. Pour Adamou (2019, p.1), la gestion diversifiée de l'ébranlement met en lumière les contradictions qui animent les relations internationales et la complexité des ressorts d'une insécurité transfrontalière mouvante, mal connue et peu médiatisée. Boongi (2002, p.1) pointe du doigt l'instabilité politique comme le facteur majeur des afflux des réfugiés africains. Pour lui, les différents systèmes politiques successifs africains n'ont pas permis de mettre en place des structures étatiques capables de répondre aux attentes et demandes des populations. Pour le PNUD (2023) la montée de l'extrémisme violent en Afrique subsaharienne menace de freiner les progrès pour les générations à venir. Pour ce programme, il est plus que jamais urgent de comprendre les causes en Afrique et les actions à mener pour la prévenir.

Les précédentes études semblent relever les différents facteurs et liens entre les actes délinquants et leurs incidences sur les populations en général et la compromission de l'avenir des jeunes en particulier. Elles ont spécifiquement mis l'accent sur certains comportements non conformes aux idéaux sociaux. Cependant ces études sont relativement restées muettes sur le mode d'infiltration, le code de communication et le langage de disqualification du pouvoir central favorisant les comportements peu recommandables dans le quotidien des humains. Pour la présente investigation, il faut souligner que les indicateurs susmentionnés ont permis d'établir le rapport entre le déguisement du langage et les actions terroristes sur le terrain qui a été l'objet d'enquête. Ces facteurs contribuent fortement au sentiment d'insécurité dans cette zone du nord-est de la Côte d'Ivoire. Ainsi, le but d'établir le lien entre ces variables paraît pertinent dans la mesure où la question sécuritaire demeure la colonne vertébrale de tout Etat de droit. Négliger donc la politique de protection du territoire, c'est exposer le pays à tous les aléas et surtout faire le lit d'une insécurité sans précédent. De ce fait, la thématique s'intéressant au déguisement du langage et à l'évolution des actes terroristes en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier est loin d'être un sujet inopportun, voire une thématique dépassée et sans intérêt. Évoquer donc cet aspect de prolifération des actes

terroristes transfrontaliers par la manipulation du langage demeure un sujet interdisciplinaire et d'actualité.

Conclusion

En définitive, cette étude a tenté d'établir le lien entre le déguisement du langage et les actes délinquantiels orchestrés par des activistes criminels sur les frontières nord-est de la Côte d'Ivoire. Le cas de la région du Bounkani du département de Téhini a attiré notre attention. A cet effet, 03 indicateurs ont été retenus. Il s'agit notamment du mode d'infiltration des individus à desseins criminels, des codes de communication et le langage de disqualification d'institutions d'État. Au niveau du mode d'infiltration, il faut retenir que cet indicateur se traduit par l'usurpation de titre dont les recruteurs font montre. Ceux-ci se déguisent en camouflant leur réelle identité pour échapper aux patrouilles des unités de la gendarmerie qui sont très actives sur le terrain en raison du spectre de violence dans la zone. Au niveau des codes de communication, il faut faire référence aux différentes manières dont les individus dans leurs activités criminelles communiquent, échangent avec les populations cibles pour l'adhésion à leur projet. Ainsi les terroristes convoquent des codes propres à leurs groupes pour dissimiler certaines informations par des signes pour leur protection vis-à-vis de l'ennemi. En ce qui concerne le langage de disqualification d'institutions d'État, il faut souligner que les activistes remettent en question les politiques de développement de l'État en disant par exemple aux populations que la faible répartition des richesses nationales pour le développement de leur région est le fait du pouvoir central. Cette intoxication pour semble-t-il braquer ces populations à revenu très précaire contre les institutions publiques et avoir une audience auprès d'elles. Au regard de ces indicateurs sus-mentionnés, il semble pertinent d'indiquer que les investigations se préoccupant du langage, des actes de violence terroristes ou de la criminalité transfrontalière, voire du crime organisé remettent en cause l'harmonie, la cordialité dans cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire. Pourtant la question sécuritaire est incontournable pour la vie en société. Le droit d'aller et venir sans être aliéner est une liberté reconnue en tout être humain. Raison pour laquelle la promotion de la paix entre communautés reste et demeure une denrée à pérenniser

durablement en tenant un langage constructif et tolérant et non déstabilisateur envers les membres des différentes communautés. Accepter l'autre dans sa différence et avec sa différence est un défi qui devrait être relevé par la collectivité sociale hétérogène. Ainsi, ces actes ignobles dont le canal de leur aboutissement est la manipulation à dessein du langage ne soulèvent-ils pas une question liée à une pertinence scientifique ? La réponse à cette interrogation convoque une autre perception du terrorisme dont le langage est ici une capacité observée pour exprimer une pensée et de communiquer entre autres au moyen d'un système de signes. N'est-ce pas à ce prix que la question de l'interdisciplinarité trouve tout son sens ?

Références bibliographiques

ADAMOU Moussa Ibrahim, 2019, L'insécurité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : le cas de la frontière entre le Niger et le Nigeria. Science politique. COMUE Université Côte d'Azur, pp. 1-2.

ALAVA Séraphin, 2018, Les Jeunes et l'extrémisme violent dans les médias sociaux : inventaire des recherches, 167 pages. UNESCO , Frau-Meigs, Divina, Hassan, Ghayda.

BANZEU Perrin, « Investir dans la construction des communautés de pratique pour la prévention de l'extrémisme violent en Afrique », NAP, 2020, n° 82 mars. Pp. 1 à 3.

BERGER Fore & ZRAN Anicet, « Répondre à l'orpaillage artisanal dans le contexte de l'expansion des groupes extrémistes violents, nord-est de la côte d'ivoire, septembre entre économie illicite et extrémisme violent », Global initiative against transnational organized, 2023, crime, pp.23-30.

BOONGI Efonda, 2002, Mouvements et enjeux sociaux, In : Revue de la Chaire des Dynamiques Sociales, n°3 janvier-février 2002, pp.1-2

BOONGI Efonda, 2002, L'instabilité politique : cause majeure de l'afflux des réfugiés en Afrique. Mouvements et enjeux sociaux. In : Revue de la chaire de dynamique sociale numéro 003 janvier – février, Faculté des Sciences Sociales, Université de Kinshasa, p. 117-137.

DABIE Désiré & NASSA Axel, 2010, Les frontières nord de la Côte-d'Ivoire dans un contexte de crise. In Cahier d'Outre-Mer, pp. 461-483 <https://doi.org/10.4000/com.6092> consulté le 26 juin.

FABOYE Samson, 2023, Sécurité urbaine : voix de Johannesburg, Afrique du sud 30 octobre. In Edgelands Institute, pp. 1-2.

ILPIDI Audrey & FOURTON Perle Reynaud, 2008, Les rouages de la mécanique terroriste. In Le Journal des psychologues, n° 257, Pages 33 à 38.

KHENNOUCHI Chaima, 2022, Analyse textuelle du discours de la violence : des échanges entre les utilisateurs d'un groupe facebook, Université Badji Mokhtar d'Annaba - Master 2 - Didactique et langues appliquées, 114 pages.

SICOT François, 2024, "Conflits de culture et déviances des jeunes de banlieue" : In, *Revue européenne des migrations internationales*, vol. 23 - n°2, pp. 29-56.

SICOT François, 2000, « Enfants d'immigrés maghrébins : rapport au quartier et engagement dans la délinquance ». In : *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 42, pp. 87-108.

TANG Qian, 2017, La Prévention de l'extrémisme violent par l'éducation. In : guide à l'intention des décideurs politiques., UNESCO, 12 pages.

UNDP, 2023, Le chômage supplante l'idéologie religieuse comme principal moteur de l'extrémisme violent en Afrique subsaharienne. In : Afrique Renouveau. Février, pp.1-3.

« Le discours de Donald Trump face aux migrants d’Afrique. Analyse psycholinguistique et historico-sociale »

MASRA NGAKOUTOU

*École Normale Supérieure de l’Enseignement
Technique de Sarh (Tchad)*

*Département de Sciences et Techniques commerciales
masrangakoutou82@ gmail.com*

KIMTOLOUM PATCHAD

Université de Sarh (Tchad)

*Département de Lettres modernes
kimtoloumlepatchad@yahoo.fr*

Résumé

« Le discours de Donald Trump face aux migrants d’Afrique. Analyse psycholinguistique et historico-sociale » détermine les comportements ou conduites de l’homme et Consiste aussi à repérer les caractéristiques des comportements langagiers en fonction des conditions psycho-sociales. L’Afrique est un continent peuplé par les Noirs, elle est riche en or, diamant, uranium, pétrole, d’idées et de techniques nouvelles. Ces potentialités peuvent permettre aux Africains d’être créatrices, autonomes que de vivre sous le joug colonial avec ses cortèges de souffrances. Les pays occidentaux apparaissent aux yeux des Africains comme un paradis terrestre, un eldorado. C’est une méconnaissance notoire, une ignorance, une bassesse qui les maintient à l’assujettissement. Ils pensent échapper à la marginalisation des maux qui gangrènent leur société : la famine, la sécheresse, les chômages, les injustices, les discriminations, la mauvaise gouvernance, les guerres, les épidémies. Ces migrants migrent dans l’espoir de trouver une vie meilleure, un avenir radieux, pourtant c’est le chaos. Ils se heurtent aux difficultés : les sans domiciles fixes, des mendiants, des voleurs. Ils vivent dans les bagnes et subissent les racismes, la misogynie, leur dignité bafouée. Ils se trouvent dans un cercle vicieux, sans soutien, pas de parents, seuls contre leur destin. L’heure a sonné donc pour une nouvelle orientation sociale et le moment est sans doute venu : prendre conscience face à ce discours de Donald Trump peut être une solution adéquate. Nous avons appliqué la théorie de l’analyse du discours puis une approche méthodologique sur la documentation. Ensuite, nous avons jeté un coup d’œil sur les écrits de nos aînés. Enfin, le discours de Donald Trump a été consulté. Le tout nous a permis de les analyser.

Mots-clés : *Psycholinguistique, migrants, Afrique, Amérique, acte de langage, communication.*

Abstract

"Donald Trump's Speech to African Migrants. Psycholinguistic and Historical-Social Analysis" determines human behaviors and conduct and also involves identifying the characteristics of language behaviors based on psychosocial conditions.

Africa is a continent populated by Black people, rich in gold, diamonds, uranium, oil, new ideas and technologies. These potentialities can allow Africans to be creative, autonomous rather than living under the colonial yoke with its attendant suffering. Western countries appear to Africans as an earthly paradise, an El Dorado. It is a notorious lack of understanding, ignorance, and baseness that keeps them subjugated.

They think they can escape the marginalization of the ills that plague their society: famine, drought, unemployment, injustice, discrimination, poor governance, wars, epidemics. These migrants migrate in the hope of finding a better life, a bright future, yet it is chaos. They encounter difficulties: homelessness, beggars, thieves. They live in the slums and suffer racism, misogyny, their dignity trampled. They find themselves in a vicious circle, without support, without parents, alone against their destiny. The time has come for a new social orientation and the time has undoubtedly come: Raising awareness in the face of Donald's discourse may be an appropriate solution. We applied the theory of discourse analysis and then a methodological approach to documentation. Next, we took a look at the writings of our elders. Finally, we consulted Donald Trump's speech. All of this allowed us to analyze them.

Key words: *Psycholinguistics, migrants, Africa, America, speech act, communication.*

Introduction générale

L'acte de langage de ces discours de Donald Trump face aux migrants d'Afrique ne s'épuise pas uniquement dans sa dimension explicite, mais pourrait signifier autre chose qu'elle-même, relative au contexte socio-historique. Un tel acte de langage implique que l'on s'interroge sur les différentes lectures qu'il est susceptible de suggérer. Ainsi, le discours de Donald Trump est constitué d'un explicite et d'un implicite. Nous nous attelons sur les enjeux, jeux et stratégies pouvant permettre la lecture de la construction de l'image de l'Afrique à l'échelle internationale, lesquels constituent les objectifs fondamentaux. Cependant, la perspective est donc double, c'est-à-dire dans un rapport de réciprocité : quelles conditions pour quels

comportements langagiers possibles, et quels comportements langagiers effectifs pour quelles conditions. Il faut donc se donner les moyens d'étudier ces conditions et ces comportements. L'Afrique a un passé négatif en traversant les périodes : la colonisation, l'esclavage et les guerres. Les Africains effectuent ce déplacement vers l'Amérique dans le but de vivre leur vie de rêve, ambition ; espérant remédier à tous les maux qu'ils endurent en Afrique. À cet effet, le discours de Donald Trump met encore les Africains à nu et parfois les excite à se révolutionner. Dans cette perspective, les Africains doivent-ils rester dans l'inertie tout en attendant les aides extérieures ? La fuite des Africains vers d'autres continents est-elle une solution efficace pour aspirer au bonheur ?

La réalisation de ce travail requiert l'adoption d'une approche méthodologique centrée sur la documentation. En effet nous avons consultés des travaux qui ont abordé la thématique. Enfin, nous avons appliqué la méthodologie de l'analyse du discours en empruntant à la pragmatique ses ressources d'approche.

1. Analyse psychocorporelle

Le président américain, Donald Trump s'irrite contre les Africains qui errent dans les rues d'Amérique. Ils sont à la recherche des emplois, des biens, d'une vie aisée. En considérant l'Occident comme un paradis terrestre par les migrants d'Afrique, Trump trouve ce comportement inconcevable et inadmissible. L'Afrique regorge d'énormes potentialités, un continent béni sur tous les plans. À qui la faute ? Les Africains sont interpellés à prendre conscience afin de résoudre leurs problèmes eux-mêmes que de compter sur les autres : « Dieu a béni votre pays. Retournez chez vous et demandez des comptes à vos dirigeants corrompus. Arrêtez de trainer dans les rues d'Amérique ». Cela sous-entend que les Africains sont incapables de construire l'Afrique et qu'il faut faire remonter à la conscience les situations inconscientes. Sachant que tout ce problème réside sur la prise de conscience et qu'il faut un lavage de cerveau. Les dirigeants africains doivent dire non au néocolonialisme. C'est une forme de lutte pour le bien-être des Africains. L'Occident est devenu de plus en plus sombre, hostile aux Africains. Si l'Amérique se développe, c'est grâce à la révolution industrielle et l'agriculture : « Si les

Américains étaient dociles et refusaient de déclencher la révolution, vous ne verriez jamais une nation aussi étonnante que les États-Unis. Si la France était restée muette en 1775, vous ne verriez pas une nation développée comme la France ». Ceci présuppose que L'Amérique dispose des systèmes éducatif, sanitaire, économique, etc. très développés ; des accès aux emplois mieux rémunérés, un modèle de la démocratie très avancée ainsi que la révolution industrielle. Les Africains étaient dociles pour tout accepter et ne rien faire. Il sied de mentionner que c'est au prix d'un sacerdoce que les Américains arrivent à bâtir l'Amérique et elle devient de plus en plus attirante.

2. Source d'expression de la définition d'une feuille de route politique

L'emploi du pronom personnel présente plusieurs caractéristiques provenant de la nature des temps qu'il permet de conjuguer et qui lui confère la fonction sujet. Les énoncés suivants nous le prouvent : « *Nous nous sommes battus pour la liberté et le progrès. Restez silencieux et attendez que les anges réparent vos mauvaises routes. Restez muets pendant que les ministres, les gouverneurs, les commissaires, etc. pillent des milliards* ».

Le « nous » quant à lui, permet dans son emploi d'élargir le champ de la subjectivité en ce sens qu'il suppose la fusion du « je » dans un ensemble plus vaste constitué soit du (je + tu), soit du (je+il), soit du (je+vous). Par l'emploi de « nous », le destinataire se trouve inclus dans la sphère de l'énonciateur pour assumer l'énonciation avec lui. Autrement dit, il voudrait par ce principe de fusion établir une proximité entre l'Afrique et l'Amérique dont l'effet perlocutoire ou alors la stratégie étant le désir du Président Donald de restaurer une communauté de destin meilleur.

L'utilisation de « vous » dans les discours qu'on étudie désigne donc l'ensemble des interlocuteurs et marque la non appartenance à une sphère : « *Continuez à jouer à la politique tribale mais sortez des Etats-Unis. Si vous êtes prêt, vous prendrez le contrôle de votre pays en détruisant le destin de la classe dirigeante comme ils l'ont fait en France* »

Le « vous » que Donald Trump utilise ici réfère à un interlocuteur collectif et pluriel. On le retrouve dans l'ensemble des discours étudiés.

3. La marque de restitution de la réalité actuelle dans un cadre spatio-temporel

Le Président américain Donald Trump s'adresse aux migrants d'Afrique, pour leur parler de « l'avenir de l'Afrique ». Cependant, il les invite à porter leur regard au-delà des frontières nationales, « en observant le monde qui nous entoure... ». Comparaison n'est pas raison, toutefois, ce regard peut permettre de raviver la flamme patriotique.

Les indices temporels semblent être le moteur de ces discours qui permettent de revisiter un parcours et d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. Le temps s'organise comme on le sait en trois grands moments : le passé, le présent et le futur. Via les énoncés suivants étayeront : « *Toutes les nations décentes ont un indice de population précis. Même dans le feu de l'enfer, Dieu a un registre de ceux qui y vivent. L'Amérique appartient aux Américains, pas aux Indiens, aux Nigériens, aux Chinois, aux Mexicains et aux autres ressortissants qui veulent une bonne vie et se sont enfuis aux Etats-Unis* ». On se rend à l'évidence que cet énoncé renforce également cette idée du passé bien qu'il semble éclairer le présent. Le présent ici renvoie à l'affirmation, la certitude et un temps incluant le moment où l'on parle, il convient à la fois pour les faits habituels et historiques.

De plus, la plupart des verbes conjugués au présent de l'indicatif dans le texte ont un aspect duratif, voire permanent : « Pourquoi votre pays doit-il dépendre de la bonne volonté de l'OMS ? Dieu n'a-t-il pas béni votre pays avec des professeurs, de médecine, de pharmacie, etc. qui pourraient développer les hôpitaux de votre pays ? » Explicitement, les Africains ne doivent pas dépendre de l'OMS pour se faire soigner, ils ont des professeurs, des médecins, de pharmaciens, etc. qui pourront développer les centres de santé d'Afrique.

Ce temps est un moment solennel pour le président Donald Trump de faire le bilan de son parcours politique et envisage : « l'avenir des pays africains qui sont dans la grotte ». Certaines figures de style ont été utilisées pour voiler certains propos. La bénédiction de l'Afrique est reconnue par Donald, mais la classe dirigeante se laisse « manipulée » par la métropole. Pourtant, c'est le moment de se libérer et dire non à vive voix.

Quant au futur, il est exprimé d'emblée par le terme « avenir ». D'une manière générale, le futur situe un procès dans l'avenir soit à partir du présent actuel, soit à partir d'un présent historique. Ses effets de sens découlent des sentiments ou des perspectives dans lesquels le locuteur envisage l'avenir. Par exemple : « Si les Américains étaient dociles et refusaient de déclencher la révolution, vous ne verriez jamais une nation aussi étonnante que les États-Unis ». L'emploi du conditionnel qui se rapproche du futur ici, montre que l'engagement est individuel avant d'être collectif.

La principale caractéristique de l'énonciation porte sur l'interrogation qui fait appel à une réponse, l'intimation sous forme d'ordre ou d'appel. Et enfin, cette caractéristique repose aussi sur l'assertion dont la première mission est d'engager le locuteur sur une certitude et d'amener l'interlocuteur à y adhérer : « *Restez silencieux et attendez que les anges réparent vos mauvaises routes. Restez muets pendant que les ministres, les gouverneurs, les commissaires, etc. pillent des milliards* ». Ainsi, les phrases relevées supra marquent et attirent les destinataires à adhérer au discours du président américain. Elles spécifient de manière adéquate ou fiable les conditions de recevabilité et la nature de l'acte du langage. Cette vision optimiste du destinataire est de modifier le comportement des Africains et de les orienter vers l'émergence.

4. Une approche humaniste et existentielle

Parler n'est plus seulement transmettre une information, mais c'est aussi agir par le langage, poser un acte ayant des effets sur l'interlocuteur. Dire devient faire. Ce faire qui agit sur l'autre se présente sous la forme d'actes illocutoires ou perlocutoires. Sur ce, les effets du langage politique sur les champs d'action et les

axes de réalisation regroupent les rouages performatifs. Ainsi, l'énoncé performatif doit nommer la performance de parole et son performateur. Il peut modifier la situation d'un individu. Il est par lui-même un acte. L'acte s'identifie ici avec l'énoncé de l'acte, le signifié étant identique au référent. Les exemples ci-dessous permettent de le démontrer : « Retournez dans votre pays et changez les récits. Ne courez plus en Amériques avec vos femmes très enceintes. Vous voulez qu'elles accouchent en Amérique et deviennent automatiquement citoyennes d'Amérique. Cela est révoqué immédiatement ». L'énoncé montre la détermination et l'engagement du Président Donald Trump pour faire de l'Afrique un continent émergent. Il utilise des paraboles pour véhiculer le message aux Africains qui sont naïfs et se laissent duper par la métropole : « Priez-vous pour que Dieu répare vos mauvaises routes ? Continuez à prier. Est-ce Dieu qui a réparé les routes que vous voyez aux États-Unis, en France, au Royaume Uni, au Canada, en Arabie Saoudite, etc. Restez dans votre pays et affrontez la pourriture ». Tout compte fait, les Africains doivent être responsables de leur devenir. Dieu ne peut pas descendre du ciel pour réparer les routes pour eux. Ils doivent conjuguer des efforts flexibles pour la construction de l'Afrique.

5. Dispositifs et unité psychologique

Les discours du Président Donald Trump sont présentatifs et expositifs parce que l'auteur parle de la situation qui handicape le développement de l'Afrique. Les facteurs sont multiples : la faim et la pauvreté qui diminuent les capacités humaines, favorisent les maladies et les décès prématurés. Pour freiner ces calamités qui secouent le pays, il revient aux filles et fils de ce pays de s'unir et de mener la lutte. C'est dans ce sens qu'un proverbe tchadien dit : « Un seul doigt ne peut pas ramasser les graviers par terre ». Ainsi, la lutte contre la faim et la réduction de la pauvreté ne sont pas seulement la priorité d'un gouvernement, mais cette tâche incombe aussi à la population. Chaque personne est interpellée.

Dans la même rubrique, le Président Donald nous fait savoir que sa mission est un engagement et un sacerdoce. C'est pourquoi, il lance un appel à tous les Africains que la liberté ne s'obtient que par le travail. Donc, tous les Africains doivent se mettre au

travail. Le pays n'est pas condamné à l'instabilité ni condamné à demeurer comme un îlot des misères, car c'est par le travail qu'il va retrouver sa dignité.

Le sujet parlant met l'accent sur la construction, la structuration et la redynamisation de l'Afrique, la lutte contre la corruption ou pauvreté sous autre forme.

Les pays africains ont été ruinés par la guerre mais au prix des sacrifices suprêmes, ils peuvent réussir à tourner les pages noires de leur histoire. A travers ces différents procédés linguistiques utilisés, constat est fait que le locuteur s'en sert dans le dessein de mener une lutte sans merci contre toutes les pratiques qui empêchent les Africains de vivre décemment et dignement. Par exemple l'énoncé suivant : « Retournez dans votre pays et changez les récits. Ne courez plus en Amériques avec vos femmes très enceintes. Vous voulez qu'elles accouchent en Amérique et deviennent automatiquement citoyennes d'Amérique. Cela est révoqué immédiatement ». Le discours du Président Donald est présentatif et expositif, l'auteur évoque le problème de la corruption de la classe dirigeante qui appauvrit davantage l'Afrique et freine son développement. Ce renvoi des Africains est métaphorique, un message fort. « Un gombo chez soi vaut mieux qu'un gombo d'ailleurs », dit-on. La balle est dans le camp des Africains à jouer. « Dieu a béni votre pays. Retournez chez vous et demandez des comptes à vos dirigeants corrompus. Arrêtez de trainer dans les rues d'Amérique ». Il faut une collaboration agissante pour faire émerger l'Afrique. Cesser de piller le pays. Faites de l'éducation une priorité des objectifs à atteindre. Sur ce, l'éducation apparaît comme un droit fondamental et un besoin vital pour tous. C'est aussi un élément essentiel du développement humain durable.

6. La sensologie

Le sens que l'on donne à sa vie et la manière dont on le ressent ; Ce qui revient à dire que le terme inclut, et prend comme point de départ, l'acte cognitif qui instaure la mise en relation et compréhension du discours, mais comprend aussi ce que l'individu fait à partir de cette compréhension. Tenir compte du sens large dans lequel on prend le terme sera toujours pertinent, pour ne pas confondre une réinterprétation et un usage créatif de

la compréhension avec une polysémie à l'intérieur du texte ou une stratégie interprétative extrêmement astucieuse de la part de l'énonciataire. Il s'agit alors, d'être conscient que l'on emploie le terme réception, mais que quand on parle d'elle on sort d'un cadre de description purement cognitif. En parlant de l'énonciation, on a compris qu'elle entraîne une stratégie, qu'elle met en marche un faire persuasif qui vise ainsi une certaine réponse du récepteur. Il faut alors comprendre que si l'énonciation est un faire, l'interprétation l'est aussi. Elle suppose au moins la démarche cognitive de mettre en rapport des formes de l'expression et des formes du contenu. On a ainsi vu un certain regain d'intérêt pour le destinataire en tant que performateur des interprétations, l'intérêt étant de comprendre l'interprétation comme un faire et de voir comment, au sens pragmatique, l'allocutaire le réalise.

La détermination de la réceptivité d'un discours dépend à la fois de l'éthos discursif et de l'éthos pré-discursif de l'instance émettrice. La visée étant sans aucun doute de convaincre. Il faut remarquer que le contenu du discours comporte un non-dit qui découle de sa structure. En réalité, sa tension textuelle s'initie par le thème de l'avenir de l'Afrique. Ce thème est plus explicite : « Priez-vous pour que Dieu répare vos mauvaises routes ? Continuez à prier ». Pour bâtir l'Afrique, les Africains doivent relever les défis importants d'aujourd'hui et de demain afin de la construire.

En définitive, le discours du président Donald adressé aux Africains a su saisir la thématique qui réside au centre de toutes les préoccupations quotidiennes du peuple africain. L'avenir de l'Afrique, bien évidemment est le concept auquel les Africains doivent accorder le plus d'importance.

La vertu, le bon sens, la franchise, l'honnêteté et surtout le patriotisme, Aristote les présentait comme des atouts de crédibilisation de l'éthos en vue de persuader un auditoire ont pu être décelés et reconnus.

La polysémie réceptive de ce discours fait plutôt surgir l'idée d'un ethos politique qui, pendant son deuxième mandat a pu, lentement mais sûrement, imprimer un style de marque.

En substance, certains ont désapprouvé la politique du Président Donald. Ils le qualifient comme un tyran et d'autres ont approuvé sa visée politique parce qu'il est en train de réveiller et conscientiser les Africains à construire l'Afrique.

7. Processus d'accomplissement

La réception du discours de Donald se sent à travers les actes du langage qui influencent sur le destinataire. Ce qui est une forme stratégique de communication : « Restez dans votre pays et affrontez la pourriture. Si vous voulez permettre à l'arbitre électoral d'être sous vos politiciens corrompus. Permettez-leur de continuer à truquer pendant que vos chefs religieux chantent à vos oreilles que ceux qui sont truqués au pouvoir sont « la volonté de Dieu pour votre pays »! Le discours, en réalité, s'accomplit et se réalise à travers la conjugaison de deux instances fondamentales à savoir le pôle de production et le pôle de réception. Ce dernier pôle peut être érigée vers la fonction conative, au loisir de commenter, juger, applaudir, adopter ou rejeter le contenu du discours que le pôle productif émet à son endroit. L'auditoire peut être homogène ou hétérogène, mais il y a comme une concurrence dans la réception du discours politique. Portrait-on avoir un accueil favorable, défavorable voire neutre si cela l'est rarement.

Les actes de langage fonctionnent selon un principe : locutoire, illocutoire et perlocutoire. Dans les parties précédentes, nous nous sommes assez étendus sur les deux premiers éléments de cet ensemble ; à présent, il s'agit d'observer de plus près le troisième palier notamment l'acte perlocutoire encore appelé le perlocutionnaire. Nous rappelons que, cet acte est avant tout une perlocution, en d'autres termes, un acte qu'on accomplit par le fait d'avoir dit quelque chose, et qui relève des conséquences de ce qui a été dit. L'approche searlienne vient renchérir cette idée en ces termes : « si l'on considère la notion d'acte illocutionnaire, il faut aussi considérer les conséquences, les effets des actes sur les actions, les pensées ou les croyances, etc. des auditeurs. Par exemple, si je soutiens un argument je peux persuader, ou convaincre mon interlocuteur ; si je l'avertis de quelque chose, je peux l'amener à faire ce que je lui demande ; si je lui fournis une

information, je peux le convaincre, l'éclairer, l'édifier, l'inspirer, lui faire prendre conscience » (Searle, 1972 :62). [Les expressions notées ci-dessous désignent des actes perlocutoires.]

Les valeurs ou propriétés attendues : Considérées comme les conditions de réalisation, le fonctionnement de l'acte perlocutoire selon la logique ici adoptée est tributaire d'un certain nombre de critères suggérés par le contexte de l'énoncé. Seulement, ces critères sont inter dépendants et ne s'appliquent pas systématiquement à tous les cas de figure. Ainsi, La préposition est envisagée dans le cadre des illocutions indirectes, étant donné que deux actes implicites sont respectivement **le présupposé et le sous-entendu**. Dans ces conditions, le perlocutoire regorge à la fois des contenus manifestes et des contenus latents, susceptible d'être démêlés.

La sincérité, en tant que loi du discours est un indicateur de feed-back, bref un indice qui permet à autrui de savoir que les propos qu'on lui tient sont crédibles. Elle apparaît à cet effet comme régulateur du principe de coopération qui est à la base de l'échange discursif. Le perlocutoire l'envisage sur le plan de la réception : l'effet du dit (exprime par tout sentiment comme la joie, le bonheur, la déception, la fureur, etc.) qui est nettement perceptible sur autrui et montre par le fait même qu'il est sincère ; sinon l'on a le droit de **parler de sa mauvaise foi**.

Quels sont les outils qui en facilitent l'identification et le repérage ? **Les verbes de sentiment** (ressentir, exprimer, envi) ; **les termes appréciatifs ou dépréciatifs** (émotion, plaisir, satisfaction, déception...) ; **les constructions attributives** (être + adjectif ou PP adjective : être content, fâcher, ému, surpris, persuader, convaincu etc.) ; et bien évidemment le contexte qui demeure l'un des indicateurs phares. Ces indices sont l'expression de la satisfaction, de l'extase. Les verbes tels que *éprouver, rendre, être*, ne sont plus seulement de la catégorie des expressifs, ils ont le sens de manifester un sentiment de plaisir, un degré d'expressivité un peu plus poussé en terme de sentiment. Donald témoin par-là, la proximité que les peuples ont eue à son égard lesquels ont partagé son idéologie qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur.

Les défis sécuritaires exigent que les Africains puissent prendre en main leur destin ou leur sécurité en multipliant les dispositifs ou les actions qui permettent d'assurer la sécurité au niveau national, régional et continental que d'attendre les aides extérieures. En voici quelques extraits : « Oh, vous jeûnez pour avoir une électricité stable ? Continuez simplement. Si vous ne voulez pas payer le prix, pourquoi courez-vous aux États-Unis, en France, au Canada, etc. pour une vie meilleure ? Restez dans votre pays et profiter des conséquences de votre docilité ». Implicitement Donald Trump attaque les Africains qui se mordent les nez pour des choses inutiles et pour peu, ils courent vers l'Amérique. Cette manière de faire n'honore pas les Africains. Se jeûner pour avoir une électricité stable ? Battez-vous que d'être lâches.

Conclusion générale

Pour convaincre la cible et orienter ses façons de voir et d'agir, l'auteur de discours dispose d'une panoplie de stratégies dont les plus récurrentes ont été abordées dans le champ de la logique et de la raison démonstrative. L'image de soi que l'auteur construit dans son discours pour contribuer à l'efficacité de son dire et ensemble de tout ce qui peut toucher, tous les sentiments et les émotions auxquels le destinataire est particulièrement accessible de par son statut via la significativité ou la sensologie. Donald Trump en parlant des migrants d'Afrique, il attaque implicitement et explicitement les Chefs d'États africains supposés corrompus. Il dit : « Retournez chez vous et demandez des comptes à vos dirigeants corrompus. Arrêtez de trainer dans les rues d'Amérique ». Un message très authentique, fort à l'endroit des Africains. La seule chose qui reste à faire est que les Africains prennent conscience en restant en Afrique et la développer. Il faut aimer son pays, ses origines, c'est dans ce fil d'idées que William Dubois affirme dans son livre Ame Noire : « Je suis nègre et je me glorifie de ce nom, je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines ». À peine sorti de l'esclavage, on le considérait comme un sous homme, un imbécile, un homme taré et où la majorité de sa race constituait le prolétariat servile, ignorant et résigner par rapport aux blancs. C'est une question de reconnaissance de ses origines, son identité culturelle et prendre

son destin en main. En plus, les Africains doivent faire de l'éducation une priorité, un droit fondamental. C'est l'élément essentiel du développement humain durable. Les différents extraits des discours du Président américain ont des portées sociale, économique et politique dont logiquement les Africains doivent s'en approprier pour bâtir un bon continent africain. Ce travail permet de se rendre compte des maux qui minent les Africains et susciter en eux une prise de conscience collective.

Bibliographie

AUSTIN John, 1970. *Quand dire, c'est faire*, Paris, Seuil.

CHARAUDEAU Patrick, 2005, *Le discours politique. Les masques du pouvoir*, Paris, Vuibert.

CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, 2002. *Dictionnaire d'analyse de discours*, Paris, Seuil.

CHAROLLES Michel, 1994. « Cohésion, cohérence et pertinence du discours », in *Travaux de linguistique*, N° 29, Duculot, Bruxelles, PP. 125-152

ETIENNE Jean et al, 2004, *Dictionnaire de sociologie. Les notions, les mécanismes, les auteurs*, Paris, Hatier,

JAKOBSON Robert, 1915. *Essais de linguistique générale*, Paris, Minuit.

KERBRAT-ORECCHIONI Cathérine. 1994, *Les interactions verbales*, vol 3, Paris, Armand Colin,

MAINGUENEAU Dominique, 1976. *Initiation aux méthodes de l'analyse du discours*, Paris, Hachette.

MORRIS Charles; 1974, « Fondements de la théorie des signes », *Langage* N°35, PP.15-21.

SEARLE John.-Rogers, 1982. *Sens et expression. Étude de théorie des actes de langage*, Paris, Minuit, « Le Sens commun ».

CORPUS

Discours de Donald Trump l'égard des migrants d'Afrique

Dieu a béni votre pays. Retournez chez vous et demandez des comptes à vos dirigeants corrompus. Arrêtez de trainer dans les rues d'Amérique.

Si les Américains étaient dociles et refusaient de déclencher la révolution, vous ne verriez jamais une nation aussi étonnante que les Etats-Unis.

Si la France était restée muette en 1775, vous ne verriez pas une nation développée comme la France.

Si vous le souhaitiez, continuez à jouer à la politique tribale dans la souffrance pendant que votre classe dirigeante pille avec insouciance.

Arrêtez de dépendre de l'OMS pour les médicaments subventionnés. A votre âge, vous devriez avoir des médicaments faits maison pour les maladies courantes. Sur cette base, l'Amérique a quitté l'OMS.

Pourquoi votre pays doit-il dépendre de la bonne volonté de l'OMS ? Dieu n'a-t-il pas béni votre pays avec des professeurs, de médecine, de pharmacie, etc. qui pourraient développer les hôpitaux de votre pays?

Allez demander les comptes à votre classe dirigeante pour les pourritures dans la prestation des soins de santé. Lorsqu'ils sont malades, ils courent aux Etats -Unis pour se faire soigner avec vos ressources nationales.

Continuez à jouer à la politique tribale mais sortez des Etats-Unis. Si vous êtes prêt, vous prendrez le contrôle de votre pays en détruisant le destin de la classe dirigeante comme ils l'ont fait en France.

Toutes les nations décentes ont un indice de population précis. Même dans le feu de l'enfer, Dieu a un registre de ceux qui y vivent. L'Amérique appartient aux Américains, pas aux Indiens, aux Nigériens, aux Chinois, aux Mexicains et aux autres ressortissants qui veulent une bonne vie et se sont enfuis aux États-Unis.

Nous nous sommes battus pour la liberté et le progrès. Restez silencieux et attendez que les anges réparent vos mauvaises routes. Restez muets pendant que les ministres, les gouverneurs, les commissaires, etc. pillent des milliards.

Retournez dans votre pays et changez les récits. Ne courez plus en Amérique avec vos femmes très enceintes. Vous voulez qu'elles accouchent en Amérique et deviennent automatiquement citoyennes d'Amérique. Cela est révoqué immédiatement.

Priez-vous pour que Dieu répare vos mauvaises routes ? Continuez à prier. Est-ce Dieu qui a réparé les routes que vous

voyez aux Etats-Unis, en France ; au Royaume Uni, au Canada, en Arabie saoudite, etc. Restez dans votre pays et affrontez la pourriture.

Si vous voulez permettre à l'arbitre électoral d'être sous vos politiciens corrompus. Permettez-leur de continuer à truquer pendant que vos chefs religieux chantent à vos oreilles que ceux qui sont truqués au pouvoir sont « la volonté de Dieu pour votre pays !

Si vraiment vous êtes fatigués de votre pays, levez-vous et affrontez carrément la classe dirigeante. Les Français par millions n'ont pas eu peur de l'armée. Ils ont tous participé à la révolution qui a donné naissance à une nouvelle France.

Oh, vous jeûnez pour avoir une électricité stable ? Continuez simplement. Si vous ne voulez pas payer le prix, pourquoi courez-vous aux Etats-Unis, en France, au Canada, etc. pour une vie meilleure ? Restez dans votre pays et profitez des conséquences de votre docilité.